

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Integration einer Lernstandserfassung in eine thematische Unterrichtsreihe

Umsetzung anhand des Bilderbuches „Die kleine
Raupe Nimmersatt“ in der ICF- Domäne *Lernen und
Wissensanwendung*.

Abb. 1: Die kleine Raupe Nimmersatt (Carle, 2009).

Eingereicht von: Sarah Höfliger & Marion Schilling

Begleitung: Rita Baumann

Datum der Abgabe: 05.12.2014

Abstract

Viele Instrumente zur Lernstandserfassung sind so konzipiert, dass sie vom Unterricht ausgelagert in einer Laborsituation angewandt werden und die Lernstandserfassung nicht in das Unterrichtsgeschehen integriert wird. Die vorliegende Arbeit stellt die Integration einer Lernstandserfassung in eine thematische Unterrichtsreihe ins Zentrum. Ziel dieser Arbeit ist es, ein Planungs- und Beobachtungsraster in der ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung* zu entwickeln. Es findet eine Umsetzung an zwei Schulen anhand des Bilderbuchs „Die kleine Raupe Nimmersatt“ statt. Die Ergebnisse werden ausgewertet und lassen sich für Aussagen über die Erfassung der Beobachtungspunkte sowie über den Lernstand der Schülerinnen und Schüler nutzen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Aufgabenfeld Schulische Heilpädagogik	2
2.1	Aufgabenbereich Förderdiagnostik SHP	2
2.2	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF).....	5
2.2.1	Gesetzliche Grundlage der ICF	5
2.2.2	Grundgedanken und Inhalte der ICF	6
2.3	Förderdiagnostischer Prozess Vergleich: HZA und Integration HPS Wetzikon	9
2.3.1	Förderplanungszyklus am Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz	9
2.3.2	Förderplanungszyklus in der Integrierten Sonderschulung der Heilpädagogischen Schule Wetzikon	10
3	Ausgangslage.....	12
3.1	Begründung systematische Erfassung gekoppelt an den Unterrichtsinhalt	12
3.2	Begründung ICF-Domäne <i>Lernen und Wissensanwendung</i>	12
3.3	Zielsetzungen	14
4	Theoretische Auseinandersetzung	16
4.1	Lernstandserfassung	16
4.1.1	Diagnostische Kompetenzen	17
4.1.2	Entstehung der <i>Pädagogische Diagnostik</i>	18
4.1.3	Pädagogisches Grundverständnis	23
4.1.4	Abgrenzung von standardisierten Verfahren	23
4.2	Tätigkeitstheorie	24
4.2.1	Beschreibung von Tätigkeit.....	24
4.2.2	Aneignung durch Tätigkeit	25
4.2.3	Bausteine eines <i>Handlungsorientierten Unterrichts</i>	28
4.3	<i>Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich</i> von Benjamin S. Bloom	30
4.3.1	Aufbau einer Taxonomie	31

4.3.2	Die Taxonomie als Klassifikationssystem	32
4.3.3	Kategorien der <i>Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich</i>	33
4.3.4	Kritik an Bloom	41
4.3.5	Bezug zum Unterrichtshandeln.....	43
5	Vorbereitungsphase.....	46
5.1	Checkliste für den Einstieg in die <i>Pädagogische Diagnostik</i>	46
5.1.1	Spezifische Beobachtungsschwerpunkte	47
5.1.2	Unspezifische Beobachtungsschwerpunkte	48
5.1.3	Ausschluss von Beobachtungsschwerpunkten.....	48
5.2	Gütekriterien von Beobachtungspunkten	50
5.3	ICF- Domäne <i>Lernen und Wissensanwendung</i> als Grundlage für Beobachtungspunkte: Exemplarische Darstellung.....	53
5.4	Das Bilderbuch als Lernmedium	56
5.4.1	Merkmale eines Bilderbuches.....	56
5.4.2	Die Bedeutung des Bilderbuches für das Kind	56
5.4.3	Das Bilderbuch als gemeinsamer Gegenstand	57
5.5	Beschreibung der Forschungsgruppe	58
5.6	Planung der Lektionen anhand der Tabelle <i>Kognition und Aneignungsmöglichkeiten</i> ..	60
5.6.1	Die Entwicklung der Kognition und deren Repräsentationsebenen	61
5.6.2	Kognition und Aneignungsmöglichkeiten.....	64
5.6.3	Komplexität	68
6	Durchführung	71
6.1	Erfolgsfaktoren der <i>Pädagogischen Diagnostik</i> in der Praxis	71
6.2	Methodisches Vorgehen.....	72
6.2.1	Qualitative Forschung.....	72
6.2.1.1	Grundsätze qualitativen Denkens	72
6.2.1.2	Gütekriterien der qualitativen Forschung	73
6.2.2	Beobachtung als Forschungsmethode	74
6.2.3	Feldforschung	86
6.2.4	Methodisches Vorgehen/ Bezug zur aktuellen Arbeit.....	86

6.3	Beschreibung der Durchführung	88
6.3.1	Exemplarische Darstellung der Lektionsverläufe.....	91
6.3.2	Beschreibung der Erfassung des Lernstandes in der ICF-Domäne <i>Lernen und Wissensanwendung</i>	102
6.3.3	Beschreibung der quantitativen Erfassung der erarbeiteten Deskriptoren.....	111
7	Evaluation	116
7.1	Quantitative Forschung	116
7.1.1	Gütekriterien der quantitativen Forschung.....	116
7.1.2	Nominalskala.....	118
7.2	Darstellung der Ergebnisse	119
7.2.1	Wie viele der zuvor festgelegten Beobachtungspunkte können innerhalb der Durchführung der einzelnen Lektionen erfasst werden?	119
7.2.2	Wie gelingt es mithilfe der Beobachtungspunkte in der ICF-Domäne <i>Lernen und Wissensanwendung</i> nach der Lektionsreihe Rückschlüsse auf die Lernausgangslage der SuS zu ziehen?.....	123
7.3	Beantwortung der Fragestellungen	139
7.4	Fazit und Ausblick	145
8	Abbildungsverzeichnis	148
9	Tabellenverzeichnis	150
10	Literaturverzeichnis	153
11	Anhang.....	158
11.1	Ablauf Förderplanung Integrierte Sonderschulung (IS) an der HPS Wetzikon	158
11.2	Zeitplan	161
11.3	Vertiefte Ausführungen zu den Kategorien der <i>Taxonomie der Lernziele im kognitiven Bereich</i> von B.S. Bloom.....	162
11.4	Deskription von ICF-Items	169
11.5	Planungen der einzelnen Lektionen im HZA und im Kindergarten Tobelacker	177

11.6	Forschungstagebücher der Umsetzung am HZA.....	187
11.7	Forschungstagebücher der Umsetzung im Kindergarten Tobelacker.....	197
11.8	Ausgefüllte Beobachtungsbögen des HZA.....	209
11.9	Ausgefüllte Beobachtungsbögen Kindergarten Tobelacker.....	219
11.10	Vorlage Ereignisstichprobe der unspezifischen Beobachtungspunkte	229
11.11	Tabelle Beobachtungs- und Beurteilungsfehler	230
11.12	Auswertungsraster zu den Aneignungsmöglichkeiten der SuS	233

1 Einleitung

Das Aufgabenfeld der schulischen Heilpädagogik ist umfassend und anspruchsvoll. Ein wesentlicher Anteil nimmt die heilpädagogische Diagnostik ein, auf deren Grundlage die Erhebung des Förderbedarfs beruht und anschliessend eine auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler zugeschnittene Förderplanung erstellt wird. Diese wiederum bildet die Basis für den individualisierten und differenzierten Unterricht und die darin enthaltene Förderung (Hochschule für Heilpädagogik, 2014). Die Umsetzung dieses Aufgabenbereichs und deren Einbettung in den schulischen Alltag sind anspruchsvoll und setzen ein systematisches Vorgehen und zahlreiche Kompetenzen voraus. In der vorliegenden Arbeit fand eine Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen und Bedingungen statt, die es ermöglichen eine Diagnostik in den Unterrichtsalltag zu integrieren. Es wurden Vorlagen entwickelt, die an zwei Schulen zum Einsatz kamen und deren Einsatz bezogen auf eine Fragestellung ausgewertet wurden.

Die vorliegende Arbeit baut sich wie folgt auf:

Einleitend wird das Aufgabenfeld der Schulischen Heilpädagogik beschrieben, worunter auch die Förderdiagnostik fällt. Es findet eine Beschreibung des Förderplanungszyklus mit seinen verschiedenen Aufgaben und Zielen im Rahmen der heilpädagogischen Diagnostik statt. Als Grundlage für die diagnostische Arbeit und die Förderplanung dient die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), deren gesetzliche Grundlage, deren Grundgedanken und Inhalte dargestellt werden.

Nach den allgemeinen Ausführungen zum Förderplanungszyklus und den damit verbundenen Elementen finden Ausführungen zum Vorgehen in Bezug auf die Förderplanung und den damit verbundenen Ablauf, an den beiden in die Umsetzung involvierten Schulen, statt.

In der Ausgangslage wird aufgezeigt und mit Argumenten dargelegt, weshalb eine systematische Erfassung gekoppelt an den Unterrichtsinhalt sinnvoll ist und welche Vorteile dieses Vorgehen mit sich bringt. Ebenfalls wird dem Leser eine Begründung für die Entscheidung einer Erfassung der ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung* gegeben.

Ein wesentlicher Anteil der vorliegenden Arbeit stellt die theoretische Auseinandersetzung mit verschiedenen, für die Umsetzung der Lektionsreihe relevanten, theoretischen Ansätzen dar. Im Zentrum standen die *Pädagogische Diagnostik* und die Tätigkeitstheorie. Eine Vertiefung in die *Taxonomie der Lernziele im kognitiven Bereich* nach Benjamin S. Bloom (1973) fand ebenfalls in einem theoretischen Input statt, welcher jedoch nicht in die Umsetzung der Lektionsreihe und die Erfassung des Lernstandes einfließen konnte. Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit der *Pädagogischen Diagnostik* und der Tätigkeitstheorie, waren wesentlich für die Planung des konkreten Vorgehens und die anschliessende Durchführung, welche ausführlich und mit Hilfe von exemplarischen Darstellungen beschrieben wird.

Im Vorfeld an die Durchführung und Erfassung des Lernstandes fand eine Auseinandersetzung mit dem methodischen Vorgehen statt. Das methodische Vorgehen gliedert sich in zwei Bereiche. Der erste Bereich richtet sich an die Erfassung der von uns erarbeiteten Deskriptoren, welche auf qualitativem Weg erfolgt. Die zentrale Methode stellt dabei die systematische Beobachtung dar, welche in Kapitel 6.2.2 ausführlich beschrieben wird. Bei der Auswertung der erfassten Daten

wird auf Methoden der quantitativen Forschung zurückgegriffen und eine Nominalskala eingesetzt. Auch zur quantitativen Forschung finden sich in der vorliegenden Arbeit Ausführungen. Für beide Forschungsmethoden wird der Bezug zur aktuellen Arbeit hergestellt und aufgezeigt. Die erfassten Daten werden auf unterschiedlichen Wegen ausgewertet. Die Darstellung der Ergebnisse ist in Kapitel 7.2 ersichtlich und findet in Form von unterschiedlichen Diagrammen statt.

Die Beantwortung der übergeordneten Fragestellung sowie der weiterführenden Fragestellungen steht am Ende des Kapitels 7, bevor die Ausführungen mit dem Fazit und Ausblick beendet werden, in dem wir weiterführende Gedanken und Überlegungen anführen.

Die vorliegende Arbeit schliesst mit den Verzeichnissen und dem Anhang, in dem ergänzende Unterlagen, welche die Ausführungen der Arbeit unterstützen, vorhanden sind.

Der Arbeit liegen Kopiervorlagen der verwendeten Dokumente bei, welche für eine weitere Umsetzung und Erfassung eingesetzt werden können.

2 Aufgabenfeld Schulische Heilpädagogik

Zum Aufgabenfeld der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) gehören die Bildung, Förderung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern* mit einem besonderen Förderbedarf auf Grund von Schulschwierigkeiten oder einer Behinderung.

Die Erhebung des Förderbedarfs und daraufhin das Erstellen eines auf die Bedürfnisse der Schülerin/ des Schülers zugeschnittene Förderplanung liegen bei der SHP. Der Förderplan bildet die Basis für den individualisierten und differenzierten Unterricht und die darin enthaltene Förderung. Weiter fallen die Beratung und Begleitung der Lernenden in den Aufgabenbereich der SHP (Hochschule für Heilpädagogik, 2014).

*aus Gründen der Leserfreundlichkeit werden im Folgenden Schülerinnen und Schüler als SuS bezeichnet.

2.1 Aufgabenbereich Förderdiagnostik SHP

Diagnostik gehört neben vielen anderen Aufgaben zum pädagogischen Arbeitsfeld und ist entscheidend für die Steuerung des Lehr-Lern-Prozesses (ISB, 2009, S. 6).

Nach Suhrweier (2003, S. 49) wird die Förderdiagnostik von SHPs ausgeübt und ist ein permanenter und wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit. Förderdiagnostische Prozesse ermöglichen Heilpädagogen mit SuS lernprozessbegleitend zu (inter-) agieren (Reichenbach & Thiemann, 2013, S. 26). Dabei verfolgt die heilpädagogische Diagnostik verschiedene Ziele und Aufgaben welche einerseits vor einer individuellen Unterstützungsmassnahme, andererseits jedoch auch begleitend zur individuellen Massnahme stattfinden können. Zu diesen Aufgaben und Zielen zählen: (vgl. Fischer & Renner, 2011).

- Das Verstehen und Kennenlernen des Kindes mit seiner individuellen Ausgangslage
- Den Einbezug des sozialen Umfeldes bzw. das Erkennen und Verstehen der Umweltfaktoren
- Das Abklären der Entwicklungsstände mit verschiedenen Methoden und Instrumenten
- Das Aufstellen von Hypothesen

- Das Finden von unterstützenden Massnahmen
- Das Bestimmen von Handlungszielen
- Das Beschreiben und Dokumentieren von Entwicklungsverläufen

Um professionell zu arbeiten, ist die fortlaufende Reflexion der heilpädagogischen Überlegungen zur Diagnostik notwendig (Reichenbach et al., 2013, S. 10). Das Erstellen von individuellen Lernplänen für Lernende mit besonderem Förderbedarf sowie den Verlauf und die Ergebnisse der Förderung zu dokumentieren, erfordern ein professionelles Diagnostizieren, wozu die Kenntnis von unterschiedlichen Instrumentarien sowie das Ableiten von förderpädagogischen Konsequenzen unter qualitativen Gesichtspunkten zählen (Rittmeyer & Schäfer, 2014, S. 14).

Das Verständnis des Begriffs Förderdiagnostik ist sehr vielfältig und es besteht keine einheitliche Vorstellung. Speck (zitiert nach Reichenbach et al., 2013, S. 33) verbindet mit dem Begriff Förderdiagnostik das Hervorheben von Ressourcen, somit ein durch und durch Erkennen bezogen auf einen zuvor ausgewählten Entwicklungsaspekt. Die Förderung kann bei diesen Ressourcen ansetzen.

Eine Zusammenfassung der vielfältigen Auffassungen von Förderdiagnostik dient der vorliegenden Arbeit und deckt sich mit unserem Verständnis des Begriffs.

„Förderdiagnostik meint zusammenfassend ein Erkennen und damit Aufzeigen von Ressourcen eines Menschen in Bezug auf ausgewählte Entwicklungsaspekte. Die erhaltenen Erkenntnisse dienen dann im weiteren Verlauf und unter Einbezug theoriegeleiteter Überlegungen einer Interventionsplanung“ (Reichenbach et al., 2013, S. 34).

Förderplanung: Die Förderplanung gliedert sich in fünf Elemente und befasst sich mit den Bereichen Unterricht, Betreuung und Therapie (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S.3)

1. Schulisches Standortgespräch (SSG)
2. Förderdiagnostische Beobachtung und Erfassung
3. Förderplan
4. Umsetzung der Förderung
5. Einschätzung des Lernfortschritts und Überprüfung der Zielerreichung, die sich im Zeugnis oder dem Lernbericht widerspiegelt

Die Förderplanung setzt bei den Stärken und Ressourcen der SuS an und berücksichtigt die unterschiedlichen Lebenslagen und Zukunftsperspektiven. Der individuelle Lern- und Entwicklungsstand des einzelnen Kindes steht dabei im Fokus (Heilpädagogische Schule Wetzikon Handreichung, Juli 2011).

Förderplanungszyklus: Die Förderplanung findet in einem Förderplanungszyklus statt, dessen Elemente sich periodisch wiederholen.

Förderplan: Der Förderplan ist ein Arbeitsdokument, indem Ziele und Fördermassnahmen verfeinert werden und die Verantwortlichkeiten geklärt werden. Der Förderplan beinhaltet Umsetzungshinweise und -möglichkeiten.

Lienhard- Tuggener, Joller- Graf & Mettaufer Szedaj (2011) dagegen differenzieren die beiden Begriffe. Das Herausfinden der individuellen und besonderen Entwicklungs- und Bildungsbedürfnisse bezeichnen sie als Förderdiagnostik. Als Förderplanung betrachten sie das Planen und Gestalten von Lernangeboten für diese Schülerinnen und Schüler. Lienhard- Tuggener et al. (2011) orientieren sich an zwei Schwerpunkten im Förderplanungszyklus. Der erste Schwerpunkt bildet die förderdiagnostisch ausgerichtete Standortbestimmung, die sich aus den Elementen *Einschätzungen zusammenführen und besprechen*, *übergeordnete Förderziele vereinbaren* und *Zielerreichung überprüfen* zusammensetzt (Lienhard, 2011). Der zweite Schwerpunkt bildet die Umsetzung in Unterricht und Förderung, der das *Erstellen oder Aktualisieren des Förderplans* sowie das *Anpassen des Unterrichts* und die *Durchführung der Förderung* beinhaltet. Dieser Schwerpunkt schliesst das *Reflektieren*, *Dokumentieren* und *Koordinieren des Unterrichts und der Förderung* mit ein (ebd.). In Anlehnung an den förderplanerischen Prozess (Lienhard- Tuggener et al., 2011) mit Ausrichtung an zwei Schwerpunkten baut sich der Förderplanungszyklus der Bildungsdirektion des Kantons Zürich auf (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 3).

Abb. 2: Förderplanungszyklus

Die Grundlage der gezielten Förderung der SuS bildet die Förderplanung und ist eine Kernaufgabe der SHP. Eine systemische Sichtweise prägt den Förderplanungszyklus und personenbezogene Aspekte sowie Umweltfaktoren werden durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Fachpersonen unter Einbezug von Schüler/innen und den Eltern gewährleistet (Bildungsdirektion Zürich, 2011). Ausgangslage ist das *Schulische Standortgespräch*, an welchem alle Beteiligten übergeordnete Förderziele für das jeweilige Kind vereinbaren sowie Massnahmen besprochen werden. Durch den periodischen Aufbau des Förderplanungszyklus findet im darauffolgenden *Schulischen Standortgespräch* eine Überprüfung der übergeordneten Förderziele statt.

Um die Umsetzung der vereinbarten Förderziele planen und gestalten zu können, ist eine förderdiagnostische Beobachtung und Erfassung notwendig (Bildungsdirektion Zürich, 2011). Individuelle Lern- und Verhaltensvoraussetzungen des Schülers/ der Schülerin, dessen Lernstand sowie die für ihn förderlichen Lernbedingungen können so ermittelt und für die Erstellung des Förderplans genutzt werden (Bildungsdirektion Zürich, 2011). Alle am Förderprozess beteiligten Lehrpersonen legen im Förderplan konkrete Förderziele und Massnahmen fest. Ein regelmässiger interdisziplinärer Austausch ist für die Koordination der Unterrichtsplanung der Klassen- und Fachlehrpersonen hilfreich, da auf vorhandene Ressourcen zurückgegriffen werden kann (ebd.). Die Massnahmenplanung beinhaltet drei Schritte. Zum einen werden Förderschwerpunkte und -ziele überprüfbar konkretisiert. Daraus werden konkrete Massnahmen und Aktivitäten zur Förderung und zur systematischen Zielerreichung abgeleitet. Als weiterer Schritt in der Massnahmenplanung werden Beobachtungen, formative und summative Beurteilungen im Förderplan fortlaufend festgehalten (ebd.). Förderliche Lernbedingungen und erfolgreiche Lernstrategien, die zu Erfolgen in der Umsetzung der Förderplanung führen, sind dabei von Interesse. Diese Beobachtungen und Beurteilungen werden als Grundlage zur Einschätzung des Lernfortschritts und zur Überprüfung der Zielerreichung genutzt und im Zeugnis oder Lernbericht festgehalten (ebd.). Die vorliegende Arbeit beruft sich auf das Modell des Förderplanungszyklus des Kantons Zürich, da die förderdiagnostische Beobachtung und Erfassung als eigenständiger Teilbereich in diesem Zyklus integriert ist. Mit dieser Arbeit verfolgen wir das Anliegen, die gezielte förderdiagnostische Beobachtung und Erfassung bezogen auf die ICF- Domäne *Lernen und Wissensanwendung* in Förderungsangeboten und den Unterricht zu integrieren.

2.2 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)

2.2.1 Gesetzliche Grundlage der ICF

Im Mai 2001 beschloss die 54. Vollversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) über die internationale Anwendung der ICF.

Der Beschluss WHA54.21 umfasst drei Punkte.

Zum einen wird die zweite Auflage der internationalen Klassifikation der Schädigung, Fähigkeitsstörung und Beeinträchtigung (ICIDH), bekannt unter dem Titel Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), beschlossen.

Zum zweiten werden in dem Beschluss die Mitgliedsstaaten der WHO aufgefordert, die ICF in geeigneter Form bei Forschung, Überwachung und Berichterstattung zu verwenden. Im Weiteren wird den Mitgliedstaaten in dem Beschluss Unterstützung bei der Umsetzung der ICF angeboten, wenn sie ein Ersuchen an die Generaldirektorin stellen (DIMDI, 2004).

Die Schweiz hat sich als Mitglied der WHO verpflichtet, die Einführung der ICF zu unterstützen (Hollenweger & Lienhard, 2008).

2.2.2 Grundgedanken und Inhalte der ICF

Die ICF hat sich von einer ursprünglichen Klassifikation der Krankheitsfolgen zu einer Klassifikation der Gesundheit weiterentwickelt. Die ICF klassifiziert Funktionsfähigkeit und Behinderung in Verbindung mit einem Gesundheitsproblem. Sie liefert eine Beschreibung eines Problems, die nicht Syndrom-orientiert ist und somit nicht von wichtigen Massnahmen in der Umwelt ablenkt. Die ICF bildet eine vorhandene Problemstellung an beobachtbaren Phänomenen in allen Bereichen des menschlichen Lebens ab (Hollenweger & Lienhard, 2008). Sie kann als Grundlage für die Abklärung der Komplexleistungen von interdisziplinärer Früherkennung und Frühförderung bezeichnet werden (World Health Organization, 2011, S. 7).

Krankheiten, Gesundheitsstörungen, Verletzungen und Informationen über Diagnosen werden vor allem in der ICD-10* klassifiziert. Eine gemeinsame Anwendung der ICF und der ICD-10 ergänzen sich und liefern ein breites Bild über die Gesundheit von Menschen und Populationen.

Die ICF gehört in die Familie der internationalen Klassifikationen der WHO und soll den Rahmen für die Kodierung von vielfältigen Informationen der Gesundheit bieten. Dabei wird eine standardisierte Sprache verwendet, die eine weltweite Kommunikation über Gesundheit und die gesundheitliche Versorgung in verschiedenen Bereichen und Wissenschaften ermöglicht (DIMDI, 2004). Diese professionsneutrale Sprache erleichtert eine interdisziplinäre Verständigung (Hollenweger et al., 2008).

Die ICF hat ihren Geltungsbereich bei allen Aspekten der menschlichen Gesundheit und dem damit verbundenen Wohlbefinden durch gesundheitsrelevante Komponenten und klassifiziert diese. Die ICF kann auf alle Menschen, nicht nur auf Menschen mit einer Behinderung, angewandt werden und somit kann jeder Gesundheitszustand beschrieben werden. Deshalb ist die ICF universell anwendbar. In der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sind die ersten beiden Lebensdekaden von raschem Wachstum und wesentlichen Veränderungen in der physischen, sozialen und psychologischen Entwicklung gekennzeichnet. Die parallelen Veränderungen, die die Art und Komplexität der kindlichen Umwelt während der Entwicklung bestimmen, werden durch einen Zuwachs an Kompetenz, sozialer Partizipation und Unabhängigkeit begleitet.

Um die Besonderheiten des sich entwickelnden Kindes und der dabei mitwirkenden Umwelteinflüsse festzuhalten, wurde die ICF-CY entworfen und von der ICF abgeleitet (World Health Organization, 2011, S. 9). Die ICF-CY findet ihre Anwendung von Geburt bis zum Alter von 18 Jahren und kann die wachstums- und entwicklungsbedingten Veränderungen darstellen (ebd. S. 11f).

Nach der ICF werden nicht Personen klassifiziert, sondern personenbezogene Situationen mit Hilfe von Gesundheitsdomänen beschrieben und es können nützliche Profile der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit eines Menschen für unterschiedliche Domänen dargestellt werden.

Die ICF enthält die Rahmenbedingungen für die Herstellung von Chancengleichheit von Personen mit Behinderungen** (DIMDI, 2004).

*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Vols. 1-3, Geneva, World Health Organization, 1992-1994

**Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities. Beschlossen in der 48. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 20.12.1993 (Beschluss 48/96). New York, NY, Abteilung für Öffentlichkeitsinformationen, 1994.

Die ICF findet unterschiedliche Anwendungsgebiete wie z.B. im System der sozialen Sicherheit, bei der Evaluation von *Managed Health Care* und in der Erhebung von Gesundheitsdaten auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Sie verfolgt dabei verschiedenste Ziele, die miteinander vernetzt sind und in der Gesundheitspolitik, der Qualitätssicherung und Ergebnisevaluation genutzt werden können (DIMDI, 2004).

Zum einen liefert die Mehrzweckklassifikation ICF eine wissenschaftliche Grundlage um Gesundheitszustände und daraus folgende Ergebnisse zu verstehen und zu erforschen und stellt eine gemeinsame Sprache zur Beschreibung von Gesundheitszuständen zur Verfügung.

Zum anderen ermöglicht die ICF einen Datenvergleich zwischen Ländern und verschiedenen Gesundheitssystemen und stellt gleichzeitig für diese ein systematisches Verschlüsselungssystem dar (DIMDI, 2004).

Der Anwendungsbereich der ICF bezieht sich auf die Beschreibung von Situationen der menschlichen Funktionsfähigkeit und deren Beeinträchtigung. Durch die phänomenologische Orientierung kann sie die momentane Lebenssituation eines Menschen möglichst ausführlich beschreiben (Hollenweger et al., 2008). Die ICF strukturiert diese Informationen und gibt ihnen einen Organisationsrahmen. Die Informationen werden in zwei Teile gegliedert, welche jeweils über zwei Komponenten verfügen. Der erste Teil befasst sich mit der *Funktionsfähigkeit und Behinderung*, der zweite Teil beschreibt die *Kontextfaktoren* (ebd.).

Im ersten Teil werden die Komponenten *Körper*, dessen *Funktionen und Strukturen*, sowie die *Aktivität und Partizipation* [Teilhabe] beschrieben. Im zweiten Teil stehen die *Umweltfaktoren* und die *personenbezogenen Faktoren* im Vordergrund.

Die Domänen der *Aktivitäten und Partizipation* [Teilhabe] befassen sich mit allen Lebensbereichen und werden nach Leistung oder Leistungsfähigkeit beurteilt. Die *Umweltfaktoren* befassen sich mit der unmittelbaren, persönlichen Umwelt des Individuums und mit der Gesellschaft und ihren formellen und informellen sozialen Strukturen. Die *personenbezogenen Faktoren* sind nicht in der ICF klassifiziert und beschäftigen sich mit den Umständen des Menschen, die keinen Anteil ihres Gesundheitsproblems darstellen. Durch die Orientierung an diesen Bereichen des Lebens und ihrer Vernetzungen ist eine umfassende Einschätzung der Situation möglich (ebd.).

Die Umweltfaktoren können mit Schwerpunkt auf die fördernden Einflüsse aus der Umwelt oder die hemmenden Einflüssen der Umwelt betrachtet werden. Es besteht jedoch immer eine Wech-

selwirkung der Komponenten der *Umweltfaktoren* mit denen der *Funktionsfähigkeit* und Behinderung (DIMDI, 2004). Auf die Schule bezogen bedeutet dies, über Annahmen und Hypothesen, bezogen auf ein Schwerpunktthema, die Anteile des Schülers (*Körperfunktionen*) und die Anteile des Kontextes (*Umweltfaktoren*) für die Schwierigkeiten zu erarbeiten.

Abb. 3: Komponenten der ICF

Die dargestellte Grafik zeigt alle Komponenten der ICF und macht zudem deutlich, dass diese ein systemisches Konstrukt sind und sich gegenseitig beeinflussen (Hollenweger et al., 2008).

Die Komponenten der ICF lassen sich wie folgt definieren:

- **Körperfunktionen** sind die physiologischen wie psychologischen Funktionen von Körpersystemen.
- **Körperstrukturen** sind anatomische Teile des Körpers.
- **Schädigungen** sind Beeinträchtigungen einer Körperfunktion oder -struktur.
- Eine **Aktivität** bezeichnet die Durchführung einer Aufgabe oder Handlung durch einen Menschen.
- **Partizipation [Teilhabe]** ist das Einbezogen-sein in eine Lebenssituation.
- **Beeinträchtigungen der Aktivität** sind Schwierigkeiten, die ein Mensch bei der Durchführung einer Aktivität haben kann.
- **Beeinträchtigungen der Partizipation [Teilhabe]** sind Probleme, die ein Mensch beim Einbezogen-sein in eine Lebenssituation erlebt.
- **Umweltfaktoren** bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt ab, in der Menschen leben und ihr Dasein entfalten (DIMDI, 2004).

Die Kategorien innerhalb der Domänen bilden die Einheiten der Klassifikation. Die Kategorien sind in der ICF mit Codes versehen, die den Gesundheitszustand eines Menschen dokumentieren und durch Beurteilungsmerkmale ergänzt werden können, die ebenfalls numerische Codes aufweisen. Das Ausmass der Funktionsfähigkeit oder Behinderung wird spezifiziert und auch das Ausmass fördernder oder beeinträchtigender Einwirkungen der Umweltfaktoren können angegeben werden (DIMDI, 2004). Insgesamt verfügt die ICF über 1400 Codes (Hollenweger et al., 2008).

Die ICF gibt keinen Aufschluss über den Ursprung der Schwierigkeiten, das Syndrom oder den weiteren Verlauf. Da die ICF kein Diagnoseinstrument oder Testverfahren, sondern ein

Klassifikationssystem ist, werden die Dimensionen der Erfassung geboten, jedoch nicht die Kriterien für die Gewichtung der Schwierigkeiten.

Die ICF beschreibt keine Krankheiten oder Störungen, sondern deren Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit eines Menschen. Das Wissen um die durch die Störung beeinträchtigten Aktivitäten und die geeigneten Massnahmen zur Minimierung der Partizipationseinschränkung ist das Ziel der ICF und muss von SHPSW erfasst und umgesetzt werden (ebd.).

Da die ICF kein Test oder Erhebungsverfahren ist, kann sie nur gemeinsam mit Assessmentinstrumenten zur Erfassung des Ausmasses an Schwierigkeiten in einem bestimmten Bereich verwendet werden. Jedoch kann die ICF im Graubereich der Verursachung von Lern- und Verhaltensschwierigkeiten auf allen Ebenen vorhandene Funktionseinschränkungen beschreiben (ebd). Diesen Aspekt der ICF wollen wir in unserer Arbeit aufgreifen und für die Lernstandserfassung als Ausgangslage nutzen. Angelehnt an diese Aussage möchten wir ein Assessmentinstrument zur Erfassung in der ICF- Domäne *Lernen und Wissensanwendung* zusammenstellen und in einer Anwendung erproben.

Nach dieser Darstellung lässt sich sagen, dass das Konzept der ICF seinen Ursprung in der Integration zweier gegensätzlicher Modelle hat. Zum einen im medizinischen Modell, das eine Behinderung als ein Problem einer Person betrachtet und auf die Heilung, Anpassung und Verhaltensänderung des Menschen abzielt. Zum anderen im sozialen Modell, das Behinderung in der Hauptsache als ein gesellschaftlich verursachtes Problem betrachtet, das von den Bedingungen abhängig ist, die von der Gesellschaft geschaffen werden (DIMDI, 2004).

2.3 Förderdiagnostischer Prozess Vergleich: HZA und Integration HPS Wetzikon

Es ist notwendig die Förderung von SuS mit einem besonderen Förderbedarf zu planen. Die Förderplanung für Sonderschülerinnen und Sonderschüler ist verbindlich vorgeschrieben (Bildungsdirektion Zürich, 2011, S. 4). Die Form der Förderplanung ist jedoch nicht an gesetzliche und reglementarische Vorgaben gebunden, sondern es bestehen nur Empfehlungen, die einen unterstützenden Charakter aufweisen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 2).

Die Umsetzung der Empfehlungen für den Förderplanungszyklus am Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA) und in der Integrierten Sonderschulung der Heilpädagogischen Schule Wetzikon wird in den folgenden Kapiteln aufgezeigt.

2.3.1 Förderplanungszyklus am Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz

Die Terminologie des Förderplanungszyklus ist am HZA im Dokument „Übersicht Ablauf der Förderplanung HZ“ festgehalten. Die *Schulischen Standortgespräche (SSG)* finden zwischen den Herbstferien und den Weihnachtsferien statt, die Termine werden von der Schulleitung festgelegt. Am SSG nehmen die Eltern und alle am Förderprozess des Kindes beteiligten Personen teil. Im Vorfeld werden von den Lehrpersonen, Fachlehrpersonen und von den Therapeuten Beobachtungen zum Kind festgehalten, um im SSG auf einer Grundlage dieser festgehaltenen Beobachtungen, Entwicklungsziele festlegen zu können. Die Leitung des SSG obliegt der Teamleitung

oder Gesamtleitung. Das Verfassen des Gesprächsprotokolls liegt bei der Gesprächsleitung. Am SSG werden gemeinsam mit allen Anwesenden zwei Schwerpunktthemen festgelegt von denen Entwicklungsziele für das Kind abgeleitet werden. Zudem werden bei Bedarf weitere relevante Gesprächspunkte festgehalten. Das Gesprächsprotokoll wird von allen Beteiligten unterschrieben und eine Kopie wird den Eltern nach Hause gegeben. Personen, welche nicht am Gespräch teilnehmen, sind verpflichtet in das Protokoll Einblick zu nehmen und dies zu unterschreiben. Klar geregelt ist, wie viele Exemplare des Berichts sowie des Protokolls in die Akten abgelegt werden müssen und wer dafür die Verantwortung trägt.

Die individuellen Förderziele werden in der *Interdisziplinären Schüler-Dokumentation (ISD)* eingetragen. Für einen zielgeleiteten Unterricht halten SHP, Therapeuten sowie Fachlehrpersonen Massnahmen zur Umsetzung für die Zielerreichung in der ISD fest. Beobachtungen zur Zielerreichung werden fortlaufend eingetragen und angepasst. Für diejenigen SuS, welche neu in das HZA eingetreten sind, findet im Januar ein weiteres Standortgespräch statt.

Am Ende des Schuljahres erstellt die SHP einen Zeugnisbericht. Der Bericht besteht aus zwei Bereichen, dem *Fähigkeitsraster* und dem *interdisziplinären Förderbericht*. Für beide Berichte sind vorgegebene Formulare vorhanden, deren Verwendung obligatorisch ist. Das *Fähigkeitsraster* ist ein Formular, in welchem eine Beschreibung der aktuellen Kompetenzen bezogen auf die Auswahl der Items nach ICF stattfindet. Der *interdisziplinäre Förderbericht* bezieht sich auf die im SSG festgelegten Schwerpunktthemen und Zielsetzungen. Die Berichte werden interdisziplinär mit den beteiligten Therapeuten, Fachlehrpersonen und Eltern besprochen und bereinigt. Die Endfassung liegt in der Verantwortung der Lehrperson. Die gemachten Beobachtungen und die Zielerreichung werden zusammenfassend dargestellt. Der Zeugnisbericht wird vor dem Elterngespräch den Eltern zugestellt. Beim Zeugnisgespräch werden die beiden Berichte besprochen. Weiter wird in einem Dokument festgehalten, welche Förderschwerpunkte den Eltern wichtig sind. Die Eltern unterschreiben den Zeugnisbericht und erhalten eine Kopie davon.

2.3.2 Förderplanungszyklus in der Integrierten Sonderschulung der Heilpädagogischen Schule Wetzikon

An der Heilpädagogischen Schule Wetzikon (HPSW) wurde im Juli 2011 in der AG Förderplanung nach ICF eine *Handreichung zur Förderplanung* entwickelt. Die Handreichung setzt sich zuerst mit der ICF auseinander und geht anschliessend auf die Entstehung der Broschüre „*Schulisches Standortgespräch*“ ein. Aus diesen beiden theoretischen Auseinandersetzungen wird das konkrete Vorgehen der Förderplanung an der HPSW abgeleitet (Heilpädagogische Schule Wetzikon, 2011a).

Der Ablauf der Förderplanung in der Integrierten Sonderschulung an der Heilpädagogischen Schule Wetzikon wurde auf Basis der Handreichung ebenfalls im Juli 2011 angepasst und schriftlich festgehalten. Aus dem Dokument geht hervor, dass die Förderplanung einen zieldifferenzierten Unterricht anstrebt, bei dem SuS mit einer Behinderung eigene Zielsetzungen, die für sie erreichbar sind, verfolgen und so ihr Lernen angeregt und unterstützt wird. Dabei richtet sich die Integrierte Sonderschulung an SuS mit einem besonderen Bildungsbedarf und einem IQ tiefer als 75 (Heilpädagogische Schule Wetzikon, 2011b).

Der zeitliche Ablauf der einzelnen Aspekte der Förderplanung ist terminiert und in einem Formular ersichtlich (siehe Anhang 11.1).

Das SSG im Rahmen der Integrierten Sonderschulung der HPSW findet zwischen den Herbstferien und den Weihnachten statt. Die SHP organisiert einen Termin für das SSG mit den Eltern und allen am Förderprozess des Kindes beteiligten Personen (ebd.).

Dem SSG geht eine Förderdiagnose voraus. Aus Alltagsbeobachtungen und mit Hilfe von förderdiagnostischen Instrumenten werden ab Sommerferien bis ca. drei Wochen vor dem SSG Beobachtungen zum Kind zusammengetragen. Alle mit dem Kind arbeitenden Personen tragen ihre Beobachtungen in das Formular *Förderplanung – Teilbereich* ein. Aus diesen Beobachtungen verfasst die SHP einen Bericht, der in diesem Fall als *Förderplanung* bezeichnet wird und stellt ihn eine Woche vor dem Gespräch allen Teilnehmenden zu. Ebenfalls wird das Formular *Vorbereitung SSG* versandt, auf dem als Vorbereitung zentrale Entwicklungsthemen, die aus dem Bericht hervorgehen, notiert werden (ebd.).

Das SSG wird von der SHP geleitet und auch das Verfassen des Protokolls mit Hilfe des Formulars *Protokoll* liegt bei ihr. Am SSG werden gemeinsam zwei Schwerpunktthemen festgelegt von denen Entwicklungsziele für das Kind abgeleitet werden. Bei einem Schwerpunkt wird eine Elternbeteiligung für die Zielerreichung vereinbart.

Abweichend zum SSG im Bereich der Volksschule wird das Gesprächsprotokoll innerhalb von einer Woche im Anschluss an das Gespräch verfasst und an alle Beteiligten versandt. Klar geregelt ist wie viele Exemplare des Berichts sowie des Protokolls in die Akte des jeweiligen Kindes abgelegt werden muss und wer dafür die Verantwortung trägt (ebd.).

Für einen zielgeleiteten Unterricht formuliert die SHP individuelle Förderziele und hält diese und Massnahmen zu deren Umsetzung in einem Förderplan fest, der ihr als Arbeitsdokument dient und fortlaufend überprüft und angepasst wird.

Ein zweites SSG findet auf Wunsch oder bei einem Stufen- oder Schulwechsel zwischen Februar und Mai statt. Die Verantwortung und Leitung sowie das Protokoll dieses SSG liegt bei der Leitung ISS (ebd.).

Am Ende des Schuljahres erstellen die SHP (Schulzeugnis) und die Therapeuten (Therapiebericht) einen Bericht. Diese Berichte beziehen sich auf die im SSG festgelegten Schwerpunktthemen und Zielsetzungen und werden mit den Eltern besprochen. Auch für diese Berichte sind Formulare (Zeugnisbericht) vorhanden, welche verwendet werden müssen.

Dieses Vorgehen der Förderplanung in der Integrierten Sonderschulung der HPS Wetzikon soll einen zieldifferenzierten Unterricht für SuS mit einer Behinderung gewährleisten, so dass Lernen möglich wird (ebd.).

Für die Förderdiagnostik stehen in beiden Schulen keine einheitlichen Instrumente zur Erfassung zur Verfügung. Es sind zwar Empfehlungen für die Verwendung von Instrumenten (Ledl, Heuer) vorhanden, eine Verwendung ist jedoch nicht vorgeschrieben. Zudem verfügen beide Schulen über keine Beobachtungsinstrumente die explizit eine Erfassung in der ICF- Domäne *Lernen und Wissensanwendung* ermöglichen.

3 Ausgangslage

3.1 Begründung systematische Erfassung gekoppelt an den Unterrichtsinhalt

Der Unterrichtsalltag baut sich aus geplanten Lektionen auf, die sich am aktuellen Lernstand der SuS orientieren.

In den meisten Fällen sind die Instrumente zur Lernstandserfassung in den verschiedenen Lernbereichen so konzipiert, dass sie vom Unterricht ausgelagert werden, somit in einer künstlich geschaffenen Unterrichtssituation stattfinden. Die Auslagerung kann systemische Prozesse in Gang setzen, die als Zirkularität der Wirkungen beschrieben werden kann. Innere Veränderungen werden von Äusseren begleitet und umgekehrt wirken sich äussere Veränderungen auf innere Verhaltensweisen und Handlungen aus (Simon, 2008, S. 79). Aus der Systemtheorie abgeleitet bedeutet dies, dass keine isolierte Betrachtung stattfindet, sondern Relationen zwischen der Person und der Situation in der sie sich befindet, betrachtet werden. Die Betrachtungsweise ist zirkulär und nicht geradlinig-kausal (Simon, 2008, S. 12f). Der Mensch wirkt verändernd auf seine Umwelt und die Umwelt nimmt Einfluss auf das Handeln des Menschen (Mietzel, 2002, S. 30). Somit können sich in einer separierten Lernstandserfassung, losgelöst vom Unterricht, andere Ergebnisse bezogen auf den aktuellen Lernstand des Kindes zeigen, als in der natürlichen Unterrichtssituation. Es finden Austauschbeziehungen zwischen System und Umwelt statt, was sie zu offenen Systemen macht (Luhmann, 2002, S. 45).

Neben dem systemischen Aspekt, der für eine integrierte Lernstandserfassung spricht, führt eine im Unterricht integrierte Lernstandserfassung auch zu einer Zeitersparnis und somit zur Optimierung der Lernzeit.

Durch das Festlegen der Beobachtungskriterien im Vorfeld des Unterrichts findet eine strukturierte Beobachtung statt, was eine systematische Erfassung ermöglicht. Zudem wird der Planungsprozess der einzelnen Unterrichtslektionen durch die Beobachtungskriterien geleitet und eine Ausrichtung des Inhalts an den aktuellen Lernthemen der SuS wird möglich.

3.2 Begründung ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung*

Der ICF Bereich *d1 Lernen und Wissensanwendung* ist eine Domäne im Bereich der *Aktivitäten und Partizipation*.

Abb. 4: Aufbau der ICF- Domänen der *Aktivitäten und Partizipation*

Lernen und Wissensanwendung setzt sich aus verschiedenen Inhalten zusammen. Es findet eine Dreiteilung innerhalb der Domäne in *Bewusste sinnliche Wahrnehmung*, *Elementares Lernen* und

Wissensanwendung statt. Die in der folgenden Grafik ersichtlichen Items sind wesentliche Bildungsinhalte von Menschen mit einer geistigen Behinderung.

Abb. 5: Gliederung der ICF- Domäne *Lernen und Wissensanwendung*

Die SuS einer Heilpädagogischen Schule oder der Integrierten Sonderschulung befinden sich in ihrer Entwicklung oftmals in der sensomotorischen Phase oder in der Phase des anschaulichen Denkens nach Piaget. Die Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten in der sensomotorischen Phase finden basal-perzeptiv sowie konkret-gegenständlich statt (Dietrich, Bühler & Bigger, 2013). Die Wahrnehmungstätigkeit wird ausgebildet und im Verlauf wird die Wahrnehmung ausdifferenziert. Eine zunehmende Hinwendung zu den Gegenständen in der Umwelt findet statt, wodurch die Motorik und Sensorik erweitert wird. Die manipulierende Tätigkeit steht in diesem Entwicklungsabschnitt im Zentrum (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 105).

In der präoperativen Phase, der Phase des anschaulichen Denkens, sind die Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten des Kindes konkret-gegenständlich, was eine aktive und sichtbare Auseinandersetzung mit der Welt beinhaltet. Es findet eine Ausbildung und Verwendung von praktischen Fertigkeiten sowie eine konkret-vorstellende Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeit statt. Es gelingt ein Bild vom eigenen Handeln aufzubauen und diese anschaulichen Bilder für eine Auseinandersetzung zu nutzen (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 108). Es besteht eine konkrete Vorstellung im Kopf. Über das Handeln wird das Denken und somit das Planen gelernt (Dietrich et al., 2013).

Die Domäne *Lernen und Wissensanwendung* befasst sich mit Lernen, der Anwendung des Erlernten, dem Denken, dem Probleme lösen und Entscheidungen treffen, was sich mit den Aneignungsmöglichkeiten in der präoperativen Phase deckt.

Wahrnehmungs- und Bewegungsreize sowie deren Impulse sind Bedeutungsträger für die Lernenden in der sensomotorischen Phase und finden im ICF-Item der dritten Ebene *Bewusste sinnliche Wahrnehmung* ihren Ausdruck (Dietrich et al., 2013).

3.3 Zielsetzungen

Zielsetzung:

Erarbeitung einer Vorlage/ eines Instruments zur Lernstandserfassung integriert in eine thematische Unterrichtsreihe in der ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung*.

Fragestellung:

Wie kann eine Lernstandserfassung in der ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung* erfolgreich in den Unterricht integriert werden?

Tab. 1: Weiterführende Fragestellungen & Hypothesen

Weiterführende Fragestellungen	Hypothese/ Beantwortungsform
Welche diagnostischen Ansätze begünstigen eine Lernstandserfassung integriert in den Unterricht in der ICF-Domäne <i>Lernen und Wissensanwendung</i> ?	Alle Ansätze, die in den Unterricht integriert werden können und keine Laborsituation entstehen lassen. Theoriegestützte Auseinandersetzung mit verschiedenen Ansätzen.
Kann das Lernstrukturgitter kombiniert zur Planung von Unterrichtslektionen und zur Lernstandserfassung eingesetzt werden?	Auseinandersetzung mit der Literatur. Erfahrungsbericht (s. Kapitel 6.3 Beschreibung der Durchführung).
Nach welchen Qualitätskriterien müssen Beobachtungen formuliert werden, um für eine Lernstandserfassung eingesetzt werden zu können?	Deskription der ICF-Items der Domäne <i>Lernen und Wissensanwendung</i> in konkret beobachtbares Verhalten.
Wie müssen diese Beobachtungspunkte formuliert werden, um sie in andere Unterrichtssituationen übertragen zu können?	Auseinandersetzung mit aktueller Literatur notwendig.
Wie viele der zuvor festgelegten Beobachtungspunkte können innerhalb der Durchführung der einzelnen Lektionen erfasst werden?	Festlegen einer sachlichen Bezugsnorm. Festhalten der beobachteten und nicht-beobachteten Verhaltensweisen während der Umsetzung der Lektionsreihe. Auswertung der erhobenen Daten in Kapitel 7.
Wie gelingt es mithilfe der Beobachtungspunkte in der ICF- Domäne <i>Lernen und Wissensanwendung</i> nach der Lektionsreihe Rückschlüsse auf die Lernausgangslage der SuS zu ziehen?	Einsatz der Tabelle: <i>Kognition und Aneignungsmöglichkeiten</i> (s. Kapitel 5.6). Festhalten während der Lektion, ob der Beobachtungspunkt von den einzelnen SuS erfüllt oder nicht erfüllt wurde. Auswertung der erhobenen Daten in Kapitel 7.

Das Vorgehen zur Beantwortung der Fragestellung orientiert sich am Ablauf eines diagnostischen Prozesses. Ein diagnostischer Prozess beinhaltet eine Abfolge, die sich aus sechs Stufen zusammensetzt. Ausgehend von der *Fragestellung* findet eine *Datenerhebung* statt, die in unserem Fall qualitativ ausgerichtet ist. Die *Datenerhebung* findet in der vorliegenden Arbeit durch das förderdiagnostische Erfassen und Beobachten als Teilbereich innerhalb des Förderplanungszyklus statt (s.o. Kapitel 2.1) und verfolgt das Ziel, genauere Aussagen über eine Person treffen zu können. Das *Registrieren* der Daten wird mit Hilfe eines Beobachtungsrasters durchgeführt. Anschliessend folgen die *Dateninterpretation* und die *Urteilsbildung*, die im vorliegenden Fall mit Hilfe von quantitativen Methoden durchgeführt werden. Die Urteilsbildung ist jedoch statistisch, da die Anzahl der erfassten Beobachtungen im Zentrum steht und somit eine explizite Regel als Grundlage dient. Das *Urteil* ist am Ende des diagnostischen Prozesses und richtet sich an die Beantwortung der Fragestellung (Jäger, 2007, S. 102f).

Abb. 6: Diagnostischer Prozess (Jäger, 2007, S. 102f).

4 Theoretische Auseinandersetzung

Die einzelnen Aspekte der theoretischen Auseinandersetzung werden in den folgenden Abschnitten unabhängig voneinander dargestellt. Für die vorliegende Arbeit bilden sie die Grundlage und sind eng miteinander verbunden. Eine Unterscheidung in den verwendeten Theorien zeigt sich zum einen in der Lernform und dem Mittel zum Lernen. Die Tätigkeitstheorie stellt für uns eine Lernform dar und nimmt eine zentrale Funktion ein, da sich die SuS im Bereich der *Pädagogik für Menschen mit einer geistigen Behinderung* Lerninhalte mehrheitlich auf dem sensomotorischen und dem präoperativen Lernniveau aneignen und dieser Weg über die eigene Tätigkeit, das Handeln führt.

Die Lernstandserfassung stellt auf der einen Seite das Ziel dar und ist auf der anderen Seite wegweisend für die Planung und Umsetzung der einzelnen Unterrichtselemente. In der theoretischen Auseinandersetzung möchten wir den Wert und die wesentlichen Inhalte der einzelnen Theorien darlegen und eine Vernetzung untereinander herstellen.

Zusätzlich wird die *Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich* theoretisch ausgeführt, da sie als weiterführender Schritt eingesetzt werden kann, um die Komplexitätsstufen im Rahmen des Lernstrukturgitters darzustellen.

4.1 Lernstandserfassung

Die Lernstandsdiagnostik verfolgt das Ziel, mit einer zu einem bestimmten Zeitpunkt durchgeführten Diagnostik den Lernstand oder die spezifischen Leistungen von einzelnen SuS zu erfassen (Jäger, 2007, S. 122). Um erfolgreiche Lehr-Lern-Prozesse zu ermöglichen, ist eine fundierte Diagnostik notwendig und stellt eine grundsätzliche Voraussetzung dar. Die Basis für den Unterricht stellt eine didaktisch gültige und plausible Planungsarbeit dar, welche erst nach einer konkreten Analyse und fundierten Erhebung der Lernausgangslage möglich ist (Rittmeyer & Schäfer, 2014, S. 43). Die Erhebung und Dokumentation der Lernvoraussetzungen von Schülerinnen und Schülern sollte in einen grösseren Kontext eingebettet sein und auf ein Ziel hin verfolgt werden z.B. die Förderplanung für ein Schuljahr (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 99).

Diagnostische Tätigkeiten werden nicht nur bezogen auf die Verbesserung von Lernprozessen oder um individuelle Entscheidungshilfen zu erhalten ausgeübt, sondern auch um Erkenntnis über die Angemessenheit von didaktischen Entscheidungen und Vorgehensweisen zu erhalten. Diese Form der diagnostischen Tätigkeit bewegt sich im Bereich der Lehr-Lernforschung oder der pädagogischen Forschung (Ingenkamp & Lissman, 2005, S. 14).

Die Lernstandserfassung in der vorliegenden Arbeit soll der konkreten Unterstützung der SuS dienen, indem Informationen gewonnen werden, die eine individuelle Förderung der SuS ermöglichen. Damit deckt sich die aktuelle Lernstandserfassung mit dem Verständnis von Diagnostik im pädagogischen Sinn, welche das Erkennen von bestimmten kennzeichnenden Fähigkeiten oder auch Defiziten bei den SuS bedingt (ISB; 2009, S 4f). Eine Diagnose, die auf individuelle Förderung der SuS abzielt ist für das schulische Lernen von besonderer Bedeutung und grenzt sich von der „selektiven Diagnostik“ ab. In diesem Zusammenhang wird von der *Pädagogischen Diagnostik* gesprochen (ISB, 2009, S. 4f). Anne Häussler, Julia Fritsche und Antje Tuckermann sprechen von *Informeller Förderdiagnostik*, wenn individuelle Handlungsweisen und typische

Handlungsstrategien eines Kindes erfasst und konkrete Fähigkeiten überprüft werden. Nicht nur das Kompetenzprofil, das was ein Kind kann, sondern auch der Lern- und Handlungsstil, somit wie ein Kind handelt, lernt und denkt sollen mit einer Diagnostik ermittelt werden. Besonders Fähigkeitsansätze als Anknüpfungspunkte sind dabei von Interesse (2013, S. 9).

Für die vorliegende Arbeit und die damit verbundene Lernstandserfassung in der ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung* findet eine Orientierung an dem Ansatz der *Pädagogischen Diagnostik* statt, da dieser in seinen Grundgedanken mit unserer Vorgehensweise vergleichbar ist.

4.1.1 Diagnostische Kompetenzen

Bei Kompetenzen im Allgemeinen handelt es sich um Fähigkeiten/ Fertigkeiten was sich direkt mit den Begriffen „Zusammentreffen“ / „Zuständigkeit“ übersetzen lässt. Übertragen bedeutet dies:

„Wenn die Anforderungen einer Situation mit dem Repertoire von Fähigkeiten einer Person „zusammentreffen“, ist diese Person kompetent das Problem zu bewältigen“ (Buholz & Zulliger, 2010, S. 20, zitiert nach Rittmeyer & Schäfer, 2014, S. 44)

Die Grundlage für die Genauigkeit diagnostischer Urteile und Diagnosen bilden diagnostische Kompetenzen, welche Schrader als die Fähigkeit eines Urteilers, Personen zutreffend zu beurteilen, bezeichnet (2001, S. 91, zitiert nach Hesse & Latzko, 2009, S. 25).

Bereits 1973 hält der Deutsche Bildungsrat das Lehren, Erziehen, Beurteilen, Beraten und Innovieren als die fünf Aufgaben von Lehrpersonen fest (zitiert nach Rittmeyer & Schäfer, 2014, S. 43). Vor allem im Kontext der Beratungs- und Beurteilungsaufgaben von Lehrpersonen konzeptionalisiert das Sekretariat der Kulturministerkonferenz die diagnostischen Kompetenzen.

- **Kompetenz 7:** Lehrerinnen und Lehrer diagnostizieren Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von Schülerinnen und Schülern gezielt und beraten Lernende und Eltern.
- **Kompetenz 8:** Lehrerinnen und Lehrer erfassen Leistungen von Schülerinnen und Schülern auf der Grundlage transparenter Beurteilungsmassstäbe (KMK, 2004, zitiert nach Rittmeyer & Schäfer, 2014, S. 44).

Horstkemper (2006) verdeutlicht die Bedeutung von Diagnostik in der pädagogischen Arbeit mit der Formel „P-P-I“ (**P**assung – **P**rävention – **I**ntervention).

Passung – Durch das Ermitteln der Lernausgangslage in einer Lerngruppe oder einzelner Lernender, kann der Unterricht optimal auf die Lernenden konzipiert werden.

Prävention – Existiert ein „Frühwarnsystem“, kann rechtzeitig und vorbeugend für die Unterstützung von lern- und entwicklungsgefährdeten Kindern gesorgt werden.

Intervention – Um Möglichkeiten zu finden, auftretende Probleme gezielt zu beheben dürfen diese nicht diffus bleiben, sondern müssen klar ermittelt werden (Horstkemper, 2006, S. 56f, zitiert nach Rittmeyer & Schäfer, 2014, S. 44).

Im Rahmen der *Pädagogischen Diagnostik* handelt es sich bei der Diagnose um explizite Aussagen über Zustände, Prozesse und Merkmale von Personen, welche in einem reflektierten und methodisch kontrollierten diagnostischen Prozess erhoben werden. Formelle Diagnosen stehen

im Zentrum, die professionell, das heisst, zielgerichtet, theoriegeleitet und systematisch mit wissenschaftlich geprüften Methoden gestellt werden (Hesse & Latzko, 2009, S. 25).

Meist werden implizit subjektive Urteile, Einschätzungen und Erwartungen von Lehrpersonen und auch Eltern, beiläufig und unsystematisch auf Grund der Informationen aus dem erzieherischen Alltag getroffen. Dabei handelt es sich um informelle Diagnosen und die diagnostischen Kompetenzen der Lehrpersonen dürfen sich nicht darauf beschränken. Diagnostische Kompetenzen, welche zum einen subjektive, fruchtbare, handlungsleitende Lehrdiagnosen darstellen und zum anderen auf möglichst objektive, auf Ergebnisse standardisierter Verfahren und erkenntnisleitende Urteile beruhen, erfordern ein breit gefächertes professionelles Wissen und können daher als eine Form von Expertise verstanden werden. Das methodische und prozedurale Wissen über die Verfügbarkeit von Methoden zur Einschätzung von Schülerleistungen und Selbstdiagnosen und auch das konzeptionelle Wissen, die Kenntnis von Urteilstendenzen und -fehlern sowie ein hohes Niveau an zutreffender Orientiertheit, sind für eine diagnostische Expertise notwendig (Hesse & Latzko, 2009, S. 25).

Für den Aufbau von diagnostischen Kompetenzen und für eine diagnostische Expertise ist ein systematischer und angeleiteter Erwerb von diagnostischem Wissen und Können ebenso wie von pädagogisch-psychologischem Wissen über das Lehren und Lernen erforderlich. Dies entwickelt sich nicht aus dem pädagogischen Alltag heraus (Hesse & Latzko, 2009, S. 26).

Diagnostische Kompetenzen werden nach Langfeldt (2006, S. 1999) auf drei verschiedenen Ebenen von Lehrkräften erfordert (zitiert nach Hesse & Latzko, 2009, S. 26).

1. **Individuelle Ebene:** Individuelle Lernvoraussetzungen von SuS müssen auf dieser Ebene beurteilt werden können um ein angemessenes Fördern und Fordern zu ermöglichen.
2. **Klassenebene:** Interindividuelle Unterschiede der SuS müssen erkannt werden, damit ein effizientes und kooperatives Lernen sowie eine funktionale Gruppenzusammenstellung möglich werden und die Lehrmethoden dem Niveau der Klasse angepasst werden können.
3. **Institutionelle Ebene:** Faire und objektive Zeugnisse und Lernberichte müssen von der Lehrperson erstellt werden, eine möglichst fehlerfreie Bildungsempfehlung sollte erteilt werden und die Kurswahlen/ Förderkursbeteiligungen von SuS sollte optimal gesteuert werden.

Die Anforderungen dieser drei Ebenen an die diagnostischen Kompetenzen der Lehrpersonen rechtfertigen eine Kennzeichnung der Diagnosekompetenzen als zentrale oder Kernkompetenz für erfolgreiches Unterrichten und pädagogisches Handeln (Hesse & Latzko, 2009, S. 26).

4.1.2 Entstehung der *Pädagogische Diagnostik*

Der Begriff der *Pädagogischen Diagnostik* wurde vor rund 30 Jahren von Ingenkamp geprägt, welcher auch als Begründer der *Pädagogischen Diagnostik* gilt. Mit dem Begriff wollte Ingenkamp die Notwendigkeit einer exakten Diagnostik für die Professionalisierung der Bildungs- und Erziehungsarbeit hervorheben (Hesse & Latzko, 2009, S. 57).

Die *Pädagogische Diagnostik* ist in ihrer Sache so alt, wie die Pädagogik selbst. Es war schon immer das Bestreben des planmässig Lehrenden, die Wirkung seines Handelns zu erkunden. Die Methoden dafür waren nach heutigem Verständnis jedoch vorwissenschaftlich. Erst seit ca. 200 Jahren werden zunehmend wissenschaftlich kontrollierte Verfahren eingesetzt (Ingenkamp & Lissmann, 2005, S. 12).

Die *Pädagogische Diagnostik* hat viele ihrer Methoden und Denkweisen aus der *Psychologischen Diagnostik* entnommen, war jedoch nach ihren Aufgaben, Zielen und Handlungsfeldern immer eigenständig. Noch in den 1970er und 80er Jahren galt die *Pädagogische Diagnostik* mehr als ein Programm, welches heftig und unklar war, und nicht als eine etablierte wissenschaftliche Teildisziplin. Aus diesem Grund sind auch unzählige, sehr unterschiedliche Definitionen des Begriffs vorhanden.

Die Definition von Ingenkamp und Lissmann scheint uns für die vorliegende Arbeit am treffendsten:

„*Pädagogische Diagnostik* umfasst alle pädagogischen Tätigkeiten, durch die bei einzelnen Lernenden und den in einer Gruppe Lernenden Voraussetzungen und Bedingungen planmässiger Lehr- und Lernprozesse ermittelt, Lernprozesse analysiert und Lernergebnisse festgestellt werden, um individuelles Lernen zu optimieren. Zur *Pädagogischen Diagnostik* gehören ferner die diagnostischen Tätigkeiten, die die Zuweisung zu Lerngruppen oder zu individuellen Förderungsprogrammen ermöglichen sowie die mehr gesellschaftlich verankerten Aufgaben der Steuerung des Bildungsnachwuchses oder der Erteilung von Qualifikation zum Ziel haben“ (2005, S. 13)

Wenn unter Beachtung von wissenschaftlichen Gütekriterien beobachtet wird, die Beobachtungsergebnisse interpretiert und mitgeteilt werden, um ein Verhalten zu beschreiben und die Gründe dieses Verhaltens zu erläutern oder künftiges Verhalten vorherzusagen, handelt es sich um eine diagnostische Tätigkeit (Ingenkamp & Lissmann, 2005, S. 13).

Bei der pädagogischen Diagnostik werden Aussagen über menschliches Erleben und Verhalten in Lehr-, Lern- und Erziehungssituationen getroffen.

Der Begriff der pädagogisch-psychologischen Diagnostik taucht in diesem Zusammenhang auch oftmals auf, welche ihren Ursprung in der pädagogischen Praxis hat und Aussagen zum menschlichen Erleben und Verhalten macht. Die Unterschiede dieser beiden Begriffe verschwinden und daher sollten sie nach Jäger (2003a, S. 313) und Leutner (2001, S. 521) auch synonym verwendet werden (zitiert nach Ingenkamp & Lissmann, 2005, S. 19).

3.1.2 *Pädagogische Diagnostik*

Die *Pädagogische Diagnostik* umfasst laut Definition zwei Aufgaben. Zum einen eine Diagnostik zur Verbesserung des Lernens und zum anderen eine Diagnostik zur Erteilung von Qualifikation. Die eine Ausrichtung ist stärker pädagogisch, die andere stärker gesellschaftlich orientiert. In der vorliegenden Arbeit stellen wir die pädagogisch orientierte Zielsetzung in den Vordergrund, da die *Pädagogische Diagnostik* zur Verbesserung des Lernens ein unentbehrlicher Bestandteil von

planmässigen Lehrvorgängen ist (Ingenkamp & Lissmann, 2005, S. 20). Um ein Förderkonzept für ein Kind zu erstellen wird eine *Pädagogische Diagnostik* benötigt, welche sich aus verschiedenen Verfahren zusammensetzt. Es wird ein curriculumvalides Verfahren benötigt, das die Lernfortschritte kontinuierlich abbildet. Die qualitative Begleitung von Lern- und Entwicklungsprozessen ist bei dieser Verfahrensform im Blickfeld, welche in der weiteren Förderplanarbeit von Bedeutung sind. Prozessorientierte Verfahren und Diagnoseverfahren sind notwendig, um das Vorgehen und die Herangehensweise von Lernenden und die Motivation in Bezug auf den Lerngegenstand zu ermitteln. Zentral ist hierbei, das Interesse für die Lerninhalte zu wecken und die Erfolgsoversicht aufrecht zu erhalten (Rittmeyer & Schäfer, 2014, S. 23). Ebenfalls zu einer *Pädagogischen Diagnostik* gehören das Erkennen von Stärken eines Kindes (Schutzfaktorendiagnostik) und eine umfeldbezogene Diagnostik, um schützende und schädigende Bedingungen des Umfeldes, welche die Entwicklung des Kindes beeinflussen können, zu ermitteln und diese aufbauen oder reduzieren und ausschalten zu können. Ein weiterer Aspekt der *Pädagogischen Diagnostik* ist verbunden mit der pädagogischen Grundhaltung und richtet sich an eine faire pädagogische Partnerschaft (ebd.). Die *Pädagogische Diagnostik* dient der Steuerung des Lehr-Lern-Prozesses und der Planung des Unterrichts und ist meist handlungsbegleitend in den Unterricht eingebettet (ISB, 2009, S. 6). Die Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und Ergebnisse von Lernvorgängen sind somit Gegenstand der *Pädagogischen Diagnostik*, um aktuelle Lernvorgänge zu optimieren (Ingenkamp & Lissmann, 2005, S. 19). Ein adaptiver Unterricht setzt jedoch ein vielfältiges Angebot von möglichst genauen diagnostischen Verfahrensweisen voraus. Die Individualisierung und Verfeinerung der didaktischen Massnahmen und die steigenden Anforderungen an die Gütekriterien diagnostischer Instrumente bedingen und fördern sich gegenseitig. Dieser Grundsatz verändert sich auch nicht durch das häufige Verwenden von leicht verfügbaren und mehr informellen Techniken aus oft praktischen Gründen, um eine den Lernprozess direkt begleitende Diagnose zu erhalten (Ingenkamp & Lissmann, 2005, S. 22).

Die *Pädagogische Diagnostik* gehört zum Kern professioneller Arbeit von Lehrpersonen, da Erkenntnisse aus dem vorangegangenen Unterricht massgeblich in die Planung und Gestaltung des folgenden Unterrichts einfließen sollen (ISB, 2009, S.4).

Für eine gezielte Erhebung von individuell bedeutsamen Fähigkeiten und Fertigkeiten können individuelle Materialien und Aufgabenstellungen zusammengestellt und entwickelt werden (Häussler et al., 2013, S. 13). Es werden Informationen zum Lernstand, den Lernvoraussetzungen oder den Lernprozessen eines Schülers oder einer Schülerin gewonnen, die für eine gezielte Unterstützung relevant sind. Die *Pädagogische Diagnostik* verfolgt das Ziel, dass der Ausgangspunkt für das weitere Lernen der SuS differenziert erfasst wird, um Entwicklungsmöglichkeiten und geeignete Wege verfolgen zu können. Umweltfaktoren fliessen in die *Pädagogische Diagnostik* mit ein und auch ein aktiver und altersgemässer Einbezug der SuS ist von Bedeutung (ISB, 2009, S.4). Die Einschätzung über das Können oder eine ansatzweise Bewältigung erfolgt nach eigenem Massstab (Häussler et al., 2013, S. 13) bezogen auf die transparenten Kriterien, um möglichst relevante und objektive Einschätzungen zu erhalten (ISB, 2009, S.5).

Die Kriterien innerhalb einer *Pädagogischen Diagnostik* ermöglichen eine objektive, reliable und valide Erfassung des Sachverhalts, so dass die Ergebnisse für eine gezielte Förderung effektiv

nutzbar sind und diese einer kritischen Prüfung standhalten können (ISB, 2009, S.6). In der *Pädagogischen Diagnostik* wird das beobachtete Verhalten verglichen, analysiert, prognostiziert und interpretiert und die Verhaltensbeurteilung wird den Lernenden oder auch den Eltern mitgeteilt, um auch das zukünftige Verhalten zu beeinflussen. Das Vergleichen kann in Bezug auf ein früheres Verhalten, das Verhalten von anderen oder auf Verhaltensbeschreibungen oder Verhaltensstandards, stattfinden. Das Analysieren verfolgt das Ziel, Gründe für Abweichungen des Verhaltens zu erkennen. Das Prognostizieren richtet sich an zukünftiges Verhalten oder Verhalten in anderen Situationen und das Interpretieren verfolgt das Urteil als Ziel, nach der Gewichtung und Wertung der vorliegenden Informationen eines Verhaltens (Ingenkamp & Lissmann, 2005, S. 43). Aus der nachfolgenden Abbildung wird ersichtlich, dass Merkmale der Beurteilungssituation und institutionelle Rahmenbedingungen sowohl auf den Beurteiler wie auf den Beurteilten einwirken und sich vor allem in den Erwartungen und Vorplanungen niederschlagen (Ingenkamp & Lissmann, 2005, S. 15).

Abb. 7: Schematische Darstellung der Urteilsbildung in der *Pädagogischen Diagnostik* (Ingenkamp & Lissmann, 2005, S. 18)

4.1.3 Pädagogisches Grundverständnis

Für die Diagnostik findet ein Rollenwechsel vom Lehrer hin zum Diagnostiker, der beurteilt, statt. Die verschiedenen Rollen verfolgen unterschiedliche Zielsetzungen und erfordern daher auch unterschiedliche Vorgehensweisen, was ein Bewusstsein über die Rollen notwendig macht. In der Diagnostik werden Anforderungen an die SuS gestellt, die an der oberen Leistungsgrenze der SuS sind, die möglicherweise noch zu schwierig sind und vereinfacht werden müssen, bis sichtbar wird, unter welchen Bedingungen die Aufgabe gelöst werden kann. Die Erkenntnis, dass die zur Lösung der Aufgabe notwendigen Fähigkeiten noch nicht ausreichend entwickelt sind, kann ebenso gewonnen werden (Häussler et al., 2013, S. 15). Der Unterrichtende setzt hingegen beim aktuellen Lernstand der SuS an und erhöht die Anforderungen und die Komplexität systematisch. Im Vergleich zum Diagnostiker, der durch Beobachtungen Erkenntnisse gewinnen will, verfolgt der Unterrichtende das Lernen und Verstehen von Inhalten, somit die Vermittlung von Fähigkeiten als Ziel (Häussler et al., 2013, S. 16).

Die pädagogische Sichtweise der Lehrperson ist für die *Pädagogische Diagnostik* entscheidend, da die Vorstellung einer Lehrperson in Bezug auf das Lernen, die Methoden und deren Anwendung massgeblich beeinflusst, sowie Auswirkungen auf das Erkennen des Potentials an Entwicklungsmöglichkeiten eines Schülers/ einer Schülerin hat.

Zentral ist dabei, dass die einzelnen SuS mit ihren Kompetenzen und Lernausgangslagen als Bezugspunkt gesehen werden, um deren Lernzugänge erfassen zu können und aktives Lernen zu fördern (ISB, 2009, S.6). Fortschritte und das Lernpotential müssen wahrgenommen und hervorgehoben werden, um die Lernmotivation der SuS aufrecht zu halten und ihnen zu ermöglichen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln (ISB, 2009, S. 7).

Eine Individualisierung des Unterrichts kann nur gelingen, wenn die Eigenverantwortung der SuS für das Lernen geweckt wird. In der vorliegenden Arbeit wird dies im Kindergarten Tobelacker ergänzend zu den einzelnen Lektionen in einer Werkstattarbeit zum Thema realisiert. Die SuS erhalten entsprechend ihren Entwicklungsmöglichkeiten behutsame und konsequente Anleitungen für ein eigenverantwortliches Lernen (ebd.).

4.1.4 Abgrenzung von standardisierten Verfahren

Im Vergleich zur *Pädagogischen Diagnostik* als qualitatives diagnostisches Verfahren, das zwar kriterienorientiert ist, jedoch die Nützlichkeit und Handhabbarkeit in der Praxis in den Vordergrund stellt, erfüllen standardisierte Verfahren wissenschaftstheoretische Ansprüche wie Objektivität, Reliabilität und Validität in einer strengeren, fundierteren Weise, um einen bestimmten Sachverhalt zu untersuchen (ISB, 2009, S. 26). Bei standardisierten Tests sind Beobachtungsschemata vorgegeben oder Fragebögen ausgearbeitet um eine klar abgegrenzte Fragestellung zu beantworten. Die Durchführung eines formellen Verfahrens ist an bestimmte Vorgaben gebunden und die Auswertung findet nach festgelegten Kriterien statt (Häussler et al., 2013, S. 10). Bei standardisierten Verfahren können subjektive Aspekte durch den Bezug mit einer Vergleichsgruppe weitestgehend ausgeschlossen werden. Jedoch ist für den Einsatz von standardisierten Verfahren eine sorgfältige Einarbeitung, bis hin zur Kooperation mit Beratungsfachpersonen notwendig

(ISB, 2009, S. 26). Mit einem standardisierten Test ist es möglich, Veränderungen im Entwicklungsverlauf aufzuzeigen (Häussler et al., 2013, S. 10).

Auch grenzt sich die *Pädagogische Diagnostik* von der Psychologischen Diagnostik ab und war auch nie eine externe Agentur dieser. Die Psychologische Diagnostik prüft nach deren Auftrag die Klienten, kennzeichnet deren Merkmale und gibt sie mit diesen Kennzeichnungen an den Auftraggeber zurück. Die *Pädagogische Diagnostik* steht hingegen im Dienst von Erziehung und Unterricht, somit der Pädagogik selbst und ist nicht für das Erkennen und Verstehen eines Gegenstandsbereichs zuständig. Die *Pädagogische Diagnostik* ist der Pädagogik untergeordnet, welche die Theorie einer Praxis ist (Ingenkamp & Lissmann, 2005, S. 19).

4.2 Tätigkeitstheorie

Die Tätigkeitstheorie ist eine der theoretischen Basisannahmen, auf welcher der handlungsorientierte Unterricht basiert. Sie entstammt der Kulturhistorischen Schule der ehemaligen sowjetischen Psychologie und wird international als „Activity Theory“ oder „Cultural-Historical Activity Theory“ bezeichnet (Pitsch, 2012, S. 62). Die zweite theoretische Wurzel des handlungsorientierten Unterrichts findet sich in der Kognitionspsychologie, die konstruktivistische Theorie des Lernens, welche Jean Piaget als Urvater begründete (Hansen, 2010, S. 100). Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der konstruktivistischen Theorie des Lernens und damit verbunden den kognitiven Aneignungstheorien findet in Kapitel 5.6.1, im Rahmen der Vorbereitung, statt.

4.2.1 Beschreibung von Tätigkeit

Laut Pitsch (2002b, zitiert nach Terloth & Bauersfeld, 2012) ist Tätigkeit ein grundlegendes menschliches Merkmal, das in jedem Menschen angelegt ist und eine lebenslange Entwicklung bedarf. Tätigsein zeichnet sich durch Aktivität aus. Der Mensch setzt sich aktiv mit seiner Umwelt auseinander, dies geschieht durch Wahrnehmungsverarbeitung, konkretes Tun oder gedankliche Auseinandersetzung (Pitsch & Thümmel, 2005; zitiert nach Terloth & Bauersfeld, 2012). Ein weiteres Merkmal von Tätigkeit ist die Kooperation. Tätigkeit erfordert kulturelle Vermittlung durch einen kompetenten Menschen und geschieht somit in Kooperation (ebd.).

Laut Leontjew, Wygotsky, Galperin oder Luria, die der Kulturhistorischen Schule angehörten, wird die Entwicklung eines Menschen durch die Ausführungen verschiedener Tätigkeiten bestimmt (Pitsch & Thümmel, 2005; zitiert nach Terloth & Bauersfeld, 2012, S. 104). Sie verwenden statt Handlung den Begriff „Tätigkeit“ (zitiert nach Oerter, 1999, S. 4).

Die Tätigkeitstheorie (Pitsch, 2012, S. 62) basiert auf fünf Prinzipien:

1. **Hierarchische Strukturierung:** Tätigkeit ist hierarchisch strukturiert in Tätigkeit (activity), Handlung (action) und Operation (operation).

Tab. 2: Strukturierung der Tätigkeit

Tätigkeit	Objektbezogen, motivgesteuert, von Antizipation geleitet (Rodriguez, 1998; zitiert nach Pitsch, 2012, S. 62).
Handlung	Bewusst, zielgerichtet, geplant und kontrolliert ausgeführt. Eine Handlung kann mehreren Tätigkeiten dienen (Uden, Valderas & Pastor, 2008; zitiert nach Pitsch, 2012, S. 62)

Operation	Automatisch, ohne eigenes Ziel, von den aktuellen Handlungsbedingungen beeinflusst (Rodriguez, 1998; zitiert nach Pitsch, 2012, S. 62)
-----------	--

2. **Objekt-Orientierung:** Tätigkeit ist Objekt-orientiert, dies setzt eine objektive Realität voraus (Bannon, 1997; zitiert in Pitsch, 2012, S. 62). Zu einer objektiven Realität gehören natürliche, künstliche Gegenstände (Artefakte, Werkzeuge) sowie soziale und kulturelle Gegenstände (Sprache, Zeichensysteme). Zielgerichtete, sowie bewusste und ideelle Handlungen werden an und mit diesen Gegenständen vollzogen (Pitsch, 2012, S.62). Planung, Bewertung und Auswahl werden erforderlich, da ein Ziel durch unterschiedliche Handlungen erreicht werden kann (Rodriguez, 1998; zitiert in Pitsch, 2012, S. 62).
3. **Externalisation und Internalisation:** Tätigkeit geschieht in Externalisation und Internalisation. Aus der gegenständlichen Tätigkeit heraus von aussen nach innen geschieht die Erschliessung menschlicher Erkenntnisse und Fähigkeiten. Nach aussen gerichtete Aktivitäten verändern die Welt und wirken dadurch nach innen zurück. Dadurch geschieht Aneignung, was mit Lernen gleichzusetzen ist (Pitsch, 2012, S. 63).
4. **Vermittlung (Mediation):** Vermittlung meint, dass die menschliche Tätigkeit durch Werkzeuge und Mitmenschen gekennzeichnet ist (Kaptelinin & Nardi, 1997; zitiert nach Pitsch, 2012, S. 63).
5. **Entwicklung:** Als fünftes und letztes Prinzip wird die Entwicklung, als Abfolge von Veränderungen über die Zeit, genannt. Entwicklung ist sowohl Gegenstand der Forschung als auch deren Methode (ebd.)

4.2.2 Aneignung durch Tätigkeit

Terfloth & Bauersfeld (2012, S. 104) fassen die aktiv handelnde Auseinandersetzung mit der Welt unter den Begriff der Tätigkeit zusammen. Die Tätigkeit kann dabei sowohl abstrakt-begriffliche als auch praktische oder gegenstandsbezogene Prozesse beinhalten (ebd.).

Aneignung, somit Lernen, geschieht durch nach aussen gerichtete Aktivitäten, welche nach innen zurück wirken (Pitsch, 2012, S. 63), dies setzt die Tätigkeit des Subjekts voraus (Siebert, 2011; zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 55). Dabei spielen die Bedürfnisse und Motive des tätigen Subjektes eine zentrale Rolle. Aneignung kann nur geschehen, wenn das Gelernte für den Lernenden eine subjektive Bedeutung hat (Feuser, 1989; zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 55). Das Hineingreifen in die Welt durch Tätigkeit bewirkt eine Veränderung in der Welt, welche eine Rückmeldung an das tätige Subjekt erzeugt. Dadurch wird das Abbild der Welt, die subjektive Wirklichkeit, verändert und eine innere Repräsentation der äusseren Tätigkeit wird möglich, welche zur Gedächtnisbildung und Schaffung interner Handlungspläne für weitere Wiederholungen führt (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 55). Die Veränderung innerer Repräsentationen wird als Lernen bezeichnet (ebd.). Das Lernen steht in Verbundenheit mit der Tätigkeit wie mit den Werkzeugen, dabei wird zwischen materiellen und ideellen Werkzeugen unterschieden. Zu den materiellen Werkzeugen gehören Gegenstände wie beispielsweise ein Hammer, zu den ideellen Werkzeugen gehören Unterscheidungen, Zuordnungen, Ideen oder Denkstrategien

(ebd.). Durch die Tätigkeiten eines Menschen werden diese geschaffen und verändert, dabei wird der angemessene Umgang mit den Werkzeugen durch bereits kompetente Menschen gelernt und angeeignet (ebd.). Somit kann gesagt werden, dass durch Tätigkeit, ideell oder gegenständlich, Aneignung auf den verschiedenen, individuellen Entwicklungsniveaus geschieht.

Die Aneignung von Inhalten geschieht laut Leontjew (Pitsch, 2002b; zitiert nach Terfloth & Bauersfeld 2012, S. 104) auf verschiedenen Entwicklungsniveaus, die Parallelen mit dem Entwicklungsmodell von Piaget aufweisen. Leontjew (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 104) beschreibt in seinem Entwicklungsmodell der dominierenden Tätigkeiten sechs Tätigkeiten, denen er verschiedene Altersangaben zuordnet. Als dominierende Tätigkeiten bezeichnet er dabei Tätigkeiten, welche beim Lernenden bezogen auf das Aktivitätspotenzial im Vordergrund stehen und vorrangig zu neuen Erkenntnissen führen (ebd.). Leontjew unterscheidet dabei folgende sechs Tätigkeiten (Pitsch & Thümmel, 2005; zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, S. 105):

1. **Perzeptive Tätigkeit** (bis ca. 4 Monate): Die Wahrnehmungstätigkeit des Kindes wird ausgebildet. Durch Bewegung und Anpassung werden immer neue Verhaltensweisen möglich, welche zur Ausdifferenzierung der Wahrnehmung führen.
2. **Manipulative Tätigkeit** (bis ca. 1 Jahr): In dieser Phase ist eine zunehmende Hinwendung zu Gegenständen und der Umwelt sichtbar. Motorik und Sensorik werden erprobt und weiterentwickelt. Es werden zunehmend komplexere Handlungsmuster möglich.
3. **Gegenständliche Tätigkeit** (bis ca. 3 Jahre): Das Kind lernt mithilfe von Erwachsenen in dieser Phase einen Gegenstand funktionsgerecht zu gebrauchen. Durch ein Bedürfnis oder ein Motiv wird ein Gegenstand als Mittel zum Zweck eingesetzt, wobei das Ziel die Bedürfnisbefriedigung darstellt.
4. **Spieltätigkeit** (ca. 3 – 6 Jahre): In dieser Phase ist eine Zunahme an Hinwendung zum sozialen Gegenüber sichtbar. Das Kind orientiert sich somit nicht mehr nur in seinem unmittelbar von Interessen und Bedürfnis geleiteten Spiel. Weiteres Kennzeichen dieser Phase stellen das Lernen von sozialen Regeln sowie deren Beachtung dar. Weiter finden die Entwicklung des Vorstellungsvermögens sowie das Lernen mit symbolischen Repräsentationen von Realien statt.
5. **Lerntätigkeit** (7-14 Jahre): Der Unterschied dieser Phase gegenüber der Spieltätigkeit besteht darin, dass ein organisiertes Lernen stattfindet. Nun wird es möglich, dass das Kind auch von anderen, gestellte Aufgaben und Verfahren zu deren Lösung annimmt und erfüllt, losgelöst von eigenen Motiven.
6. **Arbeitstätigkeit** (ab ca. 15 Jahre): In dieser Phase liegt der Fokus auf der Erstellung von Produkten als Ergebnis bewussten und zielorientierten Handelns. Das Erlernen und Ausdifferenzieren von umfangreichen Planungsschritten sowie die Kontrolle der Durchführung von Handlungsabläufen sind dabei zentral.

Menschen haben unterschiedliche Formen der Aneignung von Inhalten (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 103). Im „Bildungsplan der Schule für Geistigbehinderte“ in Baden-Württemberg 2009 werden vier Aneignungsmöglichkeiten beschrieben, die sowohl eine Entwicklung des Menschen

beschreiben, ähnlich dem Entwicklungsmodell von Leontjew (ebd.), wie auch als verschiedene Lernphasen in der Auseinandersetzung mit einem Bildungsinhalt verstanden werden können (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009; zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2012). Leontjew nennt als erste der sechs Tätigkeiten die perzeptive Tätigkeit, diese wird im Bildungsplan als basal-perzeptive Aneignungsmöglichkeit bezeichnet. Weiter unterscheidet Leontjew die beiden dominierenden Tätigkeiten, die manipulative Tätigkeit und die gegenständliche Tätigkeit. Diese werden im Modell der Aneignungsmöglichkeiten unter dem Begriff konkret-gegenständlich zusammengefasst (ebd.) Die Spieltätigkeit nach Leontjew, wird als anschauliche Aneignungsmöglichkeit bezeichnet. Die letzte Aneignungsmöglichkeit wird als abstrakt-begrifflich bezeichnet, darunter sind nach Leontjew die Lerntätigkeit sowie die Arbeitstätigkeit zusammengefasst (ebd.).

Tab. 3: Zuordnung dominierende Tätigkeit und Aneignungsmöglichkeit (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 107f)

Dominierende Tätigkeit nach Leontjew	Aneignungsmöglichkeit	Erläuterung der Aneignungsmöglichkeit
perzeptiv	basal-perzeptiv	Bei der basal-perzeptiven Aneignung ist die Wahrnehmung als grundlegende und basale Möglichkeit der aktiven Aneignung, über welche jeder Mensch verfügt, zentral. Der eigenen Körper und die Welt mit ihren Eigenschaften und Prozessen werden über die Wahrnehmung erlebt, erkundet, kennengelernt und sich zu Eigen gemacht. Eine weitere Form der basalen Aneignung ist die (Selbst-) Bewegung. Durch die Bewegung und die Freude daran, werden neue Wahrnehmungsmöglichkeiten erschlossen. Die basal-perzeptive Aneignung ist ein aktiver Prozess der Auseinandersetzung mit der Welt sowie den emotional-erlebenden Zugang beinhaltet. Wahrnehmung ist ein wesentlicher Aspekt der kognitiven Entwicklung, der zugleich auch emotionale Qualitäten in sich trägt
manipulativ	konkret-gegenständlich	Eine äusserlich sichtbare Aktivität im Umgang mit Dingen und Personen, somit eine aktive Auseinandersetzung mit der Welt, findet bei der konkret-gegenständlichen Aneignung statt. Dazu gehören die Entdeckung von Effekten, die Wiederholung der entsprechenden Aktivität und das manipulierende Erkunden von Gegenständen, Tieren und Menschen. Weiter gehören die Ausbildung und der Einsatz praktischer Fertigkeiten dazu. Die Motive für eine Tätigkeit, auch für die des Lernens, sind entscheidend. Der
gegenständlich		

		Lernende wird durch die Wirkung seines Handelns motiviert und bewertet sein Lernhandeln nach den positiven oder negativen Folgen.
Spiel	anschaulich	Die dritte Form der Aneignung ist die anschauliche Aneignung. Der Mensch erstellt sich von der Welt, von Ereignissen, Personen, Gegenständen, Zusammenhängen sowie vom eigenen Handeln ein Bild. Anschauliche Darstellungen und Modelle werden verstanden und zur Auseinandersetzung mit Inhalten genutzt. Das Rollenspiel ist eine Form der anschaulichen Aneignung. Probleme können mit Hilfe der Anschauung gelöst werden, Neues kann ausprobiert werden und es wird ein Gestalten nach eigenen Ideen möglich. Freude und Spass sind von grosser Bedeutung bei dieser Tätigkeit
Lernen	abstrakt-begrifflich	Eine gedankliche Auseinandersetzung mit Inhalten gelingt bei der abstrakt-begrifflichen Aneignung auch ohne konkret-gegenständliche oder bildliche Anschauung. Damit ist gemeint, dass Inhalte nicht nur konkret und anschaulich, sondern auch von der Anschauung abstrahiert und begrifflich (mithilfe von Symbolen und Zeichen) wahrgenommen, erkundet, erfasst, benannt und verstanden werden können. Dies gilt für Objekte, Informationen und Zusammenhänge. Auch bei dieser Aneignungsform sind die Motive und die Bedeutsamkeit für den Lernenden entscheidend.
Arbeit		

In der Planung und Umsetzung von Unterricht lassen sich die vier Aneignungsstufen nicht klar voneinander trennen. Die basal-perzeptive Aneignung wie auch die konkret-gegenständliche Aneignung beziehen sich auf die Bedeutung eines Inhaltes in der Gegenwart. Vergangene und zukünftige Prozesse lassen sich mit einer anschaulichen oder abstrakt-begrifflichen Aneignung erschliessen. Die Anregung dafür findet aber wie bei den beiden vorhergehenden Aneignungsstufen über die Wahrnehmung statt. Daher sollten gute Angebote nicht nur auf einer Aneignungsmöglichkeit vertreten sein (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 109).

4.2.3 Bausteine eines *Handlungsorientierten Unterrichts*

„Sag es mir, und ich vergesse es; zeig es mir, und ich erinnere mich; lass mich tun, und ich behalte es.“ (Konfuzius, zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 209).

Handlungsbezogenes Lernen ist Ausgangspunkt und Grundlage jeglichen Unterrichts mit Menschen mit geistiger Behinderung. Dabei geht es einerseits darum, dass sie das Handeln selber erlernen, und andererseits geht es auch darum Handlungen in Denken zu überführen (Mühl, 2004, S. 53). Für die Ausbildung von Handlungskompetenz sind die oben genannten Erfahrungen und Reflexionen, welche unter Erläuterung der Aneignungsmöglichkeiten erwähnt sind, von Bedeutung. Alle SuS gelten als handlungskompetent auf unterschiedlichen Niveaus der Entwicklung ihrer Handlungsfähigkeit (Pitsch, 2005; zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 210). Mit Handlungsfähigkeit ist gemeint, dass der Lernende interessengeleitet, zielgerichtet, vorausschauend, bewusst selbständig und/ oder gemeinsam handeln kann (Brehm, 1981; zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2012). Handlungsfähigkeit entwickelt sich aus den körperlichen, sozialen und sachlichen Bedingungen der SuS. Diese Bedingungen werden individuell durch aktives Lernen erworben und sind prinzipiell veränderbar (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 210). Die SuS setzen sich somit konstruktiv mit einem (Lern-) Gegenstand auseinander. Dies kann auf gegenständliche, anschauliche oder denkend-symbolische Art geschehen. Schulte-Peschel und Tödter (1996) gehen von einer grösstmöglichen Handlungsfähigkeit als gemeinsam angelegten Ziels jedes Menschen aus.

Abb. 8: Theoriegrundlagen des Handlungsmoments der Unterstützenden Didaktik (Hansen, 2010, S. 107)

Bezogen auf Unterrichtsmethoden und den *Handlungsorientierten Unterricht* wird der Begriff der Handlungsorientierung oftmals als Sammelbegriff für unterschiedliche pädagogische Ausformungen in verschiedensten Praxisfeldern verwendet. Unsicherheiten bestehen auch beim theoretischen Bezugspunkt der Handlung welcher sowohl als Mittel, als Ziel oder als Prinzip von Lehr- und Unterrichtsprozessen verstanden wird.

Hilbert Meyer (2003, S. 214, zitiert nach Hansen, 2010, S. 99) definiert den Begriff *Handlungsorientierter Unterricht* wie folgt:

„Handlungsorientierter Unterricht ist ein ganzheitlicher und schüleraktiver Unterricht, in dem die zwischen dem Lehrer und den Schülern vereinbarten Handlungsprodukte die Organisation des Unterrichts leiten, so dass Kopf- und Handarbeit der Schüler in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander gebracht werden können.“

Eine Entwicklung durch Tätigkeit mit Blick auf unterrichtliche Lernhandlungen findet für Lompscher in fünf groben Etappen der Internalisierung statt (Lompscher, 1988, zitiert nach Hansen, 2010, S. 106). Über die Internalisierung von ursprünglich äusseren sozialen Zeichen und Handlungen bei gemeinsamen Tätigkeiten, welche auch als Interiorisation bezeichnet werden, findet eine Transformation von der Aussen- zur Innenperspektive statt (Hansen, 2010, S.105).

1. Die Schaffung einer Anfangsmotivation sowie eine instruktional vermittelte Orientierung in der Anforderungssituation stehen im Vordergrund.
2. Die Handlungsausführung findet in materieller oder materialisierter Form statt. Die Handlung wird gegenständlich mit dem Objekt oder dessen Ikonisierung ausgeführt und dabei sprachlich begleitet und instruiert. Diese sprachliche Begleitung findet sowohl von aussen wie auch über Selbstverbalisierung statt.
3. Die Sprache wird in der dritten Etappe zum abstrahierenden Träger der Handlung und reguliert nicht mehr nur das konkrete Tun. Die Handlung findet in Form von äusserem Sprechen statt.
4. Das äussere Sprechen findet nur noch in ausgewählten Handlungssequenzen statt. Die gegenständliche Handlung wird zunehmend reduziert und verinnerlicht.
5. Es findet ein inneres Sprechen statt. Die Handlungsausführung ist unabhängig von der praktischen Ausführung und losgelöst von einer bewussten Regulation. Es zeigt sich eine zunehmende Automatisierung. Damit ist der Prozess der Umwandlung von einer Handlung in einen Denkablauf abgeschlossen (Hansen, 2010, S. 106).

4.3 *Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich* von Benjamin S. Bloom

Die *Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich* von Benjamin S. Bloom ist ein hierarchisches Modell und kann als Abfolge der Komplexitätsstufen für die Planung von Unterrichtseinheiten und Lernzielen genutzt werden. Daher scheint uns, auch wenn es in der aktuellen Umsetzung keine Anwendung findet, eine ausführliche theoretische Auseinandersetzung mit der Taxonomie sinnvoll.

4.3.1 Aufbau einer Taxonomie

Taxonomien finden sich vor allem in der Biologie und ermöglichen eine Klassifikation in Kategorien wie Stämme, Klassen Ordnungen, Familien, Gattungen, Arten und Gruppen (Bloom, 1973, S. 15). Der Begriff der Taxonomie stammt aus dem Griechischen und setzt sich aus *taxis*, was Ordnung bedeutet und *nomos*, was mit Gesetz übersetzt werden kann, zusammen. Eine Taxonomie oder ein Klassifikationsschema ist ein einheitliches Verfahren oder Modell, mit dem Objekte nach bestimmten Kriterien klassifiziert, das heißt in Kategorien oder Klassen eingeordnet werden können (Koschnik, 1993). Taxonomie als Begriff wurde in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts von B. S. Bloom und seinen Mitarbeitern für die Pädagogik verwendet (Sitte & Wohlschlägl, 2006, S. 473). Eine Taxonomie, wie dies auch im Fall der *Taxonomie der Lernziele im kognitiven Bereich* der Fall ist, ist so konstruiert, dass die Ordnung der Begriffe einer wirklichen Ordnung der Phänomene zugeordnet sind. Diese Ordnung der Phänomene wird durch die Begriffe repräsentiert (Bloom, 1973, S. 30). Die theoretischen Ansichten der Forschung müssen in eine Taxonomie integriert werden und übereinstimmen und können dadurch beurteilt werden.

Eine Taxonomie soll Phänomene so ordnen, dass sowohl wesentliche Eigenschaften wie auch Beziehungen zwischen ihnen entdeckt werden können. Baumgartner (2011, S. 53) hat Prinzipien für den Aufbau und die Entwicklung einer Taxonomie in acht Thesen formuliert:

1. Taxonomien haben ihren spezifischen Wirkungsbereich (Reichweite)
2. Taxonomien haben einen spezifischen Grad an Detailliertheit (Granularität)
3. Taxonomie treffen keine Werturteile
4. Taxonomien sind kognitive Werkzeuge
5. Taxonomien sind heuristische Werkzeuge
6. Taxonomien sind innovative Werkzeuge
7. Taxonomien erfordern Operationalisierung
8. Taxonomien müssen konsistent und kohärent sein

Sitte & Wohlschlägl (2006, S. 473) definieren den Begriff Taxonomie wie folgt:

„Taxonomie bezeichnet im Zusammenhang mit Zielorientierung ein Klassifikationssystem, das Lernziele nach theoretischen Kriterien aufsteigend ordnet (hierarchisiert), wobei die niedrigere Kategorie jeweils Element der höheren ist.“

In seinen Ausführungen spricht Bloom von Kategorien, Niveaus oder Klassen in Bezug auf die sechs Hauptkategorien (Wissen, Verstehen, Anwenden, Analyse, Synthese und Evaluation) (Göldi, 2011, S. 28). In der vorliegenden Arbeit verwenden wir den Begriff der Kategorie, um Konfusionen zu vermeiden. Somit findet eine Gliederung in Kategorien und Unterkategorien statt. Bloom verwendet verschiedene Begrifflichkeiten um die Inhalte der Lernprozesse zu beschreiben. Er spricht dabei von Material, Ideen und von Informationen. Diese drei Begriffe sind für Bloom synonym zu verwenden.

4.3.2 Die Taxonomie als Klassifikationssystem

Die *Taxonomie der Lernziele im kognitiven Bereich* richtet sich an die Klassifikation von Phänomenen, die nicht beobachtet oder in derselben Weise beeinflusst werden können wie Phänomene der Biologie oder der Chemie. Jedoch können Lernziele als Verhaltensbeschreibungen formuliert werden und das Verhalten einer Person kann beobachtet und beschrieben werden und diese Beschreibungen können klassifiziert werden (Bloom, 1973, S. 19). Hierfür scheint es sinnvoll eine Definition von Lernzielen anzufügen, die unserem Verständnis entspricht:

„Unter Lernzielen verstehen wir explizite Formulierungen von Wegen und Weisen, auf denen die Schüler voraussichtlich durch den Erziehungsprozess verändert werden, d.h. die Art, in der sie ihr Denken, Fühlen und Handeln verändern werden (...) Als Resultat von Lernerfahrungen (...)“ (Bloom et.al., 1972, S. 38, zitiert nach Göldi, 2011, S. 24).

Die Taxonomie kann zur Beschreibung von Lernzielen verwendet werden und vereinfacht somit die Planung von Lernerfahrungen und deren Überprüfung (Bloom, 1973, S. 20). Auf der Grundlage der Taxonomie können Zielsetzungen überschaubar und bewertbar gemacht werden (Sitte & Wohlschlägl, 2006, S. 473). Notwendig ist es jedoch, die vorhergehenden Lernerfahrungen des Lernenden zu kennen oder Annahmen darüber zu machen. Der Kontext der Lernziele muss somit bekannt sein, da er Rückschlüsse auf die Komplexität der Situation ermöglicht (Bloom, 1973, S. 34).

Des Weiteren kann der Einsatz der Taxonomie dazu dienen, die Lernziele einer Unterrichtseinheit zu klassifizieren und somit eine Unausgewogenheit der Lernziele aufzudecken und die Lernziele einer anderen Kategorie einzuschliessen (Bloom, 1973, S. 16). Somit liegt das Gewicht auf der Taxonomie als pädagogische Klassifikation und soll die Kommunikation unter den „Erziehern“ verbessern (Bloom, 1973, S. 20). Der Hauptzweck einer Taxonomie von Lernzielen richtet sich an die Erleichterung der Kommunikation, indem präzise Definitionen und Klassifikationen von unscharf umschriebenen Begriffen wie *Denken* und *Problemlösen* mit Hilfe der Taxonomie entwickelt werden. Für den Einsatz und den Gebrauch von Klassifikationen sind präzise und brauchbare Definitionen von bekannten Bezeichnungen notwendig und der Konsens der Benutzergruppe wird so gesichert (Bloom, 1973, S. 24). Zudem regt die Taxonomie das Nachdenken über pädagogische Probleme an und stellt gleichzeitig die Basis für das Bestimmen von Evaluationsinstrumenten, -techniken und -methoden dar (Bloom, 1973, S. 35). Zudem soll die Taxonomie das Nachdenken über anspruchsvolle Ziele und Aufgaben anregen, so dass sich die Lernziele nicht nur in der Kategorie 1 und 2 bewegen (Sitte & Wohlschlägl, 2006, S. 475). Göldi beschreibt drei weitere Verwendungszwecke der Taxonomie. Dies ist zum einen, dass die Verteilung von Lernzielen auf Kategorien aufgezeigt wird und somit die Gewichtung des Unterrichts sichtbar wird. Zum anderen wird durch die Taxonomie eine Voraussetzung für eine bewusste Entscheidung geschaffen, da Lehrpersonen ihre Absichten beschreiben. Der dritte Verwendungszweck nach Göldi richtet sich an den Rahmen, den die Taxonomie für die Betrachtung des Erziehungsprozesses und dessen Analyse liefert (Göldi 2011, S. 87f).

Die Taxonomie hat noch weitere Anwendungsmöglichkeiten, wie z.B. die Analyse des Lehrerfolges im Klassenzimmer, welche in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht im Zentrum steht. Von grosser Bedeutung für alle Anwendungsmöglichkeiten ist jedoch das klare Verständnis der Struktur, deren Aufbauprinzipien und die Organisation der Taxonomie (Bloom, 1973, S. 17).

Den Verwendungszweck, welchen Bloom mit seiner Taxonomie anstrebt, wird im folgenden Zitat deutlich:

„Diese Taxonomie soll eine allgemeine Hilfe für Lehrer, Schulverwaltungen, Pädagogen und Forscher sein, die sich mit Fragen des Curriculums und der Evaluation beschäftigen. Vor allen Dingen soll dadurch erreicht werden, dass sie diese Probleme genauer diskutieren können“ (Bloom et al., 1972, zitiert nach Göldi, 2011, S. 87).

In der Forschung wird die Taxonomie vor allem eingesetzt, weil sie die Grundlage für die Unterscheidung tieferer und höherer kognitiver Prozesse ermöglicht. Dieser Schnitt ist nicht immer gleich, jedoch immer auf die Taxonomie bezogen. Die Kategorien Analyse, Synthese und Evaluation gelten tendenziell als höhere kognitive Prozesse (Göldi, 2011, S. 85).

4.3.3 Kategorien der *Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich*

Die vollständige Taxonomie umfasst drei Hauptteile, den kognitiven, den affektiven und den psychomotorischen Bereich. Für den kognitiven Bereich sind die klarsten Definitionen von Lernzielen, in Form von Deskriptoren des Schülerverhaltens, vorhanden (Bloom, 1973, S. 21).

Die *Taxonomie der Lernziele im kognitiven Bereich* richtet sich an die Klassifikation des beabsichtigten Schülerverhaltens, die Art und Weise wie Lernende als Ergebnis des Unterrichts an dem sie teilnehmen, handeln, denken und fühlen (Bloom, 1973, S. 26).

Die Taxonomie wurde nicht aus didaktischen Überlegungen heraus entwickelt, sondern um Prüfungsaufgaben aus verschiedenen Fächern vergleichbar zu machen. Aus diesem Grund stehen nicht die Fachinhalte, sondern Verhaltensaspekte als Dimensionskriterium im Zentrum. Die Anordnung der Ziele im kognitiven Bereich erfolgt nach der Komplexität (Sitte & Wohlschlägl, 2006, S. 473). Der kognitive Bereich beinhaltet Lernziele, die das Erinnern oder die Erkenntnis von Wissen und die Entwicklung von Fertigkeiten und Fähigkeiten beinhalten (Bloom, 1973, S. 21).

Die Ordnung der sechs Hauptkategorien der Taxonomie stellt die hierarchische Ordnung der verschiedenen Lernziele dar. Die Ziele einer Kategorie bauen somit auf den Zielen der vorhergehenden Kategorie auf. Verhaltensweisen werden so von einfach zu komplex angeordnet (Bloom, 1973, S. 31).

Abb. 9: Bloom'sche Taxonomie (Bloom, 1973, S. 31)

Die Bestimmung der Kategorien folgt dabei einigen Leitprinzipien, die entwickelt wurden.

1. Die Unterscheidung der einzelnen Kategorien soll auch die Unterschiede widerspiegeln, die Lehrpersonen beim Schülerverhalten machen und welche sich in der Formulierung der Lernziele auch zeigt.
2. Die Taxonomie soll innerlich konsistent sein. Begriffe sollen in der gesamten Taxonomie einheitlich verwendet werden. Zudem sollen in jeder Kategorie logische Unterteilungen möglich sein, welche klar definiert und weiter unterteilt werden können.
3. Die Taxonomie soll sich mit psychologischen Phänomenen decken. Sie befasst sich nur mit durch Erziehung beabsichtigten Verhaltensänderungen und ist für die Klassifikation von allen psychologischen Phänomenen ungeeignet.
4. Die Klassifikation ist ein rein beschreibendes Schema, welches ermöglicht, jedes Erziehungsziel in relativ neutraler Weise darzustellen. Die Taxonomie wurde versucht neutral zu halten, indem Ausdrücke vermieden wurden, die eine Wertung beinhalten und dadurch, dass die Taxonomie so umfassend wie möglich gestaltet wurde (Bloom, 1973, S. 28).

Diese Leitprinzipien ermöglichen, dass jedes Ziel, das ein beabsichtigtes Verhalten beschreibt, in der Taxonomie klassifizierbar sein sollte (ebd.).

Das *Wissen* als erste Kategorie ist ein wichtiges Ergebnis der Erziehung und des Unterrichts, stellt jedoch nicht das erste und einzige Ziel des Unterrichts dar. Zentral ist der Nachweis, dass die Lernenden das Wissen auf neue Situationen und Probleme übertragen können und sich allgemeinere Techniken aneignen können, um mit neuen Problemen und Situationen umzugehen und mit neuem Material arbeiten zu können. Was von anderen Autoren als *reflektierendes Denken* oder *Problemlösen* bezeichnet wird, wird in der Taxonomie als *geistige Fähigkeiten und Fertigkeiten* betitelt. Darunter wird das Suchen nach geeigneten Informationen und Techniken in vorangegangenen Erfahrungen verstanden und das Übertragen dieser auf neue Problemstellungen oder Situationen. Um dies zu ermöglichen, ist eine Analyse der neuen Situation sowie eine Grundlage an Wissen und Methoden Voraussetzung. Ebenso benötigt es ein Wahrnehmen der Beziehung zwischen der vorangegangenen Situation, somit der Erfahrung und der aktuellen Situation. Vorhandene Fertigkeiten und Wissen ermöglichen es dem Lernenden Fähigkeiten zu entwickeln und abzurufen (Bloom, 1973, S. 49).

Die Verhaltensweisen im kognitiven Bereich setzen einen relativ hohen Grad an Bewusstheit voraus.

Je komplexer die Verhaltensweisen werden, desto bewusster muss sich die Person dessen sein. Durch Wiederholungen und den zeitlichen Aspekt kann das Verhalten, das ein hohes Bewusstsein erfordert, jedoch automatisiert werden und ein geringeres Bewusstsein erfordern (Bloom, 1973, S. 33).

Für Bloom war das Niveau des Bewusstseins die Grundlage einer Erklärung, warum Lernen so schwierig ist (ebd.).

Das Wissen als Kategorie in der Taxonomie

Der Erwerb von Wissen oder Informationen ist wahrscheinlich das häufigste Lernziel sowohl in der Erziehung wie in einem Lehrplan. Das Ziel einer Unterrichtslektion besteht darin, dass die Menge und die Art des Wissens, das ein Lernender besitzt, sich ändern. Wissen im Rahmen des schulischen Lernens beschäftigt sich mit dem Wiederholen oder Wiedererkennen von Inhalten, welche im Rahmen des Unterrichts behandelt wurden (Bloom, 1973, S. 41).

Die Kategorie *Wissen* im Rahmen der Taxonomie wird als das Erinnern an Ideen und Erscheinungen, welches möglichst nahe an die ursprüngliche Form herankommt, definiert. Das Erinnern steht dabei im Zentrum, jedoch auch das in Beziehung setzen und das Beurteilen als komplexere Prozesse finden in dieser Kategorie ihre Anwendung (ebd.).

Der Begriff Wissen kann verschieden verstanden werden. Zum einen als Erinnern und Reproduzieren oder zum anderen als Wissen, das Verstehen und Einsicht einschliessen. Bloom zieht in seiner Taxonomie den Vergleich dieser Begriffe von Wissen mit der Definition von Fähigkeiten und Fertigkeit und lässt neben der Tatsache, dass das Wissen allein eines der häufigsten Lernziele ist offen, ob die Ansicht über den Begriff Wissen in dieser Form vertreten werden kann (ebd.). Fertigkeiten beziehen sich nach Bloom auf die Art der Handlungen und verallgemeinernde Techniken um Probleme zu lösen. Die intellektuellen Fähigkeiten erfordern vom Lernenden ein Anwenden von bekannten Informationen auf neue Probleme, welche somit organisiert und reorganisiert werden müssen. Fertigkeiten in Verbindung mit Wissen ergeben somit Fähigkeiten (Bloom, 1973, S. 49).

Wie die gesamte Taxonomie, ist auch die Kategorie *Wissen* von einfacheren zu komplexeren Verhaltensweisen aufgebaut und führt vom Konkreten zum Abstrakten. Darunter werden einfache, elementare und isolierbare Einheiten verstanden. Die Kategorie *Wissen* beinhaltet aufbauend nach diesem Prinzip drei Unterkategorien, die eine weitere Unterteilung beinhalten. Die weitere Unterteilung wird zu einem späteren Zeitpunkt nochmals aufgegriffen und erläutert:

1. Wissen von konkreten Einzelheiten
2. Wissen der Wege und Mittel, mit konkreten Einzelheiten zu arbeiten
3. Wissen von Verallgemeinerungen und Abstraktionen eines Fachgebietes

Das Wissen ist ein wichtiges Lernziel was durch Argumente auf verschiedenen Ebenen begründet werden kann. So tragen der Erwerb und die Vergrößerung von Wissen zur Entwicklung der Kenntnis über die Realität bei. Ebenso dient das Wissen meist als Grundlage anderer Lernziele, wie in der Taxonomie die geistigen Fähigkeiten auf dem Wissen beruhen. Problemlösen und Denken können nicht isoliert stattfinden, sondern stützen sich auf das Wissen von Realitäten in einem bestimmten Bereich. Das Wissen als Grundlage zeigt sich nicht nur im kognitiven Bereich, sondern wird auch im psychomotorischen und im affektiven Bereich deutlich (Bloom, 1973, S.44). Neben den bereits genannten Argumenten für die Wichtigkeit des Wissens als Lernziel besitzt das Wissen in unserer Kultur einen hohen Status und wird als Zeichen von Intelligenz gewertet. In unserer Kultur ist das Wissen ein wesentliches Charakteristikum des Individuums und von grosser Bedeutung (Bloom, 1973, S. 45).

Aus verschiedenen Lerntheorien wird ersichtlich, dass organisiertes und strukturiertes Wissen besser gelernt und behalten werden kann, als isoliertes und spezialisiertes Wissen. Indem eine

Beziehung zu allgemeinen Strukturen hergestellt wird, können Einzelheiten in eine Relation gestellt werden und das Erinnern fällt leichter (Bloom, 1973, S. 46).

Die Wissensziele, die in der Taxonomie aufgenommen werden, verfügen über vier verschiedene Ausrichtungen, die beachtet werden sollten. Diese Entscheidungen bezogen auf das Wesen der Wissensziele richten sich an

- wie viel Wissen sollte gelernt werden?
- wie genau braucht der Lernende das verlangte Wissen zu erlernen?
- wie kann das Wissen am besten für den Lernprozess strukturiert werden?
- wie bedeutungsvoll muss das Lernen des geforderten Wissens für den Lernenden sein?

Dabei stehen die beiden ersten Überlegungen in engem Bezug zueinander und die Genauigkeit des zu erwerbenden Wissens ist abhängig von der Menge des zu lernenden Wissens (Bloom, 1973, S. 47).

Bezogen auf das Wissen betont Bloom, dass die Gültigkeit, Genauigkeit und Bedeutung von Informationen bezogen auf verschiedene Aspekte, relativ sind und sich meist auf einen bestimmten Zeitabschnitt beziehen. Zudem hat Wissen auch kulturelle und geographische Aspekte, welche bedacht und berücksichtigt werden müssen, was zu dem Schluss führt, dass Wissen immer relativ und partiell und nie festgelegt und abgeschlossen ist (Bloom, 1973, S. 43).

Wissen

Das Wissen umfasst den Bereich des Erinnerns, was sich an das Bewusstmachen von geeignetem Material richtet. Auch wenn teilweise ein Neuordnen des Materials in dieser Kategorie notwendig ist, nimmt dieses nur einen kleinen Teil ein. Ebenso ist das in Beziehung setzen in der Kategorie des *Wissens* beteiligt (Bloom, 1973, S. 217). Das Wiedererkennen und Reproduzieren stehen im Vordergrund und das Verhalten eines Lernenden ist in einer Erinnerungssituation, dem Verhalten in der ursprünglichen Lernsituation sehr ähnlich. Informationen werden im Gedächtnis gespeichert und es findet im Anschluss ein sich erinnern an die Informationen statt. Dies kann auch in einer abgeänderten Form stattfinden (Bloom, 1973, S. 71). Der Faktenbestand wird aus dem Gedächtnis des Lernenden wieder aufgerufen, auswendig gelernte Begriffe werden abgerufen oder Sachverhalte und Ergebnisse werden mehr oder weniger wortgetreu reproduziert (Sitte & Wohlschlägl, 2006, S. 474).

Wissen findet auch in verschiedenen Hauptkategorien (Wissen von konkreten Einzelheiten, Wissen der Wege und Mittel, mit konkreten Einzelheiten zu arbeiten, Wissen von Verallgemeinerungen und Abstraktionen eines Fachgebietes) der Taxonomie seine Anwendung, das Erinnern stellt jedoch nur einen kleinen Teil des komplexeren Prozesses dar, der das in-Beziehung-setzen, das Beurteilen und das Reorganisieren beinhaltet (Bloom, 1973, S. 71). Im Anhang 11.3 finden sich detailliertere Ausführungen zu diesen Kategorien des Wissens.

Der abstrakte Prozess in der Vorstellung, bezogen auf das Organisieren und Neuorganisieren von Material um ein bestimmtes Ziel zu verfolgen ist der Kern der Lernziele für intellektuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dabei muss das Material nicht konkret vorhanden sein, sondern kann auch in der Vorstellung existieren. Fähigkeiten und Fertigkeiten beziehen sich also auf die organisierte Art eines Vorgehens und eine Verallgemeinerung oder Generalisierung um Probleme

angehen und lösen zu können. Die Probleme, vor die ein Lernender gestellt werden kann, können entweder das allgemeine Wissen des Lernenden erfordern oder aber spezialisiertes oder technisches Wissen auf einem hohen Niveau benötigen (Bloom, 1973, S. 220). Dies wird in den Ausführungen der folgenden Kategorien der Taxonomie dargestellt.

Verstehen

Das Verstehen beinhaltet das Wissen über die Inhalte und den Gebrauch der darin enthaltenen Ideen (Bloom, 1973, S. 98) und stellt die niedrigste Ebene des Begreifens dar (Bloom, 1973, S. 220). Das Begreifen oder Wahrnehmen der kommunizierten Informationen steht dabei im Zentrum, um diese zu verwenden. Dabei ist das Erkennen der umfassenden Bedeutung oder das in Beziehungsetzen mit anderem Material keine Erwartung im Rahmen dieser Kategorie der Lernziele des kognitiven Bereichs (ebd.). Das eigenständige Formulieren und Erklären von Beziehungen innerhalb eines bekannten Sachverhaltes zählt zu dieser Kategorie (Sitte & Wohlschlägl, 2006, S. 474). Das Verstehen gehört zu den am meisten geförderten intellektuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten an Schulen. Dabei können die Informationen in verschiedener Form vorliegen, weitergefasst auch als konkretes oder schriftliches Material. Das Verstehen wird von Bloom nicht mit vollkommenem Verständnis gleichgesetzt, sondern eingeschränkter verwendet. Verstehen verfolgt hier an das Ziel, das Verhalten oder die Reaktionen in Bezug auf das Erfassen eines wörtlichen Inhalts einer Information, auszurichten. Gelingt dies dem Lernenden, kann eine Veränderung der Information im Gedächtnis oder eine veränderte Reaktion, welche eine grössere Bedeutsamkeit für den Lernenden aufweist, stattfinden (Bloom, 1973, S. 98). Die Verankerung des gelernten Sachverhaltes oder Prozesses in die kognitiven Strukturen des Lernenden findet somit statt (Sitte & Wohlschlägl, 2006, S. 474). Die Kategorie des *Verstehens* gliedert sich nochmals in drei Typen des Verständnisverhaltens, welche im Anhang ausführlicher dargelegt werden (Bloom, 1973, S. 98).

Anwenden

Der hierarchische Aufbau im kognitiven Bereich der Taxonomie wird auch in der Kategorie *Anwenden* deutlich. Das Anwenden setzt das Verständnis einer Methode, einer Theorie eines Prinzips oder der Abstraktion voraus. Im Vergleich zum Verstehen, kann der Lernende eine Abstraktion benutzen, wenn die Situation dafür gegeben ist und es benötigt keinen direkten Hinweis auf die Anwendung des Lösungsweges (Bloom, 1973, S. 130). Mit Anwenden ist somit die Fähigkeit gemeint, erworbene Techniken und Methoden, welche zur Lösung einer Aufgabe oder zur Klärung eines Problems notwendig sind, in der konkreten Situation einsetzen zu können (Sitte & Wohlschlägl, 2006, S. 474).

Um ein Anwenden zu ermöglichen, muss die Situation, welche dem Lernenden gestellt wird, entweder neu sein oder im Vergleich zur ursprünglichen Situation neue Elemente enthalten (Bloom, 1973, S. 134). Beim Anwenden läuft der Problemlösungsprozess bei der Beantwortung einer Frage wie in der unten dargestellten Grafik ab (Bloom, 1973, S. 130).

Abb. 10: Blockdiagramm des Lösungsprozesses in der Kategorie Anwenden (Bloom, 1973, S. 131)

Die Verwendung des rechten oder linken Zweigs der Grafik hängt mit der Bekanntheit des Problems zusammen (Bloom, 1973, S. 130).

Für das Lösen eines Problems der Kategorie *Anwenden* werden alle sechs Lösungsschritte benötigt. Die Schritte eins bis vier gehören zum Prozess des *Anwendens* (Bloom, 1973, S. 130).

Für die Neustrukturierung und Klassifizierung von Situationen um richtige Abstraktionen anwenden zu können (Schritt 1-4) benötigt es Übung (Bloom, 1973, S. 132). Beim Verstehen eines Problems setzt der Prozess erst bei Schritt fünf ein. Die vorausgehenden vier Schritte sind bezogen auf die Struktur der Problemsituation nicht erforderlich (Bloom, 1973, S. 130).

Lernziele der Kategorie *Anwenden*, welche auch den Transfer von Übungen beinhalten, sind von besonderer Bedeutung, da Methoden zur Problemlösung sowie Begriffe und Verallgemeinerungen im Unterricht gelernt werden können. Ebenso kann ein Lernender durch entsprechende Unterrichtsformen eine geeignete Arbeitshaltung entwickeln, was wiederum eng mit dem Erwerb von Selbstkontrolle und Selbstvertrauen verbunden ist (Bloom, 1973, S. 132).

Analyse

Die bei der Analyse vorkommenden Fertigkeiten weisen nochmals ein etwas höheres Niveau auf als die Fertigkeiten des Verstehens und des Anwendens. Bei der Analyse steht die Auflösung des Materials, der Technik oder der Hilfsmittel in deren wesentliche Bestandteile im Zentrum, mit dem Ziel, die Beziehung zwischen den Teilen und die Art, wie sie aufgebaut sind, zu entdecken. Die Analyse, wenn sie auch nur eine Übung beim Entdecken von Organisation und Struktur einer Information ist, dient doch als Hilfe zum vollkommenen Verständnis und als Vorstufe zur Bewertung des Materials. Anders ausgedrückt beinhaltet die Fähigkeit zur Analyse, das Studieren eines Sachverhalts oder eines Informationsangebots, das einzelne Untersuchungen der darin enthaltenen wesentlichen Elemente und Folgerungen daraus zu schliessen (Sitte & Wohlschlägl, 2006, S. 474).

Die Fertigkeit des Analysierens ist ein wesentliches Ziel um Tatsachen von Hypothesen unterscheiden zu können, wichtiges von unwichtigem Material trennen zu können, unterstützende Aussagen zu finden sowie um weitere Fähigkeiten zu entwickeln (Bloom, 1973, S. 156).

Eine scharfe Trennung zwischen Analyse und Verständnis wie auch zwischen Analyse und Evaluation gelingt nicht. Eine Analyse bezieht sich auf den Inhalt und die Form einer Information. Unter Analysieren im Rahmen der Taxonomie wird das Ermitteln der Bedeutung einer Information verstanden, welches sich auf einem komplexeren Niveau als das Verstehen befindet. Die Analyse richtet sich auch an die Beziehung der Elemente eines Arguments und ist hilfreich bei der Beurteilung, wie gut ein Argument aufgebaut ist. Ebenso kann sich die Analyse an die Form einer Information oder einer Technik richten und die Meinung äussern, wie zweckdienlich die Information ist (Bloom, 1973, S. 157). Die Analyse, wie Bloom sie beschreibt kann somit als ein Zerlegen einer Nachricht in ihre grundlegenden Elemente verstanden werden, um die Hierarchie von Ideen klar aufzuzeigen und die Beziehung zwischen den Ideen deutlich zu machen. Das Ziel dieser Analyse besteht darin, Nachrichten zu klären, deren Organisation anzudeuten und die Grundlage und Zusammensetzung der Information darzustellen (Bloom, 1973, S. 221). Die Analyse wird in der *Taxonomie der Lernziele im kognitiven Bereich* in drei Klassen unterteilt: die Analyse von Elementen, die Analyse von Beziehungen und die Analyse von ordnenden Prinzipien. Eine Darstellung dieser drei Unterkategorien findet sich im Anhang 11.3.

Synthese

Diese Kategorie innerhalb des kognitiven Bereichs erfordert vom Lernenden am deutlichsten kreatives Verhalten im Rahmen des vorhandenen Themas und mit dem vorgegebenen Problem, Material oder dem theoretischen oder methodischen Rahmen. Bei der Synthese handelt es sich um einen Prozess des Zusammenfügens von Elementen und Teilen zu einem Ganzen, wobei diese so kombiniert werden, dass ein Muster oder eine Struktur entsteht. Vorangegangene Erfahrungen sind für das Neukombinieren von Bedeutung. Bei der Synthese wird Wert auf Einzigartigkeit, Originalität und auch Vollständigkeit gelegt. Die Synthese erfordert vom Lernenden, sich Elemente von verschiedenen Quellen zu holen und sie zu einem Muster oder einer Struktur zusammenzusetzen, die so vorher nicht vorhanden war. Dabei erfordert die Synthese Fertigkeiten aller vorangegangenen Kategorien (Bloom, 1973, S. 174) und immer geht der Synthese eine Analyse voraus (Sitte & Wohlschlägl, 2006, S. 474). Als verwandte Begriffe und Prozesse der Synthese können die zentrale Organisation des Gehirns sowie die Integration in Form eines kreativen Lernens angesehen werden (Bloom, 1973, S. 176).

Bei der Synthese kann eine Dreiteilung vorgenommen werden, welche sich hauptsächlich durch das Ergebnis unterscheiden lässt. Die Entwicklung unterschiedlicher Ergebnisse setzt unterschiedliche Prozesse voraus (Bloom, 1973, S. 175).

Ziele im Bereich der Synthese betonen den persönlichen Ausdruck, die Unabhängigkeit der Gedanken sowie der Handlungen (Bloom, 1973, S. 178). Der Wert von Lernzielen der *Synthese* zeigt sich zum einen in einer breiteren Erfahrung und damit verbunden einer verbesserten Verinnerlichung und Speicherung und zum anderen in einer grösseren Motivation bei der Durchführung von Aktivitäten im Lernzielbereich der *Synthese* (Bloom, 1973, S. 179). Auch in der Kategorie der *Synthese* findet eine Gliederung in drei Unterkategorien statt, das Herstellen einer einzigartigen Nachricht, das Entwerfen eines Plans für bestimmte Handlungen und das Ableiten einer Folge abstrakter Beziehungen, welche im Anhang näher beschrieben werden.

Evaluation

Diese Stufe ist die höchste Kategorie bei Bloom und beinhaltet die Kritikfähigkeit. Nicht nur innere Kriterien sind bei der Evaluation von Bedeutung, sondern auch den ausserhalb der Sache liegenden Kriterien kommt eine Bedeutung zu (Sitte & Wohlschlägl, 2006, S. 475). Das Bewerten von Ideen, Arbeiten, Lösungen, Methoden und Materialien usw. zu einem bestimmten Zweck steht bei der Evaluation im Vordergrund. Kriterien und Normen, welche vorgegeben oder vom Lernenden bestimmt werden, werden für qualitative oder quantitative Urteile genutzt. Die Bewertung verbindet alle Verhaltensweisen der vorhergehenden Kategorien und stellt einen komplexen Prozess dar, der Kriterien, die Werte beinhalten, miteinschliesst. Bei der Betrachtung des kognitiven Verhaltens stellt die Evaluation den letzten Prozess dar und ist gleichzeitig eine Hauptverbindung zum affektiven Verhalten. Die Evaluation muss jedoch nicht immer der letzte Schritt eines Denk- oder Problemlöseprozesses sein (Bloom, 1973, S. 200).

In der Natur des Menschen liegt es, dass fast alles bewertet oder beurteilt wird, das ihm begegnet und dieses oftmals egozentrische Hintergründe besitzt. Bei Wertungen, die auf einer schnellen Entscheidung beruhen und auf einem weniger bewussten Niveau gebildet werden, handelt es

sich eher um Meinungen. In die Kategorie der *Evaluation* im Rahmen der Taxonomie fallen nur solche Bewertungen, die mit bestimmten Kriterien bewusst gemacht werden können. Die Bewertung kann sich dabei entweder auf interne Normen und Kriterien oder auf externe Normen und Kriterien stützen (Bloom, 1973, S. 201). Es findet eine Zweiteilung in Urteile auf Grund innerer Evidenz und in Urteile auf Grund äusserer Kriterien statt, welche im Anhang beschrieben werden.

4.3.4 Kritik an Bloom

Die *Taxonomie der Lernziele im kognitiven Bereich* wurde von Benjamin S. Bloom 1956 herausgegeben. Die Taxonomie von Bloom und allgemein Taxonomien im Bildungsbereich haben ihre inhaltliche Berechtigung, da sie zur Hebung der Unterrichtsqualität beitragen können (Baumgartner, 2011, S. 35).

Jedoch weist die Taxonomie von Bloom auch Grenzen auf. Zum einen handelt es sich um ein Gliederungssystem für die kognitiven Lehr- und Lernaspekte. Der emotionale Bereich und auch die psychomotorischen Fertigkeiten werden ausgeklammert und erst zu einem späteren Zeitpunkt durch eigene Taxonomien ergänzt (Baumgartner, 2011, S. 36). Die Kritik richtet sich an die Vorstellung, die Funktionsbereiche der Psyche beim Lernprozess zu trennen. Wenn die handelnde Person nicht als Ganzes dargestellt wird, strukturiert das Gliederungssystem nur einen Teil der für Bildungsprozesse relevanten Aspekte (Sitte & Wohlschlägl, 2006, S. 473).

Ein zweiter Kritikpunkt richtet sich an den relativ hohen Abstraktionsgrad, welcher durch die Anwendbarkeit auf alle Fachgebiete entstand (Baumgartner, 2011, S. 36).

Jedoch führten nicht diese Kritikpunkte zu einer erweiterten und adaptierten Form der Taxonomie, sondern ein Paradigmenwechsel in der Pädagogik, welcher auf der Basis von Ergebnissen der Lehr- und Lernforschung die Aktivität der Lernenden vermehrt ins Zentrum stellt. Seit den 1960 Jahren entstanden 19 Alternativen zur Taxonomie, welche nach Anderson die Absicht verfolgen, die Taxonomie zu verbessern oder deren Anwendung zu erleichtern (2001, zitiert nach Göldi, 2011, S. 66).

Der wesentliche Unterschied zwischen der Taxonomie von Bloom und der Adaption der Taxonomie von Anderson und seinen Kollegen besteht im Aufbau. Blooms Taxonomie ist eindimensional aufgebaut und Anderson erweiterte diese zu einer zweidimensionalen Form. Zentrale Überarbeitungspunkte galten der vorherrschenden Rolle der passiven Erinnerung, der Bezeichnung der Kategorien und Unterkategorien und deren Organisation, der Trennung der Wissensarten (Substantiv) und der kognitiven Prozesse (Verb). Der vierte Überarbeitungspunkt richtet sich an die Ausweitung der Taxonomie auf Lehrmethoden, Lernprozesse und Prüfungsmethoden. Somit eignet sich die neue Form der Taxonomie für die Planung des Unterrichts sowie für Prüfungen und kann für die Überprüfung der inneren Kohärenz dieser drei Planungsvorgänge eingesetzt und genutzt werden. Mit dieser Neuerung ist die Taxonomie auf ein breiteres Publikum ausgerichtet (Baumgartner, 2011, S. 40). Laut Anderson kann die Taxonomie zu vier Zwecken verwendet werden:

1. Um Unterrichtsziele zu spezifizieren
2. Tests zu präparieren
3. Fragen auf unterschiedlichen kognitiven Stufen zu stellen

4. Die kognitiven Stufen der Aktivitäten und Aufgaben, die sie den Studierenden übertragen, zu erhöhen (Anderson 1994, zitiert nach Göldi, 2011, S. 88).

Zudem nimmt Anderson Abstand von der inklusiven Hierarchie, da eine solche Hierarchie nur bei den ersten vier Stufen anhand von Daten nachgewiesen werden konnte. Von einer klaren hierarchischen Abgrenzung und Inklusion der kognitiven Prozesse *Synthese* und der *Evaluation* oder wie Anderson diese bezeichnet, *bewerten* und *erzeugen*, kann, auf Grund ihrer Komplexität und Vielfältigkeit, nicht mehr ausgegangen werden (Baumgartner, 2011, S. 40).

Die Grundidee von Anderson besteht darin, dass Lernziele als Sätze gebildet werden, die den kognitiven Prozess (Verb) auf ein Thema (Substantiv) anwenden und diese sich taxonomisch einordnen lassen (Baumgartner, 2011, S. 41).

Tab. 4: Taxonomie- Tabelle nach Anderson u.a. (2001), zitiert nach Baumgartner, 2011, S. 41)

WISSENS-DIMENSIONEN	KOGNITIVE PROZESSDIMENSIONEN					
	1. Erinnern	2. Verstehen	3. Anwenden	4. Analysieren	5. Bewerten	6. Erzeugen
A. Faktenwissen						
B. Konzeptionelles Wissen						
C. Prozedurales Wissen						
D. Metakognitives Wissen						

Beim Lernen erwirbt man neues Wissen oder das bestehende Wissen wird verändert. Das Faktenwissen oder auch deklaratives Wissen beinhaltet das gesamte Wissen über die Welt, über Fakten und Sachverhalte, über Namen und Daten. Ebenfalls unter das Sach- oder Faktenwissen fallen das persönliche Wissen und die Erinnerungen an Ereignisse aus dem eigenen Leben. Aufzeigen lässt sich diese Kategorie des Wissen mit der Aussage: *Wissen, dass...* (Jäger, 2007, S. 152).

Das konzeptionelle Wissen umfasst das Wissen über Klassifikationen und Kategorien ebenso wie das Wissen über Prinzipien und Verallgemeinerungen. Auch in diese Wissenskategorie fällt das

Wissen über Theorien, Modelle und Strukturen. Das konzeptionelle Wissen wird benötigt, um mit Faktenwissen richtig umzugehen (Mittelmann, 1999, S. 2).

Das prozedurale Wissen oder Handlungswissen fasst alle ausführbaren Handlungen, auch die geistigen, einer Person zusammen, somit das, was eine Person kann. Das eigene Know-how kann mit der Frage: *Wissen, wie...* ermittelt werden. Der Vorrat an Handlungswissen eines Menschen ist nahezu unerschöpflich und einzigartig und kann sich bei Bedarf noch erweitern (Jäger, 2007, S. 153).

Beim Kontrollwissen oder dem metakognitiven Wissen ist die dem Mensch eigene Fähigkeit zur Selbstreflexion leitend. Deren Anordnung ist über den drei zuvor genannten Wissensarten. Zu dieser Form von Wissen zählt auch das Wissen über die aktuellen Prozesse und Vorgänge des Denkens und das Wissen über die eigenen Stärken und Schwächen. Auch das Wissen über die Steuerung und Kontrolle der eigenen Handlungen fällt in diese Wissenskatgorie (ebd.).

Um zu helfen, die einzelnen Hauptkategorien besser zu identifizieren, da diese Aktivitäten schwer operationalisierbar sind, wurden die sechs Hauptkategorien auch bei Anderson weiter unterteilt und Unterbegriffe definiert, welche die verschiedenen Aspekte der Hauptkategorien auflisten (Baumgartner, 2011, S. 42).

Die überarbeitete Taxonomie berücksichtigt die Praxis, zum einen in der zweidimensionalen Auffassung von Lernzielen und zum anderen in der differenzierten Auffassung von Wissen, welche heute vorherrscht. Sinn ergibt in der überarbeiteten Version auch die Passung zwischen Zielen, Unterricht und Tests. Die Grundidee der *Taxonomie der Lernziele im kognitiven Bereich* von Bloom bleibt auch bei der Version von Anderson erhalten, differiert leicht und enthält teils leicht erweiternde oder einschränkende Interpretationen. Sie ist in ihren Elementen und ihrer Struktur dem Original sehr ähnlich. Die Grundideen bleiben in modernisierter Form erhalten (Göldi, 2011, S. 73).

4.3.5 Bezug zum Unterrichtshandeln

Oftmals sind Lernziele so unscharf, dass die Lernerfahrungen nicht genau bestimmt sind. Dies erschwert auch das Erstellen eines Beurteilungsmasstabs, mit dem bestimmt werden kann, ob die Lernziele erreicht wurden. Ungenau formulierte Lernziele können nicht für eine Evaluation eingesetzt werden. Die Taxonomie ist bei der Klassifizierung von ungenau formulierten Lernzielen nicht besonders nützlich. Jedoch kann mit ihrer Hilfe die Ebene der Spezialisierung, sowohl für die Lernzielformulierung, die Planung von Lernerfahrungen wie auch für das Erstellen von Beurteilungsverfahren bestimmt werden (Bloom, 1973, S. 56).

Die in der vorliegenden Arbeit festgelegten Beobachtungsschwerpunkte wurden deskribiert damit Verhalten beobachtbar wird. Diese erfassten Verhaltensweisen können mit Hilfe der Taxonomie nun klassifiziert werden und somit als Ausgangslage für die Formulierung von Lernzielen genutzt werden, die sich hierarchisch in die Taxonomie einreihen lassen, wie dies im Fazit und Ausblick (Kapitel 7.4) ersichtlich wird.

Unterricht, der entdeckendes Lernen, Entscheidungs- und Planspiele und auch projektartige Formen enthält, kann auf Ziele der höheren Kategorien nicht verzichten. Schon von klein auf, sollten

die in den höheren Kategorien enthaltenen Denkprozesse aufgebaut und geübt werden, um sie immer mehr verfeinern zu können (Sitte & Wohlschlägl, 2006, S. 475). Didaktische Handlungsfelder weisen eine hohe Komplexität auf, was sich auf die Anforderungen, die sich für einen guten Unterricht daraus ableiten lassen, auswirkt. Es kann daher keinen Alleinvertretungsanspruch für eine Pädagogik oder Didaktik geben. Daraus begründet sich jedoch auch keine methodische Belieblichkeit. Für die Umsetzung und Erarbeitung von Lernzielen in den verschiedenen Hauptkategorien nach Bloom eignen sich unterschiedliche Unterrichtsmethoden, wie dies die nachfolgende Tabelle aufzeigt, welche zur Gestaltung einer methodisch diversiven und vielfältigen Praxis beitragen können (Hansen, 2010, S. 120).

Tab. 5: Ziel- Methoden-Matrix im kognitiven Bereich von Gage & Berliner, 1986 (zitiert nach Hansen, 2010, S. 121)

Zielkategorie	Vortrag	Diskussion	Individualansatz	Humanistischer Ansatz	Klassenunterricht
Wissen	B	C	A	C	B
Verstehen	B	B	A	C	B
Anwenden	C	A	A	B	B
Analyse	C	A	A	B	B
Synthese	C	A	A	B	B
Evaluation	D	A	C	B	B

Skala: A= sehr gut; B= gut; C= ausreichend; D= schlecht

Für ein besseres Verständnis und zur Vereinfachung der Planung weiterführender Schritte im Anschluss an die Lektionsreihe werden die fünf Lehrmethoden kurz beschrieben.

Vortrag: Die Vortragsmethode ist eine eher traditionell ausgerichtete Methode. Sie ist lehrerzentriert. Es handelt sich dabei um ein direkt fördernd agierendes Unterrichtsprogramm. Die Vortragsmethode eignet sich vor allem bei hoher inhaltlicher Übereinstimmung (Hansen, 2010, S. 122).

Diskussion: Die Diskussionsmethode ist das Gegenstück zur Vortragsmethode. Der Unterricht wird eher offen gestaltet und hat einen kooperativen und sozialen Charakter. Für Entscheidungs- und Problemlösungsprozesse ist diese Form des Unterrichts förderlich, setzt jedoch Grundkenntnisse und Sachinformationen bei den Lernenden voraus (ebd.).

Individualansatz: Der Individualansatz ist auf das einzelne lernende Individuum ausgerichtet. Vor allem in Förderschulen hat dieser Ansatz Tradition und ist in einem üblichen klassen- und lehrgangsorientierten Unterricht noch immer die Ausnahme (ebd.).

Humanistischer Ansatz: Dabei handelt es sich um Unterrichtskonzepte, die häufig als offener, handlungs-, erfahrungs- und schülerzentrierter Unterricht bezeichnet werden. Das Lernen mit Kopf, Hand und Herz steht beim humanistischen Ansatz im Zentrum. Die Ausrichtung des Unterrichts auf kognitiv- intellektuelle Dimensionen und Aspekte der Lerneffizienz wird negativ betrachtet (ebd.).

Klassenunterricht: Gage und Berliner sehen den Klassenunterricht als zugeschnittene Kombination der zuvor genannten Unterrichtsmethoden auf die spezifischen Unterrichtsaufgaben (Gage & Berliner, zitiert nach Hansen, 2010, S. 123).

5 Vorbereitungsphase

5.1 Checkliste für den Einstieg in die *Pädagogische Diagnostik*

Tab. 6: In Anlehnung an "Checkliste für den Einstieg" (ISB, 2009, S. 9)

<p>Was soll diagnostiziert werden?</p>	<p>Individuelle Aneignungsmöglichkeiten und vorhandene Kompetenzen im Bereich der ICF- Domäne <i>Lernen und Wissensanwendung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bewusste sinnliche Wahrnehmung • Elementares Lernen • Wissensanwendung <p>Ausgenommen sind <i>Lernen durch Handlung mit Gegenständen, Zusätzliche Sprache erwerben, Konzepte aneignen, sich Fertigkeiten aneignen, elementares Lernen, anders oder nicht näher bezeichnet, Lesen, Schreiben, Rechnen, Wissen anwenden, anders oder nicht näher bezeichnet, Lernen und Wissen anwenden, anders bezeichnet</i> und <i>Lernen und Wissen anwenden, nicht näher bezeichnet</i>.</p>
<p>Wann und wie oft wird diagnostiziert?</p>	<p>Das Diagnostizieren soll eingebettet in zehn geplanten Lektionen stattfinden. Einzelne Elemente werden ausgelagert vom Unterricht diagnostiziert und durch offene Angebote in der Auffangzeit/ im Freispiel initiiert.</p>
<p>Unter welchen Rahmenbedingungen findet Diagnostik statt?</p>	<p>Die zeitliche Einbettung in den Unterricht wurde geplant (Mai-Juni).</p> <p>Die Einbettung der <i>Pädagogischen Diagnostik</i> in den Schulalltag ist möglich (Feldforschung). Lektionszeiten sind institutionalisiert und festgelegt.</p> <p>Teamstrukturen sind gefestigt und regelmässige Besprechungszeiten unterstützen die Diagnostik.</p>
<p>Welche und wie viele Informationen sind erforderlich?</p>	<p>Fachliche Hintergründe (Tätigkeitstheorie, <i>Pädagogische Diagnostik</i>, Lernstrukturgitter) wurden aufgearbeitet und die Ausgangslage wurde erhoben.</p> <p>SuS sind bereits bekannt aus der unterrichtlichen Tätigkeit. Austausch mit Eltern findet regelmässig statt. Austausch und Herstellen von Intersubjektivität ist durch Zusammenarbeit mit Kindergartenlehrperson und Klassenassistenten möglich.</p>
<p>Welche Hilfsmittel oder Verfahren sind vorhanden?</p>	<p>ICF Klassifikationssystem: Deskriptoren beziehen sich auf die Domäne <i>Lernen und Wissensanwendung</i>. Beobachtungspunkte wurden erarbeitet durch Deskription von Kompetenz zu Verhaltensweisen.</p> <p>Planungs- & Beobachtungsraster ist vorhanden.</p>

Welche Bezugsnormen werden angewendet?	Individuelle Bezugsnorm: individuelle Aneignungsmöglichkeiten der SuS in der ICF-Domäne <i>Lernen und Wissensanwendung</i> wird ermittelt und als Lernausgangslage genutzt. Domäne <i>Lernen und Wissensanwendung</i> wird als sachliche Bezugsnorm genutzt.
Wie sollen Daten verantwortungsvoll genutzt werden?	Die erfassten Daten werden im Schülerdossier abgelegt und stehen den Lehrpersonen zur Verfügung. Elektronisch werden die Daten in den entsprechenden Systemen der Institutionen dokumentiert (HZA/ISD, HPSW Wetzikon/ Kidit). Die Daten finden Verwendung in den Lernberichten. Die ermittelten Daten werden zur Ermittlung der Lernausgangslage und zur Individualisierung der Unterrichtsinhalte genutzt. Die ermittelten Daten dienen der Erarbeitung der nächsten Lernziele jeder Schülerin und jedes Schülers in Anlehnung an die <i>Taxonomie der Lernziele im kognitiven Bereich</i> nach B.S. Bloom.

5.1.1 Spezifische Beobachtungsschwerpunkte

Die spezifischen Beobachtungsschwerpunkte erfassen all diejenigen Kenntnisse, Einstellungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die unmittelbar die thematischen Inhaltsbereichen betreffen (Werner, 2009, S. 111). Bei den spezifischen Beobachtungsschwerpunkte handelt es sich um *d120 Andere bewusste sinnliche Wahrnehmung, d130 Nachmachen, nachahmen, d132 Informationen erwerben, d133 Sprache erwerben, d135 Üben, d140 Lesen lernen, d145 Schreiben lernen, d150 Rechnen lernen, d161 Aufmerksamkeit lenken, d163 Denken, d175 Probleme lösen und d177 Entscheidungen treffen.*

Bei der Auswahl der spezifischen Beobachtungsschwerpunkt war für uns die Idee leitend, dass im Anschluss an die Lektionsreihe Aussagen über den Stand des Kindes in verschiedenen Bereichen gemacht werden können und diese Aussagen Auskunft über die Fertigkeiten des Kindes ein breites Bild ergeben. Die Beobachtungspunkte im spezifischen Bereich ermöglichen eine Erfassung der Lernausgangslage des Kindes und somit ein Aufbauen auf den vorhandenen Kompetenzen.

Zu den spezifischen Beobachtungsschwerpunkten zählen Vorläuferfertigkeiten die für das Lesen-, Schreiben- und Rechenlernen unerlässlich sind und sich bei einem Kind mit normalem Entwicklungsverlauf, bereits im Vorschulalter aufbauen. Grundlegend für spätere Schulleistungen sind spezifische Kompetenzen, welche grundlegende basale Wissenskonzepte beinhalten. Die Bedeutung dieses Elementarbereichs für die Kompetenzen z.B. in der Mathematik wurde in den PISA-Ergebnissen 2003 hervorgehoben (Werner, 2009, S. 106).

Zudem handelt es sich bei den Deskriptoren im spezifischen Bereich um Verhaltensweisen und Fertigkeiten, welche in einer konkreten Situation beobachtbar sind. Trotz diesem Umstand soll nicht vergessen werden, dass die Situation und die Umweltbedingungen, welche in der aktuellen Situation vorherrschen auf das Kind einwirken und nicht alle gezeigten Leistungen generell auf

andere Situationen übertragbar sind. Auch wenn die Erfassung der spezifischen Beobachtungspunkte im Feld stattfindet und keine Laborsituation gegeben sind, sind die Ergebnisse subjektiv zu betrachten.

Ein weiterer Aspekt für die Wahl der spezifischen Beobachtungsschwerpunkte richtet sich an die frühzeitige Erfassung von potenziellen Lernschwierigkeiten, welche sich auf unzureichende Vorläuferfertigkeiten, vor allem in den Bereichen Mathematik und Deutsch, zurückführen lassen. Dieser Aspekt kommt vor allem in integrativen Klassen zum Tragen, da mit Hilfe der spezifischen Beobachtungspunkte Schwierigkeiten früh im Entwicklungsprozess erkannt und somit gezielt beeinflusst werden können. Durch ein Erfassen von Schwierigkeiten bei den Vorläuferfertigkeiten kann potentiellen Lernschwierigkeiten präventiv begegnet werden (Werner, 2009, S. 107).

Bei der Durchführung der Lektionsreihe lag der Schwerpunkt auf der Erfassung der spezifischen Beobachtungspunkte und es fand in diesem Bereich auch eine Evaluation der Erfassung, deren Möglichkeiten und Grenzen, sowie eine Evaluation bezogen auf die Möglichkeiten einer Lernstandserfassung in diesen Lernbereichen, statt. Für den Beobachtungsschwerpunkt *d175 Probleme lösen*, wurden Deskriptoren formuliert, sie wurden jedoch nicht in die aktuelle Planung und Umsetzung der Lektionsreihe eingebettet.

5.1.2 Unspezifische Beobachtungsschwerpunkte

Zu den unspezifischen Beobachtungsschwerpunkten zählen all diese Teilleistungen, welche den Erwerb von spezifischen Inhalten unterstützen aber nicht primär von dessen Natur sind. Unspezifische Kompetenzen gelten als notwendige, jedoch nicht hinreichende Bedingungen für den Aufbau von Kompetenzen in dem jeweiligen Lernbereich. Zu den unspezifischen Fähigkeiten zählt z.B. die Konzentration, welche in mathematischen sowie in schriftsprachlichen und auch in naturwissenschaftlichen Kontexten relevant ist (Werner, 2009, S. 111). Zu den unspezifischen Beobachtungsschwerpunkten im Rahmen unserer Umsetzung gehören *d110 Zuschauen*, *d115 Zuhören*, *d 160 Aufmerksamkeit fokussieren* und *d161 Aufmerksamkeit lenken*.

Für die Erfassung der unspezifischen Beobachtungspunkte eignet sich die Ereignisstichprobe als Erfassungsform, da die Gesamtheit eines bestimmten Verhaltensabschnitts beobachtet werden kann. Die unspezifischen Beobachtungsschwerpunkte werden registriert, wann immer sie auftreten (Ingenkamp & Lissmann, 205, S. 80). Dafür wurde ein Beobachtungsraster entwickelt (s. Anhang 11.10), welches in der konkreten Umsetzung jedoch nicht angewandt wurde, da die Erfassung der unspezifischen Beobachtungsschwerpunkte nicht im Zentrum stand. Die Ereignisstichprobe und die damit verbundene Erfassung der unspezifischen Beobachtungsschwerpunkte sind nicht an eine Lektionsreihe gebunden, sondern können in verschiedenen Situationen im Alltag erfasst werden. Unterstützend für die Ereignisstichprobe scheint uns eine selbständige Tätigkeit der SuS, so dass die beobachtende Person keine Doppelrolle, als Beobachter und unterrichtende Person, einnehmen muss.

5.1.3 Ausschluss von Beobachtungsschwerpunkten

Für die Umsetzung der Lektionsreihe und die Erfassung von Beobachtungsschwerpunkten in der ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung* haben wir uns für den Ausschluss folgender

Punkte entschieden: *d131 Lernen durch Handlung mit Gegenständen*, *d134 Zusätzliche Sprache erwerben*, *d137 Konzepte aneignen*, *d155 sich Fertigkeiten aneignen*, *d159 elementares Lernen, anders oder nicht näher bezeichnet*, *d166 Lesen*, *d170 Schreiben*, *d172 Rechnen*, *d179 Wissen anwenden, anders oder nicht näher bezeichnet*, *d198 Lernen und Wissen anwenden, anders bezeichnet* und *d199 Lernen und Wissen anwenden, nicht näher bezeichnet*.

Die Begründungen für den Ausschluss dieser Items sind individuell erklärbar. Der Beobachtungspunkt *d131 Lernen durch Handlung mit Gegenständen* stellt das Funktions- oder Symbolspiel als Lernform in den Vordergrund (World Health Organization, 2011, S. 164). Eine Erfassung dieses Beobachtungsschwerpunktes lässt sich somit eher im Freispiel durchführen als in einer geführten Sequenz. Gegen eine Erfassung der Lernausgangslage *d166 Lesen*, *d170 Schreiben* und *d172 Rechnen* haben wir uns entschieden, da für diese Lernbereiche eine Vielzahl an standardisierten Tests zur Verfügung stehen, die eine Erfassung des Lernstandes ermöglichen. Der Schwerpunkt beim Lesen, Schreiben und Rechnen liegt in unserer Umsetzung auf der Erfassung der Voraussetzungen dieser Fertigkeiten.

Der Ausschluss von *d134 zusätzliche Sprache erwerben*, begründet sich aus der Schwerpunktsetzung auf das Erlernen der Erstsprache oder der Deutschen Sprache. In beiden Schulen, welche als Felder für die Erfassung zur Verfügung standen, zählt der Erwerb einer zusätzlichen Sprache nicht zu den angestrebten Lernzielen.

Die Items *d137 Konzepte aneignen*, *d155 sich Fertigkeiten aneignen*, wurden bewusst ausgeschlossen, da eine grosse Nähe zur *Taxonomie der Lernziele im kognitiven Bereich* von B.S. Bloom (s. Kapitel 4.3) besteht. Die Taxonomie nach Bloom dient uns im Anschluss an die Lektionsreihe zur Ermittlung und Formulierung von Lernzielen in den verschiedenen Kategorien. Fertigkeiten aneignen findet sich in der Taxonomie als *geistige Fähigkeiten und Fertigkeiten*. Darunter wird das Suchen nach geeigneten Informationen und Techniken in vorangegangenen Erfahrungen und das Übertragen dieser auf neue Problemstellungen oder Situationen verstanden (Bloom, 1973, S. 49).

Ebenso trifft dies auf *d137 Konzepte aneignen* zu. Nach Anderson (2001, zitiert nach Baumgartner, 2011, S.41) gliedert sich das Wissen in vier Kategorien, worunter auch das konzeptionelle Wissen fällt. Das Wissen über Theorien, Modelle und Strukturen fällt in diesen Bereich und stellt eine Voraussetzung für den richtigen Umgang mit Faktenwissen dar (Mittelmann, 1999, S. 2). Im Bereich des konzeptionellen Wissens werden Lernziele auf der Grundlage der erfassten Lernausgangslage für die einzelnen SuS formuliert.

d159 elementares Lernen, anders oder nicht näher bezeichnet, *d179 Wissen anwenden, anders oder nicht näher bezeichnet*, *d198 Lernen und Wissen anwenden, anders bezeichnet* und *d199 Lernen und Wissen anwenden, nicht näher bezeichnet* sind weit gefasste Themenbereiche, welche nicht klar vorgeben, welche konkreten Verhaltensweisen gezeigt werden müssen, um in diesen Bereich zu fallen. Für das Erstellen von Deskriptoren ergab sich daher die für uns nicht lösbare Schwierigkeit, all diese Verhaltensweisen zu deskribieren, welche nicht in den vorhergehenden Items zu verorten sind.

5.2 Gütekriterien von Beobachtungspunkten

Gezielte Schülerbeobachtungen richten ihren Blick auf die Lern- und Arbeitsweise von SuS, stellen somit den Prozess des Lernens in den Fokus. Die Aufmerksamkeit und Wahrnehmung wird auf die für eine Handlung notwendigen Kompetenzen gerichtet, welche nur schwer anhand von Aufgabenstellungen überprüfbar sind (ISB, 2009, S. 19). Die zielgerichtete Schülerbeobachtung ist eine systematische Beobachtung (ISB, 2009, S. 20). Die Systematik spricht ein planvolles, zielgerichtetes, objektives und ein Beobachten in verschiedenen Situationen, an (Jäger, 2007, S. 80). Die Wahrnehmung wird methodisch kontrolliert und auf konkrete Ereignisse gerichtet. Dabei werden Instrumente verwendet, die beschreiben, was und wieviel beobachtet wird, wie dieses zu deuten ist und auch vorgibt, wie das Beobachtete festgehalten wird (ISB, 2009, S. 20).

Die zielgerichtete Schülerbeobachtung als Form der Fremdbeobachtung richtet sich ausschliesslich auf das Handeln bzw. das Verhalten der SuS, das von den Lehrpersonen wahrnehmbar ist. Eine Kompetenz als Ganzes gelingt es nie zu beobachten, sondern nur das damit in Beziehung stehende Verhalten. Um Beobachtungspunkte zu erhalten ist somit eine Ableitung von Verhaltensweisen aus den Kompetenzen notwendig, welche als Deskriptoren konkretisiert werden. Deskriptoren dienen dazu, für Verhaltensweisen detailliert beobachtbare Teilaspekte zu nennen (ISB, 2009, S. 20).

Bei der Auswahl der Deskriptoren sollte der Zusammenhang immer auf das „Hierarchische Strukturmodell der Kompetenzen“ bezogen sein (ebd.).

Für die vorliegende Arbeit wird die Klassifikation ICF auf die Ebene der Kompetenzen übertragen und die Deskriptoren zielen auf die Aktivitäten und Partizipation in der ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung* ab. Die Deskriptoren müssen dabei an die aktuelle Unterrichtssituation angepasst werden, um ganz konkret abbilden zu können, welche Verhaltensweisen sich im Unterricht zeigen (ISB, 2008).

Abb. 11: In Anlehnung an "Hierarchisches Strukturmodell der Kompetenzen" (ISB, 2009, S. 20)

Um wissenschaftstheoretischen Ansprüchen gerecht zu werden, sind die zur Situation passenden Kriterien bewusst auszuwählen, welche während der gesamten Erhebung auch bestehen bleiben und verfolgt werden (ISB, 2009, S. 6). Die Beobachtung während des Unterrichts erfordert Zeit und daher ist es notwendig, sich auf einen Ausschnitt von Verhaltensweisen und Situationen zu beschränken. Somit muss im Vorfeld eine Selektion stattfinden, welche auf Basis einer impliziten Theorie und auf genaue Kenntnisse über den Beobachtungsgegenstand, erfolgt (ISB, 2008). Eine Obergrenze von 30 Deskriptoren ist dabei sinnvoll, muss mit der Anzahl der zu beobachtenden SuS jedoch stark reduziert werden, zumal die Lehrperson neben der Beobachtung noch den Unterricht leiten muss (ebd.).

Bezogen auf die vorliegende Arbeit ist eine Beschreibung der verwendeten Begrifflichkeiten an dieser Stelle hilfreich und notwendig.

Beobachtungsschwerpunkt: Der Beobachtungsschwerpunkt umfasst einen Beobachtungsbereich, in unserem Fall ein ICF-Item der dritten Ebene, für den verschiedene Deskriptoren formuliert wurden. Die Lektionen wurden auf die Beobachtungsschwerpunkte ausgerichtet.

Deskriptor: Deskriptoren umschreiben konkret beobachtbare Teilaspekte von Verhaltensweisen. Deskriptoren sind Formulierungen und weisen noch keinen Bezug zur Situation und den darin anwesenden SuS auf.

Beobachtungspunkt: Beobachtungspunkte sind Deskriptoren, die mit einer Situation und den SuS einer Forschungsgruppe in Beziehung stehen. Somit ergeben sich beispielsweise aus drei unterschiedlichen Deskriptoren in einer Forschungsgruppe von fünf SuS, 15 Beobachtungspunkte.

5.3 ICF- Domäne *Lernen und Wissensanwendung* als Grundlage für Beobachtungspunkte: Exemplarische Darstellung

Spezifisches Lernziel Unspezifische Lernziel

Tab. 7: Exemplarische Darstellung Deskription von ICF- Items

	Items der dritten Ebene/ Beobachtungsschwer- punkt	Items der vierten Ebene	Deskriptoren
Bewusste sinnliche Wahrnehmung (d110-d129)	d110 Zuschauen		<ul style="list-style-type: none"> wendet den Blick gezielt zu etwas hin kann den Blick bei der Tätigkeit halten verfolgt die Tätigkeit mit dem Blick
	d120 Andere bewusste sinnliche Wahrnehmung	Orales explorieren	<ul style="list-style-type: none"> nimmt Gegenstände in den Mund Verweilt beim oralen Explorieren
		Berühren	<ul style="list-style-type: none"> Zeigt Reaktionen bei Berührungen Greift nach Gegenständen. Eigenschaften von Gegenstand über Berührungen erkennen. Gegenstand über Berührungen identifizieren.
		Riechen	<ul style="list-style-type: none"> Mit dem Gegenstand zur Nase oder Nase zum Gegenstand führen. Zeigt Reaktion auf Gerüche. Sichtbares Einatmen durch die Nase. Duftmerkmale identifizieren. Assoziationen mit Gegenständen herstellen.

	Items der dritten Ebene/ Beobachtungsschwer- punkt	Items der vierten Ebene	Deskriptoren
Elementares Lernen (d130-d159)	d150 Rechnen lernen	Fertigkeiten erwerben, um Ziffern, arithmetische Zeichen und Symbole zu erkennen	<ul style="list-style-type: none"> • Kann Ziffern mit dem Zahlwort benennen
		Fertigkeiten erwerben, um zu zählen und der Grösse nach zu ordnen	<ul style="list-style-type: none"> • Kann Stück-für-Stück zuordnen • Kann 1:1 zuordnen • Kann Grösse nach ordnen • Kann Mengen erfassen (Kardinal) • Kann bis 10 zählen
		Fertigkeiten erwerben, um zu zählen und der Grösse nach zu ordnen	<ul style="list-style-type: none"> • Kann bis 20 zählen • Kann Vorgänger und Nachfolger benennen • Kann rückwärts zählen von 10 • Kann rückwärts zählen von 20 • Kennt die Bedeutung der Begriffe „mehr“, „weniger“, „grösser“, „kleiner“.
		Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen	<ul style="list-style-type: none"> • Kann Gegenstände nach deren Gebrauchswert ordnen • Kann Merkmale von Gegenständen erfassen (Klassifikation nach einem Aspekt) • Kann multiple Klassifikation ausführen • Kann Kategorien bilden • Kann Gegenstände aufreihen • Stellt Paarvergleiche an • Kann auf/ absteigende Reihen bilden

			<ul style="list-style-type: none"> • Kann Reihen fortführen (Gesetzmässigkeit erkennen) • Kann Zahlen zerlegen • Kann Mengen unabhängig ihrer räumlichen Anordnung identifizieren • Kennt die Bedeutung der Begriffe „plus“ und „minus“.
		Rechnen lernen, anders bezeichnet	
		Rechnen lernen, nicht näher bezeichnet	

	Items der dritten Ebene/ Beobachtungsschwerpunkt	Items der vierten Ebene	Deskriptoren
Wissensanwendung (d160-d179)	d163 Denken	So-tun-als-ob	<ul style="list-style-type: none"> • Kann sich Personen, Orte, Dinge oder Ereignisse vorstellen • Kann sich mit den vorgestellten Personen, Orte, Dinge oder Ereignissen beschäftigen
		Vermutungen anstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Kann Vermutungen anstellen • Kann unvollständige Tatsachen ergänzen • Kann Rätsel lösen
		Hypothesen bilden	<ul style="list-style-type: none"> • Kann Hypothesen bilden • Kann Behauptungen begründen
		Denken, anders bezeichnet	
		Denken, nicht näher bezeichnet	
		Probleme lösen, anders bezeichnet	
		Probleme lösen, nicht näher bezeichnet	

5.4 Das Bilderbuch als Lernmedium

5.4.1 Merkmale eines Bilderbuches

Das Bilderbuch gehört zur Gattung der Kinderliteratur und ist für Kinder entworfen, die noch nicht lesen können oder sich im frühen Lesealter befinden. Das zentrale Element des Bilderbuches ist das Bild, das Wort rückt in den Hintergrund. Es findet eine visuelle Vermittlung des Inhalts und des Handlungsablaufs statt. In diesem Bereich können Bilderbücher in drei Gruppen unterteilt werden.

Zum einen gibt es Bilderbücher, die über keinen Text verfügen. Des Weiteren gibt es Bilderbücher mit kleinen Textbeigaben, wie dies bei dem von uns gewählten Bilderbuch „Die kleine Raupe Nimmersatt“ der Fall ist und zur dritten Gruppe gehören Bilderbücher, in denen Text und Bilder gleichbedeutend nebeneinander stehen (Marquardt, 1995, S. 8).

Die Textbeigabe in dem Bilderbuch „Die kleine Raupe Nimmersatt“ soll helfen, die visuellen Eindrücke in gesprochene Sprache umzusetzen und der Text ist eine Hilfestellung, um die Bilder zu verdeutlichen.

Das Bilderbuch ist mit seiner vorwiegend visuellen Ästhetik ein eigenständiges Medium und somit weit mehr als ein Vorläufer des Textbuches (Marquardt, 1995, S. 8 f).

5.4.2 Die Bedeutung des Bilderbuches für das Kind

Für Heinz Stefan Herzka ist die Zuwendung der wichtigste Vorgang für die Entwicklung des Menschen (Dietschi-Keller & Herzka, 1998, S. 71). Das Bilderbuch ist ein Mittel um Begegnungen zwischen Kindern und Erwachsenen oder unter Kindern zu ermöglichen.

Bei der Betrachtung eines Bilderbuches übernimmt die Bezugsperson eine wichtige Funktion. Sie ist Verstehens- und Verarbeitungshilfe (Marquardt, 1995, S. 9). Die Bezugsperson kann ihre Gedanken äussern und so das Kind anregen, Fragen zu stellen. Dabei ist es wesentlich, dem Kind ausreichend Zeit zu geben, um die Bilder betrachten zu können und seine Gedanken und Fragen zu äussern (Marquardt, 1995, S. 41).

Das Bilderbuch dient als Möglichkeit, dem Kind Handlungsalternativen und Hilfestellungen zur Lösung eines Problems aufzuzeigen (Dietschi-Keller & Herzka, 1998, S. 81f).

Das Bilderbuch wirkt sich jedoch nicht nur positiv auf die Entwicklung des Kindes aus, sondern ermöglicht der Bezugsperson, das Kind besser kennen zu lernen und mit neuen Verhaltensimpulsen auf es zuzugehen (Dietschi-Keller & Herzka, 1998, S. 72).

Nicht nur der Kontakt des Kindes zur Bezugsperson sondern auch die Interaktion unter Gleichaltrigen wird durch das Bilderbuch angeregt. Der Kontakt zu Gleichaltrigen wirkt sich positiv auf die soziale Entwicklung des Kindes aus. Zusätzlich bietet das Bilderbuch dem Kind eine Vielzahl visueller Reize. Es zeigt dem Kind die Welt und hilft ihm diese kennen und begreifen zu lernen.

Das Bilderbuch und seine Betrachtung regt die kindliche Phantasie an, indem es reales und phantastisches Geschehen aufzeigt und Meinungen und Vorstellungen vermittelt (Marquardt, 1995, S. 31). Ebenso werden die intellektuellen Fähigkeiten des Kindes durch das Betrachten des Bilderbuches gefördert. Das Üben dieser Fähigkeiten ist für die Erziehung des Kindes laut Selma Fraiberg so wesentlich wie die Befriedigung grundlegender körperlicher Bedürfnisse. Beim Betrachten des Bilderbuches setzt sich das Kind kognitiv mit dem Bilderbuch auseinander. Das genaue

Hinsehen und Beobachten, das Nachfragen bei Fremdem, Dinge zu vergleichen und Geschichten zu erzählen, werden durch das Bilderbuch angeregt und gefördert (Fraiberg, zitiert nach Dietschi-Keller & Herzka, 1998, S. 74f).

Ebenso wird das Kind durch das Bilderbuch zum Sprechen angeregt. Die Aufmachung der Bilder hat einen grossen Aufforderungscharakter für selbständige Sprech- und Denkleistungen und ermöglicht auch zurückhaltenden Kindern einen erfinderischen Umgang mit Wörtern und Sätzen. Sprache wird durch Sprechen gelernt schreibt Monika Niermann. Das gemeinsame Betrachten eines Bilderbuches fördert das Sprechverhalten (Niermann, zitiert nach Dietschi-Keller & Herzka, 1998, S. 75-77).

Die kindliche Kreativität wird durch qualitativ wertvolle Bilder gefördert. Spricht ein Bilderbuch das Kind an, übernimmt es den Inhalt in Rollenspielen, beim Malen und Kneten (Dietschi-Keller & Herzka, 1998, S. 73).

Das Bilderbuch kann viele bedeutende Funktionen in der Entwicklung des Vorschulkindes übernehmen. Eine gute Ausgangslage für die soziale, emotionale und die kognitive Entwicklung des Vorschulkindes wird mit Hilfe des Bilderbuches gelegt (Dietschi-Keller & Herzka, 1998, S. 97). Diese Aspekte, welche das Bilderbuch als Lernmedium enthält, möchten wir für die Umsetzung der Lektionsreihe nutzen, da die Beobachtungsschwerpunkte sich in den oben erwähnten Lernbereichen bewegen und so eine Bearbeitung und Erfassung der erarbeiteten Deskriptoren der ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung* unterstützt werden können.

5.4.3 Das Bilderbuch als gemeinsamer Gegenstand

Feuser (1989) entwickelte ein didaktisches Modell dessen zentrales Element der *gemeinsame Gegenstand* darstellt (zitiert nach Thommen, Campana, Gross Rigoli, Abegglen-Pfammatter & Matter, 2010, S. 4). Feuser schliesst sich der Entwicklungstheorie von Piaget (s. Kapitel 5.6.1) und der Kulturhistorischen Schule der Sowjetischen Psychologie (s. oben 4.2) an und definiert Lernen als einen aktiven Aneignungsprozess des Individuums. Lernen findet dabei in der Auseinandersetzung mit einer physikalischen und symbolischen, gesellschaftlich geschaffenen Umwelt statt (Thommen et al., 2010, S. 5).

Der individuelle Aneignungsprozess und damit verbunden die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sind zentral für die Unterrichtsplanung, um differenzierende Aussagen über die beim Kind ablaufenden Lern- und Entwicklungsprozesse machen zu können, wie dies bei einer kindzentrierten Didaktik der Fall ist. Der entwicklungslogische Ansatz des

Abb. 12: Die didaktische Struktur einer Allgemeinen integrativen Pädagogik (Feuser, 1995, zitiert nach Thommen et al., 2010, S. 5).

Lernens am gemeinsamen Gegenstand stellt die gewählten fachdidaktischen Inhalt in den Dienst der Entwicklung des Kindes.

Der *gemeinsame Gegenstand* im Unterricht und das Miteinander der Schülerinnen und Schüler an diesem *gemeinsamen Gegenstand* ist ein integrationsstiftendes Element (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 94) und ermöglicht den sozialen Austausch unter den SuS trotz einer inneren Differenzierung und Individualisierung, welche zentral sind um bestmögliche Entwicklungsbedingungen für die SuS zu schaffen (Thommen, et al., 2010, S. 5).

Entscheidend bei der Wahl des gemeinsamen Gegenstands und bei der Auseinandersetzung damit, sind die angestossenen psychischen Prozesse beim einzelnen Kind und die sozialen Prozesse zwischen den SuS. Es sollen über den *gemeinsamen Gegenstand* subjektive Lernprozesse auf unterschiedlichen Schwierigkeits- und Komplexitätsniveaus angeregt werden und eine Interaktion und Kooperation innerhalb der Lerngruppe ermöglicht werden (Thommen et al., 2010, S. 6).

Der *gemeinsame Gegenstand*, der in der vorliegende Arbeit das Bilderbuch „Die kleine Raupe Nimmersatt“ und deren Verwandlung von der Raupe zum Schmetterling darstellt, ist ein grundlegender Prozess oder ein Phänomen der Gesellschaft, der Lebenswelt oder der Umwelt und nicht der konkrete Lerngegenstand (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 94). Über das Bilderbuch wird die Gemeinschaft der Klasse unterstützt und das Lernen miteinander und auch das Lernen voneinander wird ermöglicht. Durch die mit dem Bilderbuch verbundenen Unterrichtsinhalte können die einzelnen SuS bei ihren individuellen Entwicklungsvoraussetzungen abgeholt werden und es kann ein individueller Lernweg ermöglicht werden (Thommen et al., 2010, S. 1).

Ein projektartiges und fächerübergreifendes Lernen soll ermöglicht werden, indem Problemstellungen und Fragen, Ausgangspunkt für das Lernen darstellen. Ein *gemeinsamer Gegenstand* kann aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen betrachtet werden und die verschiedenen Teilaspekte des Gegenstands, welche jeweils einen fundamentalen und elementaren Zugang zum Bildungsinhalt darstellen, können fächerübergreifend erarbeitet und über die verschiedenen Aneignungsmöglichkeiten angeboten werden. Das Lernen findet auf der Grundlage von individuellen Lernzielen und über unterschiedlichen Aneignungsformen statt. Die gemeinsame thematische Grundlage und die Kooperation in den Lernprozessen wirken nach Feuser verbindend (1989, S. 31, zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 94).

Der *gemeinsame Gegenstand* beim Vorgehen für zukünftige Umsetzungen im Rahmen einer Lernstandserfassung in der ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung* ist daher nicht festgelegt, sondern könnte sich auf einen anderen Prozess oder ein anderes Phänomen ausrichten.

5.5 Beschreibung der Forschungsgruppe

Bei der Beschreibung der Forschungsgruppe stehen zwei Aspekte im Zentrum. Die Zusammensetzung der Gruppe und die Ausgangslage der einzelnen Lektionen sowie die inhaltlichen Vorkenntnisse der SuS. Die Beschreibung der inhaltlichen Vorkenntnisse ist zentral bei der Beschreibung der kognitiven Entwicklung. Mit Hilfe einer Sachanalyse kann geklärt werden, welche Teilaspekte der Lerninhalte bereits vorhanden sein müssen, damit eine Aneignung des neuen Lerninhalts für die SuS möglich ist (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 112).

Mit der ICF- Domäne *Lernen und Wissensanwendung* bietet sich uns eine Aufbau der einzelnen Leistungen und somit auch die Voraussetzungen, auf denen der nächste Lernschritt aufbaut.

Am HZA wird die Lektionsreihe auf der Mittelstufe durchgeführt. Die Lehrperson unterrichtet die Klasse seit neun Monaten, seit dieser Zeit besteht auch diese Klassenzusammensetzung. Die Klasse setzt sich aus fünf SuS im Alter zwischen 10 und 12 Jahren zusammen, drei Mädchen, CI (10;3), FS (11;4) und KG (10;11), sowie zwei Knaben, MZ (11;11) und NZ (10;1). Alle Schülerinnen und Schüler haben eine individuelle Förderplanung. Das Arbeiten an Lernzielen erfolgt individuell. Den SuS sind die Zusammensetzung und die Unterrichtsstrukturen bekannt.

Alle Kinder der Klasse gehören zur Forschungsgruppe und nehmen an den Lektionen teil. Der Stundenplan besteht aus gemeinsamen Klassenaktivitäten, individuellen Therapien oder Fachunterricht, daraus resultieren häufig Wechsel und Übergänge während des Schulalltags. Dies kann zur Folge haben, dass jeweils nicht alle SuS an allen Lektionen teilnehmen können. Weiter sind sich die Kinder in der Schule an Einzelunterricht oder Unterricht in kleinen Gruppen gewöhnt. Die SuS befinden sich auf unterschiedlichen Entwicklungsniveaus. Im Unterricht wird angestrebt, Inhalte auf der gegenständlichen, ikonischen oder formalen Ebene anzubieten. Die Kinder verfügen über Vorerfahrung mit Gebärden. Drei der SuS verfügen über Lautsprache und bilden Sätze, eine Schülerin verfügt über Lautsprache und bildet Zweiwort-Sätze und eine Schülerin verfügt über keine Lautsprache.

Die Durchführung der Lektionsreihe in Wetzikon findet in einer Integrationsklasse im Kindergarten statt. Zur Klasse gehören insgesamt 18 Kinder im Alter zwischen fünf und sieben Jahren, davon sind 7 Kinder im ersten Kindergartenjahr, 9 im zweiten und 2 im dritten Kindergartenjahr. Zwei der Schüler besuchen den Kindergarten im Rahmen der Integrierten Sonderschulung (ISS) und haben eine individuelle Förderplanung. Die Gruppe besteht aus 12 Jungen und sechs Mädchen. Die Gruppe besteht in dieser Zusammensetzung seit neun Monaten und den Kindern sind die Abläufe des Kindergartens und dessen Strukturen bekannt. Auch die Zusammensetzung und Zusammenarbeit der Lehrpersonen (Kindergartenlehrperson und Schulische Heilpädagogin) besteht seit neun Monaten und wird im Rahmen der Lektionsreihe in einer für die SuS bekannten Form umgesetzt.

Alle Kinder der Gruppe nehmen an den einzelnen Lektionen teil, zur Forschungsgruppe, welche im Zentrum der Beobachtungen steht, zählen jedoch nur fünf Schüler dieser Gruppe, CL (7;9), FD (6;7), RL (7;1), RM (5;7), SV (5;9).

Die Forschungsgruppe setzt sich aus den beiden ISS Schülern und drei weiteren Schülern, deren Entwicklung im Kindergartenalltag auffällig ist und welche sich auch in laufenden *Schulischen Standortgesprächen* befinden, zusammen. Alle Schüler der Forschungsgruppe erhalten sonderpädagogische Massnahmen in Form von Psychomotoriktherapie oder Logopädie und es wurden Abklärungen beim SPBD veranlasst oder fanden bereits statt.

Alle Schüler der Forschungsgruppe verfügen über Lautsprache auf unterschiedlichem Niveau und wachsen zu Hause zweisprachig auf. Im Kindergarten nehmen die SuS am Deutsch als Zweitsprache – Unterricht (DaZ) teil und verfügen daher über Vorkenntnisse zu Lauten und Buchstaben und werden systematisch im Bereich der phonologischen Bewusstheit gefördert.

Auch auf der ikonischen Ebene, im Umgang mit Piktogrammen haben die Schüler Vorerfahrungen. Der Kindergartenalltag wird mit Hilfe von Fotos und Piktogrammen strukturiert, auf welche die SuS zur Orientierung zurückgreifen können.

5.6 Planung der Lektionen anhand der Tabelle *Kognition und Aneignungsmöglichkeiten*

In heterogenen Lerngruppen stellt das Lernstrukturgitter einerseits eine Hilfe bei der Unterrichtsplanung dar, andererseits bietet das Lernstrukturgitter eine Möglichkeit zur individuellen Einordnung von Schülerinnen und Schülern hinsichtlich ihrer Lernvoraussetzungen (Vries, 2010, S. 69). Im Lernstrukturgitter werden zum einen die jeweiligen Inhalte unter dem Gesichtspunkt vorhandener Abstraktionsmöglichkeiten des einzelnen Schülers skizziert und zum anderen der Aspekt der Komplexität berücksichtigt.

Auch wenn in der vorliegenden Arbeit eine Abwandlung des Lernstrukturgitters und eine Trennung der Niveauorientierung und der Komplexität vorgenommen wurden, möchten wir die Grundgedanken des Lernstrukturgitters nach Reinhard Kutzer kurz ausführen, da sie leitend für unsere Überlegungen waren.

Die Struktur von Lernprozessen ist mehrdimensional und wird von mindestens drei Lerndimensionen bestimmt, der Komplexität, den Niveaus und der Generalisierung sowie der Lernart. Um ein genaueres Bestimmen des aktuellen Lernstandes eines Kindes und die darauf bezogene Förderung zu ermöglichen, müssen diese drei Lerndimensionen zueinander in Bezug gesetzt werden. Die Kenntnis über den aktuellen Lernstand bezogen auf das angestrebte Ziel ist eine notwendige Voraussetzung um eine Unter- oder Überforderung zu vermeiden (Kutzer, 1999, S. 19f). Mit Hilfe des Lernstrukturgitters kann der Bezug der verschiedenen Dimensionen des Lernens aufgezeigt werden. Die Lerndimensionen stehen nicht isoliert nebeneinander, sondern sind eng miteinander verbunden. Dies gilt vor allem für die Dimensionen Niveau und Komplexität. Das Niveau ermöglicht eine stufenweise subjektive Verinnerlichung objektiv gegebener Sachverhalte, somit die bewusste und gezielte Ablösung der konkreten Handlung durch das Nachvollziehen oder Vorwegnehmen von gedanklichen Handlungen als wesentliches Element des Lernprozesses. Die Komplexität richtet sich an die objektiven Gegebenheiten, die einen Sachverhalt und ein Zielverhalten aus der Sicht des Kindes bestimmen (Kutzer, 1999, S. 21). Mögliche Lernschritte des Beziehungsgeflechts zwischen diesen beiden Lerndimensionen können mit dem Lernstrukturgitter aufgezeigt werden, womit es zu einer Grundlage zur Feindiagnose und gleichzeitig zur Grundlage der Förderung in der Zone der nächsten Entwicklung wird. Der stufenartige Verlauf in den beiden Lerndimensionen bietet dafür die Basis (Kutzer, 1999, S. 25).

Kutzer nutzt für die Darstellung seines Lernstrukturgitters zwei Achsen, die der Komplexitätsstufen, welche die anzustrebenden Erkenntnisse und Erkenntniselemente beinhalten und die Achse mit den Stufen der Verinnerlichung und der schrittweisen Verallgemeinerung (Generalisierung 1-3) der Strukturelemente. Die Darstellung des verflochtenen Miteinanders findet somit in einem Nebeneinander statt (ebd.).

Abb. 13: Lernstruktur (Schema): Darstellung des Bezugs zwischen Niveau und Komplexität (Kutzer, 1999, S. 26)

5.6.1 Die Entwicklung der Kognition und deren Repräsentationsebenen

Jean Piaget, Urvater einer konstruktivistischen Theorie des Lernens, betrachtet die aktiv-handelnde Auseinandersetzung mit der Umwelt als den Ausgangspunkt für die kognitive Entwicklung und die Aneignung von Wissen (Koch, 2007, zitiert nach Hansen, 2010, S. 101). Das Kind beginnt die Welt von Geburt an zu erkennen und zu konstruieren. Es ist eine innere und eine äussere Welt vorhanden, welche nicht deckungsgleich miteinander sind. Das Kind muss die äussere Welt in die innere Welt, sein Denken und seine Vorstellungen, übersetzen. Die Vorstellung der Welt muss interaktiv in der Auseinandersetzung mit der Umwelt erworben werden (Ginsburg & Opper, 2004, zitiert nach Bigger, 2012). Das Kind lernt die Welt zu beherrschen, indem es für Objekte und Ereignisse der Aussenwelt, innere (mentale) Repräsentationen aufbaut, sogenannte Schemata (Gage & Berliner, 1996, S. 105).

Dabei sind die Modi des kindlichen Erlebens und Darstellens der Welt funktional an Entwicklungsstadien gebunden. Über sukzessive Interiorisierung von Handlungen an und mit Gegenständen welche von Pitsch (2012, S. 63) als Internalisierung bezeichnet werden, bilden sich manifeste Denkstrukturen (Schemata) aus und können sich entwickeln. Die in dieser Zeitspanne vorherrschenden Denkstrukturen bestimmen die Entwicklungsstadien, an welche die Modi des kindlichen Erlebens und Darstellens der Welt funktional gebunden sind (ebd.). Piagets Theorie ermöglicht das Verständnis für die stufenweise Entwicklung von Verhaltensweisen und deren hierarchischen Aufbau. Die Theorie beschreibt, wie ein Kind seine Erfahrungen in sein vorerst noch egozentrisches Weltbild einbaut und wie sich die moralischen Wertvorstellungen des Kindes entwickeln. Ebenso wird mit der Theorie die Ausbildung und die Veränderung der Vorstellungskraft des Kindes, die Entwicklung des wissenschaftlich logischen Denkens, die durch Erfahrungen wachsenden Fähigkeiten des Kindes zu kategorisieren, zu generalisieren und zu diskriminieren sowie die Vorstellung, wie das Kind Symbolsysteme erlernt, erklärt und verständlich gemacht. Für die Beschreibung der kognitiven Entwicklung unterscheidet Piaget vier Phasen, welche er in einem Stufenmodell anordnet (Gage & Berliner, 1996, S. 104):

1. Phase der Sensomotorik (0-2 Jahre)
2. Phase der präoperativen (anschaulichen) Denkopoperationen (2-7 Jahre)
3. Phase der konkreten Denkopoperationen (7-11 Jahre)
4. Phase der formalen (abstrakten) Denkopoperationen (ab 11 Jahren)

Die Altersangaben gelten nur als Annäherung und sind nicht streng zu nehmen. In der *Sensomotorischen Phase* entsteht das Denken durch Handlung. Sensorik und Motorik führen zu Denken. Diese Phase ist durch die zunehmende Fähigkeit des Kindes gekennzeichnet, einfache Wahrnehmungs- und motorische Tätigkeiten auszuführen. Das Kind verlässt die Reflexaktivitäten und führt vermehrt organisierte Tätigkeitsarten aus. Eine zentrale Leistung in der *Sensomotorischen Phase* ist das Erlangen der Objektpermanenz (Gage & Berliner, 1996, S. 104f).

In der folgenden *Präoperativen Phase* handelt das Kind und das Denken findet dazu statt. Das Handeln ist jedoch noch notwendig. Das Kind nutzt die Sprache eifrig und entwickelt über die Sprache eigene Konzepte. Diese Konzepte müssen in der Realität überprüft werden, daher ist die Erfahrung für das Erlernen sprachlicher Formen entscheidend. Über die Handlung werden Begriffe gebildet. Die Sprache ist ein Bedeutungsträger für die innere Vorstellung. Mit der zunehmenden Bedeutung von Sprache, findet immer mehr symbolische Vermittlung statt (Gage & Berliner, 1996, S. 106). Piaget, Wygotski und Bruner sind sich einig, dass sich die kognitive Entwicklung mit dem Beginn des Sprachlernprozesses verändert. Die komplexen logischen Denkprozesse, die dem Mensch eigen und für den Lernprozess von ausserordentlicher Bedeutung sind, werden erst durch die Entwicklung des hochkomplizierten Systems von Symbolen möglich (Gage & Berliner, 1996, S. 103).

Zu Beginn dieser Phase fällt es dem Kind noch schwer, einen Perspektivenwechsel zu machen und auch mit multiplen Klassifikationen umzugehen (Gage & Berliner, 1996, S. 107). Ein zentraler Schritt in dieser Phase ist die Aneignung der Invarianz (Gage & Berliner, 1996, S. 108).

In der Phase der *Konkreten Denkopoperationen* findet Handeln und Denken parallel statt. Das Kind kann in dieser Phase Erklärungen abgeben, Gedanken in Worte fassen und einen Plan erstellen. Die Logik des Kindes ist jedoch noch konkret. Das Vorgehen nach Versuch und Irrtum wird durch Operationen überflüssig, da es dem Kind nun möglich ist, die Möglichkeiten verschiedener Handlungen und deren Ergebnisse zu durchdenken (ebd.). In dieser Phase gelingt es dem Kind mit komplexen logischen Denkabläufen umzugehen wie der Komposition, der Austauschbarkeit und der Reversibilität. Konkrete Darstellungen, mit denen die Denkabläufe verknüpft werden können, werden vom Kind noch benötigt.

Erst in der Phase der *Abstrakten Denkopoperationen* ist Logik beim Kind vorhanden und Denken ohne jegliche Handlung möglich (ebd.). Schlüsse können gezogen werden, Interpretationen können angestellt werden und das Bilden von Hypothesen ist nun möglich. Das Denken ist flexibel und wirkungsvoll (Gage & Berliner, 1996, S. 113).

Piaget versteht das Stufenmodell nicht als ein Ablösen der vorhergehenden Phase durch die neue Phase, sondern ein Hinzukommen der neuen Phase. Jede Stufe kommt zu den bisherigen hinzu und löst diese nicht ab, da ein Weiterentwickeln in ihrer Art stattfindet (Bigger, 2012). Auch sind die Übergänge der einzelnen Phasen nicht abrupt, sondern entwickeln sich fließend (Gage & Berliner, 1996, S. 104).

Für Piaget werden Lern- und Entwicklungsprozesse durch mehrere Aspekte beeinflusst, wie durch die Reifung, das Streben nach einem kognitiven Gleichgewicht und innerer Widerspruchsfreiheit, durch die Umgebungsbedingungen sowie Sozialisationsaspekte.

Zur Erklärung von Veränderungen der Schemata und der Anpassung des Organismus an die Umwelt verwendet Piaget bekannte Theorieelemente. Er spricht dabei von den komplementär zu verstehenden Prozessen der Assimilation und der Akkommodation.

Assimilation: Bei der Assimilation wird das Wahrgenommene so verändert, dass es in die vorhandenen Denkstrukturen eingepasst werden kann.

Akkommodation: Beim Prozess der Akkommodation werden dabei die kognitiven Strukturen so verändert, dass sie zu dem Wahrgenommenen passen.

Abhängig von den Erfahrungen des Kindes, verändern sich die kognitive Organisation und Struktur, also die kognitiven Schemata des Kindes (Gage & Berliner, 1996, S. 115).

Eine weitere Möglichkeit ist das Ignorieren, bei welcher Reizquellen für die Person als irrelevant oder bedrohlich eingestuft werden und daher kein Bedarf zur Veränderung der Schemata gesehen wird (Hansen, 2010, S. 101).

Piagets Theorie erfährt in verschiedenen Bereichen Kritik. So unterschätzt Piaget oftmals die Komplexität der kognitiven Leistungen von Kindern in einem bestimmten Alter. Auch die Überzeugung, dass frühe motorische Fähigkeiten die Voraussetzung für die kognitive Entwicklung darstellen, wird heute widerlegt. Doch trotz dieser und weiterer Kritikpunkte hat die Theorie von Piaget noch immer Gültigkeit, seine Ideen werden weiter geklärt und verfeinert und sind nach etlichen Jahrzehnten des wissenschaftlichen Weiterdenkens noch immer anpassungsfähig und beständig (Gage & Berliner, 1996, S. 116f).

Nicht nur Piaget hat sich mit der kognitiven Entwicklung auseinander gesetzt. Auch Bruner und Wygotski (s. Kapitel 4.2) haben sich ausführlich mit der Entwicklung im kognitiven Bereich beschäftigt (Gage & Berliner, 1996, S. 102). Bruner ging es wie auch Piaget darum, festzustellen, wie Informationen über die Welt verschlüsselt, manipuliert, gespeichert und geordnet werden (Gage & Berliner, 1996, S. 120).

Im Rahmen von Assimilations- und Akkommodationsprozessen, wie sie Piaget ausführt, entwickelt sich für Bruner das Wissen auf drei Repräsentationsebenen, wie Kinder sich selbst die Welt darstellen. Bruners Ausführung wurden unter dem Namen EIS-Modell (*Enaktiv – Ikonisch – Symbolisch*) bekannt (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 107):

- *Enaktive Stufe*
- *Ikonische Stufe*
- *Symbolische Stufe*

Auf der *enaktiven Stufe* ist das Wissen an konkret gegenstandsbezogene Handlungen oder Beobachtungen gebunden (Hansen, 2010, S. 103). Das Kind begreift die Welt auf dieser Stufe durch den handelnden Umgang mit ihr. Das Kind macht durch Handlungen mit und an einem Objekt, die notwendigen Erfahrungen mit den Objekten der Welt (Gage & Berliner, 1996, S. 120).

Auf der *ikonischen Stufe* hingegen sind bildliche Vorstellungen in Verbindung mit Wissen zentral (Hansen, 2010, S. 103). Bildhafte Vorstellungen sind Informationsträger. Trotz der Entwicklung

des visuellen Gedächtnisses trifft das Kind seine Entscheidungen noch immer auf der Grundlage sensorischer Eindrücke (Gage & Berliner, 1996, S. 120).

Auf der dritten Stufe, der *symbolischen Stufe* ist das Wissen durch Zeichensysteme codiert (Hansen, 2010, S. 103). Symbolsysteme treten an die Stelle des Handelns und des an die Wahrnehmung geknüpften Verständnisses.

Die Entwicklung läuft von der *enaktiven* über die *ikonische* zur *symbolischen Stufe*, dabei gewinnt mit zunehmenden Alter die *symbolische Stufe* die Vorherrschaft, was aber nicht bedeutet, dass Erwachsene die *enaktive* und *ikonische Stufe* nicht mehr nutzen (Gage & Berliner, 1996, S. 120).

Die Theorien von Piaget, Bruner und Wygotski haben Auswirkungen auf den Unterricht und dessen Gestaltung, welche sich aus den Untersuchungen der kognitiven Entwicklung ergeben.

Besonders in der Vorschulzeit unterstützt der Umgang mit konkreten Objekten, Materialien und Phänomenen das Lernen der Kinder. Die frühen Verständnisformen für Konzepte und Beziehungen, welche auf direkter und auf interner Manipulation von Objekten beruhen sind die Voraussetzung für das Verständnis von Abläufen über Worte und Symbole.

Im Vor- und Grundschulalter ist das heuristische Lernen, welches dem Kind ermöglicht, persönliche Entdeckungen zum Erwerb von Konzepten und Prinzipien zu machen, besonders wertvoll. Wygotski betont neben dem heuristischen Lernen auch noch die besondere Rolle von Erwachsenen oder älteren Kindern bei Lernprozessen, die direkte Anleitung geben. Für ihn ist es zentral, ein Gleichgewicht zwischen dem heuristischen Lernen und der direkten Vermittlung zu schaffen (Gage & Berliner, 1996, S. 123).

5.6.2 Kognition und Aneignungsmöglichkeiten

Das folgende Kapitel möchten wir mit einem Zitat von Haupt einleiten, da es zentrale Aussagen beinhaltet und unserem angestrebten Ziel bei der Umsetzung unseres Unterrichtsalltages entspricht:

„Die Qualität der pädagogischen Arbeit liegt in der Abstimmung der Angebote auf die Lebenssituation, die Bedürfnisse und die Entwicklungsimpulse des Schülers“

(Haupt, 2006, S. 131, zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 147).

Lernentwicklungsmodelle sind Erfahrungsmodelle welche aufzeigen, in welchen Schritten und Etappen reguläre Aneignungsprozesse bei den Lernenden verlaufen. Auch das Wissen über die notwendigen Vorkenntnisse für einzelne Lernschritte wird in einem Lernentwicklungsmodell aufgezeigt und ermöglicht so dem Pädagogen das Wissen zu erlangen, in welcher Reihenfolge und in welchen Mengen die Inhalte von Lernenden verarbeitet werden können (Matthes et al., 2004, S. 74f und weiterführend Wendeler, 2000, S. 24f, zitiert nach Rittmeyer & Schäfer, 2014, S. 17).

Bei den Lernniveaus findet eine Orientierung an den didaktisch bedeutsamen Niveaus der kognitiven Entwicklung und des Lernens statt (Dietrich, Bühler & Bigger, 2013). Der Handlungsbezug in den einzelnen Lernniveaus wird ausgeführt, was unserer theoretischen Ausrichtung an der

Tätigkeitstheorie entspricht. Auch die Gliederung und Darstellung der Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten kann mit der Tätigkeitstheorie verknüpft werden.

Jeder Mensch eignet sich Inhalte unterschiedlich an. Von aussen wird meist angeregt jedoch aber nicht bestimmt und festgelegt, wie neue Lerninhalte in die eigene innere, geistige Struktur der bereits vorhandenen Vorkenntnisse integriert werden. Besonders in der schulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung hat diese Erkenntnis der individuellen Aneignung eine besondere Bedeutung, da ein Bildungsinhalt, wenn er auf der für den Lernenden möglichen Zugangs- und Aneignungsmöglichkeit angeboten wird, eine gemeinsame Beschäftigung mit dem gleichen Inhalt trotz anderer Lernvoraussetzungen ermöglicht. Das Lernen in heterogenen Gruppen wird auf diesem Weg möglich. Über die Bedeutsamkeit des jeweiligen Lerninhalts und damit verbunden die Veränderung und Entwicklung des Lernenden entscheidet die Form der Aneignung (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 104).

Wie in Kapitel 4.2 beschrieben steht die Tätigkeit für Leontjew, Wygotski, Galperin und Luria im Zentrum der Entwicklung, da sie von den Ausführungen und Auswirkungen von verschiedenen Tätigkeiten bestimmt wird (Pitsch & Thümmel, 2005, zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 104). Die aktive Auseinandersetzung mit der personellen und dinglichen Umwelt, somit die Tätigkeit, ist eine grundlegende menschliche Verhaltensform aller Menschen, unabhängig von der Schwere ihrer Behinderung. Die Form der Aneignung von Fähigkeiten und Wissen ist jedoch nicht beständig, sondern verändert sich im Laufe des Entwicklungsprozesses eines Menschen (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 104).

Der Bildungsplan der Schule für Geistigbehinderte in Baden-Württemberg 2009 nimmt die Tätigkeitsniveaus als Ausgangslage um vier Aneignungsformen zu beschreiben. Diese vier Aneignungsformen skizzieren zum einen die Entwicklung des Menschen und beschreiben zum anderen die unterschiedlichen Lernphasen in der Auseinandersetzung mit einem Bildungsinhalt (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg, 2009, S. 13f, zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 106).

Wie in der folgenden Abbildung ersichtlich wird, weisen die einzelnen Stufen und Aneignungsformen der verschiedenen Entwicklungsmodelle Parallelen auf.

Tab. 8: Synopsen der dominierenden Tätigkeiten, Repräsentationsmodi, Aneignungsmöglichkeiten und Stufenmodell nach Piaget (in Anlehnung an Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 107)

Dominierende Tätigkeit (Leontjew)	Repräsentationsmodi (Bruner, 1971)	Aneignungsmöglichkeiten (Bildungsplan Schule für Geistigbehinderte Ba-Wü 2009)	Stufenmodell Piaget
perzeptiv	-	basal-perzeptiv	Sensomotorik I & II
manipulativ	enaktiv/ handelnd	konkret-gegenständlich	Sensomotorik III - VI
gegenständlich			präoperativ unmittelbar anschaulich

Spiel	ikonisch/ bildhaft	anschaulich	präoperativ mittelbar anschaulich
Lernen	symbolisch/	abstrakt-begrifflich	konkret operativ
Arbeit	sprachlich		formal operativ

Das Modell der Kognition und Aneignungsmöglichkeiten soll uns bei der Planung der einzelnen Unterrichtslektionen unterstützen und ermöglichen, Beobachtungen und Informationen aus den Lektionen zusammenzutragen, welche genutzt werden können, um die dominierenden Aneignungsmöglichkeiten individuell zu beschreiben. In der Umsetzung und beim Lernen sollen die einzelnen SuS nicht auf eine Aneignungsmöglichkeit festgelegt werden. Es soll vielmehr eine Anregung durch die verschiedenen Formen der Aneignung möglich sein, so dass die gesamte Gruppe von dem ganzheitlich angebotenen Lerninhalt profitieren kann (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 110).

Das Hauptaugenmerk sollte in der Unterrichtsplanung auf dem kognitiven Entwicklungsbereich liegen. Die verschiedenen Entwicklungsbereiche sind jedoch nicht messscharf voneinander zu trennen und greifen ineinander über. Sensorik, Emotionalität, Kommunikation, Sozialität und Motorik sind Voraussetzung, Bedingung und gleichzeitig Ergebnis der kognitiven Entwicklung (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 112). Mit der Entscheidung für die ICF- Domäne *Lernen und Wissensanwendung*, welche Leistungen aus verschiedenen Entwicklungsbereichen beinhaltet, möchten wir das Ziel verfolgen, die Entwicklung zu unterstützen, damit ein ganzheitliches Lernen und ein Lernen in der Klasse im Mittelpunkt stehen können (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 112).

Tab. 9: Kognition und Aneignungsmöglichkeiten (Dietrich, Bühler & Bigger, 2013)

Lern-niveau	Handlungs- und Denkmöglichkeit	Lernen	Handlungsbezug	Bedeutungsträger (Medium) für die Lernenden	Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten
3	Konkret – operativ	Lernen durch Ziel- und Sachorientierung bestimmt (denkend handeln)	<ul style="list-style-type: none"> Denkhandeln Reflexion des eigenen Handelns Denken ist reversibel 	<ul style="list-style-type: none"> Zeichen und Zeichensysteme Sprache und Sprachsysteme 	<ul style="list-style-type: none"> begrifflich-abstrakt
2b	Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend)	Über das Handeln das Denken lernen (planen lernen)	<ul style="list-style-type: none"> Von der Handlung zur vollständig vorgestellten Handlung Handlung innerlich vorwegnehmen Mittelbare Anschauung 	<ul style="list-style-type: none"> Sprache Ikonische Darstellungen Bildliche Darstellungen 	<ul style="list-style-type: none"> konkret-vorstellend (Anschauung)
2a	Präoperativ unmittelbar anschaulich	Das Handeln selbst und ansatzweise das Handeln lernen	<ul style="list-style-type: none"> Konkrete Handlung mit unmittelbarer Anschauung Erfahrungen mit der dinglichen und personalen Welt stehen im Zentrum des Handelns und Denkens 	<ul style="list-style-type: none"> Sprache Bilder, bildliche Darstellungen Konkrete Handlungen Konkretes Material Erste Symbole und Symbolhandlungen 	<ul style="list-style-type: none"> konkret-gegenständlich (Symbolik)
1b	Sensomotorisch (Stadium III-VI, 2. und 3. Zirkulärreaktion)	Lernen durch Entdeckung von Effekten, Erkunden von Gegenständen, Erwerb von ersten Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> Ursache – Wirkung Beziehung der Objekte Objekte 	<ul style="list-style-type: none"> Konkrete Gegenstände 	<ul style="list-style-type: none"> konkret-gegenständlich
1a	Sensomotorisch (Stadium I und II, Reflexe und 1. Zirkulärreaktion)	Lernen durch Reflexe, Bedürfnisse, Wirkerfahrungen und Begegnungen bestimmt Sensomotorisch (Stadium III-VI, 2. und 3. Zirkulärreaktion)	<ul style="list-style-type: none"> Ereignisse Eigener Körper 	<ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmungsreize bzw. -impulse (Exterozeption) Bewegungsreize bzw. -impulse (Propriozeption) 	<ul style="list-style-type: none"> basal-perzeptiv

5.6.3 Komplexität

Nach Peel verändert sich das Denken von Jugendlichen bis zum Alter von 17 Jahren kontinuierlich. Dies spricht für ein reflektiertes und manchmal auch zurückhaltendes Vorgehen, wenn Lernziele im kognitiven Bereich formuliert werden und von den Lernenden die nötige Reife für logisches und wissenschaftliches Denken erwartet wird (Peel, 1976, zitiert nach Gage & Berliner, 1996).

Durch die Differenzierungsmaßnahmen der Inhalte wie auch der Aneignungsmöglichkeiten können die kognitiven Lernchancen festgehalten werden, welche zur Planung des methodischen Ablaufs von Unterrichtslektionen genutzt werden können. Die Lernchancen im kognitiven Bereich beziehen sich auf das Erinnern, somit das Kennen und Reproduzieren von Wissen und auf die Erweiterung intellektueller Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie diese in Kapitel 4.3 detailliert ausgeführt wurden.

Tab. 10: Taxonomie der Lernziele nach Bloom (vgl. Bloom, 1976).

Kognitiver Bereich		
	Beschreibung der Kategorie	Verben zur Beschreibung der jeweiligen Tätigkeit
Evaluation	Einen Sachverhalt anhand eigener Kriterien systematisch bewerten	äussern, auswählen, auswerten, beurteilen, bewerten, differenzieren, entscheiden, folgern, gewichten, messen, prüfen, qualifizieren, urteilen, vereinfachen, vergleichen, vertreten, werten, widerlegen
Synthese	Aus erlernten Strukturen ein neuartiges Ganzes entwickeln	abfassen, aufbauen, aufstellen, ausarbeiten, definieren, entwerfen, entwickeln, erläutern, gestalten, kombinieren, konstruieren, lösen, optimieren, organisieren, planen, verfassen, zusammenstellen
Analyse	Sachverhalt mit eigenen Kriterien systematisch und umfassend untersuchen	ableiten, analysieren, auflösen, beschreiben, darlegen, einkreisen, bestimmen, erkennen, gegenüberstellen, gliedern, identifizieren, isolieren, klassifizieren, nachweisen, untersuchen, vergleichen, zerlegen, zuordnen
Anwendung	Erlernete Strukturen in ähnlichen Situationen anwenden	abschätzen, anknüpfen, anwenden, aufstellen, ausführen, begründen, berechnen, bestimmen, beweisen, durchführen, einordnen, erstellen, entwickeln, interpretieren, formulieren, lösen, modifizieren, quantifizieren, realisieren, übersetzen, unterscheiden, umschreiben, verdeutlichen
Verstehen	Erlernetes sinngemäss abbilden	begründen, beschreiben, deuten, einordnen, erklären, erläutern, interpretieren, ordnen, präzisieren, schildern, übersetzen, übertragen, umschreiben, unterscheiden, verdeutlichen, vergleichen, wiedergeben
Wissen	Erlernetes in unveränderter Weise erkennen. Erlernetes in unveränderter Weise reproduzieren	erkennen, identifizieren, wiederaufrufen, zurückrufen, wiederherstellen, aufzählen, abrufen, reproduzieren, auflisten, wiederholen, darlegen

Die oben aufgeführte Auflistung ist hilfreich, um eine Bewusstheit für die Komplexität von kognitiven Leistungen zu erfassen und eine gezielte Differenzierung der Anforderungen individuell auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler auszurichten (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 148). Eine Veränderung der Komplexität von Lernzielen im kognitiven Bereich erfordert nicht gleichzeitig

auch eine Veränderung der Aneignungsmöglichkeit. Die Komplexität kann auf dem gleichen Niveau der Aneignung gesteigert werden. Jedoch sind bei den Aneignungsmöglichkeiten der tieferen Niveaus die höheren Komplexitätsstufen wie z.B. die Synthese auf dem Lernniveau 2a, nicht umsetzbar, da die SuS die dafür notwendigen Voraussetzungen nicht mitbringen.

Die Niveaus 1a und 1b, somit das sensomotorische Lernen über die basal-perzeptive und die konkret-gegenständliche Aneignungsmöglichkeit sind von grosser Bedeutung für das Lernen der SuS. Diese frühkindlichen Entwicklungsniveaus, die bei Schülerinnen und Schülern mit einer kognitiven Beeinträchtigung den Entwicklungsstand darstellen können, werden in dieser Auflistung leider nicht berücksichtigt. Eine Erweiterung in Anlehnung an die Tätigkeitsstufen nach Leontjew scheint für Becker daher sinnvoll (Becker, 2007b, 68f, zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 148).

Tab. 11: Ergänzung der kognitiven Leistungsebenen (in Anlehnung an Becker, 2007b, S. 68f, erg. durch die Autoren, zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 149)

Kognitiver Bereich			
		Beschreibung der Kategorie	Verben zur Beschreibung der jeweiligen Tätigkeit
	Tun	Vermehrte Hinwendung zu den Gegenständen in der Umwelt. Motorik und Sensorik wird an und mit den Gegenständen erprobt und weiterentwickelt. Komplexere Handlungsmuster werden möglich (Pitsch & Thümmel, 2005, zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S, 105).	imitieren, nachvollziehen, explorieren, manipulieren
	Erleben	Wahrnehmungstätigkeit des Kindes wird ausgebildet. Ausdifferenzierung der Wahrnehmung durch neue Verhaltensweisen, welche durch Bewegung und Anpassung möglich werden (ebd.).	erleben, wahrnehmen wiedererkennen, erwarten, unterscheiden

Die Ergänzung der Tabelle um die Ebene des Erlebens und des konkreten Tuns bietet Unterstützung bei der differenzierten Betrachtung und Formulierung von kognitiven Lernchancen, auch in den frühkindlichen kognitiven Entwicklungsniveaus. Auch hier lässt sich keine eindeutige Trennung der verschiedenen Bereich vornehmen, was auch nicht im Sinne eines ganzheitlichen Lernens ist, da vielmehr Anforderungen gestellt werden, welche eine Kombination der verschiedenen Leistungen erfordern. Jedoch können mit Hilfe der Tabelle Anforderungen individuell und gezielt differenziert werden und es kann mit Hilfe der Tabelle eine Bewusstheit für die Komplexität der kognitiven Leistungen geweckt werden (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 148).

Die *Taxonomie der Lernziele im kognitiven Bereich* von B. S. Bloom ermöglicht eine systematische Steigerung der Komplexität der Anforderungen und Lernziele, welche an die SuS gerichtet werden. In der vorliegenden Arbeit fand eine intensive theoretische Auseinandersetzung mit der

Taxonomie statt. In der Umsetzung der Lektionsreihe wurde die Ebene der Komplexität jedoch nicht integriert. Im Fazit und Ausblick wird anhand eines Beispiels aufgezeigt, wie die Taxonomie in einer Weiterführung in die Lernstandserfassung integriert werden kann und welcher Nutzen daraus gezogen werden kann.

6 Durchführung

6.1 Erfolgsfaktoren der *Pädagogischen Diagnostik* in der Praxis

Eine Schwerpunktsetzung und Fokussierung auf einen Ausschnitt in der Förderung, wie dies mit der Ausrichtung auf den ICF Bereich *Lernen und Wissensanwendung* erfolgt ist, sind pädagogisch sinnvoll. Aufwand und Nutzen müssen ausgewogen sein (ISB, 2009, S. 10). Das Treffen einer Auswahl zählt zum systematischen Vorgehen ebenso wie die organisatorische Planung und die zeitliche Einbettung der *Pädagogischen Diagnostik* in den Schulalltag (ISB, 2009, S. 8). Das systematische Vorgehen im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird in unseren Ausführungen ersichtlich.

Eine Diagnose ist nur ein Teil von etwas grösserem Ganzen und reicht alleine nicht aus, um die pädagogischen Angebote zu optimieren. Dafür müssen verschiedene Bedingungen erfüllt werden. Diese Bedingungen richten sich an die hinreichende Kenntnis von Modellen über Ursachen und Verläufe von Entwicklungsprozessen sowie an die reguläre Entwicklung und alterstypische Störungen und Gefährdungen. Dazu bedarf es aber auch Förderkompetenzen von Lehrpersonen, das Wissen mit welchen pädagogischen und welchen Fördermassnahmen auf ein diagnostiziertes Verhalten reagiert werden kann um dieses auch umsetzen zu können (s. o. Kapitel 4.1.). Eine weitere Bedingung richtet sich an die institutionellen Voraussetzungen, den Raum und die Zeit um die Förderung ausreichend oft und intensiv umsetzen zu können oder unterstützende Dienste nutzen zu können (Rittmeyer & Schäfer, 2014, S. 15). Nicht die Diagnoseinstrumente und die Kenntnis über diese stehen im Zentrum der Diagnosekompetenzen, sondern das Metawissen um kompetent diagnostizieren zu können und auf die gewonnenen Ergebnissen kompetent reagieren zu können. Ebenso sind geeignete Arbeitsmittel und die Handlungsspielräume und Organisationsstrukturen bedeutende Aspekte im Rahmen der Diagnosekompetenzen und nicht zuletzt die pädagogische Grundhaltung (ebd.). Somit stellt eine professionelle Diagnosehandlung eine theorie- und hypothesengeleitete, gezielte Suche dar, die auf der Basis einer Anfangsbeobachtung und einer Anfangsvermutung beruht (Wendeler 2000, S. 19f und Perleth, 2003, zitiert nach Rittmeyer & Schäfer, 2014, S. 16). Auf folgende Theorien und Modelle sollte für ein kompetentes Diagnostizieren zurückgegriffen werden können:

- Entwicklungspsychologisches Grundwissen, alterstypische Entwicklungsstörungen, Störungsanzeichen
- Modelle über die Aneignung von Wissen
- Fachbezogene Lernentwicklungsmodelle
- Wissen über Wechselwirkungen zwischen Kognition und Emotion
- Wissenschaftlich gesicherte Vorstellungen über Schutz und Risikofaktoren von Entwicklung

Ein konsequentes und kriterienorientiertes Vorgehen bei diagnostischen Prozessen verstärkt die „gefühlte“ Sicherheit, was besonders in unserem Fall entscheidend ist, da wir noch nicht auf viele Erfahrungen im Bereich der *Pädagogischen Diagnostik* zurückgreifen können. Auch die Akzep-

tanz der Ergebnisse vergrößert sich, wenn konsequent kriterienorientiert vorgegangen wird. Zudem zeigt das konsequente Vorgehen bei der Kriterienorientierung oftmals eine andere, neue Einschätzung von Situationen auf und der Blickwinkel kann sich dadurch verändern (ebd.).

In Kapitel 2.1 *Aufgabenfeld Förderdiagnostik der SHP* wird die Bedeutung und das Selbstverständnis des Erfolgsfaktors „Keine Diagnose ohne Förderung“ ausführlich dargelegt. Die Förderplanung gehört zu den Aufgabenfeldern der SHP, so dass keine Diagnose um ihrer selbst willen entsteht (ebd.).

Die Arbeitssituation in unseren aktuellen Arbeitsfeldern bedingt eine Kooperation, die auch gleichzeitig für die *Pädagogische Diagnostik*, die Verständigung über Kriterien und die Absprache von Vorgehensweisen und Methoden genutzt werden können (ebd.).

6.2 Methodisches Vorgehen

6.2.1 Qualitative Forschung

Die Erfassung der Beobachtungspunkte im Unterricht, welche zu Erkenntnissen über den Lernstand und über die Lernausgangslage führen, findet qualitativ statt. Die Erfassung wird in natürliche, alltägliche Situationen eingebettet. Die Lernstandserfassung beruht auf systematischen Beobachtungen und orientiert sich nicht an standardisierten Tests und ist somit auch nicht auf das Reagieren im Rahmen vorgegebener Kategorien reduziert (Mayring, 2002, S. 10). Diese qualitative Ausrichtung in der Durchführung und Erfassung der Beobachtungskriterien, die zu einer Lernstandserfassung in der ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung* führen, schließt das quantitative Denken nicht aus. Qualitative und quantitative Methoden ergänzen sich im Forschungs- und Erkenntnisprozess (Mayring, 2002, S. 19).

6.2.1.1 Grundsätze qualitativen Denkens

Das qualitative Denken beinhaltet fünf Grundsätze an denen eine Orientierung stattfindet. Der erste Grundsatz richtet sich an eine stärkere Subjektbezogenheit, und die Forderung, dass die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte als Ausgangslage und auch als Ziel der Untersuchung betrachtet werden.

Mit der ausführlichen und umfassenden Beschreibung des Gegenstandsbereichs zu Beginn, wird die Deskription als Grundsatz des qualitativen Denkens beschrieben. Daten aus allen Quellen sind dafür zu berücksichtigen.

Der Grundsatz der Interpretation zielt auf objektiv beobachtbare Handlungen ab, deren Bedeutung für unterschiedliche Personen eine völlig andere sein kann. Die Bedeutungen müssen zuerst durch Interpretationen erschlossen werden.

Mit einer Untersuchung im natürlichen, alltäglichen Umfeld versucht die qualitative Forschung Verzerrungen durch künstliche Situationen zu verringern. Ebenso entscheidend ist die alltägliche Umgebung für das Grundgerüst des qualitativen Denkens, da die Forschungsergebnisse auf Alltagssituationen bezogen verallgemeinert werden sollen.

Der letzte Grundsatz beinhaltet den Verallgemeinerungsprozess, der nach qualitativem Denken immer fallbezogen begründet werden muss, da menschliches Handeln überwiegend situativ gebunden, historisch geprägt und an eine subjektiver Bedeutung gebunden ist (Mayring, 2002, S. 21f).

Diese fünf Grundsätze des qualitativen Denkens müssen nochmals differenziert werden, damit der Anspruch und die Wirklichkeit des qualitativen Denkens überprüft und eingeschätzt werden können. Diese Differenzierung ermöglicht konkretere Handlungsanweisungen, da auf der Theorieebene eine Konstruktion stattfinden kann, die einen Zusammenhang mit den später verwendeten Theorien darstellt (Mayring, 2002, S. 24).

1. Einzelfallbezogenheit	Deskription	Im Alltag	7. Ganzheit	Subjekt	10. Argumentative Verallgemeinerung	Verallgemeinerungsprozess
2. Offenheit			8. Historizität		11. Induktion	
3. Methodenkontrolle			9. Problemorientierung		12. Regelbegriff	
4. Vorverständnis	Interpretation		13. Quantifizierbarkeit			
5. Introspektion						
6. Forschergegenstandsinteraktion						

Abb. 14: 13 Säulen qualitativen Denkens (Mayring, 2002, S. 26)

6.2.1.2 Gütekriterien der qualitativen Forschung

Gütekriterien von qualitativer Forschung entsprechen nicht jenen der quantitativen Forschung, sondern müssen unter Berücksichtigung des aktuellen Vorgehens und des aktuellen Ziels neu definiert werden. Bei der qualitativen Forschung rücken die Begründbarkeit und die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse in den Vordergrund. Die Qualität der Forschung muss dabei argumentativ begründet werden (Mayring, 2002, S. 140).

Qualitative Forschung orientiert sich an sechs übergeordneten Gütekriterien:

1. **Verfahrensdokumentation:** Verwendete Techniken und Messinstrumente müssen bis ins Detail beschrieben und dargestellt werden, um den Forschungsprozess für Aussenstehende nachvollziehbar zu machen.
2. **Argumentative Dokumentationsabsichten:** Interpretationen müssen argumentativ begründet werden und das Vorverständnis der Interpretation und deren Deutung müssen sinnvoll theoriegeleitet sein. Eine Überprüfung von Alternativdeutungen ist ein wichtiges Argument zur Geltungsbegründung einer Interpretation.
3. **Regelgeleitetheit:** Der Analyseprozess wird im Vorfeld in einzelne Schritte gegliedert und systematisch bearbeitet.

4. **Nähe zum Gegenstand:** Ein möglichst nahes Ansetzen an der Alltagswelt ist entscheidend und zentral ist eine Interessensübereinstimmung mit der beforschten Person zu erreichen. Das Ansetzen an konkreten sozialen Problemen ermöglicht eine Forschung für die Betroffenen.
5. **Kommunikative Validierung:** Den Beforschten wird mehr Kompetenz zugesprochen indem ihnen die Ergebnisse vorgelegt werden und diese nochmals diskutiert werden. Dieser Dialog kann wichtige Argumente zur Relevanz der Ergebnisse liefern.
6. **Triangulation:** Unterschiedliche Theorien, Interpreten und Methoden können die Qualität der Forschung vergrößern. Die unterschiedlichen Lösungswege zur Beantwortung der Fragestellung ermöglichen ein Vergleichen. Die Verbindung von qualitativen und quantitativen Methoden ist sinnvoll, möglich und aufeinander angewiesen (Mayring, 2002, S. 144f).

In der vorliegenden Arbeit ist das qualitative Design eine Feldforschung und die teilnehmende Beobachtung, die in unserem Fall strukturiert stattfindet, ist die qualitative Technik. Für diesen Bereich bestehen methodenspezifische Gütekriterien, die sich an die Datenerhebung, die Datenaufbereitung und die Auswertung richten.

Das Gütekriterium im Bereich der Datenerhebung beinhaltet die Glaubwürdigkeit der Personen, die Reaktivität des Materials und die Sozialbeziehungen zwischen Forscher und Subjekt und möglichen Störfaktoren in dieser Beziehung (Mayring, 2002, S. 142).

Bei der Datenerhebung stehen mögliche Verzerrungen bei der qualitativen Festlegung der zentralen und typischen Phänomene des Gegenstandsbereichs im Vordergrund und bei der Auswertung gelten die schrittweise Theoriekonstruktion sowie das systematische Nachgehen von Negativfällen, als Gütekriterien (Mayring, 2002, S. 143).

6.2.2 Beobachtung als Forschungsmethode

Beobachtungen sind immer in bestimmte Situationen eingebunden, bei denen der Beobachter seine Wahrnehmung auf einen Beobachtungsgegenstand ausrichtet um unwichtige Sachverhalte auszublenden und den Beobachtungsgegenstand in den Fokus zu stellen (Jäger, 2007, S. 51).

Zu Beginn ist es von Bedeutung zu klären, was unter dem Begriff Beobachtung verstanden wird und welche Bedeutung und Begriffsdefinition für den Beobachtungsgegenstand verwendet wird.

„Eine Beobachtung durch einen Beobachter besteht in der Wahrnehmung eines Verhaltens oder einer Verhaltensäußerung. Verhalten ist jedes Agieren, jede Reaktion oder Nichtreaktion, die einer Beobachtung bewusst zugänglich ist. Die Beobachtung kann hierbei direkt durch eine Person oder auch indirekt unter Hinzuziehen von Hilfsmitteln erfolgen“ (Jäger, 2007, S. 52).

Bei dem Gegenstand der Beobachtung handelt es sich um alle Personen, Personengruppen, Situationen, Objekte, Ereignisse etc., die der bewussten Wahrnehmung im Rahmen eines gegebenen raum-zeitlichen Kontextes zugänglich sind. Das Verhalten und/ oder Verhaltensäußerungen von Beobachtungsgegenständen werden dabei beobachtet. Da Beobachtungsgegenstände

sehr unterschiedlich sein können, bedarf es einer Präzisierung dieser. In der vorliegenden Arbeit wurden die Beobachtungsgegenstände der verschiedenen raum-zeitlichen Kontexte in Kapitel 5.5 vorgestellt und beschrieben (Jäger, 2009, S. 51).

Das Verhalten zeigt sich zunächst unabhängig von jeder Qualifizierung und Quantifizierung. Jedoch ist es für Menschen von grosser Bedeutung, das Beobachtete auch zu qualifizieren und zu quantifizieren (Jäger, 2009, S. 54). Das Verhalten, aus dessen Wahrnehmung eine Beobachtung besteht, bezieht sich auf Beobachtbares, welches ausserhalb einer Person direkt zugänglich ist oder innerhalb liegt und somit nicht direkt zugänglich ist. Sowohl bei der Ausrichtung auf äusseres wie inneres Verhalten erschliessen die Beobachtungen eines Beobachters die zugänglichen Verhaltensaspekte. Durch die Erfassung von Art, Häufigkeit, Dauer, Ausprägung etc. findet eine Verhaltensqualifizierung und -quantifizierung statt, indem eine Bewertung der Beobachtung vorgenommen wird. Die Ausschnitte des entsprechenden Verhaltens, welche von Interesse sind, werden erfasst und nicht das Verhalten in seiner gesamten Breite. Diese Ausschnitte sind Charakterisierungen von Individuen, Situationen, Institutionen, Gegenständen, etc. und werden als Merkmale bezeichnet (Jäger, 2009, S. 53).

Zufällige und unsystematische Beobachtungen sind nicht ausreichend um den Lernstand und die Leistungen von SuS einschätzen zu können und auch nicht, um die Wirksamkeit des eigenen Unterrichts zu überprüfen, da sie zu viele Fehlerquellen aufweisen. Für diese Einschätzungen ist ein systematisches Verfahren notwendig (Gage & Berliner, 1996, S. 582).

Orientiert sich die Beobachtung an einer Fragestellung und wird eine Auswahl von Beobachtungssituationen und Beobachtungskategorien des Verhaltens getroffen, die der Beantwortung der Fragestellung dienen sollen, ist die Beobachtung wissenschaftlich. Dazu zählen auch die Aufzeichnung der Beobachtungsergebnisse und Methoden, um die Objektivität, die Gültigkeit und die Zuverlässigkeit der Beobachtung zu ermitteln (Ingenkamp & Lissmann, 2005, S. 95). Eine gezielte Prozessbeobachtung mindert die Schwächen eines intuitiven und ganzheitlichen Beobachtens. Diese Schwächen richten sich an die Diffusität, die Vorurteilsbehaftetheit und die Flüchtigkeit auf Kosten der ganzheitlichen Sicht. Daher sollte es nicht ein entweder oder geben sondern es sollte die Alltagswahrnehmung durch die gezielte Beobachtung ergänzt und korrigiert werden (Altrichter & Posch, 2007, S. 128). Bei der *Pädagogisch Diagnostik* ist die Verhaltensbeobachtung neben den standardisierten Testverfahren und den Gesprächsmethoden eine Form der Datensammlung. Um als diagnostisches Instrument zu gelten, muss die Beobachtung jedoch wissenschaftlichen Kriterien folgen (Hesse & Latzko, 2009, S. 81), somit muss eine theoretische sowie eine messtheoretische Klärung der Merkmale, über die ein Urteil gefällt werden soll, vorgenommen werden (Hesse & Latzko, 2009, S. 59). Bestimmte Verhaltensweisen werden planvoll und selektiv studiert. Um den Fokus der Beobachtung einzugrenzen ist eine klar formulierte Fragestellung der Ausgangspunkt einer gezielten Beobachtung. Hierfür ist die Erarbeitung von Beobachtungskategorien notwendig. Um diese Kategorien kritisch prüfen zu können und, damit sie für andere nachvollziehbar sind, müssen sie aus der Literatur hergeleitet werden und theoretisch begründet sein. Somit werden aus den Kategorien Konstrukte, welche mit Hilfe von Indikatoren weiter differenziert und präzisiert werden müssen. Indikatoren, oder in unserem Fall Deskriptoren,

beschreiben das konkret beobachtbare Verhalten und erleichtern, strukturieren und legen die Zuordnung des wahrgenommen Verhaltens zu einer Kategorie fest (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 100). Graumann verdeutlicht die notwendige wissenschaftliche Kriteriengeleitetheit der Verhaltensbeobachtung mit dem folgenden Zitat (Graumann, 1974, S. 525, zitiert nach Hesse & Latzko, 2009, S. 81).

„...zumindest glaubt jeder, der Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, dass er damit auch der Beobachtung fähig ist. Doch ohne zu wissen, was, wo und wann zu beobachten ist, hockt man ebenso als selbsternannter Tierbeobachter in Wald herum, wie man sich ungeschult in der Klasse oder sonst wo als Verhaltensbeobachter versucht“

Die Beobachtung als wissenschaftliches Verfahren unterscheidet sich von der Alltagsbeobachtung dadurch, dass sie auf Erkenntnisse ausgerichtet ist, unter bestimmten methodischen Regeln und unter methodischer Kontrolle ablaufen, welche als wissenschaftliche Kriterien gelten (Hesse & Latzko, 2009, S. 81). Bei der Beobachtung zu einem diagnostischen Zweck findet im Vorfeld eine genaue Planung statt, die Beobachtungspunkte oder Deskriptoren werden sorgfältig ausgewählt, es findet eine systematische Aufzeichnung des beobachteten Verhaltens statt und die Genauigkeit wird anschliessend überprüft (Feger, 1983, zitiert nach Hesse & Latzko, 2009, S. 87). Ein zentraler Aspekt und die wichtigste Leistung von Beobachtern stellt die Sensibilität für das dar, was beobachtet wird. Es wird ein „doppelter Blick“ benötigt, der sich zum einen auf die eigenen Annahmen und Erwartungen richtet und zum anderen auf die sensible Betrachtung der Situation, als wäre sie völlig neuartig, damit die eigenen Vorannahmen nicht in die Situation hineininterpretiert werden (Altrichter & Posch, 2007, S. 129).

Die Ausrichtung einer Beobachtung an wissenschaftlichen Kriterien im schulischen Kontext benötigt im Vorfeld eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Fragestellungen. Die Planung des Vorgehens richtet sich auf eine spezifische, diagnostische Fragestellung und es finden grundsätzliche Entscheidungen in den folgenden Bereichen statt (Hesse & Latzko, 2009, S. 87):

Welche Art der Beobachtung wird durchgeführt?

- teilnehmend vs. nicht-teilnehmend
- offen vs. verdeckt
- indirekt vs. direkt

Wer oder was soll beobachtet werden; Auswahl der Beobachtungsstichprobe?

- Wer soll beobachtet werden?
- Welches Verhalten soll beobachtet werden?
- Wann und wie lange soll beobachtet werden?

Wie soll das beobachtete Verhalten kodiert werden?

- Verbalsystem
- Zeichensystem
- Kategoriensystem

Martin und Wawrinowski empfehlen die sorgfältige Planung der Beobachtungssituation, da es sich schwierig gestaltet, mehr als zwei Personen gleichzeitig zu beobachten und der Beobachtungszeitraum von mehr als 15 Minuten sich auf die Konzentrationsfähigkeit des Beobachters

negativ auswirkt (Martin & Wawrinowski, 1991, S. 51, zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 101). Entscheidend neben der Formulierung der Zielfragestellung ist auch deren Besprechung mit den anderen am Unterricht beteiligten Lehrpersonen, um durch dessen Gestaltung ein methodischen Verfolgen der Fragestellung zu ermöglichen (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 102). Die Auseinandersetzung mit und Darstellung dieser Fragestellungen in Bezug auf die vorliegende Arbeit findet im Kapitel 6.2.4 statt.

Formen der Beobachtung

Nach der Klärung und allgemeinen Beschreibung der Beobachtung richtet sich im folgenden Abschnitt die Aufmerksamkeit auf die Art und Weise der Beobachtung. Die Beobachtung lässt sich in verschiedene Dimensionen gliedern, die sich an die Teilnahme, die Strukturiertheit und die Offenheit richten (Atteslander, 2003, S.104).

Bei der *teilnehmenden Beobachtung* beteiligt sich der Beobachter an der zu beobachtenden Situation (Beywl & Schepp-Winter, 2000, S.46f). Es ist eine direkte, persönliche Beziehung vorhanden und es findet eine Partizipation an der Situation statt, während Daten gesammelt werden. Mit dieser Form der Beobachtung will eine grösstmögliche Nähe zum Gegenstand erreicht werden (Mayring, 2002). Der Beobachter ist Teil des Geschehens in einer Beobachtungssituation (Jäger, 2009, S. 58).

Bei der *nicht-teilnehmenden Beobachtung* übernimmt der Beobachter eine passiv-rezeptive Rolle. Die Konzentration kann auf die Situation und das Protokollieren gerichtet werden (Beywl & Schepp-Winter, 2000, S.46f).

Je nach Autor werden die Begrifflichkeiten *strukturierte, systematische und standardisierte Beobachtung* synonym verwendet. Wir orientieren uns in der vorliegenden Arbeit an der Begrifflichkeit von Jäger (2009), der von *systematischer Beobachtung* spricht. Bei der *systematischen Beobachtung* ist das Vorgehen bei der Beobachtung gezielt. Die Bedingungen der Beobachtung sind streng reglementiert (Jäger, 2009, S. 57) und die Merkmale und Ausprägungen zur Protokollierung einer Situation werden genau vorgegeben (Beywl & Schepp-Winter, 2000, S. 46f). Die Kategorien und Deskriptoren werden z.B. in Form einer Tabelle zum Ankreuzen genutzt, was ein differenziertes und kriteriengeleitetes Beobachten ermöglicht (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 101). Um ausgewählte Informationen zu erheben, findet eine bewusste Einschränkung der Wahrnehmung auf bestimmte Aspekte statt (Tarnutzer, 2012, S.11).

Die *unsystematische Beobachtung* hat einen anweisenden Charakter. Offene Fragen oder Kategorien geben der beobachtenden Person an, worauf sie während der Beobachtungssequenz zu achten hat (ebd.). Die unsystematische Beobachtung dient der Exploration einer Situation und ermöglicht es, implizites Wissen miteinfließen zu lassen (Tarnutzer, 2012, S.11). Anhand der Fragestellung werden alle Verhaltensweisen festgehalten. Die Trennung zwischen einer reinen Beschreibung des wahrgenommenen Verhaltens und einer subjektiven Interpretation durch den Beobachter stellt bei der *unsystematischen Beobachtung* oder wie Terfloth und Bauersfeld sie bezeichnen, der *freien Beobachtung*, eine Herausforderung dar (2012, S. 101). Durch die Vorgabe eines groben Rahmens und nur weniger Beobachtungskategorien ist eine Offenheit des Beobachters gegenüber dem Beobachtungsgegenstand möglich.

Die Offenheit richtet sich an die Transparenz der Beobachtungen. Diese können verdeckt erfasst werden oder es kann eine Offenlegung der Beobachtung erfolgen (Jäger, 2009, S. 58).

Jäger führt noch weitere Beobachtungsmethoden auf, welche kurz erläutert werden (2009, S. 57f).

Selbstbeobachtung ↔ *Fremdbeobachtung*

Bei der Selbstbeobachtung ist die Person, deren Verhalten Beobachtungsgegenstand ist, auch gleichzeitig Beobachter. Somit sind Beobachter und Beobachteter identisch. Die Beobachtung erfolgt in einer Art Selbstreflexion.

freie Beobachtung ↔ *gebundene Beobachtung*

Bei einer gebundenen Beobachtung existieren im Vergleich zu einer freien Beobachtung Vorgaben darüber, was unter welchen Bedingungen zu beobachten ist. Mit den aus den Beobachtungen gewonnenen Daten werden die erstellten Hypothesen überprüft. Eine systematische Beobachtung ist immer gebunden.

Beobachtung von natürlichem Verhalten ↔ *Beobachtung von experimentell stimuliertem Verhalten*

Die Beobachtungssituation bei der Beobachtung von natürlichem Verhalten, nimmt keinen Einfluss auf das Verhalten. Von experimentellen Bedingungen wird ausgegangen, wenn der Beobachter gezielt entsprechende Verhaltensweisen initiiert, bestimmte Bedingungen kontrolliert oder der zu beobachtenden Person definierte Bedingungen zuweist.

direkte Beobachtung ↔ *indirekte Beobachtung*

Die direkten Beobachtungen erstrecken sich raum-zeitlich. Der Beobachter ist vor Ort und hat unmittelbaren Einblick in das Geschehen. Bei der indirekten Beobachtung dienen Aufzeichnungen und deren Analyse dazu, Eindrücke zu gewinnen. Diese Aufzeichnung kann in Form von schriftlichen Vorlagen, Ton- oder Bildaufzeichnungen vorliegen.

Feldbeobachtung ↔ *Laborbeobachtung*

Eine Feldbeobachtung findet im natürlichen Umfeld statt. Für eine Laborbeobachtung hingegen wird eine künstliche Beobachtungssituation geschaffen.

zeitgesteuerte Beobachtung ↔ *ereignisgesteuerte Beobachtung*

Bei der zeitgesteuerten Beobachtung ist die Zeit die verwendete Dimension. Es wird vorgeschrieben, wann das Verhalten zu beobachten ist z.B. in Form einer Zeitstichprobe. Das Ereignis wird dabei bei der ereignisgesteuerten Beobachtung als Dimension verwendet. Die Beobachtung wird durch ein Ereignis gesteuert.

apparativ vermittelte Beobachtung ↔ *nicht-apparativ vermittelte Beobachtung*

Diese Methode der Beobachtung ist gebunden an die direkte/ indirekte Beobachtung. Bei der indirekten Beobachtung werden Apparate verwendet, welches somit eine apparativ vermittelte Beobachtung darstellt. Eine unvermittelte Beobachtungssituation ist hingegen bei der direkten Beobachtung gegeben, welche ohne Apparate erfolgt und die nicht-apparativ vermittelte Beobachtung darstellt.

mikroanalytische Beobachtung ↔ *makroanalytische Beobachtung*

Die Basis einer mikroanalytischen Beobachtung ist ein differenziertes Kodiersystem, auf das der Beobachter zurückgreifen kann. Findet eine Ausrichtung an globalen Aussagen statt, wie dies in

Form von Schätzskalen umgesetzt werden kann, liegt eine makroanalytische Beobachtung vor (Jäger, 2009, S. 59f).

Weitere Unterscheidungen trifft Jäger bezogen auf die Kontrolle des Beobachters über die Beobachtungssituation. Hierbei unterscheidet er drei Sachlagen unter Bedingungen der Kontrolle. Darunter fallen die experimentell kontrollierten Bedingungen, die geplanten Bedingungen und die natürlichen Bedingungen (Jäger, 2009, S. 61). Die geplanten Bedingungen sind vorhanden, wenn eine hinreichende Kontrolle möglich ist, auch wenn keine strenge Kontrolle von unabhängigen und abhängigen Variablen vorhanden ist. Hingegen gelten alle Beobachtungsbedingungen, bei denen keine Veränderungen der gegebenen und natürlichen Bedingungen in der Beobachtungssituation veranlasst werden, als natürlich. Es findet keine Manipulierung der situativen Voraussetzungen zur Beobachtung statt (Jäger, 2009, S. 61).

Aufbau einer Beobachtung hin zum Urteil

Abb. 15: Ein naives Modell der Urteilsbildung (Jäger, 2009, S. 63)

Die Beobachtung ist der Ausgangspunkt für ein Urteil. Dabei bedarf es für einen Urteilsprozess Voraussetzungen, die aus dem Beobachtungsgegenstand, der Beobachtung, der Registrierung, der Urteilsbildung, welche dem Resultat des Urteilsprozesses vorausgeht, und dem Urteil, bestehen. Dieser Prozess der Überführung von Beobachtungen in ein Urteil lässt sich als *naives Modell der Urteilsbildung* betrachten.

Der Beobachter erfasst ein allgemeines Geschehen und richtet anschliessend seine Konzentration auf einen bestimmten Verhaltensausschnitt, welcher als Bedingung einer spezifischen Situation gilt,

die zeitlich und räumlich fixiert ist. Jede Situation besitzt einen speziell objektiv vorhandenen und subjektiv empfundenen Informations- und Bedeutungsgehalt, welcher sie ebenso wie deren Komplexität voneinander unterscheidet. Dabei ist jede Situation im Prinzip beobachtbar, stellt jedoch bestimmte Bedingungen an den Beobachter. Der Beobachter muss zur Beobachtung fähig sein und seine Konzentration auf einen Ausschnitt der Gesamtsituation legen können.

Dabei muss die Beobachtung nicht objektiv sein. Eine Registrierung und ein Festhalten, können bei jeder Beobachtung stattfinden. Es gibt verschiedene Formen der Registrierung, die über handschriftliche Aufzeichnung, Videoaufzeichnungen, Tonbandmitschnitte und auch Zugänge aus dem Gedächtnis führen. Alle Registrierungsmethoden dienen dazu, eine beobachtete Situation optimal zu rekonstruieren und wenn notwendig von der Beobachterseite zu wiederholen (Jäger, 2009, S. 62). Das Festhalten bei der direkten Beobachtung für die spätere Bearbeitung stellt ein Hauptproblem dar. Das Festhalten kann während der Beobachtung oder nach der Beobachtung stattfinden.

Bei der Registrierung während der Beobachtung ist die Verwendung eines Schemata mit vorformulierten Kategorien hilfreich. Das Festhalten nach der Beobachtung ist im Allgemeinen für Lehrpersonen praktikabler, auch wenn die Erinnerung sich nicht mehr auf alle Details erstreckt. Eine Gedächtnisstütze in Form von Stichwörtern kann dabei helfen. Wird eine Fragestellung über längeren Zeitraum verfolgt und in nachträglichen Aufzeichnungen festgehalten, können diese tagebuchähnlichen Charakter erhalten (Altrichter & Posch, 2007, S. 133).

In der vorliegenden Arbeit fand die Registrierung anhand von Beobachtungsrastern und in Form des Forschungstagebuchs statt, welche in den folgenden Kapiteln ausführlicher vorgestellt werden.

Doch was beobachten wir eigentlich? Im Rahmen dieser Fragestellung erhält das *Merkmal* seine Bedeutung. Laut Jäger kann nur das systematisch beobachtet werden, worauf die Konzentration liegt. Alle anderen Vorgehensweisen bei Beobachtungen führen eher zu unsystematischen Beobachtungen (Jäger, 2009, S. 88). Bei einem *Merkmal* handelt es sich um ein Charakteristikum eines bestimmten Sachverhaltes. Anhand von Eigenschaften wird eine Person, eine Sache oder eine Situation erkannt (Jäger, 2009, S. 85). Die Beobachtung des *Merkmals* ist dabei an den Merkmalsträger gebunden. Das Merkmal erweitert das oben aufgezeigte *naive Modell der Urteilsbildung* und ermöglicht sogleich, dass die Frage nach dem *Was beobachten wir eigentlich?* beantwortet werden kann. Eine Systematik, welche aus drei theoretischen Aspekten besteht, der Beobachtung, der Registrierung und der Beurteilung (Jäger, 2009, S. 88).

Abb. 16: Der Urteilsprozess (Jäger, 2009, S. 89)

Die Gesamtheit des Urteilsprozesses beinhaltet die drei zuvor genannten Aspekte und stellt die Überführung in ein Urteil dar. Die Beurteilung ist das Resultat einer Bewertung des beobachteten und registrierten Sachverhalts. Der Urteilsprozess wird mit dem Urteil selbst abgeschlossen (Jäger, 2009, S. 89).

Beobachtungsbögen und dessen Handhabung

Ein Beobachtungsbogen soll die Lehrperson im Unterrichtsalltag darin unterstützen, zielgerichtete Beobachtungen zeitsparend und praktikabel festzuhalten (SQA, 2012, S. 2). Um die Gefahr zu minimieren, dass wichtige Merkmale nicht erfasst werden oder man sich mit irrelevanten Beobachtungsmerkmalen aufhält, sollte eine kritische Prüfung des Beobachtungsbogens im Vorfeld stattfinden (ISB, 2008). Das Erstellen von Beobachtungsbögen in Form von Merkmalslisten setzt diagnostische Kompetenzen voraus (Ingenkamp & Lissmann, 2005, S. 196). Die Aussagen, die anhand der im Bogen festgehaltenen Beobachtungen getroffen werden können, dienen der Ermittlung von fördernden und herausfordernden Massnahmen, somit der individuellen Förderung (SQA, 2012, S. 2). Wesentliche Elemente eines Beobachtungsbogens oder wie Altrichter und Posch es bezeichnen eines Beobachtungsschemata sind Kategorien:

- die einander ausschliessen
- die eine Verwertung der festgehaltenen Beobachtungen auf dem Schemata ermöglichen
- sowie Regeln für das Festhalten der Beobachtungen beinhalten (Altrichter & Posch, 2007, S. 131)

Zahlreiche Schemata für die Beobachtung sind vorhanden, bieten jedoch nur eine erste Übersicht und müssen durch weitere Forschungsaktivitäten ergänzt werden. Sie sind meist sehr umfangreich und nicht auf die Vorannahmen der aktuellen Beobachtungssituation abgestimmt. Die Entwicklung eines Schemata, welches eng auf den Zweck und den Gegenstand der Beobachtung abgestimmt ist, dient forschenden Lehrpersonen daher meist mehr (Altrichter & Posch, 2007, S. 132).

Der für die aktuelle Arbeit entwickelte Beobachtungsbogen arbeitet mit Variablen mit drei Ausprägungsgraden und wird als Beobachtungsraster bezeichnet. Das definierte Verhalten ist erfüllt oder nicht erfüllt, konnte somit beobachtet werden oder nicht beobachtet werden. Dieses standardisierte Vorgehen ist wenig anfällig für Beobachtungsfehler. Trotz der geringen Fehleranfälligkeit ist eine Prüfung des Aussagegehalts der Beobachtungen notwendig (ISB, 2008). Um den Ausprägungsgrad des Verhaltens differenzierter zu erfassen wird zusätzlich, im Anschluss an die Unterrichtssequenz, ein Forschungstagebuch geführt.

Forschungstagebuch

Das Forschungstagebuch stellt eine Dokumentation zur Entwicklung der Vorstellungen und Einsichten über die verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses dar. Es werden einerseits die durch Beobachtung gewonnenen Daten, andererseits schriftliche Reflexionen der Forschungsmethoden und der eigenen Forscherrolle festgehalten (Malinowski 1982; zitiert nach Altrichter & Posch, 2007). Durch den kontinuierlichen Gebrauch des Forschungstagebuchs hält es Forschungs- und Veränderungsaktivitäten zusammen. Es werden Ideen und Gedanken notiert, an denen sich Theoriestücke entwickeln, die zur Interpretation der Daten herangezogen werden. Die Gestaltung des Forschungstagebuchs kann in einem persönlichen Stil erfolgen: Beobachtungen, Gefühle, Reaktionen, Interpretationen, Reflexionen, Ahnungen, Hypothesen und Erklärungen können eingetragen werden (Kemmis 1982; zitiert nach Altrichter & Posch, 2007). Es ist dem Verfasser überlassen, wie er das Forschungstagebuch gestaltet.

Unterschieden wird zwischen *Beschreibende Passagen* und *Interpretierende Passagen*.

Beschreibende Passagen sind die am häufigsten auftauchende Textart in Forschungstagebüchern. Darin werden Erfahrungen in zeitlich begrenzten Situationen, beispielsweise Beobachtungen einer Unterrichtseinheit, niedergeschrieben (ebd.). *Beschreibende Passagen* werden verfasst, um abgelaufene Vorgänge zu beschreiben und zu dokumentieren. Sie umfassen Beobachtungen von Handlungen, Beschreibungen von Ereignissen, Rekonstruktionen von Dialogen, Gesten, Betonungen und Gesichtsausdrücken und Ähnliches. Die Beobachtung eines Handlungsablaufs ist dessen Bewertung vorzuziehen (Altrichter & Posch, 2007). Es soll möglichst genau wiedergegeben werden, welche Worte und Phrasen einer Person, Gruppe oder Institution eigentümlich sind. Für eine Verbesserung der Qualität von Einträgen gilt, je eher der Eintrag erfolgt, desto genauer ist die Erinnerung. Da Erinnerungen durch Gespräche weiterverarbeitet werden, ist es ratsam, vor dem Eintrag mit niemandem über die Beobachtungen zu sprechen (Bogdan & Biklen, 2002; zitiert nach Altrichter & Posch, 2007). Um die Qualität von Einträgen zu verbessern wird eine Chronologie des Beobachtens empfohlen. Wenn es die Situation erlaubt, können während des zu beobachtenden Handlungsablaufs Stichworte notiert werden, auf die sich die spätere schriftliche Ausarbeitung stützen kann (ebd.).

Unter *Interpretierenden Passagen* werden Interpretationen, Gefühle, Problemüberlegungen, Spekulationen, Ideen, Ahnungen, Erklärungen von Beobachtungen, Bewusstmachung eigener Vorannahmen und Vorurteile sowie die Entwicklung von Theorien beschrieben (Altrichter & Posch, 2007, S. 40). Diese werden sowohl während des Aufschreibens der Erfahrungen als auch beim anschließenden Durcharbeiten des Aufgezeichneten festgehalten und ergänzt. Beim nachträglichen Durchlesen der interpretierenden Passagen können allfällige Fehler entdeckt werden sowie eine Erkenntnis erfolgen, welche der gemachten Aussagen von Bedeutung sind und welche nebensächlich sind. Weiter können Zusammenhänge zwischen Gedanken und weiterführenden Begriffen und Ideen erkannt werden. Offene Fragen, das weitere Vorgehen oder Massnahmen, welche ergriffen werden sollen, werden dabei deutlich (ebd.).

Um im Forschungstagebuch die vorliegenden Daten zu ordnen, zu interpretieren sowie zu prüfen wird eine *Wissenschaftliche Analyse* durchgeführt. Die wichtigsten Ergebnisse einer solchen Analyse werden in die folgenden drei Bereiche unterteilt:

- theoretische Notizen
- methodische Notizen
- Pläne

Unter den *Theoretischen Notizen* (Altrichter & Posch, 2007, S. 41) werden Erklärungen für die untersuchte Fragestellung und für vermutete Zusammenhänge zwischen dem untersuchten Phänomen und für die weitere Forschungsarbeit festgehalten. Es geht hierbei um die Verknüpfung von verschiedenen Beobachtungen und Informationen sowie um Ideen für die Interpretation von Beobachtungen. Weiter kann eine Verbindung zwischen den eigenen Erfahrungen und den Begriffen einer Theorie gemacht werden. *Theoretische Notizen* sollen stets mit Datum, Überschrift und einem kennzeichnenden Schlüsselbegriff versehen werden. Der Zusammenhang zwischen der theoretischen Notiz und der Beobachtung muss dabei gekennzeichnet werden.

Unter den *Methodischen Notizen* werden einerseits Reflexionen über die verwendete Methode angestellt, andererseits wird die Selbstbeobachtung von Forschenden dokumentiert (Altrichter & Posch, 2007, S. 42). Es wird festgehalten, unter welchen Umständen ein Forschungsinstrument eingesetzt wurde und welche Rolle der Forschende im Feld gespielt hat (ebd.). Weiter werden Erfahrungen des Forschenden mit einer bestimmten Forschungsmethode festgehalten. In den *Methodischen Notizen* wird ausserdem eingetragen, welche Entscheidungen für den weiteren Verlauf getroffen wurden und eine Begründung dafür wird festgehalten (ebd.). Ein weiterer Punkt ist das Dokumentieren der anstehenden Forschungsschritte. Dabei stellt sich die Frage, ob die Forschungsmethode sich als geeignet herausgestellt hat, oder ob es weitere Forschungsmethoden gäbe, dies soll der Weiterentwicklung der Forschungskompetenz des Forschenden dienen (ebd.).

Aus dem Protokollieren von Beobachtungen und dem Nachdenken über Daten entstehen Ideen. Als *Pläne* werden Ideen für die alternative Gestaltung und Verbesserung des eigenen praktischen Handelns bezeichnet, welche beim Forschenden während des analysierenden Durchlesens entstehen (Altrichter & Posch, 2007, S.43). Weiter werden Ideen und Massnahmen für das weitere Vorgehen aufgezeichnet.

Videoaufzeichnungen

Bei Videoaufzeichnungen laufen Bild und Ton real ab. Dieser Vorteil ermöglicht eine relativ ganzheitliche Rekonstruktion der aufgenommenen Situation, dies jedoch aus der Perspektive der Kamera. Durch diesen Aspekt können Bedingungen und Auswirkungen bestimmter Ereignisse deutlicher sichtbar gemacht werden als bei anderen Methoden und Mustern sowohl im eigenen Verhalten als auch im Verhalten der SuS werden erkennbar, vor allem wenn sie verbales und nicht-verbales Verhalten enthalten (Altrichter & Posch, 2007, S. 149).

Mit Hilfe von Videoaufzeichnungen können erlebte und festgehaltene Situationen anderen Personen anschaulich dargestellt werden und es können ein Austausch und ein Gespräch darüber stattfinden (ebd.).

Dem bei der Videoaufzeichnung verwendeten Medium, wird jedoch in einer Klassensituation viel Aufmerksamkeit entgegen gebracht, da es sichtbar ist. Dieser Umstand kann sich störend auf die Klassensituation auswirken. Eine feste Installation der Kamera oder eine häufige Verwendung, können diesen Umstand jedoch mindern (ebd.). Für Lehrpersonen sind Aufzeichnungen, welche einen grösseren Zusammenhang sichtbar machen und somit auf einen grösseren Ausschnitt der Klasse gerichtet sind, wesentlich informativer, als fernsehgerechte und fernsehreife Fassungen des Unterrichts (Altrichter & Posch, 2007, S. 150). Ein Problem stellt jedoch der Ton bei Videoaufzeichnungen dar, der durch ein Zusatzmikrophon aufgezeichnet werden muss, da die Reichweite des Kameramikrophons oftmals nicht ausreichend ist (ebd.).

Der Nutzen aus einer Videoaufzeichnung, wird erst durch eine sorgfältige Analyse, bei der die Konzentration auf das Wesentliche in Bezug auf die Fragestellung gelegt wird, gezogen. Dafür ist ein mehrmaliges Abspielen der Videoaufzeichnung notwendig, da Bild und Ton eine Fülle von Informationen enthalten (Altrichter & Posch, 2007, S. 149).

Beobachtungsfehler

Bei der Beobachtung und Beurteilung können dem Beobachter Fehler unterlaufen. Diese Fehler entstehen bereits bei der Beobachtung und wirken sich später auf die Beurteilung aus. Aus den Beobachtungs- und Beurteilungsfehlern können für die Betroffenen fatale Konsequenzen bezogen auf die Chancengerechtigkeit und die Gleichbehandlung zur Wahrung der Chancen dieser Person entstehen. Meist betreffen diese Fehler die Objektivität der Wahrnehmung (Jäger, 2009, S. 23).

Um die Lernvoraussetzung von SuS richtig einzuschätzen und passende Lernangebote zu gestalten, helfen systematische Beobachtungen. Die Beobachtungen zeigen jedoch immer nur punktuelle Ausschnitte und können nicht verallgemeinernd auf das gesamte Entwicklungspotential der einzelnen SuS übertragen werden und als deren Merkmal gewertet werden (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 102).

Der Grad der Kontrolle in Beobachtungssituationen ist nicht immer optimal. Gerade bei Lehrpersonen, welche ihrer Aufgabe als Lehrende nachkommen und Beurteilungen durchführen, ist auch der Aspekt des fließenden Übergangs zwischen teilnehmender und nicht-teilnehmender Beobachtung vorhanden, welcher die Beobachtung tangiert. Bezogen auf die Urteilsbildung gibt es zahlreiche übergeordnete Faktoren, welche Beobachtungen und Beurteilungen beeinflussen. Hierzu zählen die Interpretationen von Inhalten und Vorgängen, kognitive Faktoren, wie Erinnerung, Aufmerksamkeit, Konzentration, Logik etc., persönliche Maßstäbe, unterschiedliche Harmonievorstellungen und Menschenbilder, deren Vorstellungen die Beobachtungen und Beurteilungen steuern. Auch kann die Reihenfolge und damit verbunden die Kontexte der Beobachtungen und Beurteilungen die Urteilsbildung beeinflussen (Jäger 2009, S. 64). Lernprozesse können ebenfalls durch neue Räumlichkeiten, die Ängste und Unsicherheiten auslösen, negativ beeinflusst werden (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 102). Eine Relativierung der Beobachtungsergebnisse muss stattfinden um dem Aussagegehalt von Beobachtungen gerecht zu werden. Die Reflexion im Anschluss an die Beobachtung richtet sich dabei an die Frage, wie „typisch“ die Situation, in der das Verhalten gezeigt wurde, war und wie sicher der Beobachter jeweils bei der Protokollierung beobachteter Verhaltensweisen war. Bei diesem Aspekt im Rahmen der Beobachtungsfehler hat das implizite Wissen der Lehrperson eine grosse Bedeutung (ISB, 2008).

Die nachfolgenden Beobachtungs- und Beurteilungsfehler werden differenziert erläutert, da sie eine besondere Bedeutung für das institutionalisierte Lernen besitzen. Dies sind:

⇒ Unterschiedliche Interpretationen eines Merkmals

Bereits die Beobachtung eines bestimmten Sachverhalts stellt eine Interpretation von diesem dar. Beobachtungen von gleichen Situationen werden unter Umständen von verschiedenen Personen unterschiedlich beschrieben und für diese Beschreibungen werden unterschiedliche Begriffe verwendet. Nicht alle Personen assoziieren auf Grund ihres unterschiedlichen Vorwissens, ihren Erfahrungen und ihres Umfeldes, Gleiches. Dabei spielen auch persönliche Vorlieben und Varianten eine Rolle. Nicht nur die Beobachtung wird von verschiedenen Personen unterschiedlich interpretiert. Die festgehaltene Registrierung ist die Basis für die Beurteilung, welche wiederum von unterschiedlichen Personen unterschiedlich gedeutet werden kann. Der unterschiedlichen Interpretation eines Merkmals kann allerdings entgegen gewirkt werden, indem dem Beobachter

Rückfragen gestellt werden, der Beobachter hinsichtlich der Beobachtungen trainiert wird und sowohl Beobachter wie Beurteiler geschult werden, Begriff zu umschreiben, so dass Drittpersonen den Bedeutungsgehalt entnehmen können (Jäger, 2009, S. 72).

⇒ Beeinflussung durch die äussere Situation

Bei äusseren Situationen handelt es sich um Bedingungen und Kontexte, auf welche externe Einflussfaktoren einwirken. In diesem Zusammenhang sind die Gruppenzusammensetzung, das Setting oder die konkrete Lernumgebung zu nennen. Die Klassenzusammensetzung und die darin vorhandenen Kontextfaktoren beinhalten Merkmale, die auf Beobachtungen und die Beurteilung Einfluss nehmen können. Auch die Einbettung der zu beobachtenden Person in einen organisatorischen und inhaltlichen Rahmen wie die Fachwahl, die Stundenbelastung und auch die schulische Betreuung gelten als äussere Situationen, welche die Bedingungen, Beobachtungen und Beurteilungen beeinflussen können. Ebenfalls in den Bereich der äusseren Situationen fällt die Beurteilung der Person auf Grundlage bestimmter Merkmale, die selbst Gegenstand der Beobachtung und Beurteilung sind. Die Merkmale zeigen auf, was beobachtet wird und können direkt oder auch indirekt beobachtbar sein. Dabei spielt nicht nur das Merkmal eine Rolle sondern auch die Fähigkeit des Beobachters ein Merkmal überhaupt beobachten zu können (Jäger, 2009, S. 76f).

⇒ Positions- und seriale Effekte

Der dritte Beobachtungs- und Beurteilungsfehler im Rahmen des institutionellen Lernens richtet sich an den Einfluss der Reihenfolge von Beobachtungen auf die Beobachtung selbst und die anschliessende Urteilsbildung. Eine alphabetische Abfolge bei Prüfungsterminen kann bereits zu einer Chancenungerechtigkeit führen (Jäger, 2009, S. 79).

Ein weiterer Beobachtungsfehler richtet sich an die Verallgemeinerungen, die auf Grund von zufälligen Beobachtungen getroffen werden. Diese Verallgemeinerungen sind jedoch nicht immer gerechtfertigt und ihnen kann mit Hilfe einer systematischen Beobachtung, welche planvoll, gezielt, objektiv ist und in verschiedenen Situationen stattfindet, entgegen gewirkt werden (Jäger, 2009, S. 80).

Oftmals stellt auch die Ausgangslage, dass Lehrpersonen, die den Unterricht beobachten wollen, bereits zu viel wissen und keine Distanzierung von der Situation, zu der sie selbst gehören, nicht mehr möglich ist eine Schwierigkeit dar. Der Einbezug einer „Dritten Person“ erleichtert diese Distanzierung und ermögliche eine gewisse „Naivität“, die eine Beobachtung und den „fremden Blick“ erfordert. Durch die „Drittperson“ wird eine neue Sicht auf das Geschehen im Klassenzimmer eröffnet (Altrichter & Posch, 2007, S. 138).

Eine ausführliche Auflistung von Beobachtungs- und Beurteilungsfehlern findet sich im Anhang. Das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München spricht im Rahmen des schulischen Lernens von fünf zentralen Beobachtungsfehlern (ISB, 2008):

1. **Milde-Effekt bzw. Härte-Effekt:** Es findet eine systematisch nur positive oder nur negative Einschätzung des Beobachteten statt.
2. **Zentrale Tendenz:** Das beobachtete Verhalten wird immer mittig eingestuft.
3. **Primacy- oder Recency-Effekt:** Extreme Merkmalsausprägungen etwas zuvor Beobachteten wirkt sich auf die Beurteilung eines danach Beobachteten Verhaltens aus.

4. **Rater-Ratee-Interaktion:** Ähnlichkeitsfehler/ Kontrastfehler (Die Einschätzung der Merkmale des Beobachteten findet in Richtung der eigenen Eigenschaften oder entgegengesetzt der eigenen Eigenschaften statt).
5. **Hawthorne Effekt:** Es findet ein verändertes Verhalten der beobachteten Person statt, da sie beobachtet wird.

Um diese Beobachtungsfehler zu erkennen ist eine ehrliche Reflexion notwendig und die Eindeutigkeit des Beobachtungsergebnisses kann so gesichert bzw. relativiert werden (ISB, 2008).

6.2.3 Feldforschung

Beim Forschungsdesign in der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Feldforschung. Der Gegenstand der Untersuchung, somit die Schülerinnen und Schüler, sollen in ihrem natürlichen Umfeld belassen werden. Der Forscher nimmt bei der Feldforschung teil an den alltäglichen Situationen der Untersuchungsobjekte und begibt sich somit ins Feld. Daraus ergibt sich, dass bei der Feldforschung die teilnehmende Beobachtung als Hauptmethode eingesetzt wird (Mayring, 2002, S. 54). Durch eine Feldforschung und die Untersuchung des Gegenstands in seinem möglichst natürlichen Umfeld können Verzerrungen vermieden werden. Auch gelingt es die Innenperspektive der Beteiligten aus nächster Nähe kennen zu lernen und somit näher an die Realität heran zu kommen. Dies sind zwei Vorteile, die eine Feldforschung im Gegensatz zur Laborforschung mit sich bringt. Der Übergang der beiden Forschungsdesigns erfolgt jedoch fließend, da auch bei der Feldforschung einzelne Faktoren beeinflusst und kontrolliert werden können (Mayring, 2002, S. 55).

Die Vorgehensweise bei einer Feldforschung umfasst grob vier Schritte, um den Problemen der Herstellung eines Kontaktes als Aussenstehender zum Feld und der Auswertung der Vielfalt an meist unsystematisch gesammelten Daten entgegen zu wirken (ebd.):

- Festlegung der Fragestellung
- Herstellung des Feldkontaktes
- Materialsammlung
- Auswertung

Auch wenn für jede qualitativ orientierte Forschung die Erforschung im natürlichen Umfeld des Untersuchungsgegenstandes gefordert wird, ist dies nicht immer möglich und auch nicht immer sinnvoll. Das Feld muss für den Forscher zugänglich sein und diesem eine Funktion zur Verfügung stellen, die er einnehmen kann. Der Forscher sollte geschult sein und das Vorhaben muss ethisch gerechtfertigt sein, das Engagement sollte somit für die Betroffenen ersichtlich sein (Mayring, 2002, S. 57).

6.2.4 Methodisches Vorgehen/ Bezug zur aktuellen Arbeit

Wie bereits oben erwähnt, fanden die Beobachtungen im Rahmen der vorliegenden Arbeit in einer Feldforschung statt. Sowohl am Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz wie auch im Kindergarten Tobelacker musste kein Kontakt zum Feld hergestellt und auch keine Funktion für den Forscher bereitgestellt werden, da es sich bei den Forschern um die Schulischen Heilpädagoginnen handelte und diese wie auch die Kinder sich in ihrem natürlichen Umfeld befanden.

Die Beobachtung wurde in der Umsetzung als Technik um Daten zu sammeln genutzt, somit fand eine qualitative Erfassung statt.

Durch das gezielte Vorgehen bei den Beobachtungen, fanden diese systematisch statt. Durch den Umstand, dass bei der systematischen Beobachtung klare Vorgaben existieren, handelt es sich auch gleichzeitig immer um eine gebundene Beobachtung (Jäger, 2007, S. 57). Im Vorfeld an die Beobachtungen wurde den SuS nicht mitgeteilt, dass sie Beobachtete und diese Beobachtungen schriftlich festgehalten werden. Es wurde auch nicht erwähnt, welche SuS zur For-

Abb. 17: In Anlehnung an Beobachtungsarten im gegenseitigen Bezug (Jäger, 2007, S. 60)

schungsgruppe gehören und somit im Zentrum der Beobachtung stehen. Somit handelt es sich um eine verdeckte Beobachtung. Allerdings erfolgte das Festhalten der Beobachtungen nicht versteckt, so dass die SuS das schriftliche Festhalten wahrnehmen konnten. Im Kindergarten- und Schulalltag stellt dies jedoch eine natürliche Situation für die SuS dar.

Es fand eine direkte Beobachtung statt und die Beobachtungen wurden raum-zeitlich festgehalten, da als Fragestellung nicht nur die Erfassung des Lernstandes der einzelnen SuS im Zentrum stand, sondern auch die Frage: „Wie viele der zuvor festgelegten Beobachtungspunkte können innerhalb der Durchführung der einzelnen Lektionen erfasst werden?“. Somit handelte es sich um eine nicht-apparativ vermittelte Beobachtung. Für die Erfassung und das Festhalten des beobachteten Verhaltens wurde auf ein Kodiersystem zurückgegriffen:

- + ⇒ Beobachtungspunkt erfüllt
- - ⇒ Beobachtungspunkt nicht erfüllt
- 0 ⇒ Beobachtungspunkt wurde nicht beobachtet

Durch die Nutzung eines Kodiersystems handelt es sich um eine mikroanalytische Beobachtung. Zur Ergänzung wurden Beobachtungen und einzelne Aspekte, welche als exemplarisch und zentral für die Umsetzung waren, in einem für die Bedürfnisse der vorliegenden Arbeit entwickelten Forschungstagebuch festgehalten. Das Forschungstagebuch ermöglichte uns durch dessen Gliederung eine Interpretation der Beobachtungen sowie Feststellungen in Bezug auf die Beobachtbarkeit festzuhalten. Im Anschluss wird die Vorlage des Forschungstagebuchs dargestellt.

Tab. 12: Vorlage Forschungstagebuch

Lektion:	
Beobachtungsschwerpunkte:	
Beschreibung der Lektion	
Interpretation	
Notizen in Bezug auf die Beobachtbarkeit	

Das Merkmal setzt sich mit dem *was beobachtet wird* auseinander und ermöglicht, dass diesem systematisch nachgegangen wird. Dies wird in der Abbildung 16: Der Urteilsprozess, aufgezeigt. In der vorliegenden Arbeit stellen die Deskriptoren die Merkmale, als Charakteristikum eines bestimmten Sachverhaltes, dar. Die Beobachtung wird durch Ereignisse gesteuert, ob ein bezeichnetes Verhalten gezeigt wird oder nicht und ob dieses beobachtet werden konnte oder nicht. Für die Erfassung und das Festhalten der Beobachtungen wurde ein Beobachtungsraster entwickelt und eingesetzt (s. Kapitel 6.3, Tabelle: 14).

6.3 Beschreibung der Durchführung

Die Planung der einzelnen Lektionen fand mit Hilfe eines Planungsrasters statt. In der Vorlage wurden zentrale Aspekte zusammengefasst, wie dies im folgenden Beispiel ersichtlich ist. Durch das Planungsraster waren der Ablauf der Lektionen und deren einzelne Inhalte übersichtlich und es konnte ein schneller Bezug zu den Beobachtungspunkten hergestellt werden. Dieser Aspekt vereinfachte die Handhabung der beiden Dokumente und ermöglichte ein Zusammenspiel beider Dokumente in der Anwendung, damit das Hauptaugenmerk und die Zeit auf den Unterricht und das Erfassen der Beobachtungspunkte gelegt werden konnte und nicht ein langes Suchen der Beobachtungspunkte des aktuellen Lektionsinhaltes notwendig war.

Tab. 13: Beispiel einer Planung

Lektion:	2. Geschichten Repetition
Datum:	Mai 2014
Teilnehmer:	Gesamte Klasse (Beob.: CL, FD, RL, RM, SV)
Beobachtungsschwerpunkt:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>d132 Informationen erwerben</i> • <i>d133 Sprache erwerben</i>
Lektionsinhalt:	Fragen, Sätze sprechen über den gehörten Teil der Geschichte. Klassifikation/ Seriation mit Früchten

Zeit:	Beob.	Angebot:	Material
8.45		Begrüssung der SuS, vorstellen des Tagesplans, des Kalenders	Kalender, Tagesplan
8.50	a.) b.)	Die SuS erzählen mit Hilfe des Bilderbuchs die bisher gehörte Geschichte nach. Mit Hilfe von Piktokarten werden einzelne Sätze gebildet	Kamishibai, Piktokarten
9.00	a.)	Fragen stellen/ W-Fragen stellen LP stellt den SuS fragen zum Bilderbuch (WO, WER, WAS, WIE, WARUM). Wer die Frage weiss, darf auf den Stuhl stehen. Das Kind, das eine Frage stellen will darf auf den Lehrstuhl sitzen. Das Bilderbuch darf benutzt werden um Fragen zu finden.	Bilderbuch Piktokarten
9.15	c.) d.)	Gebärden zu den Früchten werden gemacht. Einzahl/ Mehrzahl der Früchte wird mit Gegenständen und Piktos benannt, anschliessend findet eine Einbettung der Pluralbildung in Sätze statt.	Gebärden Früchte Piktos der Früchte
9.30	d.)	Gemeinsam ein Früchte und Gemüsebuffet herrichten und anschliessend beim gemeinsamen Znüni essen.	Messer, Brettchen, Schäler

Vorbereitung:	Früchte einkaufen, Fragezeichenpikto, Piktos einzelner Geschichtsinhalte für die Sätze, Piktos / Fotos, Gebärden suchen
----------------------	---

Für die Erfassung und das Festhalten der Beobachtungspunkte wurde ein Beobachtungsraster entwickelt, welches in Kombination mit dem Planungsraster für die einzelnen Lektionen eingesetzt wurde. Ausgangslage für die Planung waren dabei die Beobachtungsschwerpunkte und die daraus entwickelten Deskriptoren, welche für die Lektion ausgewählt waren. Es wurden Aktivitäten gesucht, bei denen sich das gewünschte Verhalten zeigt und diese wurden im Rahmen der einzelnen Lektionen aneinandergereiht. Die Thematik des Bilderbuchs „Die kleine Raupe Nimmersatt“ bildete dafür den Rahmen und den *roten Faden*.

Während der Umsetzung wurden beide Dokumente, das Planungsraster und der Beobachtungsbogen eingesetzt. Durch die Abstimmung der Planung auf den Beobachtungsbogen war eine klare Struktur gegeben und die einzelnen Beobachtungspunkte konnten der Reihe nach beobachtet und erfasst werden.

Tab. 14: Beispiel Beobachtungs- & Auswertungsraster Lektion 2

Beobachtungsschwerpunkt:						
<ul style="list-style-type: none"> d132 Informationen erwerben d133 Sprache erwerben 						
Beobachtungspunkt/ Deskriptor	1a. Sensomotorisch (Stadium I & II, Reflexe & 1. Zirkulärreaktion) basal-perzeptiv	1b. Sensomotorisch (Stadium III -VI, 2. & 3. Zirkulärreaktion) konkret-gegenständlich	2a. Präoperativ unmittelbar anschaulich konkret-gegenständlich (Symbolik)	2b. Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend) konkret-vorstellend (Anschauung)	3. Konkret-operativ begrifflich-abstrakt	
Name						
Planung: Inhalte bezogen auf die Lernniveaus	a.) d132 Informationen erwerben			Stellt mit Hilfe des Bilderbuchs verbale Fragen	Stellt verbale Fragen in Bezug auf den vorgegebenen Inhalt	Stellt W-Fragen in Bezug auf den vorgegebenen Inhalt
	b.) Wörter zu Sätzen kombinieren		Bildet zu einem gezeigten Gegenstand ein passendes Wort	Bildet in einer konkreten Situation einen passenden Satz	Bildet zu einem gezeigten Piktogramm eines Gegenstandes einen passenden Satz	Bildet einen Satz zur Geschichte
	c.) Syntax erwerben		Unterscheidet zwischen einem und vielen Gegenständen	Bildet anhand von zwei gezeigten gleichen Piktogrammen die Mehrzahl	Bettet anhand von zwei gezeigten gleichen Piktogrammen die Mehrzahl in einen Satz ein	Bettet die Mehrzahl in einen Satz ein
	d.) Einzelne Wörter oder bedeutungsvolle Symbole erwerben					Benennt (Wort oder Gebärde) bekannte Früchte (mindestens eine: Apfel, Birne, Orange, Pflaume, Erdbeere)

6.3.1 Exemplarische Darstellung der Lektionsverläufe

Die zehn Lektionen im Rahmen der vorliegenden Arbeit fanden zwischen Mai und Juni, eingebettet in den alltäglichen Unterricht statt. Im Kindergarten Tobelacker wurde das Bilderbuch und damit verbunden das Thema „Die kleine Raupe Nimmersatt“ zusätzlich zu den Lektionen im Rahmen der Masterthese auch als Werkstatt umgesetzt, an welcher alle SuS in der Auffangzeit und freiwillig im Freispiel arbeiten konnten. Dabei wurden auch individuelle Ziele und Klassenziele verfolgt.

Die einzelnen Lektionen hatten Schwerpunkte, welche sich nach den Beobachtungsschwerpunkten richteten. Es wurden keine individuellen und auch keine Klassenziele formuliert und verfolgt. Das übergeordnete Ziel, welches verfolgt wurde, ergab sich aus den formulierten Fragestellungen der vorliegenden Arbeit und richtete sich an die Erfassung des Lernstandes der SuS der Forschungsgruppe und an die Beobachtbarkeit von Beobachtungspunkten im Rahmen einer in den Unterricht integrierten Lernstandserfassung. Dieser Umstand soll jedoch nicht bedeuten, dass die Lernenden nicht im Zentrum der Lektionen standen. Die Inhalte der Lektionen wurden an die Gruppe, deren Entwicklungsstand und deren übergeordnete Lernziele angepasst. In den Lektionen fanden immer wieder Repetitionen vorheriger Lerninhalte statt, um zum einen das Wissen der SuS zu festigen und zum anderen die Beobachtungspunkte in verschiedenen Situationen zu erfassen und somit eine Intersubjektivität zu erreichen.

An beiden Schulen erfolgte der Einstieg in die Lektionen immer nach dem gleichen Aufbau, welcher der alltäglichen Struktur entsprach und den SuS bekannt war. Dies trug dazu bei, dass keine Laborsituation entstand. Im Kindergarten Tobelacker sowie im HZA beinhaltete dieser erste Teil der Lektion die Begrüssung der Kinder und das gemeinsame Besprechen des Kalenders. In der Umsetzung der einzelnen Lektionen wurde versucht, eine Bedeutsamkeit der Lerninhalte für die Kinder herzustellen, indem ein direkter Bezug der Inhalte zu ihrem Alltag hergestellt wurde. So wurden die Früchte, mit denen gearbeitet wurde, anschliessend für ein gemeinsames Znüni- Büfett genutzt und aus den bearbeiteten Arbeitsblättern und Unterlagen wurde ein Lernbuch für jedes einzelne Kind erstellt, in dem die Lernergebnisse festgehalten und dokumentiert wurden.

Die in den Klassen aktuellen Themen und institutionellen Anlässe wurden während der Umsetzung berücksichtigt und es wurde versucht, diesen während der Umsetzung gerecht zu werden. So stand im Kindergarten der Wechsel der Zweitkindergartenkinder in die Schule als Thema an und auch der Wechsel von den Erst- zu den Zweitkindergartenkinder, welcher thematisch gut integriert werden konnte, da es sich um Raupenkinder handelt, die nach den Sommerferien zu Schmetterlingen werden. Auch die verbleibende Zeit bis zu den Sommerferien und deren visuelle Darstellung und Veranschaulichung konnten in das Thema integriert werden.

Bei der exemplarischen Darstellung der Lektionen werden Auszüge aus den Forschungstagebüchern verwendet. Die Beobachtungsschwerpunkte während ausgewählten Aktivitäten werden durch Beobachtungen und Interpretationen beschrieben. Mehrheitlich handelt es sich um Beobachtungen, die teilweise durch Interpretationen ergänzt werden. Dabei findet bei der exemplarischen Darstellung keine klare Trennung zwischen Beobachtung und Interpretation statt. Diese klare Trennung zwischen Beobachtung und Interpretation für alle Lektionen im Rahmen der Umsetzung findet sich in den jeweiligen Forschungstagebüchern im Anhang 11.6.

Lektion 1: Früchte identifizieren

Hierbei handelt es sich um die erste Lektion im Rahmen der Durchführung der Lektionsreihe. Den SuS wurde das Buch von der „kleine Raupe Nimmersatt“ vorgestellt und der erste Abschnitt wurde mit Hilfe des Kamishibais erzählt. Im Zentrum der Lektion standen die verschiedenen Früchte (Orange, Erdbeere, Pflaume, Apfel und Birne) aus dem Bilderbuch und der Zugang zu den Früchten über verschiedene Sinnesmodalitäten.

Tab. 15: Auszug aus dem Forschungstagebuch I, HZA

Beobachtungsschwerpunkte	Aktivität	Beobachtung/ Interpretation
Berühren	Früchte tastend erkennen	FS konnte den Apfel und die Birne tastend erkennen, die anderen Früchte erkannte sie nicht. NJ weigerte sich die Früchte zu tasten, da er sie nicht sehen konnte. Das Identifizieren von Eigenschaften der Früchte durch Tasten oder durch Schmecken stellte für die ganze Gruppe eine grosse Herausforderung dar.
Orales Explorieren	Früchte in den Mund nehmen	CI zeigte Reaktionen bei Berührungen, sie griff nach den Früchten und führte sie zu ihrem Mund, konnte sie allerdings nicht über Berühren mit Piktogrammen identifizieren

Tab. 16: Auszug aus dem Forschungstagebuch I, Kindergarten Tobelacker

Beobachtungsschwerpunkte	Aktivität	Beobachtung/ Interpretation
Berühren Einzelne Wörter oder bedeutungsvolle Symbole erwerben	Früchte im Korb tasten, Früchte werden benannt und mit Gebärden unterstützt.	RL fiel es schwer, eine Frucht ohne sie zu sehen zu identifizieren. Er suchte sehr lange im Korb und erwähnte immer, dass er noch keine Frucht gefunden hat, obwohl er bereits mehrere ertastet hatte.
Orales Explorieren Riechen Schmecken	Früchte riechen/schmecken in Partnerarbeit.	RM und SV konnten verschiedene Geschmäcker wahrnehmen und als unangenehm einordnen. So wollte RM die Erdbeere nicht herunterschlucken, weil sie ihm nicht schmeckte.
Riechen Schmecken Einzelne Wörter oder bedeutungsvolle Symbole erwerben	Früchte riechen/schmecken in Partnerarbeit. Früchte werden benannt.	RL und CL konnten die Früchte nach dem Schmecken nicht benennen jedoch das Foto zeigen. SV nannte nach dem Riechen der Erdbeere bereits den passenden Begriff.

Lektion 2: Geschichten Repetition

In der zweiten Lektion lag der Schwerpunkt auf dem sprachlichen Bereich. Die Repetition der bisher gehörten Inhalte der Geschichte fand über das Bilden von Sätzen statt. Fragestellungen und auch die Pluralbildung waren ebenfalls Beobachtungsschwerpunkte, welche wiederum über die Früchte der Geschichte erarbeitet wurden. In dieser Lektion am HZA waren nur FS, MZ und NJ anwesend. Durch die Grösse der Gruppe wurde es möglich, dass jedes Kind einzeln die Geschichte einmal nacherzählen konnte.

Tab. 17: Auszug aus dem Forschungstagebuch II, HZA

Beobachtungsschwerpunkte	Aktivität	Beobachtung/ Interpretation
Wörter zu Sätzen kombinieren	Die SuS erzählen mit Hilfe des Bilderbuchs die bisher gehörte Geschichte nach.	MZ nutzte den Text auf der Rückseite des Kamishibais, um die Geschichte den anderen zu erzählen. FS nutzte die Piktogramme und versuchte anhand der Piktogramme einen passenden Satz zur Geschichte zu bilden. Sie nutzte die Piktogramme als Schlagwörter und konnte sie noch nicht in einen Satz einbetten.
Informationen erwerben	Die SuS sollen Fragen zur Bildergeschichte bilden.	Für MZ und FS war die Bildung einer Frage schwierig. Sie formulierten jeweils Sätze. Für MZ war es möglich mit Hilfe von Zettel, auf denen Fragewörter standen, einen Satz zu bilden. Er benötigte dazu die Hilfe der LP. FS formulierte mit Hilfe der LP eine Frage, die Frage stand dann jedoch nicht in Bezug zum Bilderbuch.
Syntax erwerben	Die SuS sollen die Mehrzahl mit Gegenständen der Geschichte bilden.	Die Mehrzahlbildung war für die SuS sehr schwierig. Die Schwierigkeit bei der Mehrzahlbildung lag möglicherweise darin, dass die Unterrichtssprache Schweizerdeutsch war und die SuS diese Begriffe vor allem auf Schweizerdeutsch kannten. Das Schweizerdeutsche kennt allerdings bei diesen Begriffen keinen Unterschied (z.B. 1 Erdbeeri- 2 Erbeeri).

Tab. 18: Auszüge aus dem Forschungstagebuch II, Kindergarten Tobelacker

Beobachtungsschwerpunkte	Aktivität	Beobachtung/ Interpretation
Wörter zu Sätzen kombinieren	Die SuS erzählen mit Hilfe des Bilderbuches die bisher gehörte Geschichte nach. Mit Hilfe von Piktokarten werden einzelne Sätze gebildet.	Den Bezug zur bereits gehörten Geschichte konnten RM und RL nur mit Hilfe der Bilder und der Erzählungen der anderen Kinder herstellen. Als Voraussetzung um über die Geschichte sprechen zu können ist eine Vernetzungs- und Gedächtnisleistung erforderlich.
Wörter zu Sätzen kombinieren	LP stellt den SuS W-Fragen zum Bilderbuch Wer die Frage weiss, darf auf den Stuhl stehen.	Den SuS gelang es adäquat auf die gestellten Fragen zu antworten. RL und RM konnten die Fragen nicht beantworten. Für sie stand das auf den Stuhl stehen im Zentrum, obwohl sie die Antwort nicht immer wussten. Für RM war es scheinbar wichtig die Bewegung auszuführen, die auch die anderen ausführten. Er verstand die Bedeutung dahinter nicht.
Informationen erwerben	Das Kind, das eine Frage stellen will darf auf den Lehrerstuhl sitzen. Das Bilderbuch darf benutzt werden um Fragen zu finden.	Das Stellen der Fragen fiel den SuS schwer. Sie konnten nur Schlagworte nennen, welche sie durch die Gegenstände, Fotos oder Piktos aufgriffen. Die Fremdsprachigkeit der SuS kommt dabei erschwerend dazu, da Deutsch für sie nicht die Erstsprache ist. Weiterhin könnte ein erschwerender Faktor sein, dass Begriffsbedeutungen wie Satz, Frage etc. nicht klar sind.

Lektion 3: Wochentage

Die Wochentage und deren feste Abfolge, welche Teil der Geschichte sind, wurden in der dritten Lektion aufgegriffen. Das Herstellen von Seriationsreihen, sowie die verbale Repetition dieser, fanden anhand der Wochentage statt. Auch über die Wochentage fanden erste Beobachtungen bezogen auf Buchstaben statt.

Die Lektion am HZA startete mit allen SuS ausser CI. KG war beim ersten Teil bei der Geschichte dabei und verliess anschliessend die Gruppe.

Tab. 19: Auszug aus dem Forschungstagebuch III, HZA

Beobachtungs- Schwerpunkte	Aktivität	Beobachtung/ Interpretation
Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen	Die Wochentage in der korrekten Reihenfolge aufzählen.	FS gelang es die Wochentage in der korrekten Reihenfolge aufzuzählen, wenn die Gebärde zum Wochentag gemacht wurde.

Tab. 20: Auszüge aus dem Forschungstagebuch III, Kindergarten Tobelacker

Beobachtungs- schwerpunkte	Aktivität	Beobachtung/ Interpretation
Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen	Wochentage und deren Reihenfolge werden gemeinsam besprochen und gelegt. Reihenfolge wird aufgesagt.	Die Wochentagsreihe konnte keines der Kinder aufsagen. Durch die Orientierung mit den Tagesfarben gelang es jedoch, die richtige Reihenfolge der Wortbilder zu legen.
Fertigkeiten erwerben, um Symbole zu erkennen, einschliesslich Ziffern, Bildsymbole, Zeichen, Buchstaben des Alphabets und Wörter	Jedes Kind sucht den gezeigten Buchstaben in seinem Namen. Ein Buchstabe wird genannt und die SuS suchen ihn in ihrem Namen.	Das Erkennen der Buchstaben gelang den SuS in Bezug auf ihren Namen. Sie konnten den gezeigten Buchstaben erkennen und ihn in ihrem eigenen Namen auch zeigen. Nur durch das Nennen des Buchstabens gelang es den SuS der Forschungsgruppe nicht, sie ihrem Namen zuzuordnen.

Lektion 4: Rhythmik mit Seidentüchern

Die Reise von der Raupe zum Schmetterling wurde in Bewegungen umgesetzt und mit Hilfe von Seidentüchern dargestellt. Das Nachmachen und die Nachahmung waren in dieser Lektion zentrale Elemente. Ebenso spielte die Vorstellung, welche die SuS aufbauen konnten, eine grosse Bedeutung im Bereich des *So-tun-als-ob*.

Im Kindergarten Tobelacker fand diese Lektion in der Halbklassen statt, da die räumlichen Bedingungen eine Umsetzung mit 18 Kindern nicht ermöglichte. In der letzten Sequenz am HZA waren nur FS, MZ und NJ anwesend.

Tab. 21: Auszug aus dem Forschungstagebuch IV, HZA

Beobachtungs-Schwerpunkte	Aktivität	Beobachtung/ Interpretation
So-tun-als-ob	Geschichte nachspielen.	MZ spielte die Geschichte von Anfang bis Ende nach und begleitete verbal seine Handlungen. Wenn er aufgefordert wurde eine einzelne Sequenz zu spielen, fing er wieder von vorne an und spielte nochmals die ganze Geschichte. Die Geschichte stellte für ihn eine Reihenfolge dar, welche eingehalten werden musste.

Tab. 22: Auszüge aus dem Forschungstagebuch IV, Kindergarten Tobelacker

Beobachtungs-Schwerpunkte	Aktivität	Beobachtung/ Interpretation
So-tun-als-ob, Handlungen nachmachen, nachahmen	Alle SuS bewegen sich im Raum. Dabei darf ein Kind die Bewegung vorgeben und die anderen ahmen die Bewegung nach.	RM bewegte sich immer sobald andere Kinder sich bewegten, er konnte die Bewegungen jedoch nicht übernehmen. Dies scheint RM schwer zu fallen, da er noch sehr auf seine eigene Person konzentriert ist. Sobald er sich beginnt zu bewegen, kann er nicht mehr auf die anderen achten und das sich bewegen steht im Vordergrund.
Handlungen nachmachen, nachahmen	Die SuS kommen im Kreis zusammen. Ein Kind darf in der Mitte eine Körperposition vormachen, die anderen SuS müssen diese Position nachahmen.	Beim Nachstellen der Körperposition wurde deutlich, dass bei RL eine Überkreuzung der Mittellinie noch nicht gelingt. Er führte alle Körperpositionen nur auf der einen Körperhälfte aus. FD Und CL gingen beim Nachstellen der Körperposition im Paarvergleich vor. Sie verglichen jedes Körperteil und passten ihre Position daran an, wodurch sie lange benötigten.

Lektion 5: Was wird aus der Raupe

Die SuS stellten Vermutungen an, was aus der Raupe wird und hielten diese fest. Der letzte Teil der Geschichte wurde vorgelesen. Die Vermutungen und Hypothesen wurden, bezogen auf die Entwicklung der Raupe zum Schmetterling angestellt, welche mit Hilfe einer Bildergeschichte dargestellt wurde. Beim Lösen von Rätseln konnten die SuS Vermutungen anstellen.

Im Kindergarten Tobelacker nahm RM an dieser Lektion nicht teil, da er krank war. Am HZA waren in dieser Lektion FS, MZ und NJ anwesend.

Tab. 23: Auszüge aus dem Forschungstagebuch V, HZA

Beobachtungs- Schwerpunkte	Aktivität	Beobachtung/ Interpretation
<p>Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen</p> <p>Fertigkeiten erwerben, um Schreibgeräte zu benützen</p>	<p>Zeichnung anfertigen, was aus der Raupe geworden ist.</p>	<p>FS, MZ und NJ zeichneten einen Schmetterling. Sie begründeten damit, dass aus der Raupe ein Schmetterling wird. FS hatte eine exakte Vorstellung von dem, was sie zeichnen wollte (figurativer Aspekt) und äusserte die Idee verbal (Schmetterling). Sie verwendete bei der Stiftführung zu viel Druck und verkrampfte sich stark. Die gezielte Stiftführung und die Umsetzung ihrer Zeichnung wurden dadurch erschwert (kinästhetischer Aspekt), so dass die Zeichnung für Aussenstehende nur schwer erkennbar war.</p>

Tab. 24: Auszüge aus dem Forschungstagebuch V, Kindergarten Tobelacker

Beobachtungs- schwerpunkte	Aktivität	Beobachtung/ Interpretation
<p>Vermutungen anstellen</p> <p>Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen</p> <p>Fertigkeiten erwerben, um Schreibgeräte zu benützen</p>	<p>SuS kleben die Bilder-geschichte der Entwicklung der Raupe zum Schmetterling auf ein eigenes AB und zeichnen, was ihrer Vermutung nach am Ende passiert.</p>	<p>CL und FD konnten die logische Reihe fortführen und fehlende Elemente ergänzen. FD konnte seine Vermutung auch verbal begründen. SV gelang es nicht die Reihe und das folgende Bild zu ergänzen. Er zeichnete eine Raupe, ein bekanntes Element, da er keine Vorstellung aufbauen konnte, wie die Reihe weiter geht. SV konnten sich dabei auch nicht an den anderen Kindern orientieren und ihre Zeichnungen übernehmen, da er den Symbolgehalt von Zeichnungen noch nicht erkennt. Erschwerend kam hinzu, dass die motorischen und grafomotorischen Fähigkeiten das Ergebnis und die Ausführung erschwerten, wie dies bei FD deutlich wurde. Er konnte die Reihe fortsetzen, sich eine Vorstellung aufbauen, diese jedoch nicht zeichnerisch umsetzen.</p>

Lektion 6: Schmetterling zeichnen

Die SuS gestalteten eine Raupe als Gemeinschaftsarbeit und einen Schmetterling als individuelle Aktivität. *Rechnen lernen* und *Schreiben lernen* standen in dieser Lektion im Vordergrund. Die kognitiven Inhalte wurden durch musikalische Elemente und durch Bewegungselemente ergänzt. An dieser Lektion nahmen am HZA alle ausser CI teil.

Tab. 25: Auszüge aus dem Forschungstagebuch VI, Kindergarten Tobelacker

Beobachtungsschwerpunkte	Aktivität	Beobachtung/ Interpretation
Fertigkeiten erwerben, um Symbole, Zeichen und Buchstaben zu schreiben	Die SuS erhalten ein AB mit einem Schmetterling mit einem Flügel. Sie müssen den zweiten Flügel des Schmetterlings genau gleich zeichnen.	Für RM und SV stand das Kritzeln im Vordergrund und die Spiegelung wurde nicht beachtet. Für sie war das Ziel der Aufgabe, die Form des Schmetterlings auszufüllen. FD wollte die Formen spiegeln, es gelang ihm jedoch nur mit viel Anstrengung.

Lektion 7: Fruchtspiesse

Verschiedene Früchte und deren Verarbeitung wurden den SuS vorgestellt. Jedes Kind sollte sich für die Verarbeitung einer Frucht entscheiden. Die Fruchtspiesse waren für das gemeinsame Z`nüni/ Z`Vieri bestimmt, um die Bedeutsamkeit der Tätigkeit für die SuS herzustellen.

Das Herstellen der Fruchtspiesse fand im Kindergarten Tobelacker in Dreiergruppen statt. An dieser Lektion nahmen am HZA alle SuS teil. CI war im Sinne der Partizipation dabei und setzte sich handelnd mit den Früchten auseinander.

Tab. 26: Auszüge aus dem Forschungstagebuch VII, HZA

Beobachtungsschwerpunkte	Aktivität	Beobachtung/ Interpretation
Aufmerksamkeit lenken	SuS legen Piktogramme in die gewünschte Reihenfolge, so wie sie ihre Spiesse haben möchten. Fruchtspiesse nach Piktovorgabe/ Beispiel aufstecken.	KG brauchte enge Begleitung um die Aufmerksamkeit bei der Frucht und der Tätigkeit zu halten. Sie versuchte immer wieder von den Fruchtstücken zu essen. Es gelang CI, FS, MZ und NJ die Aufmerksamkeit beim Gegenstand, also bei der Frucht, und bei der Tätigkeit zu halten. Alle SuS führten ihre Tätigkeit zu Ende und arbeiteten zielorientiert.

Tab. 27: Auszüge aus dem Forschungstagebuch VII, Kindergarten Tobelacker

Beobachtungs- schwerpunkte	Aktivität	Beobachtung/ Interpretation
Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen Lernen durch Handlung, die zwei oder mehr Objekte in Beziehung setzen, mit Berücksichtigung spezifischer Merkmale	Die SuS dürfen Piktogramme in die gewünschte Reihenfolge legen, so wie sie ihre Spiesse haben möchten. Fruchtspiesse nach Piktovorgabe/ Beispiel aufstecken.	Das Aufspießen der einzelnen Früchte gelang CL sehr gut. Er konnte die Seriation der Piktogramme übernehmen und auch fortführen. Den anderen SuS gelang dies nicht. Auch die Handhabung fiel SV, FD und RM schwer. Eine gezielte Hand-Hand Koordination war als Voraussetzung notwendig. Das Erfassen der Reihenfolge und der Gesetzmässigkeit konnten sie nicht übernehmen. Beim Aufreihen konnte SV, RM, RL und FD keine Beziehung zwischen den Piktogrammen und den Früchten herstellen.

Lektion 8: Zählen/ Ziffern

Die Zahlwortreihe wurde handelnd geübt. Die Zahlwortreihe wurde in beide Richtungen geübt, Vorwärts- und Rückwärtszählen. Das Nachlegen von Farbmuster fand statt und deren Mengen wurden bestimmt. Eine Anzahlbestimmung und eine Unterscheidung zwischen mehr, weniger, gleichviel wurden vorgenommen. An dieser Lektion nahmen FS, MZ und NJ im HZA teil.

Tab. 28: Auszüge aus dem Forschungstagebuch VIII, HZA

Beobachtungs- Schwerpunkte	Aktivität	Beobachtung/ Interpretation
Fertigkeiten erwerben, um zu zählen und der Grösse nach zu ordnen	Verschiedene Anzahlen werden unter zwei Tüchern versteckt. SuS müssen beim Aufdecken identifizieren, wo es mehr, weniger und gleichviel hat.	Mengen bis drei konnten die SuS auf Anhieb visuell als <i>gleichviel</i> erfassen. Grössere Mengen mussten von allen abgezählt werden.
Fertigkeiten erwerben, um Ziffern, arithmetische Zeichen und Symbole zu erkennen	Raupe legen und die Anzahl Kreise bestimmen.	Sie zählten die Kreise und bestimmten die Kardinalzahl und die Ziffer im Zahlenraum 20. Die Kardinalzahl zu bestimmen gelang allen SuS gut.

Tab. 29: Auszüge aus dem Forschungstagebuch VIII, Kindergarten Tobelacker

Beobachtungs-Schwerpunkte	Aktivität	Beobachtung/ Interpretation
Fertigkeiten erwerben, um zu zählen und der Grösse nach zu ordnen	Verschiedene Anzahlen werden unter zwei Tüchern versteckt. SuS müssen beim Aufdecken identifizieren, wo es mehr, weniger und gleichviel hat.	Bei der Mengenerfassung konnten die SuS ungeordnete Mengen bis 10 bestimmen und ihnen die Ziffern zuordnen. Es gelang eine Zuschreibung der Begriffe mehr/weniger sowohl bezogen auf die Mengen wie auf die Ziffern. Einzig SV gelang dies nicht. Er hat evtl. die Begriffsbedeutung von mehr und weniger noch nicht ausreichend in Alltagssituationen sammeln und abspeichern können. Daher kann er die Worte nicht korrekt den Mengen zuordnen.

Lektion 9: Klassifikation

Blätter in verschiedenen Grössen und Farben wurden geordnet und beim Dosenwerfen wieder in Unordnung gebracht. Die Klassifikation nach Grösse und Farbe sand dabei im Zentrum. Auch das Herstellen einer nach Grösse aufsteigenden Reihe war Inhalt der Lektion.

Am HZA nahmen FS, MZ und NJ an dieser Lektion teil.

Tab. 30: Auszüge aus dem Forschungstagebuch IX, Kindergarten Tobelacker

Beobachtungs-Schwerpunkte	Aktivität	Beobachtung/ Interpretation
Fertigkeiten erwerben, um zu zählen und der Grösse nach zu ordnen	Zwei Gruppen werden aufgeteilt. 1. <u>Gruppe:</u> Grössenreihe aus allen Blättern legen 2. <u>Gruppe:</u> Blätter nach Grösse ordnen	Eine Reihe konnte aus den sechs verschiedenen grossen Blättern gelegt werden. Dabei gingen die Schüler auf unterschiedliche Weise vor. Bei RM fand ein aneinanderreihen ohne Bezug zum Gegenstand statt. RL konnte eine aufsteigende Grössenreihe ohne direkte Paarvergleiche aufbauen. Die unterschiedlichen kognitiven Niveaus der SuS wurden sichtbar.
Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen	Jedes Kind erhält wieder ein Blatt. Das Blatt muss in die Matrix Grösse/ Farbe der Reihe nach eingeordnet werden.	Die SuS nutzten mehrheitlich die Strategie des Paarvergleichs im Umgang mit der Matrix. Dabei gingen sie zuerst von der Form aus und suchten dann die passende Farbe. Das Zusammenbringen der beiden Achsen erfolgte meist noch über eine Handlung, das Abfahren mit dem Finger. Es gelang RM und SV nicht das bereits festgelegte Merkmal im Gedächtnis zu behalten und dieses durch das zweite Merkmal zu ergänzen.

Lektion 10: Geschichtenbuch gestalten

Die SuS gestalteten ein eigenes Bilderbuch der Geschichte „Die kleine Raupe Nimmersatt“. Einzelne Seiten wurden zeichnerisch umgesetzt und durch Piktogramme und selbst geschriebene Wörter ergänzt. Die einzelnen Buchseiten konnten die SuS im Kreis vorstellen. An dieser Lektion am HZA nahmen alle SuS ausser CI teil.

Bei dieser Lektion handelt es sich um die letzte Lektion der Durchführung im Rahmen der vorliegenden Arbeit.

Abb. 18: Gestaltete Buchseite von SV

Tab. 31: Auszüge aus dem Forschungstagebuch X, Kindergarten Tobelacker

Beobachtungsschwerpunkte	Aktivität	Beobachtung/ Interpretation
<p>Fertigkeiten erwerben, um Schreibgeräte zu benutzen</p> <p>Kann Situationen grafisch ausdrücken</p>	<p>Die SuS bekommen eine Seite des Buches, die sie selbst gestalten dürfen. Sie malen mit Farbstiften ein passendes Bild. Das passende Geschichtenblatt des Kamishibais diente als Unterstützung.</p>	<p>Der Einstieg in die Handlung und die Umsetzung fiel den SuS schwer. Es musste ein Bezug zwischen Buchseite und Zeichnung hergestellt werden um sich die Aufgabe zu erschliessen.</p>
<p>Fertigkeiten erwerben, um Symbole zu erkennen, einschliesslich Ziffern, Bildsymbole, Zeichen, Buchstaben des Alphabets und Wörter</p>	<p>Passende Wörter und Piktogramme für das Herstellen der Textstellen stehen den SuS zur Verfügung, um sie auf das Bild zu kleben.</p>	<p>Die Rekonstruktion des Satzes mit den Piktos fiel den SuS schwer. Sie klebten alle Piktos auf, konnten jedoch nur mit Mühe eine Reihenfolge herstellen. Die SuS konnten die einzelnen Piktogramme lesen.</p>

6.3.2 Beschreibung der Erfassung des Lernstandes in der ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung*

Die Erfassung der Beobachtungspunkte fand mit Hilfe des Beobachtungsrasters raum-zeitlich statt. Die Erfassung des Lernstandes wurde beeinflusst von den methodisch-didaktischen Entscheidungen. Zum einen hatten die verschiedenen Sozialformen Auswirkungen auf die Erfassung, welche zu berücksichtigen sind. Die Gruppe, in der die Umsetzung der einzelnen Lektionsinhalte stattfand, trägt zum Ergebnis bei, da nicht nur das Wissen der einzelnen SuS abgerufen werden konnte, sondern die SuS auch auf Methoden der Nachahmung und des Kooperierens zurückgreifen konnten, wie dies an dem folgenden Auszug aus dem Forschungstagebuch im Kindergarten Tobelacker verdeutlicht werden soll.

Tab. 32: Auszug aus dem Forschungstagebuch V, Kindergarten Tobelacker

Beobachtung/ Interpretation
In der fünften Lektion fehlte RM, da er krank war. Das Fehlen von RM hatte Auswirkungen auf die gesamte Gruppe und somit auch auf die Lektion. Vor allem CL wirkte weniger abgelenkt und konnte sich verbessert auf die Inhalte konzentrieren. Zudem konnten die Inhalte schneller erklärt werden und die Umsetzung folgte unmittelbar.

Beim Kooperieren bearbeiten die Kinder gemeinsam Aufgaben und treffen dabei Verabredungen, welche sie einhalten. Es werden eigene Standpunkte mit fremden Standpunkten zueinander in Beziehung gesetzt. Das Kooperieren spricht vor allem die Prozesshaftigkeit von verschiedenen Lerninhalten an (Selter, 2006, S. 256). Somit fand ein Lernen voneinander und ein Lernen miteinander statt und dies muss bei der Erfassung des Lernstandes berücksichtigt werden.

Neben den Sozialformen wirken sich auf der anderen Seite auch das Lehrerverhalten und dessen Grundeinstellung zum Lehren und Lernen auf die Erfassung des Lernstandes aus. Das Lernen besteht zum grössten Teil aus dem Stiften von Beziehungen, Regeln werden von einem Gebiet auf ein anderes übertragen (Selter, 2006, S. 251).

Dieses Lernen wird durch einen Perspektivenwechsel beim Blick auf das Kind und das Lernen unterstützt. Mit einer kompetenzorientierten Perspektive findet keine Orientierung an der Norm mehr statt und somit werden auch Abweichungen von dieser Norm nicht mehr als Defizit aufgefasst, die es so schnell wie möglich zu korrigieren gilt. Die Äusserungen von Kindern werden als Ergebnis vernünftigen Denkens angesehen und die Weiterentwicklung dieses Wissens und Denkens soll angeregt werden. Um die Perspektive der Kinder einnehmen zu können und Einsicht in ihr Denken zu erhalten, muss ihnen beim Lernen und im Unterricht mehr zugetraut werden. Das andere Denken des Kindes ist kein Defizit sondern stellt eine Differenz dar (Selter, 2006, S. 252f). Das Lernen soll nicht ein „Nachlaufen“ einer fremd geplanten Route sein, bei dem fertige Lerninhalte vorgesetzt werden. Die SuS sollen als Konstrukteure ihres eigenen Wissens anerkannt werden, denen das Recht auf eigenes Denken zusteht und Lehrpersonen sollen sie beim Ausdrücken dieses Denkens unterstützen (Selter, 2006, S. 255). Lernen soll als aktiver, konstruktiver, individueller Prozess stattfinden. Dies bedarf ausreichend viel Zeit und Raum für ein selbstgesteuertes Lernen auf eigenen Wegen. Dieses Lernen kann durch ein Lernen voneinander ergänzt werden (Selter, 2006, S. 258).

Guter Unterricht aus einer kompetenzorientierten Perspektive profitiert von einem produktiven Spannungsverhältnis zwischen Offenheit und Zielorientierung. Er baut auf vorhandenen Kompetenzen auf und ist gleichzeitig zielgerichtet und konzeptionell fundiert. Das Lernen findet *bottom up* statt, zwischen den Lerninhalten und den Kindern soll vermittelt werden. Bedeutend ist dabei die Kinder anhand guter Aufgaben in einem anregenden Lernumfeld anzuregen und zu ermutigen (Selter, 2006, S. 260):

- ihr Vorwissen zu aktivieren,
- über die eigene Vorgehensweise nachzudenken und diese mit den anderen zu vergleichen sowie
- zunehmend elegantere, effizientere und weniger fehleranfällige Vorgehensweisen zu entwickeln (ebd.)

Diese Perspektive auf das Kind und das Lernen war von grosser Bedeutung für die Erfassung der Beobachtungspunkte im Rahmen der Umsetzung der Lektionsreihe. Die kompetenzorientierte Perspektive entspricht in ihrer Grundeinstellung jedoch auch unserer Ansicht, mit dem Blick auf das Kind und das Lernen. Daher nahm der kompetenzorientierte Blickwinkel eine zentrale Rolle bei der Durchführung ein.

Wesentlich war es vor allem im Kindergarten Tobelacker, diese Grundhaltung und die kompetenzorientierte Perspektive im Klassenteam zu besprechen und zu diskutieren, damit eine einheitliche Herangehensweise an die Aufgabenstellungen und die Inhalte möglich war. Besonders deutlich wurde dies bei den Einzelaktivitäten, welche die SuS individuell am Tisch lösten. Es benötigte eine Auseinandersetzung mit der didaktischen Herangehensweise an die Aufgabe im Vorfeld, damit die SuS die Aufgabe auf ihre eigene Art und auf ihrem eigenen Weg beschreiten konnten, um so Informationen und Aufschlüsse über ihr Denken zu erhalten. Von zentraler Bedeutung war in diesem Moment nicht, ob die Aufgabe nach den Vorstellungen der Lehrpersonen gelöst werden konnten. Die Ergebnisse der einzelnen Aufgabenstellungen wiesen daher kein Defizit auf, sondern stellten eine Differenz zum gedachten Ergebnis dar.

Die Methode der Feldforschung erfordert eine hohe Aufmerksamkeit und Präsenz von der Lehrperson, da sie zwei Funktionen parallel ausführt, die der Lehrperson, welche Unterrichtsinhalte vermittelt und die des Forschers, welcher beobachtetes Verhalten registriert und strukturiert erfasst, um mit den erfassten Daten weiterarbeiten zu können.

Auch wurde deutlich, dass die verschiedenen Beobachtungsschwerpunkte auf unterschiedliche Art und mit verschiedenen Methoden erfasst werden konnten. Die weitestgehende Unabhängigkeit des Erfassungsvorgangs variierte bei den verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten und Deskriptoren. Dabei handelt es sich um die Durchführungsobjektivität, welche sich an die Eindeutigkeit der Instruktion richtet. Eine eindeutige Vorgabe und Bedingung für die Vergabe eines Punktwertes für die erbrachte Leistung lässt sich nicht bei alle Deskriptoren umsetzen. Es besteht noch immer eine Subjektivität bei der Erfassung (Rittmeyer & Schäfer, 2014).

Auch wenn die Deskriptoren mehrheitlich eindeutige Vorgaben und Bedingungen für die Vergabe eines Punktwertes für die erbrachte Leistung beschreiben, so handelt es sich bei dem gezeigte

Verhalten um eine Momentaufnahme in einem bestimmten Kontext, welche immer subjektive Anteile beinhaltet. Die Kontextfaktoren tragen zum Verhalten bei und müssen somit auch mitberücksichtigt werden.

Beobachtungsschwerpunkt: *d120 Andere bewusste sinnliche Wahrnehmung*

Der Beobachtungsschwerpunkt *d120 Andere bewusste sinnliche Wahrnehmung* beinhaltet das orale Explorieren, das Berühren, das Riechen und das Schmecken. Dieser Beobachtungsschwerpunkt verfügt über Deskriptoren auf allen fünf Niveaus, somit vom Niveau 1a, sensomotorisch, basal-perzeptiv bis zum Niveau 3, konkret-operativ, begrifflich-abstrakt, welche sich hierarchisch aufbauen. Die Erfassung dieses Beobachtungsschwerpunktes fand in der ersten Lektion statt.

Tab. 33: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch I, HZA

Deskriptor	Beobachtung/ Interpretation
Zeigt Reaktion auf Esswaren im Mund	KG griff beim Schmecken nach den Früchten und führte sie zu ihrem Mund. Sie konnte die Früchte Apfel, Orange und Erdbeere anhand des Geschmacks identifizieren, sie benannte die Frucht.
Identifiziert Geruch und benennt die Frucht	MZ führte die Früchte zur Nase. Er erkannte durch Riechen die Erdbeeren, die anderen Früchte jedoch nicht.

Tab. 34: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch I, Kindergarten Tobelacker

Deskriptor	Beobachtung/ Interpretation
Duftmerkmale identifizieren	Das Benennen der Früchte war abhängig von der Vorerfahrung. CL kannte alle Früchte ausser der Pflaume, da er diese auch immer wieder zum Znüni dabei hat. Da RM die Begriffe der Früchte nicht kannte, war es schwierig zu beobachten, ob er durch das Riechen, die Früchte identifizieren können.
Identifiziert Gegenstand über Berührung. Benennt mit entsprechendem Piktogramm	RL fiel es schwer, eine Frucht ohne sie zu sehen zu identifizieren. Er suchte sehr lange im Korb und erwähnte immer, dass er noch keine Frucht gefunden hat, obwohl er bereits mehrere ertastet hatte.
Identifiziert Geschmack und benennt die Frucht	FD wich der Situation aus und es fiel ihm schwer, sich dem anderen Kind zuzuwenden. Für FD stellte die Partnersituation in Kombination mit den verbundenen Augen eine Überforderung dar und löste grosse Unsicherheiten aus. Es gelang ihm nicht, sich auf den Inhalt der Aufgabe zu konzentrieren. Die Frucht schien ihm beim Riechen zu nahe an der Nase und er wich immer zurück.

Beobachtungsschwerpunkt: d130 Nachmachen, nachahmen

Das Nachmachen und die Nachahmung wurden während einer Rhythmik Lektion festgehalten und bezogen sich daher auf Bewegungen und Körperpositionen welche unmittelbar oder aus der Erinnerung nachgemacht wurden.

Die Formulierung der Deskriptoren beginnt auf der konkret-gegenständlichen Ebene. Da das *Nachmachen, Nachahmen* über der basal-perzeptiven Ebene ansetzt, wurden auf dem Niveau 1a keine Deskriptoren formuliert.

Tab. 35: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch IV, HZA

Deskriptor	Beobachtung/ Interpretation
Ahmt Bewegungen unmittelbar nach	FS, MZ und NJ ahmten die Körperpositionen unmittelbar, KG leicht verzögert nach. MZ und NJ konnten die Bewegungen im Kreis besser nachahmen als in der Sequenz, in welcher sich die SuS im Raum verteilten. Die Aufmerksamkeit ging mit der Grösse des Raums verloren. So suchte MZ die Nähe der Wände, was ihm möglicherweise eine bessere Orientierung sowie Sicherheit vermitteln konnte.
Bewegt sich zur Musik	CI und KG bewegten sich freudig im Zimmer, sie gingen umher und suchten den Kontakt zu den anderen SuS, bei Musikstopp blieben sie noch nicht stehen.

Tab. 36: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch IV, Kindergarten Tobelacker

Deskriptor	Beobachtung/ Interpretation
Bewegt sich zur Musik Ahmt Bewegungen unmittelbar nach	RM bewegte sich immer, sobald andere Kinder sich bewegten, konnte die Bewegungen jedoch nicht übernehmen.
Ahmt Körperpositionen unmittelbar nach	RL gelang es nicht, die korrekte Körperseite zu übernehmen. Er stellte alle Positionen auf einer Körperseite nach. RL gelingt die Überkreuzung der Mittellinie noch nicht. Bei RM wurden Schwierigkeiten im Körperschema deutlich. Er konnte den Körper nicht mit allen Details wahrnehmen, sondern Griff nur die Raumlage des Körpers auf. SV beteiligte sich nicht an dieser Aufgabe. FD und CL konnten die Körperposition nachstellen, benötigte dafür jedoch Zeit, da sie im Paarvergleich vorgingen.

Beobachtungsschwerpunkt: d132 Informationen erwerben

Die Frage und deren Formulierung um *Informationen erwerben* zu können standen im Zentrum dieses Beobachtungsschwerpunktes. Die Deskriptoren wurden auf dem Niveau 2a, 2b und 3 formuliert. Auf dem Niveau 3 war von den SuS das Stellen von W-Fragen gefordert, da für das Erbringen dieser Leistung eine Vorstellung vorhanden sein muss.

Tab. 37: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch II, HZA

Deskriptor	Beobachtung/ Interpretation
Stellt verbale Fragen	MZ und FS gelang es Fragen zu beantworten, die Bildung einer Frage hingegen war für beide schwierig. Sie formulierten jeweils Sätze. Den SuS war der Begriff <i>Frage</i> nicht klar und auch den Unterschied zum <i>Satz</i> war für sie schwer verständlich. MZ gelang es mit Hilfe von geschriebenen Fragewörtern (wer, was, wo) eine Frage zu bilden, allerdings standen die Fragen nicht im Zusammenhang mit der Geschichte.

Tab. 38: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch II, Kindergarten Tobelacker

Deskriptor	Beobachtung/ Interpretation
Stellt verbale Fragen in Bezug auf den vorgegebenen Inhalt	Das Stellen der Fragen fiel allen SuS der Forschungsgruppe ausser FD schwer. Sie konnten nur Schlagworte nennen, welche sie durch die Gegenstände, Fotos oder Piktos aufgriffen. FD konnte in diesem Bereich seine Stärken zeigen und konnte auch über die Inhalte der Geschichte reflektieren.

Beobachtungsschwerpunkt: d133 Sprache erwerben

Wörter zu Sätzen kombinieren, Syntax erwerben und einzelne Wörter oder bedeutungsvolle Symbole erwerben werden unter dem Beobachtungsschwerpunkt *Sprache erwerben* zusammengefasst. Für diesen Beobachtungsschwerpunkt und die Erfassung des Lernstandes müssen die SuS über Voraussetzungen verfügen. Sie müssen Verbalsprache besitzen und diese auch anwenden können. Daher wurden auf dem Niveau 1a. *Sensomotorisch* (Stadium I & II, Reflexe & 1. Zirkulärreaktion) basal-perzeptiv keine Deskriptoren formuliert. Auch nahmen an der Erfassung des Lernstandes in diesem Bereich nicht alle SuS teil.

Tab. 39: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch II, HZA

Deskriptor	Beobachtung/ Interpretation
Wörter zu Sätzen kombinieren	MZ nutzte den Text auf der Rückseite des Kamishibais, um die Geschichte den anderen zu erzählen. FS nutzte die Piktogramme auf der Rückseite des Kamishibais und versuchte anhand der Piktogramme einen passenden Satz zur Geschichte zu bilden. Dabei orientierte sie sich an den einzelnen Piktogrammen und es gelang ihr noch nicht diese in einen Satz einzubetten und in einen sinnvollen

	Zusammenhang zu bringen. NJ orientierte sich noch nicht an den Piktogrammen oder an den Sätzen auf der Rückseite. Er nahm das Bild, welches zuvorderst im Kamishibai war, um die Geschichte zu erzählen.
--	--

Tab. 40: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch II, Kindergarten Tobelacker

Deskriptor	Beobachtung/ Interpretation
Bettet die Pluralbildung in einen Satz ein	Die Erfassung der Pluralbildung war sehr schwer, da die Lektion in Schweizerdeutsch gehalten wurde und die Einzahl und Mehrzahl mehrheitlich gleich ausgesprochen wird. Bei FD wurde der Unterschied gut deutlich, da er Hochdeutsch spricht.
Bildet in einer konkreten Situation einen passenden Satz	Bei der anschliessenden Znüni Früchte Situation konnten die Kinder die Früchte, die sie wollten in einen Satz einbetten. Teilweise gelang sogar die Pluralbildung. In dieser Situation gelang Einbetten eines Wortes in einen Satz gelang, da die Situation für die Kinder keinen Unterrichts-charakter hatte und die Bedeutung für sie ersichtlich war. Zudem stellte die Situation den Alltag dar, in dem sie die notwendige Fähigkeit automatisiert abrufen können.

Beobachtungsschwerpunkt: d140 Lesen lernen

Die Buchstaben und das Lesen von Situationen und Piktogrammen standen in der Durchführung im Vordergrund und somit die Fertigkeiten um Symbole zu erkennen, einschliesslich Ziffern, Bildsymbole, Zeichen, Buchstaben des Alphabets und Wörter. Dieser Beobachtungsschwerpunkt wurde sowohl in der Lektion 3 wie auch in der Lektion 10 erfasst, wobei die Deskriptoren auf die jeweiligen Inhalte angepasst waren.

Tab. 41: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch III & X, Kindergarten Tobelacker

Deskriptor	Beobachtung/ Interpretation
Erkennt Buchstaben, die in seinem Namen vor-kommen durch visuelles Vergleichen (Formerfassung)	Das Erkennen der Buchstaben gelang den SuS in Bezug auf ihren Namen. Sie konnten den gezeigten Buchstaben erkennen und ihn in ihrem eigenen Namen auch zeigen. Nur durch das Nennen des Buchstabens gelang es den SuS der Forschungsgruppe nicht, sie ihrem Namen zuzuordnen.
Entnimmt Piktogrammen die Bedeutung	Die SuS erkannten die Bedeutung der Piktogramme und konnten diese auch lesen. Sie befinden sich jedoch noch nicht auf der Satzebene und nutzten die Piktos daher als Schlagwörter. Die einzelne Betrachtung der Piktogramme war daher möglich, ein einbetten in den Satz gelang jedoch nicht.

Beobachtungsschwerpunkt: d145 Schreiben lernen

Der Erwerb von Fertigkeiten um das Schreiben zu lernen ist in diesem Beobachtungsbereich von Bedeutung. Diese Fertigkeiten beginnen beim Benutzen von Schreibgeräten, führen über die Fertigkeiten um Symbole, Zeichen und Buchstaben zu schreiben hin zum Schreiben von Wörtern und Sätzen. Vor allem im Kindergarten Tobelacker lag der Schwerpunkt auf den beiden ersten Bereichen, da das Schreiben von Wörtern und Sätzen erst in der Schule umgesetzt wird.

Tab. 42: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch VI, HZA

Deskriptor	Beobachtung/ Interpretation
Zeichnet Grundbewegungsformen (Kreis, Strich waagrecht/ senkrecht/ diagonal-Wellen)	FS erkannte, dass sie den zweiten Flügel zeichnen soll und, dass sie den Flügel umgekehrt (Spiegelung) zeichnen soll. Dies äusserte sie verbal. Der gezeichnete Flügel des Schmetterlings war am Ende für einen Aussenstehenden nicht als solchen erkennbar. Hier zeigte sich, dass der figurative Aspekt grösser war als der kinästhetische Aspekt. Sie hatte ein genaues Bild von dem was sie zeichnen sollte, motorisch gelang es ihr jedoch nur annähernd.

Tab. 43: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch V, VI & X, Kindergarten Tobelacker

Deskriptor	Beobachtung/ Interpretation
Schreibt seinen Namen	Ihren Namen konnten alle SuS aufs Blatt schreiben. CL konnte als einziger die Buchstaben während des Schreibens mitlautieren. FD bezeichnet die Buchstaben als Zahlen, sie sind noch keine Symbolträger für ihn.
Zeichnet Grundformen der Schrift (Strich horizontal, vertikal, diagonal, Kreis)	Beim Schreiben der Buchstaben hat RL noch keine Symbolbedeutung erlangt. Er schreibt den Anlaut seines Namens nun korrekt, als Mittellaut zeichnet er ihn immer noch als Kreis mit zwei Strichen. Bei SV zeigt sich beim Schreiben des Namens, dass er keine Seriation besitzt. Er ordnet die drei Buchstaben zwar korrekt an, sie haben jedoch keine korrekte Raumlage, was als Basis der Reihenbildung gilt.
Hält das Schreibgerät korrekt, wendet ausreichend Druck an, führt das Schreibgerät gezielt	Die Stifthaltung, Stifführung und der Druckaufbau bereitete SV, RL und FD grosse Mühe. Die motorischen und graphomotorischen Fähigkeiten beeinflussten das Ergebnis und erschwerten die Ausführung, wie dies bei FD deutlich wurde.
Zeichnet Grundformen der Schrift (Strich horizontal, vertikal, diagonal, Kreis)	Beim Zeichnen der Früchte wurde deutlich, dass der figurative und der kinästhetische Aspekt eine Diskrepanz aufweisen. Eine Vorstellung der Frucht ist vorhanden (figurativ) eine kinästhetische Umsetzung gelingt nicht. Dies zeigt sich auch, dass ausser CL alle anderen

	vier SuS runde Formen zeichnerisch nicht umsetzen konnten. Auch die Farbwahl bezogen auf die jeweilige Frucht fiel SV, RM und RL schwer.
--	--

Beobachtungsschwerpunkt: d150 Rechnen lernen

Das Rechnen lernen nahm einen grossen Anteil der Erfassung ein und wurde in verschiedenen Lektionen in unterschiedlicher Form und mit einer Vielzahl von Deskriptoren erfasst. Die Klassifikation und die Seriation als Vorläuferfertigkeiten der Mathematik standen dabei im Zentrum sowie das Zählen, Ziffern und die Mengenerfassung.

Tab. 44: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch, VII&VIII, HZA

Deskriptor	Beobachtung/ Interpretation
Reiht Gegenstände auf	MZ erkannte die Reihenfolge. KG spiesste mit Begleitung die Früchte anhand einer gegenständlichen Vorlage auf. FS und NJ orientierten sich an jeder Frucht und spiessten Stück-für-Stück auf.
Ordnet Stück-für-Stück zu	Es wurde eine Raupe aus farbigen Kreisen gelegt und die SuS legten eine zweite Raupe mit den gleichen farbigen Kreisen nach. Sie kannten diese Aufgabe bereits und konnten sie gut lösen.

Tab. 45: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch VI, VIII & IX, Kindergarten Tobelacker

Deskriptor	Beobachtung/ Interpretation
Ordnet 1:1 zu	Die Eins-zu-Eins Zuordnung konnte RM bis zehn ausführen. Er ging dabei durch Abtasten mit den Augen vor. CL konnte durch Ein-zu-Eins Zuordnung eine Menge bis 13 bestimmen. Seine Zahlwortreihe bis 13 ist stabil und richtig, danach variabel. Er hat die Kardinale Bedeutung und nutzt das Zählen zur Anzahlbestimmung, da er einen Mengenvergleich zwischen den Anzahlen der beiden Raupen herstellen konnte. FD gelang es nicht die einzelnen Kreise der Raupe zu zählen. Die Frage, „kannst du die Kreise zählen“, verneinte er und versuchte es auch nicht. Für RL sind Zahlwörter Symbole für die dahinterstehenden Mengen. Er verfügt über das Abstraktionsprinzip, dass man Ziffern und Zahlwörter zählen kann.
Erfasst Mengen (Kardinal) Ordnet ungeordneten Mengen & Ziffern die Begriffe mehr und weniger zu	Bei der Mengenerfassung konnten die SuS ungeordnete Mengen bis zehn bestimmen und ihnen die Ziffern zuordnen. Es gelang eine Zuschreibung der Begriffe mehr/ weniger sowohl bezogen auf die Mengen wie auf die Ziffern.

Erfasst Merkmale von Gegenständen (Klassifikation nach einem Aspekt)	Die Klassifikation nach Farbe konnten die SuS einfacher herstellen als die Klassifikation nach Form. Ein multiples Erfassen von Merkmalen gelang noch nicht. Die Merkmale mussten im Paarvergleich erarbeitet werden.
Reiht Gegenstände auf Baut logische Reihen auf	Bei der Reihenbildung wurde deutlich, dass die SuS auf unterschiedlichen kognitiven Niveaus stehen. Bei RM fand ein aneinanderreihen ohne Bezug zum Gegenstand statt. RL konnte eine aufsteigende Grössenreihe ohne direkte Paarvergleiche aufbauen.

Beobachtungsschwerpunkt: d163 Denken

Beim Denken steht das So-tun-als-ob, Vermutungen anstellen und Hypothesen bilden im Vordergrund für die Erfassung und die Deskriptoren wurden darauf bezogen entwickelt und formuliert. Das So-tun-als-ob bezieht sich dabei auf die anderen Kinder und auf die Geschichte und die Handlungen der „Raupe Nimmersatt“. Die Erfassung des Lernstandes in diesem Bereich erfolgte im Kindergarten Tobelacker in der Halbklassse in Form einer Rhythmik Lektion.

Bei den anderen beiden Beobachtungspunkten standen unvollständige Tatsachen im Vordergrund, welche das Kind vermutet und durch eigene Gedankengänge prüft.

Tab. 46: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch V, HZA

Deskriptor	Beobachtung/ Interpretation
Stellt Vermutungen an	Die SuS äusserten die Vermutung, dass die Raupe Bauchweh hat, weil sie zu viel gegessen hatte.
Bildet Hypothesen	Die SuS zeichneten, was ihrer Vermutung nach am Ende der Geschichte passieren wird. Alle zeichneten einen Schmetterling.
Begründet Behauptungen	Bei der Begründung, warum sie einen Schmetterling gezeichnet haben, gaben alle an, dass aus der Raupe ein Schmetterling wird.

Tab. 47: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch V&IV, Kindergarten Tobelacker

Deskriptor	Beobachtung/ Interpretation
Stellt Vermutungen an	Nach der Wiederholung mit Hilfe des Bilderbuchs, was die Raupe alles gefressen hatte, stellten die Kinder verschiedene Vermutungen an, was passieren könnte. Die SuS konnten verschiedene Vermutungen äussern, die alle in Bezug zur Situation standen. FD kannte die Geschichte schon und erwähnte, dass die Raupe Bauchschmerzen hat und ein Blatt frisst. Er bezog die Vermutung nur auf die Geschichte und stellte keine Vernetzung zu sich selbst her.
Begründet Behauptungen	

Stellt sich Personen, Orte, Dinge oder Ereignisse aus der Geschichte vor und beschäftigt sich damit	Beim So-tun-als-ob gelang den SuS das Spielen des Schmetterlings und der anderen Tiere. Sie hatten davon eine Vorstellung, auch davon, wie sich diese Tiere bewegen. Bei SV und RM wurde deutlich, dass sie ihre Bewegungen denen der anderen Kinder anpassten
---	--

Beobachtungsschwerpunkt: d177 Entscheidungen treffen

Das Treffen von Entscheidungen fand bezogen auf die Früchte und deren Verarbeitung für die Fruchtspiesse statt. Das Treffen einer Entscheidung und akzeptieren wurde im Kindergarten Tobelacker erschwert. Durch die Gruppengröße von 18 Kindern wurde in Kleingruppen gearbeitet und die Entscheidung musste in der Gruppe getroffen werden. Im HZA wurden die individuell getroffenen Entscheidungen von den SuS akzeptiert.

Tab. 48: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch VII, HZA

Deskriptor	Beobachtung/ Interpretation
Entscheidet sich für einen Gegenstand Akzeptiert die Entscheidung	Die SuS entschieden sich für die Verarbeitung einer Frucht und verarbeiteten im Anschluss diese.

Tab. 49: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch VII, Kindergarten Tobelacker

Deskriptor	Beobachtung/ Interpretation
Entscheidet sich für einen Gegenstand Akzeptiert die Entscheidung	Die gemeinsame Auswahl einer Frucht und deren Verarbeitung wurden als Gruppenaufgabe zu dritt durchgeführt. Das Treffen einer Gruppenentscheidung fiel den SuS schwer, da ihnen eine Perspektivenübernahme noch nicht gelingt. Ihre eigenen Bedürfnisse stehen noch im Vordergrund, wie dies bei der Fruchtauswahl deutlich wurde. Auch das Aufteilen der Arbeiten gelang ihnen nur mit Unterstützung. Dabei fehlten den SuS Strategien, wie man auf eine Lösung kommt und wie man einen Kompromiss erarbeitet. Es fand eine Beharrung auf dem eigenen Standpunkt stand.

6.3.3 Beschreibung der quantitativen Erfassung der erarbeiteten Deskriptoren

Eine klare Abgrenzung und Trennung zwischen der Beschreibung der quantitativen Erfassung der erarbeiteten Deskriptoren und der Beschreibung der Erfassung des Lernstandes (Kapitel 6.3.2) ist nicht möglich. Es kann zu Überschneidungen kommen, da es sich um die gleichen Lerninhalte handelt. Aus diesem Grund und aus Gründen der Leserfreundlichkeit haben wir uns für eine Beschreibung in Textform entschieden und nicht für eine exemplarische Darstellung der

quantitativen Erfassung, bezogen auf die einzelnen Lektionen. Detaillierte Aussagen zur Beobachtbarkeit der Deskriptoren im Rahmen der Durchführung finden sich in den Forschungstagebüchern der einzelnen Lektionen im Anhang 11.6 und 11.7.

Für jede der zehn geplanten Lektionen wurden im Planungs- und Beobachtungsraster zwischen zehn und 20 Deskriptoren festgelegt. Bei einigen Deskriptoren wurde während der Umsetzung ersichtlich, dass weitere Anpassungen und Ausdifferenzierungen notwendig sind.

Tab. 50: Auszug aus dem Forschungstagebuch IX, Kindergarten Tobelacker

d150 Rechnen lernen
Bei dieser Aufgabenstellung wird deutlich, dass eine weitere Differenzierung der Deskriptoren notwendig ist. Die Klassifikation von Farbe und die Klassifikation von Grösse weisen unterschiedliche Anforderungen auf und erfordern daher auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Bei den Deskriptoren fehlt der Aspekt des Aneinanderreihens. Dieser muss noch integriert werden als Beobachtungsaspekt.

In der Umsetzung zeigte sich, dass die Geschichte als verbindendes Element sich gut eignet um Beobachtungen festzuhalten, da sie auf die Bedürfnisse der SuS angepasst werden kann. Weiter können nicht beobachtete Elemente nochmals eingebaut werden und die Geschichte kann zeitlich angepasst werden. Für die Erfassung und das Festhalten von Beobachtungsschwerpunkten ist es grundsätzlich hilfreich, wenn es am Ende der Lektion Produkte gibt, welche zur Ergänzung in die Erfassung und Bewertung einfließen können. Produkte beinhalten Informationen, welche nicht flüchtig sind, doch ist auch die Herangehensweise des Kindes und das Vorgehen bei der Produktion ein entscheidender Faktor, der erfasst werden muss und in die Beobachtungsergebnisse einbezogen werden muss.

Tab. 51: Auszug aus dem Forschungstagebuch III, Kindergarten Tobelacker

d150 Rechnen lernen
Die Arbeit an einem Arbeitsplatz oder eine Aktivität mit einem Ergebnis ist unterstützend für die Beobachtung, da diese Beobachtung nicht flüchtig ist, sondern sich im Ergebnis auch zeigt und sich ablesen lässt.

Ein weiterer Aspekt, der sich auf die Flüchtigkeit des gezeigten Verhaltens bezieht, wurde in der vierten Lektion deutlich, die das Nachmachen und Nachahmen von Bewegungen und Körperpositionen als zentrales Element beinhaltete. Wie im folgenden Auszug deutlich wird, können Videoaufnahmen dieser Flüchtigkeit entgegenwirken. Aus diesem Grund finden sich in Kapitel 6.2.2 auch kurze Ausführungen über Videoaufnahmen zu Beobachtungszwecken.

Tab. 52: Auszug aus dem Forschungstagebuch IV, Kindergarten Tobelacker

d130 Nachmachen, nachahmen
Bewegungen sind allgemein schwer zu beobachten, da sie flüchtig sind, vor allem das Nachahmen von Bewegungen und Bewegungsfolgen ist schwierig. Daher eignet sich für Lektionen mit einem Bewegungsschwerpunkt eine Videoaufnahme zur Beobachtung.

Selbstständige Aufgaben oder Partneraufgaben sind, wenn dies die Planung zulässt, eine gute Form, um Beobachtungen durchzuführen und auch festhalten zu können. Die SuS sind selbstständig und benötigen keine Anleitung und Unterstützung in ihrer Tätigkeit. Die Aufmerksamkeit der Lehrperson richtet sich nicht auf das Unterrichten und die Vermittlung von Lerninhalten und kann somit auf die Beobachtung gelegt werden. Die Rolle der Lehrperson ist bei Aufgabenstellungen, welche die SuS selbstständig lösen auf eine Funktion reduziert.

Ebenfalls wurde während der Umsetzung deutlich, dass es immer wieder erforderlich ist, die Kinder Einzeltätigkeiten innerhalb des Gruppengeschehens ausführen zu lassen, damit sich das gewünschte Verhalten zeigt und es erfasst werden kann. Dies führt zu Wartezeiten für die anderen SuS. Zudem fällt es schwer alle Kinder an die Reihe zu nehmen, da man die Erfassung von Fertigkeiten der SuS der Forschungsgruppe in den Vordergrund stellt. Diese Schwierigkeit wurde vor allem im Kindergraten Tobelacker deutlich, da sich der Unterricht an 18 Kinder richtete, jedoch nur fünf zur Forschungsgruppe zählten. Wartezeiten ergaben sich auch bei individuellen Tätigkeiten, die alle SuS ausführten. Um ein genaues Beobachtungsergebnis zu erhalten, war es notwendig, allen SuS ausreichend Zeit zu geben, da sie in unterschiedlichem Tempo arbeiten. Um die Wartezeiten zu reduzieren ist es hilfreich, wenn eine Zusatzaufgabe vorhanden ist.

Ein weiterer Aspekt, der in Bezug auf die Beobachtbarkeit zu berücksichtigen ist, zeigt sich vor allem in Gruppensituationen. Es besteht die Gefahr, dass es sich beim gezeigten Verhalten der SuS nicht um die vorhandenen Kompetenzen, sondern um ein von den anderen SuS nachgeahmtes Verhalten handelt. Beobachtungen müssen stets im Bewusstsein darüber gemacht werden, dass die Gruppenzusammensetzung und die Rahmenbedingungen Einfluss auf die gezeigten Kompetenzen der SuS haben, das erfasste Verhalten also nicht objektiv und in alle anderen Situationen übertragbar ist, sondern subjektiv und bezogen auf die Bedingungen, die in der aktuellen Situation mitspielen.

Tab. 53: Auszug aus dem Forschungstagebuch VI, Kindergarten Tobelacker

d145 Schreiben lernen, d150 Rechnen lernen
Für die Beobachtungen ist ebenso wichtig, dass das Setting festgehalten wird, da in einer Gruppe von den Stärken des anderen profitiert werden kann, was hilfreich ist für das Lernen ist, jedoch durch die Nachahmung keine direkten Rückschlüsse auf die Kompetenz zulässt.

Im Vorfeld der Umsetzung fand eine intensive Auseinandersetzung mit den Deskriptoren, dessen Erarbeitung und Formulierung statt. Während der Durchführung wurde schnell deutlich, dass nicht alle Formulierungen der Deskriptoren gut gewählt waren. Bei der Deskription ist es wichtig auf klare Formulierungen zu achten. *Erkennen* z.B. kann nicht beobachtet werden und muss nochmals in ein beobachtbares Verhalten deskribiert werden. Auch benötigen einige Deskriptoren eine längere Beobachtungsphase als andere.

Tab. 54: Auszug aus dem Forschungstagebuch I, HZA

d120 Andere bewusste sinnliche Wahrnehmung
Merkmale und Eigenschaften beim <i>Riechen</i> , <i>Schmecken</i> oder <i>Berühren</i> von Gegenständen zu identifizieren brauchte viel Zeit und war auch in der Kleingruppe am besten zu beobachten.

Bei der Sprache als beobachtbares Verhalten ist das Festhalten der Beobachtungen erleichtert, da sich das Verhalten der SuS nicht parallel zeigte, sondern ein Kind nach dem anderen seine Kompetenzen einbringen und dies somit auch nacheinander erfasst werden konnte. Jedoch bot der sprachliche Lernbereich die Schwierigkeit, dass notwendige Voraussetzungen vorhanden sein müssen, um die Beobachtungspunkte zu erfüllen und das darin enthaltene Verhalten zu zeigen.

Im Bereich der Sprache zeigte sich durchgängig, wenn der Beobachtungspunkt auf dem Lernniveau 2a nicht erfüllt werden konnte, er auch auf den Folgestufen nicht beobachtet werden kann und ein linearer Aufbau stattfindet. Bei Deskriptoren anderer Beobachtungsschwerpunkte lässt sich dies nicht auf gleich eindeutige Weise beobachten. Schon beim Deskribieren der ICF-Items wurde deutlich, dass der Inhalt der Lektion für die Lernniveaus 1a und 1b schwer aufzunehmen sein werden, da sich Sprache auf dem Lernniveau 1a noch nicht zeigt und SuS ohne Lautsprache diese Deskriptoren nicht erfüllen können. Allgemein wurde jedoch deutlich, dass ohne Visualisierung das Aufgabenverständnis und der Inhalt nicht erarbeitet werden können.

Tab. 55: Auszug aus dem Forschungstagebuch II, Kindergarten Tobelacker

d133 Sprache erwerben

Eine zusätzliche Einheit mit erarbeiteten Deskriptoren zum Sprachverständnis wäre als Ausgangslage möglicherweise hilfreich und würde weitere Hinweise auf die Lernausgangslage der SuS geben.

Von zentraler Bedeutung für die Beobachtbarkeit und, um Rückschlüsse auf den Lernstand und die Lernausgangslage des Kindes ziehen zu können, ist die aktive Beteiligung des Kindes. Wenn ein Kind bei einem Beobachtungspunkt verweigert, ist es nicht möglich Schlüsse zu ziehen, ob das Kind den Beobachtungspunkt erfüllt oder nicht. Dies wurde während der Durchführung immer wieder deutlich und kam vor allem am HZA zum Tragen.

Tab. 56: Auszug aus dem Forschungstagebuch I, HZA

d120 Andere bewusst sinnliche Wahrnehmung

Bei einer Verweigerung lassen sich keine Aussagen darüber machen, ob das Kind den Punkt erfüllt oder nicht. Ausserdem lenkt der Beobachter seine Aufmerksamkeit auf das Kind und die Situation, wodurch die Beobachtbarkeit der restlichen SuS beeinträchtigt wird.

Klare Vorgaben, Strukturen und Abläufe, die im Vorfeld festgelegt werden, wirken sich ebenfalls nützlich auf die Beobachtbarkeit aus. Die Abfolge und der Zeitpunkt, wann sich ein Verhalten zeigt, welches beobachtet werden soll, lässt sich durch eine gute Strukturierung und klare Vorgaben besser bestimmen und wird somit berechenbarer für den Beobachter. Dies wurde vor allem in der ersten Lektion deutlich, als sich alle SuS gemeinsam den Früchten und den damit verbundenen Sinneswahrnehmungen widmeten.

Bei der Erfassung der beobachteten Verhaltensweisen ist es entscheidend, nur das in der aktuellen Situation beobachtete Verhalten in Bezug auf den Deskriptor festzuhalten. Dieser Aspekt muss konsequent erfüllt werden, auch wenn die Versuchung gross ist, das implizierte Wissen in die Beobachtungssequenzen einfließen zu lassen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in der Umsetzung im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht der Anspruch verfolgt wurde, alle Beobachtungspunkte beobachten zu können, da wir eine Anzahl von Beobachtungspunkten erhalten wollten, welche im Rahmen einer Unterrichtslektion erfasst werden können. Eine Schwerpunktauswahl an Deskriptoren ist hilfreich für ein gezieltes Beobachten und stellt auch eine Entlastung dar.

Ebenso versucht die Tabelle, welche zum Einsatz kam, alle Lernniveaus abzudecken, welche nicht immer alle im Rahmen einer Lektion angesprochen werden können. Daher besteht auch die Möglichkeit im Vorfeld einige Deskriptoren auszuklammern. Bei Kindergartenkindern ist dies z.B. beim Beobachtungspunkt „Kann einzelne Wörter lesen“ der Fall.

Kurze Beobachtungseinheiten im Rahmen einer Lektion unterstützen die Erfassung und das Festhalten der Beobachtungen. Auch sich wiederholende Deskriptoren in unterschiedlichen Situationen geben wichtige Informationen und sind hilfreich für das Erfassen des Lernstandes und die Bedingungen unter denen das Wissen aktiviert werden kann.

7 Evaluation

Für die Beantwortung der übergeordneten Fragestellung „Wie kann eine Lernstandserfassung in der ICF- Domäne *Lernen und Wissensanwendung* erfolgreich in den Unterricht integriert werden?“ ist die Auswertung der Unterfragen

- „Wie viele der zuvor festgelegten Beobachtungspunkte können innerhalb der Durchführung der einzelnen Lektionen erfasst werden?“
- „Wie gelingt es mithilfe der Beobachtungspunkte in der ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung* nach der Lektionsreihe Rückschlüsse auf die Lernausgangslage der SuS zu ziehen?“

Zentral, um aufzuzeigen, wie viele Beobachtungspunkte während des Unterrichts erfasst werden konnten und ob die erhobenen Daten Aufschluss über die Aneignungsmöglichkeiten in der ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung* der einzelnen SuS geben. Die Evaluation dieser beiden Fragestellungen findet quantitativ statt.

7.1 Quantitative Forschung

Die übergeordnete Fragestellung der vorliegenden Arbeit zielt auf eine quantitative Aussage, so- mit das Ermitteln einer messbaren Zunahme an Aussagen ab. Der Begriff „quantitativ“ bedeutet, dass eine Fragestellung bzw. eine Zielsetzung ausgedrückt über Zahlen (Messwerte) bewertet wird (Jäger, 2007, S. 191). Somit ist die Methode der quantitativen Forschung der Beantwortung der Fragestellung dienlich. Die dafür angewandte Technik zur Datenerhebung ist die Beobach- tung und beim eingesetzten Messinstrument handelt es sich um ein Beobachtungsraster mit einer Variablen mit drei Ausprägungsgraden (+ \Rightarrow Beobachtungspunkt erfüllt, - \Rightarrow Beobachtungspunkt nicht erfüllt, 0 \Rightarrow nicht beobachtet).

Das Festhalten der Ergebnisse ist für die wissenschaftstheoretischen Ansprüche ebenso ent- scheidend, wie die vorhandene Bezugsnorm (ISB, 2009, S.6).

7.1.1 Gütekriterien der quantitativen Forschung

Gütekriterien werden als Mass genommen, an denen orientiert die Qualität eines Produkts erfasst wird. An den Fragestellungen bzw. Zielsetzungen einer Forschung orientieren sich die Anforde- rungen der Gütekriterien (Jäger, 2007, S. 191).

Damit aus einer Aufgabensammlung ein Test wird, müssen folgende Gütekriterien erfüllt werden (Rittmeyer & Schäfer, 2014, S. 53):

- Der Test ist objektiv
- Der Test ist reliabel
- Der Test ist valid
- Er ist in der Lage zu prognostizieren, was er zu prognostizieren vorgibt
- Er ist an einer repräsentativen und hinreichend grossen Stichprobe geeicht
- Die Eichung ist aktuell, somit nicht älter als 10 Jahre

Dabei lässt sich eine Unterteilung in Hauptgütekriterien und Test-Nebenkriterien vornehmen.

Tab. 57: Unterteilung Hauptgütekriterien und Nebenkriterien (in Anlehnung an Rittmeyer & Schäfer, 2014, S. 54f)

Hauptkriterien	Objektivität	Reliabilität (Zuverlässigkeit)	Validität (Gültigkeit)	Eichung
Nebenkriterien	Fairness	Ökonomie	Vergleichbarkeit	Nützlichkeit

Objektivität, Reliabilität und Validität bedingen sich gegenseitig und sind notwendig um abschätzen zu können, ob aus gewonnenen Daten sinnvolle Schlussfolgerungen gezogen werden können (Jäger, 2007, S. 360).

Objektivität: Objektivität zielt darauf ab, eine weitestgehende Unabhängigkeit des Erfassungsvorgangs von der Subjektivität des Messenden zu erreichen (Jäger, 2007, S. 191).

Rittmeyer & Schäfer (2014) nehmen eine Gliederung in Durchführungsobjektivität und Auswertungsobjektivität vor. Die Eindeutigkeit der Instruktion beschreibt die Durchführungsobjektivität, die bezogen auf unsere Arbeit durch die kriteriumsbezogenen Deskriptoren gegeben ist. Die Auswertungsobjektivität beschreibt die eindeutigen Vorgaben und Bedingungen für die Vergabe eines Punktwertes für die erbrachte Leistung (Rittmeyer & Schäfer, 2014). Die in unserem Fall eingesetzten zwei Ausprägungsgrade für die Erfassung des Lernstandes (+ \Rightarrow Beobachtungspunkt erfüllt, - \Rightarrow Beobachtungspunkt nicht erfüllt) unterstützt die Ausführungsobjektivität, da die Zuordnung eindeutig und somit wenig anfällig für Beobachtungsfehler ist (ISB, 2008).

Reliabilität: Die Reliabilität als zweites Gütekriterium spricht die Messgenauigkeit und somit die Verlässlichkeit eines Tests an (Rittmeyer & Schäfer, 2014, S. 54). Die Reliabilität bezieht sich auf die Genauigkeit, mit der ein Messinstrument ein Merkmal misst. Bezogen auf die Beobachtungen unserer Durchführung heisst dies, die Leistung bei verschiedenen Gelegenheiten nicht unterschiedlich zu messen. Dabei kann jedoch nie von einer perfekten Reliabilität ausgegangen werden, da sie nur aus der Bedingung der Stagnation erzielt werden könnte (Jäger, 2007, S. 193f).

Validität: Die Validität bezieht sich auf die Gültigkeit eines Tests, somit, ob er das misst, was er zu messen vorgibt. Jäger (2007) erachtet die Validität als wichtigstes Kriterium und unterscheidet zwischen vier Arten der Validität: der Inhaltsvalidität, der Übereinstimmungsvalidität, der Vorhersagevalidität und der Konstruktvalidität. Wie bereits erwähnt, lässt sich die Taxonomie nach Bloom in die Konstruktvalidität einordnen. Die Inhaltsvalidität wird von Experten bestimmt, welche in unserem Fall das Klassifikationssystem ICF entwickelt haben und mit dessen Hilfe der angestrebte Inhalt erfasst wird. Unsere Deskriptoren sind abgeleitet von der ICF und stellen so eine logische Validität als Unterkategorie der Inhaltsvalidität dar.

Fairness: Die Fairness gilt als Test-Nebenkriterium und richtet sich an die Personen, welche getestet werden. Sie sollen eine faire Chance haben, ein gültiges Testresultat zu erzielen (Jäger, 2007, S. 56).

Ökonomie: Die Ökonomie stellt die Diagnose als Mittel zum Zweck dar, um pädagogische Angebote zu optimieren (Rittmeyer & Schäfer, 2014, S. 56). Die zu erfassende Beobachtungspunkte sollen in einem zeitlich angemessenen Rahmen sowie kostengünstig erfasst werden können (Jäger, 2007, S. 257). Aus diesem Aspekt heraus, soll eine Reduktion der Beobachtungspunkte

möglich sein, um für den Diagnoseaufwand nicht mehr Ressourcen in Anspruch zu nehmen, als für eine Förderung zur Verfügung steht (Rittmeyer & Schäfer, 2014, S. 56).

Nützlichkeit: „Erfasst ein Test ein Merkmal, das für diagnostische Entscheidungen bedeutsam ist und erfasst er dieses Merkmal besser als ein bereits vorliegender Test, so ist er nützlich“ (Kleber, 1978, S. 137, zitiert nach Jäger, 2007, S. 56).

Ein weiterer wesentlicher Aspekt bei der quantitativen Forschung stellt die Bezugsnorm dar.

Bezugsnorm: Die Sozialwissenschaften sprechen von einer Norm, wenn eine empirisch feststellbare Regelmässigkeit des menschlichen Verhaltens im Zusammenleben besteht. Für die Beurteilung und das Fördern in der Praxis sind Argumente und Handlungen, die sich aus Normen ableiten lassen, von wesentlicher Bedeutung. Dabei gibt es drei Arten von Normen: die soziale Bezugsnorm, die individuelle Bezugsnorm und die sachliche Bezugsnorm (Jäger, 2007, S. 136). Für die Beantwortung unserer Fragestellung ist die sachliche Bezugsnorm von Bedeutung, um auszudrücken, in welchem Mass Vorgaben erreicht wurden (Jäger, 2007, S. 141). Das Ausmass beruht auf eine im Vorfeld stattfindende Setzung, bei der ein gemeinsames Niveau der zu erfassenden Beobachtungspunkte innerhalb einer Unterrichtseinheit festgelegt wird, welche als Idealnorm gilt (Jäger, 2007, S. 141). Bezogen auf die quantitative Erfassung der erarbeiteten Deskriptoren orientieren wir uns am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (2008), welches eine Obergrenze von 30 Beobachtungskategorien als sinnvoll erachtet.

7.1.2 Nominalskala

Messungen können auf vier verschiedenen Niveau-Ebenen stattfinden und durch folgende Skalen gekennzeichnet werden: Nominalskala, Ordinalskala, Intervallskala und Verhältnis-oder Proportionalskala (Ingenkamp & Lissmann, 2005, S. 46).

Für die Auswertung in der vorliegenden Arbeit wird eine Nominalskala verwendet. Dabei handelt es sich um das unterste Messniveau mit den geringsten Voraussetzungen. Voraussetzung für eine Nominalskala ist die Bestimmbarkeit der Merkmale nach Gleichheit und Verschiedenheit (Ingenkamp & Lissmann, 2005, S. 50). Bei der Nominalskala geht es um die qualitative Gleichartigkeit des Merkmals, somit darum, ob verschiedene Objekte bezüglich eines Merkmals gleich oder verschieden sind. Die Nominalskala bildet Unterschiede ab (Latzko & 2009, S. 67). Eine Nominalskala kann eine dichotome Kategorie haben, eine zweigeteilte Kategorie, wie das in der vorliegenden Arbeit zutrifft. Dabei muss jedoch immer eine eindeutige Zuordnung zu den Kategorien möglich sein. Bei der Nominalskala kann durch Zählen die Häufigkeit ermittelt werden, mit der eine Kategorie besetzt ist. Der am häufigsten auftretende Wert, somit der Modalwert, ist das Mass der zentralen Tendenz. Beim Modalwert handelt es sich um eine Form von Mittelwert (Rittmeyer & Schäfer, 2014, S. 60). Kennzeichnend für Nominalwerte sind verbal bezeichnete Einteilungskategorien. Ob auf diesem Messniveau bereits von Messen gesprochen werden kann, ist umstritten.

7.2 Darstellung der Ergebnisse

7.2.1 Wie viele der zuvor festgelegten Beobachtungspunkte können innerhalb der Durchführung der einzelnen Lektionen erfasst werden?

Die Messung bezogen auf die oben erwähnte Fragestellung fand wie bereits beschrieben mit einer Nominalskala statt. Die Anzahl Beobachtungspunkte für jede Lektion variiert, da zum einen unterschiedlich viele Deskriptoren pro Lektion formuliert wurden und auch nicht immer alle SuS der oben beschriebenen Forschungsgruppe teilnahmen. Die Anzahl der Deskriptoren wurde mit der Anzahl zu beobachtender SuS multipliziert um die Summe der maximal zu erfassenden Beobachtungspunkte zu erhalten. Um einen Vergleich zwischen den Lektionen und auch ein Vergleich zwischen den beiden Forschungsfeldern anstellen zu können, wurden die errechneten Zahlen in der untenstehenden Tabelle in einen Prozentwert umgewandelt.

Tab. 58: Zusammenstellung der erfassten Beobachtungspunkte

	Lekt. 1	Lekt. 2	Lekt. 3	Lekt. 4	Lekt. 5	Lekt. 6	Lekt. 7	Lekt. 8	Lekt. 9	Lekt. 10	Gesamt
HZA 100%	100	36	52	50	52	48	65	39	52	75	569
HZA +/-	79	23	31	33	32	30	33	36	32	53	382
	79%	64%	60%	66%	61%	62%	51%	92%	62%	71%	67%
HZA 0	21	13	21	17	20	18	32	3	20	22	187
	21%	36%	40%	44%	39%	38%	49%	8%	38%	29%	33%
KG 100%	100	60	60	50	52	60	65	65	65	75	652
KG +/-	57	29	41	38	39	43	46	53	46	62	454
	57%	48%	68%	76%	75%	72%	71%	82%	70%	83%	70%
KG 0	43	31	19	12	13	17	19	12	19	13	198
	43%	52%	32%	24%	25%	28%	29%	18%	30%	17%	30%

In einer weiterführenden Grafik werden die Anzahlen der erfassten Beobachtungen und der Beobachtungen, welche nicht erfasst werden konnten, in einem Säulendiagramm dargestellt. Aus dem Diagramm lassen sich, wie es für unsere Fragestellung auch relevant ist, die Anzahlen der erfassten Beobachtungen heraus lesen. Aus der Grafik wird ersichtlich, dass die Beobachtbarkeit in den unterschiedlichen Lektionen variiert.

Besonders in der ersten Lektion war der Wert der maximal zu erfassenden Beobachtungspunkte mit 100 sehr hoch. In den folgenden Lektionen wurde dieser Wert nicht mehr erreicht. Dabei wird deutlich, dass die Ergebnisse vom Inhalt abhängen. In der ersten Lektion lag der Beobachtungsschwerpunkt bei der *Anderen bewussten sinnlichen Wahrnehmung*, in diesem Schwerpunkt konnten Deskriptoren auf allen Lernniveaus formuliert werden.

Abb. 19: Darstellung der erfassten und nicht erfassten Beobachtungspunkte

Um die Prozentwerte aus der oben aufgeführten Abbildung 19 besser veranschaulichen zu können und einen Vergleich bei der Erfassung in den beiden Durchführungsorten ableiten zu können, werden die erfassten und die nicht erfassten Beobachtungspunkte bezogen auf die einzelnen Lektionen in Form von Kreisdiagrammen dargestellt.

Abb. 20: Kreisdiagramm Lektion 1

Abb. 21: Kreisdiagramm Lektion 2

Abb. 22: Kreisdiagramm Lektion 3

Abb. 23: Kreisdiagramm Lektion 4

Abb. 24: Kreisdiagramm Lektion 5

Abb. 25: Kreisdiagramm Lektion 6

Abb. 26: Kreisdiagramm Lektion 7

Abb. 27: Kreisdiagramm Lektion 8

Abb. 28: Kreisdiagramm Lektion 9

Abb. 29: Kreisdiagramm Lektion 10

Durch den prozentualen Vergleich wird deutlich, dass die Erfassung in den beiden Schulen Unterschiede aufweisen. Dabei handelt es sich nicht um eine Tendenz, die im Rahmen von allen Lektionen die gleichen Ausprägungen zeigt. Eine Interpretation dieser Tatsache findet sich im Fazit und Ausblick, Kapitel 7.4.

7.2.2 Wie gelingt es mithilfe der Beobachtungspunkte in der ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung* nach der Lektionsreihe Rückschlüsse auf die Lernausgangslage der SuS zu ziehen?

Mit Hilfe der Beobachtungsraster, welche während der Umsetzung der Lektionsreihe eingesetzt wurden, konnten zahlreiche Aussagen über den Lernstand der SuS gewonnen werden. Diese Aussagen können in Förder- und Schulberichte einfließen und die Fertigkeiten und Kompetenzen des Kindes beschreiben. Für diesen Verwendungszweck sind vor allem die Aussagen einsetzbar, welche das Können des Kindes aufzeigen, somit die Beobachtungspunkte, welche das Kind erfüllt hat. Beim *Rechnen lernen* entspricht die Anzahl aller erfassten Daten, somit der erfüllten und der nicht erfüllten Beobachtungspunkte. Eine Erfassung der Aneignungsmöglichkeit ist in diesem Lernbereich erschwert und daher können die nicht erfüllten Deskriptoren zur Ermittlung des Ziels und somit des nächsten Lernschritts verwendet werden.

Tab. 59: Anzahl Aussagen über den Lernstand der SuS

SuS	CL	FD	RL	RM	SV
Gewonnene Aussagen	87	83	88	78	81
Erfüllte Beobachtungspunkte	78	55	62	43	41
<i>Rechnen lernen</i>	29	31	30	27	30

SuS	CI	FS	KG	MZ	NJ
Gewonnene Aussagen	49	103	29	101	87
Erfüllte Beobachtungspunkte	14	82	16	93	70
<i>Rechnen lernen</i>	0	34	0	33	34

In der Tabelle werden doppelte Deskriptoren nur einmal gewertet, da es sich nur um eine gewonnene Aussage handelt, auch wenn der Deskriptor mehrmals erfasst wurde.

Die gewonnenen Aussagen des Beobachtungsschwerpunkts d150 *Rechnen lernen* werden ebenfalls in der Tabelle dargestellt, da in diesem Bereich eine grosse Anzahl Daten erfasst wurden und eine Bestimmung der dominanten Aneignungsmöglichkeit erschwert war, wie dies näher in der Beantwortung der Fragestellung ausgeführt wird.

Beschreibung der Erfassung der Aneignungsmöglichkeit

Für die ICF-Items der 4 Ebene wurden für die verschiedenen Beobachtungsschwerpunkte unterschiedlich viele Deskriptoren formuliert. So konnte im Bereich der *anderen bewussten sinnlichen Wahrnehmung* (d120) für jedes Item der vierten Ebene je eine Aussage über die Aneignungsmöglichkeit der SuS gemacht werden. Für den Beobachtungsschwerpunkt und die darin enthaltenen Items der vierten Ebene d145 *Schreiben lernen*, konnte hingegen eine grössere Anzahl an Aussagen bezogen auf die Aneignungsmöglichkeiten getroffen werden. Der zuletzt erfüllte Beobachtungspunkt wurde in der Tabelle mit einem Strich (I) vermerkt. Bei mehreren Aussagen zu einem ICF-Item der vierten Ebene wurde die Anzahl der Striche dementsprechend auf dem jeweiligen Lernniveau vermerkt. Ein variabler Wert ergibt sich durch den Umstand, dass nicht alle Beobachtungspunkte erfasst wurden. Dies wird in der Tabelle durch ein V vermerkt. Das Lernniveau, welches die grösste Summe aufweist, wird als dominante Aneignungsmöglichkeit betrachtet. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass das Kind auch schon Aspekte der folgenden Aneignungsmöglichkeit erfüllen kann. Wurde kein Deskriptor eines ICF-Items in einem Bereich erfüllt, ist dies in der Tabelle durch ein X ersichtlich. Im Diagramm konnte somit auch keine Aussage zur Aneignungsmöglichkeit auf dieser Stufe gemacht und dargestellt werden.

Tab. 60: Exemplarische Darstellung der Erfassung und Auswertung der Aneignungsmöglichkeit HZA

d145 Schreiben lernen																											
	CI					FS					KG					MZ					NJ						
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3		
Schreibgeräte benutzen		X							I	I		V	V	V	V					I	I					I	I
Symbole schreiben		I							I	II		I	V	V	V						III					I	II

Tab. 61: Exemplarische Darstellung der Erfassung und Auswertung der Aneignungsmöglichkeit Kindergarten Tobelacker

d133 Sprache erwerben																									
	CL					FD					RL					RM					SV				
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3
einzelne Wörter				I	V				I	V					I					I					II
Wörter zu Sätzen kombinieren			I		V					I		I					X					I			
Syntax erwerben		I	V	V	V					I		I	V	V	V		I	V	V	V		X			

Eine ausführliche Darstellung der Tabelle findet sich im Anhang 11.11. Die Daten, welche in der Tabelle erfasst und festgehalten wurden, werden im folgende in Säulendiagrammen dargestellt, welche einen Überblick über die Aneignungsmöglichkeiten jedes SuS in den verschiedenen ICF-Items geben.

In der unten aufgeführten Tabelle wird die farbliche Zuordnung der Beobachtungsschwerpunkte aus dem Säulendiagramm ersichtlich. Ebenso werden die Titel der ICF-Items der vierten Ebene komplett beschrieben, da dies im Säulendiagramm aus Platzgründen nur in Form von Schlagworten möglich war.

Tab. 62: Zuordnung der ICF- Items der vierten Ebene zu den Beobachtungsschwerpunkten

Beobachtungsschwerpunkte	ICF-Items der vierten Ebene
d120 <i>Andere bewusst sinnliche Wahrnehmung</i>	Orales Explorieren
	Berühren
	Riechen
	Schmecken
d130 <i>Nachmachen, nachahmen</i>	Handlungen nachmachen, nachahmen
d132 <i>Informationen erwerben</i>	Informationen erwerben
d133 <i>Sprache erwerben</i>	Einzelne Wörter oder bedeutungsvolle Symbole erwerben
	Wörter zu Sätzen kombinieren
d135 <i>Üben</i>	Textstelle einüben
d140 <i>Lesen lernen</i>	Fertigkeiten erwerben, um Symbole zu erkennen, einschliesslich Ziffern, Bildsymbole, Zeichen, Buchstaben des Alphabets und Wörter
	Fertigkeiten erwerben, um Schreibgeräte zu benützen
d145 <i>Schreiben lernen</i>	Fertigkeiten erwerben, um Symbole, Zeichen und Buchstaben zu schreiben
	Fertigkeiten erwerben, um Ziffern, arithmetische Zeichen und Symbole zu erkennen
d150 <i>Rechnen lernen</i>	Fertigkeiten erwerben, um zu zählen und der Grösse nach zu ordnen
	Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen
	Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen
d161 <i>Aufmerksamkeit lenken</i>	Aufmerksamkeit lenken
d163 <i>Denken</i>	So-tun-als-ob
	Vermutungen anstellen
	Hypothesen bilden
d177 <i>Entscheidungen treffen</i>	Entscheidung treffen

Die Werte auf der y-Achse (Ordinatenachse) werden mit 1-5 dargestellt. Die Übertragung auf die verschiedenen Niveaus wird in der folgenden Legende ersichtlich.

Tab. 63: Legende der Aneignungsniveaus und deren Wert im Säulendiagramm

Legende					
Wert im Säulendiagramm	1	2	3	4	5
Niveau der Aneignungsmöglichkeit	1a	1b	2a	2b	3

Für jeden SuS der Forschungsgruppe werden die Niveaus der Aneignungsmöglichkeiten in einem Säulendiagramm dargestellt. Durch die Kombination von zwei Fragestellungen im Rahmen einer

Durchführung ergaben sich teilweise keine klaren Aussagen zu einer Aneignungsmöglichkeit, da nicht alle Beobachtungen erfasst werden konnten. Diese nicht erfassten Beobachtungen werden im Säulendiagramm schraffiert dargestellt. Beobachtungspunkte auf diesem Niveau wurden weder *erfüllt* noch *nicht erfüllt*, was keine Aussage über die Aneignungsmöglichkeit zulässt. Die Farben der Säulen zeigen die Zuordnung zu dem jeweiligen Beobachtungsschwerpunkt auf, welcher in der Tabelle 62 ersichtlich ist.

Abb. 30: Aneignungsmöglichkeit in den verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten CI

Bei CI gelang es zu sieben Beobachtungsschwerpunkten sowie zehn Items der vierten Ebene Aussagen zu gewinnen. Aus der Grafik wird ersichtlich, dass CI in den Bereichen *d120 Andere bewusste sinnliche Wahrnehmung*, *d130 Nachmachen, nachahmen*, *d135 Üben*, *d145 Schreiben lernen* sowie *d163 Denken*, sich die Inhalte auf dem Niveau 1b aneignet. Im Beobachtungsschwerpunkt *d161 Aufmerksamkeit lenken* wurde das Niveau 2a festgehalten, wobei bis Niveau 3 keine weiteren Beobachtungen erfasst werden konnten. Bei *d177 Entscheidungen treffen* wurde das Niveau 2b erreicht, auch hier konnten bis Niveau 3 keine weiteren Beobachtungen erfasst werden. Bei den Beobachtungsschwerpunkten *d161 Aufmerksamkeit lenken* sowie *d177 Entscheidungen treffen* wurden im Raster nur je vier Deskriptoren aufgelistet, dadurch ist die Aussagekraft der Ergebnisse begrenzt. Um eine differenziertere Aussage machen zu können wären mehr Deskriptoren notwendig.

Abb. 31: Aneignungsmöglichkeit in den verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten FS

In der Grafik wird ersichtlich, dass für FS zu zehn Beobachtungsschwerpunkten sowie zu 18 Items Aussagen zur Aneignungsstufe gemacht werden können. Im Beobachtungsschwerpunkt *d120 Andere bewusst sinnliche Wahrnehmung* eignet sich FS die Inhalte auf den Niveaus 2b und 3 an. Bei *d130 Nachmachen, nachahmen* ist das Niveau 2b die dominierende Aneignungsstufe, wobei bis zum Niveau 3 keine weitere Beobachtungen erfasst werden konnten. Der Beobachtungsschwerpunkt *d132 Informationen erwerben* bestand nur aus einem Item der vierten Ebene. FS konnte keine Beobachtungspunkte bei diesem Item erfüllen. Im Beobachtungsschwerpunkt *d133 Sprache erwerben* ist FS zweimal auf Niveau 3 und einmal auf Niveau 1b, nämlich im Bereich der Syntax. Hier muss erwähnt werden, dass das Item Syntax erwerben nur aus vier Deskriptoren bestand, welche als Inhalt die Mehrzahlbildung hatten. Durch die geringe Anzahl der Deskriptoren ist dieser Wert nur begrenzt aussagekräftig. In den Beobachtungsschwerpunkten *d135 Üben* (Textstelle einüben), *d140 Lesen lernen* (Symbole erkennen) sowie *d161 Aufmerksamkeit lenken* ist die dominierende Aneignungsstufe auf dem Niveau 3. Im Schwerpunkt *d145 Schreiben lernen*, *d150 Rechnen lernen* sowie *d163 Denken* eignet sich FS die Inhalt auf dem Niveau 2b und 3 an.

Abb. 32: Aneignungsmöglichkeit in den verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten KG

Für KG können bei sieben Beobachtungsschwerpunkten und zu zehn Items Aussagen gemacht werden. Im Beobachtungsschwerpunkt *d120 Andere bewusst sinnliche Wahrnehmung* eignet sich KG die Inhalte auf dem Niveau 1b an, wobei beim Item Riechen die Niveaus 2a bis 3 nicht erfasst werden konnten. Im Schwerpunkt *d130 Nachmachen, nachahmen* ist aus der Grafik ersichtlich, dass die dominierende Aneignungsstufe 2a ist, wobei bis zu Niveau 3 die Beobachtungspunkte nicht erfasst werden konnte. Bei *d133 Sprache erwerben* zeigt die Grafik Niveau 3 an. Diese Aussage ist nur begrenzt aussagekräftig, da KG in diesem Schwerpunkt bei gesamthaft 13 Deskriptoren nur bei einem beobachtet werden konnte und diesen erfüllte sie auf Niveau 3. Im Schwerpunkt *d140 Lesen lernen* (Symbole erkennen) erfüllte KG keinen der Deskriptoren. Bei *d145 Schreiben lernen* ist die dominierende Aneignungsstufe 1b, wobei bis Niveau 3 die Beobachtungspunkte nicht erfasst werden konnten. Im Beobachtungsschwerpunkt *d163 Denken* lässt sich nur zum Item So-tun-als-ob eine Aussage machen. Hier ist aus der Grafik ersichtlich,

dass ihre dominierende Aneignungsstufe 2a ist. Auch hier ist das Ergebnis nur begrenzt aussagekräftig, da KG nur bei vier von neun Deskriptoren beobachtet werden konnte. Im letzten Beobachtungsschwerpunkt *d177 Entscheidung treffen* befindet sich KG auf dem Niveau 2b, Niveau 3 konnte nicht erfasst werden.

Abb. 33: Aneignungsmöglichkeit in den verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten MZ

Für MZ lassen sich bei zehn Beobachtungsschwerpunkten sowie für 18 Items Aussagen machen. Im Schwerpunkt *d120 Andere bewusst sinnliche Wahrnehmung* eignet sich MZ die Inhalte auf dem Niveau 2b und 3 an. Dasselbe gilt für den Schwerpunkt *d163 Denken*, wobei in jenem Bereich in zwei Items das Niveau 3 nicht erfasst werden konnte. Im Beobachtungsschwerpunkt *d130 Nachmachen, nachahmen* sowie *d177 Entscheidungen treffen* ist die dominierende Aneignungsstufe 2b, wobei das Niveau 3 nicht erfasst werden konnte. Für *d133 Sprache erwerben* ist die dominierende Aneignungsstufe Niveau 3, wobei das Item *Syntax erwerben* abfällt auf Niveau 1b. Hierbei handelten es sich um vier Deskriptoren zur Mehrzahlbildung, die MZ nur auf dem Niveau 1b erfüllen konnte. In den Beobachtungsschwerpunkten *d135 Üben*, *d140 Lesen lernen*, *d145 Schreiben lernen*, *d150 Rechnen lernen* sowie *d161 Aufmerksamkeit lenken* ist die dominierende Aneignungsstufe Niveau 3 (oder höher).

Abb. 34: Aneignungsmöglichkeit in den verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten NJ

Für NJ lassen sich bei zehn Beobachtungsschwerpunkten sowie für 16 Items der vierten Ebene Aussagen machen. In *d120 Andere bewusst sinnliche Wahrnehmung* eignet sich NJ auf den Niveaus 1a und 1b Inhalte an, wobei beim Item Schmecken eine Erfassung bis zu Niveau 3 möglich war. In *d130 Nachmachen, nachahmen, d145 Schreiben lernen* sowie *d177 Entscheidungen treffen* sind die dominierende Aneignungsstufen 2b, wobei das Niveau 3 nicht erfasst werden konnte. Im Beobachtungsschwerpunkt *d133 Sprache erwerben, d135 Üben* sowie *d161 Aufmerksamkeit lenken* ist die dominierende Aneignungsstufe Niveau 3.

Abb. 35: Aneignungsmöglichkeit in den verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten CL

konkret-vorstellenden Ebene angeboten werden. In diesen Beobachtungsschwerpunkten der ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung* weist CL ein einheitliches Aneignungsprofil vor. Besonders bei NJ und CL wird deutlich, dass noch weitere Beobachtungen notwendig sind, um klare Aussage über die Aneignungsmöglichkeiten machen zu können, da viele Beobachtungspunkte auf dem Niveau 2b und 3 nicht erfasst wurden.

Abb. 36: Aneignungsmöglichkeit in den verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten FD

Bei FD werden in der Grafik Unterschiede in den Aneignungsmöglichkeiten der verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten deutlich. Auf dem Aneignungsniveau 3, begrifflich-abstrakt, befindet er sich in den Beobachtungsschwerpunkten *d132 Informationen erwerben*, *d133 Sprache erwerben* und *d163 Denken*.

Deskriptoren im Beobachtungsschwerpunkt *d120 Andere bewusste sinnliche Wahrnehmung* konnten bei FD nur bis zum Niveau 1b/ 2a erfasst werden. Es fiel FD schwer sich auf die Inhalte und die Zusammenarbeit mit den anderen SuS einzulassen. Deskriptoren für *d177 Entscheidungen treffen* konnte FD nicht erfüllen, wodurch auch keine Aussagen zur Aneignungsmöglichkeit gemacht werden können.

Bei *d145 Schreiben lernen* und spezifisch das ICF-Item der vierten Ebene, *Fertigkeiten erwerben, um Schreibgeräte zu benützen* konnte FD die geforderten Beobachtungspunkte nicht erfüllen. Über die motorischen Voraussetzungen, welche dieses ICF-Item erfordert, verfügt FD nicht.

Abb. 37: Aneignungsmöglichkeit in den verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten RL

Auch RL verfügt im Beobachtungsschwerpunkt *d145 Schreiben lernen* und spezifisch beim ICF-Item der vierten Ebene, *Fertigkeiten erwerben, um Schreibgeräte zu benützen*, nicht über die motorischen Voraussetzung, welche dieses ICF-Item erfordert. Daher konnte er den formulierten Deskriptor auf dem Niveau 1b nicht erfüllen und somit kann auch keine Aussage über die Aneignungsmöglichkeit für dieses ICF-Item der vierten Ebene getroffen werden.

Zu acht ICF-Items der vierten Ebene müssen bei RL noch Daten erfasst werden um klare Aussagen über die Aneignungsmöglichkeiten aufzeigen zu können. Es zeigt sich jedoch, dass RL beim Beobachtungsschwerpunkt *d150 Rechnen lernen* zwischen Niveau 2b und 3 liegt. Beim Beobachtungsschwerpunkt *d133 Sprache erwerben* konnten Verhaltensweisen erfasst werden zwischen dem Niveau 1b und 3. Somit können die Inhalte im Bereich *Rechnen lernen* auf einem höheren Niveau angeboten werden als beim *Sprache erwerben*, dort befindet sich RL auf der Wort-Ebene.

Abb. 38: Aneignungsmöglichkeit in den verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten RM

Bei RM konnten viele Beobachtungsschwerpunkte nur lückenhaft erfasst werden. Dies zum einen, da er in einer Lektion aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend war, aber auch, da das in den Deskriptoren geforderte Verhalten erst auf dem Niveau formuliert wurde, welche er nicht mehr erfüllen konnte.

So können für RM nur Aussagen in neuen Beobachtungsschwerpunkten gemacht werden und mit Ausnahme des Beobachtungsschwerpunktes *d120 Andere bewusste sinnliche Wahrnehmung* konnten die ICF-Items der vierten Ebene auch nicht durchgängig erfasst werden. Beim Beobachtungsschwerpunkt *d150 Rechnen lernen* wird im Säulendiagramm ersichtlich, dass sich RM teilweise schon auf dem Lernniveau 3 befindet.

Abb. 39: Aneignungsmöglichkeit in den verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten SV

Für SV konnten für vier ICF-Items der vierten Ebene keine Aussagen gemacht werden. Es konnten nur Aussagen in acht Beobachtungsschwerpunkten getroffen werden. Ebenso wie RL befindet sich SV beim Beobachtungsschwerpunkt *d133 Sprache erwerben* auf der Wort-Ebene auf dem Aneignungsniveau 3. Bei den anderen ICF-Items der vierten Ebene dieses Beobachtungsschwerpunktes, über welche Aussagen gemacht werden können, befindet sich SV auf dem Niveau 1b. Aus der Grafik wird deutlich, dass SV über ein uneinheitliches Aneignungsprofil verfügt und die Betrachtung der einzelnen Beobachtungsschwerpunkte in Bezug auf die Aneignungsmöglichkeiten notwendig ist.

Von der Erfassung der Aneignungsmöglichkeiten in den ICF-Items auf der vierten Ebene können Rückschlüsse auf die Aneignungsmöglichkeiten des Kindes in der ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung* gezogen werden. In den folgenden Kreisdiagrammen wird ersichtlich, dass keine klaren Aussagen für jeden SuS in diesem Bereich gemacht werden können. Es wird jedoch ein prozentualer Höchstwert auf einem Niveau ersichtlich, der bei der Planung von Lerninhalten berücksichtigt werden und die Lerninhalte auf diesem Niveau angeboten werden sollten.

Tab. 64: Anzahl der dominanten Aneignungsmöglichkeit CI

CI	Niveau	1a	1b	2a	2b	3
	Anzahl erfasste Aneignungsstufen	0	8	1	1	0
	Prozent 10=100%	0%	80%	10%	10%	0%

Bei CI zeigt sich ein hoher Prozentsatz von 80% auf dem Niveau 1b. Da wenige Deskriptoren auf dem Niveau 1a vorhanden waren, konnten nur wenige Aussagen zu diesem Niveau gemacht werden. In zwei Bereichen erfüllte sie Beobachtungspunkte auf dem Niveau 2a und 2b.

Abb. 40: Prozentuale Darstellung der Aneignungsmöglichkeit CI

Tab. 65: Anzahl der dominanten Aneignungsmöglichkeit FS

FS	Niveau	1a	1b	2a	2b	3
	Anzahl erfasste Aneignungsstufen	0	1	0	7	10
	Prozent 18=100%	0%	5%	0%	39%	56%

Abb. 41: Prozentuale Darstellung der Aneignungsmöglichkeit FS

In der Grafik wird ersichtlich, dass bei FS die dominierende Aneignungsmöglichkeit Niveau 3 darstellt, wobei der Wert von Niveau 2b mit 39% relativ hoch ist. Es lässt sich daraus schliessen, dass es FS möglich ist, Inhalte auf der abstrakt-begrifflichen Ebene zu erschliessen, dass sie jedoch häufig auch die konkret-vorstellende Ebene nutzt, um sich Inhalte anzueignen

Tab. 66: Anzahl der dominierenden Aneignungsmöglichkeit KG

KG	Niveau	1a	1b	2a	2b	3
	Anzahl erfasste Aneignungsstufen	1	4	2	1	1
	Prozent 9=100%	11%	45%	22%	11 %	11%

Abb. 42: Prozentuale Darstellung der Aneignungsmöglichkeit KG

Aufgrund häufiger Verweigerung während den Lektionen konnten zu vielen Beobachtungspunkten keine Aussagen gemacht werden und nur neun Aneignungsstufen erfasst werden. Wegen dieses geringen Wertes sind die Prozente weniger aussagekräftig, so macht z.B. eine erfasste Aneignungsstufe auf dem Niveau 3, 11% aus, welches einen relativ hohen Prozentsatz darstellt, effektiv jedoch nur einem Bereich auf diesem Niveau entspricht. Dennoch ist aus der Grafik zu entnehmen, dass sich KG Inhalte vor allem auf dem Niveau 1b aneignet.

Geht man davon aus, dass die dominierende Aneignungsstufe von KG Niveau 1b ist, würde dies eine mögliche Erklärung bieten für die Verweigerungen. Indem die Inhalte der Lektionen für sie zu schwierig waren, verweigerte sie.

Tab. 67: Anzahl der dominierenden Aneignungsmöglichkeit MZ

MZ	Niveau	1a	1b	2a	2b	3
	Anzahl erfasste Aneignungsstufen	0	1	0	5	12
	Prozent 18=100%	0	5%	0	28%	67%

Abb. 43: Prozentuale Darstellung der Aneignungsmöglichkeit MZ

Die dominierende Aneignungsmöglichkeit von MZ ist das Niveau 3 mit 67%. Niveau 2b macht einen Anteil von 28% aus. Von MZ konnte der Grossteil der Deskriptoren erfasst werden, daher ist dieser Wert aussagekräftig.

Tab. 68: Anzahl der dominierenden Aneignungsmöglichkeit NJ

NJ	Niveau	1a	1b	2a	2b	3
	Anzahl Beobachtungspunkte	1	1	2	6	6
	Prozent 16=100%	6,25%	6,25%	12,5%	37,5%	37,5%

Abb. 44: Prozentuale Darstellung der Aneignungsmöglichkeit NJ

In der Grafik ist ersichtlich, dass die dominierende Aneignungsstufe von NJ Niveau 2b, konkretvorstellend, ist. Es ist ihm teilweise schon möglich, sich Inhalte auf der begrifflich-abstrakten Ebene anzueignen. Der Prozentsatz von Niveau 2a ist mit 12,5% klein, Niveau 1b wird mit 6% angegeben, dieser Wert ist vor allem auf den Beobachtungsschwerpunkt *d120 Andere bewusst sinnliche Wahrnehmung* zurückzuführen.

Tab. 69: Anzahl der dominierenden Aneignungsmöglichkeit CL

CL	Niveau	1a	1b	2a	2b	3
	Anzahl erfasste Aneignungsstufen	0	2	1	12	5
	Prozent 20=100%	0%	10%	5%	60%	25%

Abb. 45: Prozentuale Darstellung der Aneignungsmöglichkeit CL

Bei CL wird deutlich, dass die Lerninhalte auf den Lernniveaus 2b und 3 präsentiert werden müssen, um sein Aneignungsniveau zu treffen. Auch wenn CL sich prozentual mit 60 % auf dem

Lernniveau 2b befindet, wird aus dem Säulendiagramm deutlich, dass durch die nicht erfassten Beobachtungen auf dem Lernniveau 3 keine klare Zuordnung gemacht werden kann. Zudem ermöglichen Lerninhalte auf dem Niveau 3 das Ansprechen der Zone der nächsten Entwicklung.

Tab. 70: Anzahl der dominierenden Aneignungsmöglichkeit FD

FD	Niveau	1a	1b	2a	2b	3
	Anzahl erfasste Aneignungsstufen	0	4	2	4	8
	Prozent 18 = 100%	0%	22%	11%	22%	45%

Abb. 46: Prozentuale Darstellung der Aneignungsmöglichkeit FD

Wie bereits aus dem Säulendiagramm von FD ersichtlich wird, verfügt er in verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten über unterschiedliche Aneignungsmöglichkeiten, welche berücksichtigt werden müssen. Dies verdeutlicht auch die prozentuale Darstellung nochmals, da die verschiedenen Niveaus jeweils einen bedeutenden Prozentsatz betragen.

Tab. 71: Anzahl der dominierenden Aneignungsmöglichkeit RL

RL	Niveau	1a	1b	2a	2b	3
	Anzahl erfasste Aneignungsstufen	0	4	2	8	4
	Prozent 18 = 100%	0%	22,2%	11,1%	44,5%	22,2%

Abb. 47: Prozentuale Darstellung der Aneignungsmöglichkeit RL

Auch wenn bei RL teilweise erfasste Daten auf dem Lernniveau 3 fehlen, spricht der Wert von 45% für Lerninhalte auf dem Niveau 2b. Beim ihm zeigt sich auch, dass Lerninhalte auf verschiedenen Niveaus angeboten werden müssen, um seine Aneignungsmöglichkeiten zu treffen.

Tab. 72: Anzahl der dominierenden Aneignungsmöglichkeit RM

RM	Niveau	1a	1b	2a	2b	3
	Anzahl erfasste Aneignungsstufen	0	5	4	4	1
	Prozent 14=100%	0%	36%	28,5%	28,5%	7%

Abb. 48: Prozentuale Darstellung der Aneignungsmöglichkeit RM

Bereits bei der Darstellung des Säulendiagramms wird bei RM deutlich, dass eine eindeutige Aussage über das Aneignungsniveau in der ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung* nicht aufgezeigt werden kann. Auf dem Lernniveau 1b, 2a und 2b zeigt sich eine ausgewogene Verteilung der Werte. Bei RM ist eine weiterführende Erfassung notwendig. Deutlich wird jedoch, dass RM's dominante Aneignungsmöglichkeit sich noch nicht auf dem Niveau 3 befindet.

Tab. 73: Anzahl der dominierenden Aneignungsmöglichkeit SV

SV	Niveau	1a	1b	2a	2b	3
	Anzahl erfasste Aneignungsstufen	1	2	5	3	2
	Prozent 13=100%	8%	15%	39%	23%	15%

Abb. 49: Prozentuale Darstellung der Aneignungsmöglichkeit SV

Auch die Darstellung der Aneignungsmöglichkeit von SV ergibt kein klares Bild über das Lernniveau. Bei SV sind für eine weitere Erfassung auf alle Fälle Lerninhalte auf dem Niveau 2a erforderlich um an die bereits erfassten Daten anknüpfen zu können. Die Inhalte müssen konkret-gegenständlich sein.

Die Tatsache, dass auf dem Lernniveau 1a, basal-perzeptiv eine geringe Anzahl von Deskriptoren formuliert wurde, hat Auswirkungen auf das Ergebnis. In den Darstellungen wird deutlich, dass sich die einzelnen SuS nicht nur auf einer Aneignungsmöglichkeit befinden und daher der Unterricht auch Inhalte auf verschiedenen Niveaus beinhalten sollte.

7.3 Beantwortung der Fragestellungen

Welche diagnostischen Ansätze begünstigen eine Lernstandserfassung integriert in den Unterricht in der ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung*?

Bezogen auf diese Fragestellung fand eine theoretische Auseinandersetzung mit verschiedenen diagnostischen Ansätzen statt. In Kapitel 4.1 finden theoretische Ausführungen zur *Pädagogischen Diagnostik* statt, welche wir für eine Lernstandserfassung integriert in den Unterricht als sinnvoll erachten, da die Diagnose auf die individuelle Förderung der SuS abzielt, was für das schulische Lernen von besonderer Bedeutung ist (ISB, 2009, S.4f). Ebenfalls ein zentraler Aspekt, der unserer Auffassung nach für die *Pädagogischen Diagnostik* zur Erfassung des Lernstandes spricht, ist die Ermittlung des Lern- und Handlungsstil eines Kindes, somit wie es handelt, lernt und denkt.

Auch erwähnen möchten wir im Rahmen der Beantwortung dieser Fragestellung die *Informelle Förderdiagnostik*, die von Anne Häussler, Julia Fritsche und Antje Tuckermann geprägt wurde. Dieser diagnostische Ansatz eignet sich ebenfalls sehr gut für eine Lernstandserfassung integriert in den Unterricht, um das Kompetenzprofil des Kindes und seinen Lern- und Handlungsstil zu erfassen (2013, S. 9).

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde der Blick auf die ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung* gelegt. Der Ansatz der *Pädagogischen Diagnostik* lässt sich jedoch für verschiedene Lernbereiche einsetzen und der Anwendungsbereich ist nicht eingegrenzt.

Wichtig scheint uns jedoch noch zu erwähnen, dass jede Diagnostik, auch die *Pädagogische Diagnostik* eine gute Vorbereitung erfordert und auf diagnostische Kompetenzen der Lehrperson angewiesen ist, wie dies in der theoretischen Auseinandersetzung auch deutlich wird.

Kann das Lernstrukturgitter kombiniert zur Planung von Unterrichtslektionen und zur Lernstandserfassung eingesetzt werden?

Auch zur Beantwortung dieser weiterführenden Fragestellung fand eine theoriegeleitete Auseinandersetzung statt und die Erkenntnisse wurden in Kapitel 5.6 festgehalten. Mit Hilfe des Lernstrukturgitters von Reinhard Kutzer kann der Bezug der verschiedenen Dimensionen des Lernens

aufgezeigt werden. Die Lerndimensionen stehen nicht isoliert nebeneinander sondern sind eng miteinander verbunden. Dies gilt vor allem für die Dimensionen Niveau und Komplexität. Mit dem Lernstrukturgitter können mögliche Lernschritte des Beziehungsgeflechts zwischen diesen beiden Lerndimensionen aufgezeigt werden, womit es nach Kutzer zu einer Grundlage der Feindiagnose und gleichzeitig zur Grundlage der Förderung in der Zone der nächsten Entwicklung wird. Der stufenartige Verlauf in den beiden Lerndimensionen bietet dafür die Basis (1999, S. 25).

Die Grundgedanken bezogen auf die beiden Lerndimensionen und deren stufenartigen Verlauf wurden in der vorliegenden Arbeit übernommen. Die Verbindung dieser beiden Lerndimensionen in einem zweidimensionalen Modell zur Planung von Unterrichtslektionen und zur Lernstandserfassung konnte aus ökologischen Gründen nicht übernommen werden. Es fand eine Trennung der beiden Lerndimensionen statt, wobei wir uns im Rahmen der vorliegenden Arbeit nur auf die Erfassung des Niveaus konzentrierten und die Komplexität mit Hilfe der *Taxonomie der Lernziele im kognitiven Bereich* von Benjamin S. Bloom theoretisch erarbeiteten und in einem zweiten, weiterführenden Schritt im Anschluss an die Arbeit umsetzen möchten, wie dies im Fazit und Ausblick (Kapitel 7.4) beschrieben wird.

Die Planung und Erfassung der erarbeiteten Deskriptoren wurde anhand des Lernniveaus gestaltet. Die Lernniveaus und deren Gliederung fanden jedoch mit Hilfe der Tabelle *Kognition und Aneignungsmöglichkeiten* von Albin Dietrich, Arianne Bühler und Alois Bigger statt (siehe Kapitel 5.6.2).

Aus unserer Erfahrung im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird deutlich, dass die Grundgedanken des Lernstrukturgitters von Reinhard Kutzer sinnvoll und auch umsetzbar sind, dies jedoch nicht in einem zweidimensionalen Modell vereinbar ist, sondern eine Trennung der beiden Lerndimensionen stattfinden muss.

Eine Planung und Erfassung von erarbeitet Beobachtungskriterien kann mit Hilfe der Tabelle *Kognition und Aneignungsmöglichkeiten* gelingen, jedoch die Zone der nächsten Entwicklung oder das darauf aufbauende Lernziel lassen sich aus unserer Sicht erst im Anschluss an die Durchführung und Erfassung formulieren. Dabei soll erwähnt werden, dass wir nur auf sehr geringe Erfahrungen im Umgang mit dem Lernstrukturgitter zurückgreifen konnten und Lehrpersonen mit einem grösseren Erfahrungsschatz im Umgang mit dem Lernstrukturgitter dieses sicherlich auch nach allen Aspekten von Reinhard Kutzer umsetzen können.

Nach welchen Qualitätskriterien müssen Beobachtungen formuliert werden, um für eine Lernstandserfassung eingesetzt werden zu können?

Wie in Kapitel 5.2 beschrieben, gelingt es nicht eine Kompetenz als Ganzes wahrzunehmen. Um Beobachtungspunkte zu erhalten ist eine Deskription der Kompetenz in Verhaltensweisen, welche von den Lehrpersonen wahrnehmbar sind, notwendig. Mit Hilfe der Deskriptoren findet eine Konkretisierung der Verhaltensweisen statt. Für die vorliegende Arbeit wird eine exemplarische Darstellung dieses Prozesses der Deskription in der Tabelle 7, aufgezeigt.

In der Umsetzung wurde deutlich, dass es hilfreich ist, wenn die Deskriptoren kurz formuliert und einfach verständlich sind, wenn sich der Beobachter sofort ein Bild machen kann, wie das gewünschte Verhalten aussehen muss.

Wie müssen diese Beobachtungspunkte formuliert werden, um sie in andere Unterrichtssituationen übertragen zu können?

Auch zu dieser weiterführenden Fragestellung finden sich Ausführungen in Kapitel 5.2. Im Vorfeld einer Erfassung muss immer eine Überarbeitung und Anpassung der Deskriptoren auf die aktuelle Unterrichtssituation und die darin enthaltenen Lerninhalte geschehen. Eine Anpassung der Deskriptoren ist notwendig, um ganz konkret abbilden zu können, welche Verhaltensweisen sich im Unterricht zeigen (ISB, 2008).

Wesentlich, auch für einen universellen Einsatz, ist dabei, dass die Auswahl und der Zusammenhang der Deskriptoren sich immer auf das „Hierarchische Strukturmodell der Kompetenzen“ beziehen (ebd.). Findet eine Orientierung bei der Formulierung der Deskriptoren an einem hierarchischen theoretischen Modell wie z.B. im Bereich der Mathematik an den Zählniveaus statt, erleichtert dies eine Anpassung und Übertragung.

Wie viele der zuvor festgelegten Beobachtungspunkte können innerhalb der Durchführung der einzelnen Lektionen erfasst werden?

Für die Beantwortung dieser weiterführenden Fragestellung ist die sachliche Bezugsnorm von Bedeutung, um auszudrücken, in welchem Mass Vorgaben erreicht wurden (Jäger, 2007, S. 141). In der vorliegenden Arbeit fand eine Orientierung am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (2008) statt, welches eine Obergrenze von 30 Beobachtungspunkten als sinnvoll erachtet. Bei der Beantwortung dieser Fragestellung müssen auch die Aussagen in Kapitel 6.3.3 berücksichtigt werden, da die Beobachtbarkeit von verschiedenen Faktoren beeinflusst wurde. Teilweise konnten Beobachtungspunkte nicht erfasst werden, da sich ein Kind bei der Aufgabe verweigerte, was nicht auf die Kapazität der Lehrperson zur Erfassung des Verhaltens zurückzuführen ist, sondern einen anderen Ursprung besitzt.

Es wird deutlich, dass im Durchschnitt zwischen 35 und 45 Beobachtungspunkte erfasst werden konnten. Somit konnte die von uns angestrebte Bezugsnorm von 30 Beobachtungspunkten erfüllt werden. Bei einer Grösse von fünf SuS der Forschungsgruppe liegt der Durchschnitt bei sieben bis neun Deskriptoren, welche pro Lektion erfasst und festgehalten werden konnten. In der Durchführung der Lektionsreihe im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnten im separativen Setting im Schnitt 38 Beobachtung pro Lektion festgehalten werden, im integrativen Setting 45 bei einer jeweiligen Forschungsgruppengrösse von fünf Kindern. Bei dieser Anzahl der Deskriptoren ist die

Aufmerksamkeit der Lehrperson extrem gefordert und es besteht wenig Spielraum für offene Elemente und Anpassungen im Unterricht. Daher sehen wir die Anzahl von 30 Beobachtungspunkten welche das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (2008) angibt als realistischen Wert. Bei einer Gruppengrösse von fünf SuS, wie dies bei uns jeweils der Fall war, würde dies sechs Deskriptoren pro Unterrichtslektion ergeben.

Wie gelingt es mit Hilfe der Beobachtungspunkte in der ICF- Domäne *Lernen und Wissens-anwendung* nach der Lektionsreihe Rückschlüsse auf die Lernausgangslage der SuS zu ziehen?

Bei der weiterführenden Fragestellung nach den Rückschlüssen auf die Lernausgangslage der SuS muss eine Zweiteilung in eine Erfassung von Aussagen in Bezug auf den Lernstand der einzelnen Sus und eine Erfassung der dominanten Aneignungsmöglichkeit vorgenommen werden.

Bei der Erfassung von Aussagen bezogen auf die Lernausgangslage der einzelnen SuS konnten eine Vielzahl von Aussagen gewonnen werden, welche unmittelbar für einen Lernbericht oder ein *Schulisches Standortgespräch* genutzt werden können. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Erfassung zeitlich auf den Lernbericht abgestimmt ist und nicht zu lange zurück liegt. Im Kindergarten Tobelacker, somit im integrativen Setting konnten nach der Lektionsreihe zwischen 78 und 88 Aussagen zu jedem Kind getroffen werden. Im separativen Setting am HZA gelang es zwischen 29 und 103 Aussagen zu gewinnen. Die unterschiedlichen Werte ergaben sich durch die Heterogenität der Klasse und durch die geringe Anzahl an Beobachtungsschwerpunkten, welche eine Erfassung auf dem Lernniveau 1a und 1b ermöglichten. Deutlich wird dieser Umstand bei dem gewonnen Aussagen des Beobachtungsschwerpunktes *d150 Rechnen Lernen*. Bei CI und bei KG konnten in diesem Bereich keine Aussagen zum Lernstand gewonnen werden.

Für die Erfassung der Aneignungsmöglichkeit der einzelnen SuS sind die Ergebnisse in den Säulendiagrammen in Kapitel 7.2.2 ersichtlich. Eine genaue Bestimmung der Aneignungsmöglichkeit war in der Lektionsreihe im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht möglich, da zwei Fragestellungen in einer Durchführung verfolgt wurden. Durch den Umstand, dass gleichzeitig ermittelt wurde, wie viele Beobachtungspunkte während einer Lektion erfasst werden können, wurden gewisse Verhaltensweisen nicht erfasst und es konnten keine Rückschlüsse gezogen werden, ob das Kind den Beobachtungspunkt erfüllen kann oder nicht. Dies ergab Lücken bei der Auswertung der Aneignungsmöglichkeiten, was in den Säulendiagrammen verdeutlicht wurde.

Besonders im Beobachtungsschwerpunkt *d150 Rechnen lernen* war eine Erfassung der Aneignungsmöglichkeit erschwert. Für diesen Beobachtungsschwerpunkt wurden viele Deskriptoren formuliert und es wurde auch eine Vielzahl an Aussagen gewonnen, wie dies in der Tabelle 59 ersichtlich ist. Die Deskriptoren in diesem Bereich waren bei unterschiedlichen Aufgaben teilweise deckungsgleich, durch die veränderten Inhalte war jedoch die Komplexität erhöht. Vor al-

lem durch den Zahlenraum verändert sich in diesem Lernbereich die Komplexität bei gleichbleibendem Lernniveau. Erschwerend kommt beim Beobachtungsschwerpunkt *d150 Rechnen lernen* hinzu, dass die ICF-Items der vierten Ebene nur schwer voneinander zu trennen sind und die gleichen Deskriptoren auf allen drei Items auf dieser Ebene formuliert werden können. So wird z. B das Abstraktionsprinzip oder das Teil-Ganze Konzept für alle drei Punkte benötigt. Zusätzlich findet eine Vermischung mit dem Beobachtungsschwerpunkt *d140 lesen lernen* beim ersten ICF-Item der vierten Ebene statt. Eine Erfassung des Aneignungsniveaus wird durch diese Umstände erschwert.

Tab. 74: Beobachtungsschwerpunkt *d150 Rechnen lernen*

<i>d150 Rechnen lernen</i>	Fertigkeiten erwerben, um Ziffern, arithmetische Zeichen und Symbole zu erkennen
	Fertigkeiten erwerben, um zu zählen und der Grösse nach zu ordnen
	Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen

Es gelingt jedoch eine grosse Anzahl an Aussagen in diesem Beobachtungsschwerpunkt zu gewinnen, wie dies die Umsetzung in der vorliegenden Arbeit zeigt.

Zentral ist, dass *Pädagogische Diagnostik* eine Kombination aus quantitativer und qualitativer Diagnostik darstellen muss. Mit dem Beobachtungsraster kann festgehalten werden ob das Kind den Beobachtungspunkt erfüllt, nicht erfüllt, somit beobachtet werden konnte, oder ob es nicht beobachtet werden konnte. Daraus lassen sich Aussagen über die Kognition sowie Aneignungsmöglichkeiten des Kindes ableiten. Der Einsatz des Beobachtungsrasters lässt jedoch keine Rückschlüsse auf den Lernstil, die Denkweise des Kindes, seine Herangehensweise an eine Aufgabe oder die Umsetzungsmöglichkeiten zu. Ebenso können keine Aussagen über das Setting festgehalten werden. Hierfür eignen sich Notizen im Forschungstagebuch, in welchem weiterführende Informationen zur Bewältigung der Aufgabe und auch zum Kontext, in den das Lernen eingebettet ist, festgehalten werden können. Weiter können im Forschungstagebuch Interpretationen zu den Aufgaben und zum damit verbundenen Vorgehen direkt festgehalten werden.

Beantwortung der übergeordneten Fragestellung

Wie kann eine Lernstandserfassung in der ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung* erfolgreich in den Unterricht integriert werden?

Die Beantwortung der übergeordneten Fragestellung ergibt sich aus den Erkenntnissen der Auseinandersetzung mit den theoretischen Elementen der vorliegenden Arbeit und der Beschreibung und den Ergebnissen der praktischen Durchführung, welche in Kapitel 6.3 dargestellt wurden. Um eine Lernstandserfassung in der ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung* erfolgreich in den Unterricht zu integrieren, bedarf es eine Auseinandersetzung und eine Berücksichtigung von vielen verschiedenen Aspekten. Ein zentraler Aspekt für das Gelingen der Lernstandserfassung

stellt die *Pädagogische Diagnostik* dar. Zudem ist eine gute und intensive Auseinandersetzung mit den Deskriptoren und Beobachtungspunkten im Vorfeld notwendig, welche auf diagnostische Kompetenzen und fachliches Wissen von Lehrpersonen basiert.

Das separative Setting weist eine grössere Spannbreite der Anzahl Aussagen aus, was sich auf die grössere Heterogenität zurückführen lässt. Die Ausrichtung der Inhalte einer Lektionsreihe muss individueller ausgerichtet werden, so dass alle SuS an den Lektionen und der Erfassung teilnehmen können. Ein Aspekt in diesem Bereich richtet sich sicherlich an die Formulierung von Deskriptoren für alle Lernniveaus. In der vorliegenden Lektionsreihe wurde nur eine geringe Anzahl Deskriptoren auf dem Lernniveau 1a formuliert, was eine Erfassung erschwerte. Zudem müssen die SuS um, in den unterschiedlichen Beobachtungsschwerpunkten der ICF-Domäne *Lernen und Wissensanwendung*, das gewünschte Verhalten zeigen zu können, teilweise schon über Vorläuferfertigkeiten verfügen, wie dies z.B. beim Schwerpunkt *d133 Sprache erwerben* oder *d145 Schreiben Lernen* der Fall ist.

Aus dieser Erkenntnis der Durchführung wird deutlich, dass es von grosser Bedeutung für das Gewinnen von Daten ist, dass Deskriptoren auf allen Lernniveaus und für alle Aneignungsmöglichkeiten formuliert werden und im Vorfeld bereits Überlegungen getroffen werden, welcher Beobachtungsschwerpunkt für welches Kind erfasst werden kann, damit keine Datenlöcher entstehen. Für Beobachtungsschwerpunkte, welche spezifische Vorläuferfertigkeiten voraussetzen, können Deskriptoren auf der Ebene der Vorläuferfertigkeiten formuliert werden.

Eine Erfassung in *d150 Rechnen Lernen* und das Gewinnen von Aussagen über die Aneignungsmöglichkeiten könnte durch die Verbindung von Lernniveau und Komplexität vereinfacht werden, da das Lernniveau in Bezug zum Mengen-/Zahlenbereich erfasst und festgehalten werden kann. Der Einsatz des zweidimensionalen Lernstrukturgitters von R. Kutzer ist unserer Erkenntnis nach bei diesem Beobachtungsschwerpunkt hilfreich.

Für die Erfassung der anderen Beobachtungspunkte eignet sich die Tabelle *Kognition und Aneignungsmöglichkeiten* (s. Kapitel 5.6.2), da durch ihren Einsatz ein Festhalten der erfüllten bzw. nicht erfüllten Beobachtungspunkte der jeweiligen SuS ermöglicht wird. Die Tabelle eignet sich durch ihren hierarchischen Aufbau zur Strukturierung der Deskriptoren und ermöglicht es, einen Überblick über die Deskriptoren zu gewinnen und während der Durchführung der Lektion aufrecht zu erhalten. Eine gezielte Auswahl von Deskriptoren gilt als Voraussetzung für eine systematische Erfassung und eine Reduktion der Beobachtungspunkte unterstützt das Gewinnen von klaren Aussagen und Ergebnissen. Nur wenn alle Beobachtungspunkte erfasst werden, kann die Aneignungsmöglichkeit der einzelnen SuS in den verschiedenen Bereichen bestimmt werden. Durch die Formulierung der Deskriptoren in den verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten kann eine Überprüfung der erfassten Daten und des Lernfortschritts in den entsprechenden Bereichen zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. Somit können nicht nur Aussagen über den aktuelle Lernstand und die Aneignungsmöglichkeiten gewonnen werden, sondern auch über die Lernfortschritte der SuS. Dies erfordert jedoch eine Planung und eine zeitliche Einbettung der Erfassung in den Schuljahresverlauf.

7.4 Fazit und Ausblick

In der Umsetzung wurde deutlich, dass eine Überarbeitung und Anpassung einzelner Deskriptoren aus der Lektionsreihe notwendig ist, da einige Deskriptoren nicht klar und eindeutig formuliert waren oder es sich bei den Beschreibungen um eine nicht beobachtbare Kompetenz handelte. Eine Überarbeitung und Anpassung der Deskriptoren für die Kopiervorlagen im Anhang hat stattgefunden, damit die erarbeiteten Formulare auch in allen Belangen zweckdienlich und anwendbar sind.

Eine Weiterführung des Beobachtungsbogens in anderen Situationen ist gut möglich und dient auch der Erfassung des Mengenbereichs. Die Deskriptoren könnten sich auch auf die Zählstufen oder die verschiedenen Zahlaspektsprinzipien beziehen. Diese Weiterführung wurde von uns im Rahmen der vorliegenden Arbeit noch nicht umgesetzt.

Aus der Durchführung und den darin gesammelten Erfahrungen ergibt sich ein Ablauf, der hilfreich ist für die Pädagogische Diagnostik und die weiterführende Arbeit mit den Erfassten Daten. In der folgenden Abbildung wird die für uns sinnvolle Abfolge der einzelnen Schritte dargestellt.

Abb. 50: Darstellung des Ablaufs der Pädagogischen Diagnostik und Lernzielermittlung

Der erste und zweite Schritt des Ablaufs sind austauschbar. Die Entscheidung für die Abfolge muss situativ getroffen werden. Bei der Erfassung eines gesamten Lernbereichs wie es in der vorliegenden Arbeit der Fall war, scheint es sinnvoll zu sein, die Formulierung der Deskriptoren vor die Planung zu setzen, bei der Einbettung einer *Pädagogischen Diagnostik* in eine laufende Lektion, wie z.B. den Kochunterricht ist eine veränderte Abfolge des Ablaufs möglich.

Die Formulierung der nächsten Lernziele findet mit Hilfe der Taxonomie-Tabelle nach Anderson u.a. (2001, zitiert nach Baumgartner, 2011, S.41) s. Tabelle 4, statt. Dabei soll immer die nächst höhere Kategorie in der Hierarchie der Lernziele bedacht und in die Diskussion um die individuellen Lernziele der SuS mit einfließen.

Bei der Formulierung der nächsten Lernziele kann auf die Auflistung der Verben zur Beschreibung der jeweiligen Tätigkeit in den unterschiedlichen Kategorien nach Bloom zurückgegriffen werden woraufhin eine Ableitung von Fördermassnahmen erfolgen kann.

Beispielhaft werden an dieser Stelle für einige SuS der Forschungsgruppen Lernziele im kognitiven Bereich nach den Grundgedanken der Taxonomie von B.S. Bloom formuliert. Wie bereits in Kapitel 4.3.4 beschrieben wird dabei die Grundidee von Anderson verfolgt, dass Lernziele als Sätze gebildet werden, die den kognitiven Prozess (Verb) auf ein Thema (Substantiv) anwenden und diese sich taxonomisch einordnen lassen (Baumgartner, 2011, S. 41). Daher werden die Lernniveaus und die Kategorien der Taxonomie der Lernziele im Kognitiven Bereich als Ausgangslage und nächster Lernschritt aufgezeigt.

Tab. 75: Zielformulierungen im kognitiven Bereich

SuS	Beobachtungsschwerpunkt	Ausgangslang		Zielformulierung	
CI	d120 Andere bewusste sinnliche Wahrnehmung: Berühren	1b Tun	Greift nach Gegenständen	1b Wissen	Identifiziert Gegenstand über Berührung. Legt sie zum gleichen Gegenstand
FD	d140 Lesen lernen: Fertigkeiten erwerben, um Symbole zu erkennen, einschliesslich Ziffern, Bildsymbole, Zeichen, Buchstaben des Alphabets und Wörter	2a Wissen	Erkennt Buchstaben, die in seinem Namen vorkommen und benennt sie	2a Verstehen	Übertragung auf andere Wörter: Erkennt Buchstaben, die in seinem Namen vorkommen in anderen Wörtern benennt sie
RL	d163 Denken: Vermutungen anstellen	2a Verstehen	Legt Vermutungen dar	2b Anwenden	Begründet seine Vermutungen durch eigene Erfahrungen

Durch die Erfassung von Verhaltensweisen in den Lektionen können Verhaltensweisen und Fertigkeiten erfasst werden, welche bezogen auf die Situation konkret beobachtbar waren. Bei den erfassten Daten handelt es sich um Fakten und nicht um impliziertes Wissen, welches man über die einzelnen SuS besitzt. In der Auswertung der erfassten Daten wurde deutlich, dass die gewonnenen Aussagen nicht immer deckungsgleich mit dem implizierten Wissen der Lehrperson über das Kind und seine Fähigkeiten waren. So waren die Ergebnisse auch für uns teilweise überraschend, auch wenn wir die SuS der Forschungsgruppe bereits über eine längere Zeit auf ihrem Lernweg begleitet hatten. Durch das eindeutige Festhalten von Beobachtungspunkten auf

den verschiedenen Lernniveaus und in den unterschiedlichen Beobachtungsschwerpunkten wurden keine Rückschlüsse von einem Verhalten auf andere Verhaltensweisen und Kompetenzen gezogen.

Als Fazit der Durchführung zeigt sich, dass die *Pädagogische Diagnostik* eine geeignete Form ist, um Aussagen über die Lernausgangslage der SuS zu gewinnen. Dieses Vorgehen benötigt jedoch eine gute Planung und Vorbereitung um erfolgreich zu sein.

Auch wenn eine erneute Durchführung in einem anderen Setting oder im Rahmen einer anderen Lektionsreihe eine individuelle und intensive Vorbereitung und Auseinandersetzung erfordert, können die Kopiervorlagen als Hilfestellung und zur Orientierung eingesetzt werden.

Um eine Auswahl der bereits formulierten Deskriptoren treffen zu können und deren Anpassung zu vereinfachen findet eine Gliederung der Beobachtungsraster auf zwei verschiedenen Ebenen statt. Zum einen wurden die Deskriptoren und damit verbunden die Beobachtungsraster nach dem Ablauf der Lektionsreihe der vorliegenden Arbeit zusammengestellt und zum anderen fand eine Gliederung nach Beobachtungsschwerpunkten statt.

8 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Die kleine Raupe.....	I
Abb. 2: Förderplanungszyklus.....	4
Abb. 3: Komponenten der ICF.....	8
Abb. 4: Aufbau der ICF- Domänen der <i>Aktivitäten und Partizipation</i>	12
Abb. 5: Gliederung der ICF- Domäne <i>Lernen und Wissensanwendung</i>	13
Abb. 6: Diagnostischer Prozess	15
Abb. 7: Schematische Darstellung der Urteilsbildung in der <i>Pädagogischen Diagnostik</i>	22
Abb. 8: Theoriegrundlagen des Handlungsmoments der Unterstützenden Didaktik	29
Abb. 9: Bloom`sche Taxonomie	33
Abb. 10: Blockdiagramm des Lösungsprozesses in der Kategorie Anwenden	38
Abb. 11: In Anlehnung an "Hierarchisches Strukturmodell der Kompetenzen"	51
Abb. 12: Die didaktische Struktur einer Allgemeinen integrativen Pädagogik	57
Abb. 13: Lernstruktur (Schema): Darstellung des Bezugs zwischen Niveau und Komplexität...	61
Abb. 14: 13 Säulen qualitativen Denkens	73
Abb. 15: Ein naives Modell der Urteilsbildung.....	79
Abb. 16: Der Urteilsprozess	80
Abb. 17: In Anlehnung an Beobachtungsarten im gegenseitigen Bezug.....	87
Abb. 18: Gestaltete Buchseite von SV	101
Abb. 19: Darstellung der erfassten und nicht erfassten Beobachtungspunkte	120
Abb. 20: Kreisdiagramm Lektion 1	120
Abb. 21: Kreisdiagramm Lektion 2	121
Abb. 22: Kreisdiagramm Lektion 3	121
Abb. 23: Kreisdiagramm Lektion 4	121
Abb. 24: Kreisdiagramm Lektion 5	122
Abb. 25: Kreisdiagramm Lektion 6	122
Abb. 26: Kreisdiagramm Lektion 7	122
Abb. 27: Kreisdiagramm Lektion 8	122
Abb. 28: Kreisdiagramm Lektion 9	123
Abb. 29: Kreisdiagramm Lektion 10	123
Abb. 30: Aneignungsmöglichkeit in den verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten CI	127
Abb. 31: Aneignungsmöglichkeit in den verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten FS	127
Abb. 32: Aneignungsmöglichkeit in den verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten KG	128
Abb. 33: Aneignungsmöglichkeit in den verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten MZ.....	129
Abb. 34: Aneignungsmöglichkeit in den verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten NJ	130
Abb. 35: Aneignungsmöglichkeit in den verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten CL	130
Abb. 36: Aneignungsmöglichkeit in den verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten FD	131
Abb. 37: Aneignungsmöglichkeit in den verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten RL	132
Abb. 38: Aneignungsmöglichkeit in den verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten RM	132
Abb. 39: Aneignungsmöglichkeit in den verschiedenen Beobachtungsschwerpunkten SV	133
Abb. 40: Prozentuale Darstellung der Aneignungsmöglichkeit CI	134

Abb. 41: Prozentuale Darstellung der Aneignungsmöglichkeit FS	134
Abb. 42: Prozentuale Darstellung der Aneignungsmöglichkeit KG	135
Abb. 43: Prozentuale Darstellung der Aneignungsmöglichkeit MZ.....	135
Abb. 44: Prozentuale Darstellung der Aneignungsmöglichkeit NJ.....	136
Abb. 45: Prozentuale Darstellung der Aneignungsmöglichkeit CL	136
Abb. 46: Prozentuale Darstellung der Aneignungsmöglichkeit FD	137
Abb. 47: Prozentuale Darstellung der Aneignungsmöglichkeit RL	137
Abb. 48: Prozentuale Darstellung der Aneignungsmöglichkeit RM	138
Abb. 49: Prozentuale Darstellung der Aneignungsmöglichkeit SV	138
Abb. 50: Darstellung des Ablaufs der Pädagogischen Diagnostik und Lernzielermittlung	145

9 Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Weiterführende Fragestellungen & Hypothesen	14
Tab. 2: Strukturierung der Tätigkeit.....	24
Tab. 3: Zuordnung dominierende Tätigkeit und Aneignungsmöglichkeit	27
Tab. 4: Taxonomie- Tabelle	42
Tab. 5: Ziel- Methoden-Matrix im kognitiven Bereich.....	44
Tab. 6: In Anlehnung an "Checkliste für den Einstieg".....	46
Tab. 7: Exemplarische Darstellung Deskription von ICF- Items	53
Tab. 8: Synopsen der dominierenden Tätigkeiten, Repräsentationsmodi, Aneignungsmöglichkeiten und Stufenmodell nach Piaget	65
Tab. 9: Kognition und Aneignungsmöglichkeiten	67
Tab. 10: Taxonomie der Lernziele nach Bloom	68
Tab. 11: Ergänzung der kognitiven Leistungsebenen.....	69
Tab. 12: Vorlage Forschungstagebuch	88
Tab. 13: Beispiel einer Planung	88
Tab. 14: Beispiel Beobachtungs- & Auswertungsraster Lektion 2	90
Tab. 15: Auszug aus dem Forschungstagebuch I, HZA	92
Tab. 16: Auszug aus dem Forschungstagebuch I, Kindergarten Tobelacker	92
Tab. 17: Auszug aus dem Forschungstagebuch II, HZA	93
Tab. 18: Auszüge aus dem Forschungstagebuch II, Kindergarten Tobelacker	94
Tab. 19: Auszug aus dem Forschungstagebuch III, HZA	95
Tab. 20: Auszüge aus dem Forschungstagebuch III, Kindergarten Tobelacker	95
Tab. 21: Auszug aus dem Forschungstagebuch IV, HZA.....	96
Tab. 22: Auszüge aus dem Forschungstagebuch IV, Kindergarten Tobelacker	96
Tab. 23: Auszüge aus dem Forschungstagebuch V, HZA	97
Tab. 24: Auszüge aus dem Forschungstagebuch V, Kindergarten Tobelacker	97
Tab. 25: Auszüge aus dem Forschungstagebuch VI, Kindergarten Tobelacker	98
Tab. 26: Auszüge aus dem Forschungstagebuch VII, HZA.....	98
Tab. 27: Auszüge aus dem Forschungstagebuch VII, Kindergarten Tobelacker	99
Tab. 28: Auszüge aus dem Forschungstagebuch VIII, HZA.....	99
Tab. 29: Auszüge aus dem Forschungstagebuch VIII, Kindergarten Tobelacker	100
Tab. 30: Auszüge aus dem Forschungstagebuch IX, Kindergarten Tobelacker	100
Tab. 31: Auszüge aus dem Forschungstagebuch X, Kindergarten Tobelacker	101
Tab. 32: Auszug aus dem Forschungstagebuch V, Kindergarten Tobelacker	102
Tab. 33: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch I, HZA.....	104
Tab. 34: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch I, Kindergarten Tobelacker	104
Tab. 35: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch IV, HZA.....	105

Tab. 36: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch IV, Kindergarten Tobelacker	105
Tab. 37: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch II, HZA.....	106
Tab. 38: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch II, Kindergarten Tobelacker	106
Tab. 39: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch II, HZA.....	106
Tab. 40: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch II, Kindergarten Tobelacker	107
Tab. 41: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch III & X, Kindergarten Tobelacker.....	107
Tab. 42: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch VI, HZA.....	108
Tab. 43: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch V, VI & X, Kindergarten Tobelacker.....	108
Tab. 44: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch, VII&VIII, HZA	109
Tab. 45: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch VI, VIII & IX, Kindergarten Tobelacker.....	109
Tab. 46: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch V, HZA.....	110
Tab. 47: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch V& IV, Kindergarten Tobelacker.....	110
Tab. 48: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch VII, HZA.....	111
Tab. 49: Interpretation des beobachteten Verhaltens, Auszug aus dem Forschungstagebuch VII, Kindergarten Tobelacker	111
Tab. 50: Auszug aus dem Forschungstagebuch IX, Kindergarten Tobelacker	112
Tab. 51: Auszug aus dem Forschungstagebuch III, Kindergarten Tobelacker.....	112
Tab. 52: Auszug aus dem Forschungstagebuch IV, Kindergarten Tobelacker	112
Tab. 53: Auszug aus dem Forschungstagebuch VI, Kindergarten Tobelacker	113
Tab. 54: Auszug aus dem Forschungstagebuch I, HZA	113
Tab. 55: Auszug aus dem Forschungstagebuch II, Kindergarten Tobelacker.....	114
Tab. 56: Auszug aus dem Forschungstagebuch I, HZA	114
Tab. 57: Unterteilung Hauptgütekriterien und Nebenkriterien.....	117
Tab. 58: Zusammenstellung der erfassten Beobachtungspunkte.....	119
Tab. 59: Anzahl Aussagen über den Lernstand der SuS.....	124
Tab. 60: Exemplarische Darstellung der Erfassung und Auswertung der Aneignungsmöglichkeit HZA.....	125

Tab. 61: Exemplarische Darstellung der Erfassung und Auswertung der Aneignungsmöglichkeit Kindergarten Tobelacker	125
Tab. 62: Zuordnung der ICF- Items der vierten Ebene zu den Beobachtungsschwerpunkten.	126
Tab. 63: Legende der Aneignungsniveaus und deren Wert im Säulendiagramm	126
Tab. 64: Anzahl der dominanten Aneignungsmöglichkeit CI	134
Tab. 65: Anzahl der dominanten Aneignungsmöglichkeit FS	134
Tab. 66: Anzahl der dominierenden Aneignungsmöglichkeit KG.....	135
Tab. 67: Anzahl der dominierenden Aneignungsmöglichkeit MZ.....	135
Tab. 68: Anzahl der dominierenden Aneignungsmöglichkeit NJ	136
Tab. 69: Anzahl der dominierenden Aneignungsmöglichkeit CL	136
Tab. 70: Anzahl der dominierenden Aneignungsmöglichkeit FD	137
Tab. 71: Anzahl der dominierenden Aneignungsmöglichkeit RL	137
Tab. 72: Anzahl der dominierenden Aneignungsmöglichkeit RM	138
Tab. 73: Anzahl der dominierenden Aneignungsmöglichkeit SV	138
Tab. 74: Beobachtungsschwerpunkt d150 <i>Rechnen lernen</i>	143
Tab. 75: Zielformulierungen im kognitiven Bereich	146

10 Literaturverzeichnis

- Atteslander, P. (2003). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung*. (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Baumgartner, P. (2011). *Taxonomie von Unterrichtsmethoden. Ein Plädoyer der didaktischen Vielfalt*. Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- Beywl, W. & Schepp-Winter (2000). *Zielgeführte Evaluation von Programmen - ein Leitfaden. Materialien zur Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendhilfe*. Berlin: Bundesministerium für Familie, Senioren und Jugend.
- Bigger, A. (2012). *Kognition/ Interaktion Teil I. Schwerpunkt für Menschen mit geistiger Behinderung PMGB*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bildungsdirektion Zürich. (2011). *Förderplanung für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen*. Zugriff am 30.1.14 unter: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/publikationen/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/f_rderplanung.spooler.download.1317663830270.pdf/broschuere_foerderplanung.pdf.
- Bloom, B.S. (Hrsg.), Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H. & Krathwohl, D.R. (1973). *Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Bloom, B.S. (1976). *Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich*. (5. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag. Zugriff am 10.09.2014 unter: http://www.f3.htw-berlin.de/fileadmin/HTW/Alle/Bilder/Standorte/Campus_Treskallee/Taxonomie_nach_Bloom1.pdf
- Carle, E. (2009). *Die kleine Raupe Nimmersatt*. Hildesheim: Gerstenbergverlag.
- Dietrich, A. (2013). *Ziele in der IS. Intensitätsstufen von Lernzielen im kognitiven Bereich*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Dietrich, A., Bühler, A. & Bigger, A. (2013). *Kognitive Entwicklung und Lernen: didaktisch bedeutsame Niveaus*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Dietschi-Keller, U. & Herzka, H.S. (Hrsg.). (1998). *Bilderbücher für Vorschulkinder. Bedeutung und Auswahl*. (3. Aufl.). Zürich: Verlag pro juventute.
- DIMDI. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information.(2004). *ICF. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. WHO Kooperationszentrum für die Familie Internationaler Klassifikationen. Genf: World Health Organization.
- Fischer, H. & Renner, M. (2011). *Heilpädagogik. Heilpädagogische Handlungskonzepte in der Praxis*. Freiburg: Lambertus.
- Gage, N.L. & Berliner, D.C. (1996). *Pädagogische Psychologie*. (5., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Göldi, S. (2011). *Von der bloomschen Taxonomy zu aktuellen Bildungsstandards. Zur Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte eines pädagogischen Bestsellers*. Bern: hep verlag ag.
- Hansen, G. (2010). *Unterstützende Didaktik. Planung und Ausführung von Unterricht an Allgemeinen Schulen und Förderschulen*. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.
- Häussler, A., Fritzsche, J., & Tuckermann, A. (2013). *Informelle Förderdiagnostik. Ansätze für eine Förderung entdecken*. Dortmund: Borgmann Media.
- Heilpädagogische Schule Wetzikon. (2011a). *Handreichung zur Förderplanung der Heilpädagogischen Schule Wetzikon*. Heilpädagogische Schule, Wetzikon.
- Heilpädagogische Schule Wetzikon. (2011a). *Ablauf Förderplanung Integrierte Sonderschulung (IS) an der HPSW*. Heilpädagogische Schule, Wetzikon.
- Hesse, I. & Latzko, B. (2009). *Diagnostik für Lehrkräfte*. Opladen & Farmington Hills, MI, USA: Verlag Barbara Budrich.
- Hochschule für Heilpädagogik. (2014). Zugriff am 30.01.2014 unter: <http://www.hfh.ch/de/studium/ma-schulische-heilpaedagogik/>
- Hollenweger, J., Lienhard, P. (2007). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. Bildungsdirektion des Kantons Zürich. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Ingenkamp, K. & Lissmann, U. (2005). *Lehrbuch der Pädagogischen Diagnostik*. (5., völlig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.

- ISB. Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (2008). *Beobachtungshilfen für pädagogische Diagnose und individuelle Förderung*. München: Bildungsverlag EINS.
- ISB. Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (2009). *Pädagogisch diagnostizieren im Schulalltag*. München: Bildungsverlag EINS.
- Jäger, R.S. (2007). *Beobachten, beurteilen und fördern! Lehrbuch für die Aus-, Fort- und Weiterbildung*. (Erziehungswissenschaft, Band 21). Landau: Verlag Empirische Pädagogik.
- Koschnik, W.J. (1993). *Standardwörterbuch für die Sozialwissenschaften*, Bd. 2, München London New York Paris: Schäffer- Poeschel Verlag.
- Leontjew, A. N. (1979). *Tätigkeit, Bewusstsein, Persönlichkeit*. Berlin: Verlag Volk und Wissen.
- Lienhard – Tuggener, P., Joller- Graf, K. & Mettauer Szadaj, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt Verlag.
- Luhmann, N. (2002). *Einführung in die Systemtheorie*. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung GmbH.
- Mayring, P. (2002). (5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Marquart, M. (1995). *Einführung in die Kinder- und Jugendliteratur*. (9. Auflage). Köln: Verlag Stam GmbH.
- Mittelmann, A. (1999). *Weitergabe von Wissen – keine Selbstverständlichkeit. IBM - Tage des Wissensmanagements. Wissenstransfer in Unternehmen*. Wien. Zugriff am 12.09.2014 unter: http://www.artm-friends.at/am/publications/TdKM_Wien210999.pdf
- Mühl, H. (2004). Handlungsbezogener Unterricht. In: Fischer, E. (Hrsg.). *Welt verstehen, Wirklichkeit konstruieren*. Dortmund.
- Oerter, R. (1999). *Psychologie des Spiels*. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Pitsch, H-J. (2002). *Zur Entwicklung von Tätigkeit und Handeln Geistigbehinderter*. Oberhausen: ATHENA

- Pitsch, H-J. (2012). Inklusion, Konstruktivismus und Kulturhistorische Tätigkeitstheorie. In C. Breyer, G. Fohrer, W. Goschler, M. Heger, C. Kiessling & C. Ratz. *Sonderpädagogik und Inklusion*. Oberhausen: Athena- Verlag.
- Reichenbach, C. & Thiemann, H. (2013). *Lehrbuch diagnostischer Grundlagen der Heil- und Sonderpädagogik*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Rittmeyer, Ch. & Schäfer, H. (2014). *Diagnostik in Schule und Unterricht. Ein synthetisch-quantitativer Ansatz für die Handlungsfelder Deutsch, Mathematik und Verhalten*. (2. Unveränderte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Schulte-Peschel, D. & Tödter, R. (1996). *Einladung zum Lernen. Geistig behinderte Schüler entwickeln Handlungsfähigkeit in einem offenen Unterrichtskonzept*. Dortmund: modernes lernen.
- Selter, C. (2006). Veränderte Sichtweise auf Kinder, Mathematik und auf Lernen. In: A. Fritz, R. Klupsch-Sahlmann & G. Ricken (Hrsg.), *Handbuch Kindheit und Schule*. Weinheim: Beltz, S. 251-262.
- Simon, F.B. (2008). *Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus*. (3. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung GmbH.
- Sitte, W. & Wohlschlägl, H. (2006). *Beiträge zur Didaktik des „Geographie und Wirtschaftskunde“-Unterrichts*. (4. unveränderte Auflage). Wien: Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien.
- SQA. Schulqualität Allgemeinbildung. (2012). *Semiformelle Instrumente und Verfahren der Pädagogische Diagnostik*.
- Suhrweier, H. (2003). Prinzipien einer Förderdiagnostik. In W. Mutzeck (Hrsg.), *Förderdiagnostik. Konzepte und Methoden* (S. 39-55). Weinheim: Beltz.
- Tarnutzer, R. (2012). „Königsweg Beobachtung“. *Beobachtung als Methode der Datenerhebung*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Terfloth K. & Bauersfeld, S. (2012). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. München: Ernst Reihardt Verlag.

- Thommen, B., Campana, S., Gross Rigoli, B., Abegglen-Pfammatter, H.-J. & Matter, K. (2010). *Beitrag für die Praxis – Nr.4. Lernen am Gemeinsamen Gegenstand auf der Basisstufe. Dokumentation für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen*. Bern: PH Bern
- Vries de, C. (2010). *Mathematik an der Schule für Geistigbehinderte. Grundlagen und Übungsvorschläge für Diagnostik und Förderung*. (2. Aufl.). Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Werner, B. (2009). *Dyskalkulie- Rechenschwierigkeiten. Diagnose und Förderung rechenschwacher Kinder an Grund- und Sonderschulen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- World Health Organization (2012). (korrigierter Nachdruck der 1. Auflage). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Verlag Hans Huber.

11 Anhang

11.1 Ablauf Förderplanung Integrierte Sonderschulung (IS) an der HPS Wetzikon

(Heilpädagogische Schule Wetzikon, 2011a)

Thema	Was	Wer	Wann	Formular
Gesprächstermin	Planung des Datums für das Schulische Standortgespräch (SSG) mit der Klassenlehrperson, den Eltern und allfälligen Therapeutinnen.	Schulische Heilpädagogin	nach den Sommerferien	
Erstellen der Förderplanung	Aufgebot an die Klassenlehrperson, Fachlehrperson, evt. päd. Mitarbeiterin oder/und Therapeutin zum Erstellen der Förderplanung: die Schulische Heilpädagogin versendet ein Mail mit der Bitte, das Formular „Förderplanung – Teilbereiche“ auszufüllen.	Schulische Heilpädagogin	mind. 3 Wochen vor dem SSG	Mail oder Zettel ins Fach
	<p>Folgende Bereiche werden durch die Mitarbeitenden ausgefüllt (weitere Themen freiwillig):</p> <p>Fachlehrpersonen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umgang mit Anforderungen, Bewegung und Mobilität, Umgang mit Menschen <p>Logopädie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spracherwerb, Begriffsbildung und Kommunikation, Umgang mit Anforderungen, Stimm- und Sprechfunktionen <p>Ergotherapie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umgang mit Anforderungen, Bewegung und Mobilität, Sinnesfunktionen und Schmerz (plus evt. mentale Funktionen) <p>Physiotherapie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umgang mit Anforderungen, Bewegung und Mobilität, bewegungsbezogene Funktionen <p>päd. MitarbeiterInnen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für sich selber sorgen, Umgang mit Anforderungen, Umgang mit Menschen 	Klassenlehrperson, Fachlehrpersonen, evt. TherapeutInnen, evt. päd. MitarbeiterInnen	mind. 2 Wochen vor dem SSG	Formular Förderplanung Teilbereiche

Thema	Was	Wer	Wann	Formular
	<p>Abmachungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fachlehrpersonen schreiben einige Sätze, Beispiel dazu gibt es in der Handreichung. • In den Dokumenten werden nur die Initialen des Kindes benutzt, damit die Texte vermailt werden können. • Rückgabe der ausgefüllten Förderplanung an die Schulische Heilpädagogin in elektronischer Form. 	Klassenlehrperson, Fachlehrpersonen, evt. TherapeutInnen, evt. päd. MitarbeiterInnen	mind. 2 Wochen vor dem SSG	Formular Förderplanung Teilbereiche
	Die Schulische Heilpädagogin stellt aus den eigenen und den erhaltenen Texten die Förderplanung zusammen. Es werden keine möglichen Ziele darin beschrieben, sondern die aktuellen und zentralen Aktivitäten festgehalten. Mögliche Entwicklungsthemen werden von allen Beteiligten an das Schulische Standortgespräch mitgenommen.	Schulische Heilpädagogin	mind. 1 Woche vor dem SSG	Formular Förderplanung
	Die ausgefüllte Förderplanung wird 1 Woche vor dem Schulischen Standortgespräch den Gesprächsbeteiligten zugestellt. Sie darf nicht vermailt werden (Datenschutz)!	Schulische Heilpädagogin	mind. 1 Woche vor dem SSG	
1. Schulisches Standortgespräch (SSG)	Versand der ausgefüllten Förderplanung, des leeren Vorbereitungsformulars sowie der Einladung zum Gespräch an die Eltern via Kontaktheft oder Post. Die Gesprächs-Einladung wird durch die Lehrperson mit Hilfe der Vorlage erstellt und im Sinne einer Erinnerung mitgeschickt.	Schulische Heilpädagogin	mind. 1 Woche vor dem SSG	Formular Vorbereitung SSG Einladungsbrief
	Zur Gesprächsvorbereitung füllen alle am Gespräch Beteiligten das Vorbereitungsblatt aus und notieren sich zentrale Entwicklungsthemen. Schulisches Standortgespräch, ca. 1 - 1 ½ Stunden	Vorbereitung und Leitung durch Schulische Heilpädagogin mit allen Beteiligten der Schule	ab der Woche 38 bis Woche 50 des Jahres	Formular Vorbereitung SSG (oblig.) Formular Gesprächsführung (fakultativ)
Protokoll SSG	Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Schulischen Standortgespräch auf dem Formular „Protokoll“	Schulische Heilpädagogin	innert einer Woche nach dem SSG	Formular Protokoll SSG

Thema	Was	Wer	Wann	Formular
	<p>Versand Protokoll des Schulischen Standortgespräches an alle Beteiligten.</p> <p>Die HPS benötigt folgende Unterlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Exemplar der Förderplanung inklusiv Protokoll in den Klassenordner im Schrank Förderplanung • 2 Exemplare des Protokolls ins Fächli Leitung Integrierte Sonderschulung 	Schulische Heilpädagogin	eine Woche nach dem SSG	
	Versand der Protokolle an die Schulpflegen der SchülerInnen.	Sekretariat	Ende Februar	
2. Schulisches Standortgespräch	<p>Die Leitung Integrierte Sonderschulung lädt zum 2. SSG ein.</p> <p>Teilnehmen müssen: Klassenlehrperson, Eltern, Schulische Heilpädagogin, Schulleitung Regelschule oder Mitglied der Behörde (je nach Regelung in den einzelnen Gemeinden), evt. Therapeutinnen.</p>	Vorbereitung und Leitung durch Leitung Integrierte Sonderschulung	Februar bis Mai	
	Erstellen des Protokolls des Gesprächs und Versand an alle Beteiligten (inklusive Behörde). Im Protokoll muss die Weiterführung der Integration beantragt werden.	Leitung ISS	eine Woche nach dem 2. SSG	
Therapiebericht	<p>Die TherapeutInnen erstellen einen jährlichen Therapiebericht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Exemplar an die Schulleitung HPS senden • Versand an die Eltern bei Bedarf durch die TherapeutIn 	Therapeutin	Ende Juli	eigenes Formular oder Formular Therapiebericht
Schulzeugnis	Erstellen des Schulzeugnisses (Wortzeugnis).	Schulische Heilpädagogin	Mitte Juni	Formular Zeugnisbericht
	<p>Zeugnisgespräch abmachen und durchführen. Zeugnis unterschreiben lassen und davon</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Exemplar in den Klassenordner im Schrank Förderplanung • 2 Exemplare ins Fächli Schulleitung 	Schulische Heilpädagogin	Mitte Juni bis Mitte Juli	
	Versand der Zeugnisse an die Schulpflegen der SchülerInnen	Sekretariat	nach den Sommerferien	

11.2 Zeitplan

Datum	Inhalt
Woche 2	<ul style="list-style-type: none"> Literaturrecherche Gespräch Rita Baumann
Woche 3	<ul style="list-style-type: none"> Inhaltsverzeichnis und Gliederung
Woche 4	<ul style="list-style-type: none"> Auseinandersetzung: Ausgangslage und Theorie
Woche 5	<ul style="list-style-type: none"> Auseinandersetzung: Ausgangslage und Theorie Teil ICF und Förderprozess HZA/ HPSW aufteilen Zeitplan erstellen
Woche 6	<ul style="list-style-type: none"> Individuelle Arbeit am Förderprozess HZA/ HPSW
Woche 7	<ul style="list-style-type: none"> Bearbeitung Förderplanungszyklus
Woche 8	<ul style="list-style-type: none"> Bearbeitung der Fragestellung mit den Unterfragen
Woche 9	<ul style="list-style-type: none"> Theoriebezug klären, notwendige Literatur sichten
Woche 10	<ul style="list-style-type: none"> Bilderbuch als Medium wählen Auseinandersetzung: Theorie zum Bilderbuch
Woche 11	<ul style="list-style-type: none"> Individuelle Arbeit und Auseinandersetzung
Woche 12	<ul style="list-style-type: none"> Auseinandersetzung mit unterschiedlichen methodischen Forschungszugängen
Woche 13	<ul style="list-style-type: none"> Beobachtungskriterien
Woche 14	<ul style="list-style-type: none"> Deskription der Verhaltensweisen
Woche 15	<ul style="list-style-type: none"> Individuelle Arbeit: qualitative Forschung/ quantitative Forschung
Woche 16	<ul style="list-style-type: none"> Zusammenstellen der Disposition
Woche 17	<ul style="list-style-type: none"> Individuelle Arbeit: <i>Pädagogische Diagnostik</i>
Woche 18	<ul style="list-style-type: none"> Bildungsurlaub: Intensive Arbeit und Auseinandersetzung mit den theoretischen Inhalten der Disposition Abgabe Disposition
Woche 19	<ul style="list-style-type: none"> Planung der Lektionen Erstellen der jeweiligen Beobachtungsraster
Woche 20	<ul style="list-style-type: none"> Darstellen des aktuellen Lernstands der SuS in der ICF- Domäne <i>Lernen und Wissensanwendung</i> Vorbereitung der einzelnen Lektionen, findet auch fortlaufend statt Erstellen des Kamishbais: „Die kleine Raupe Nimmersatt“
Woche 21	<ul style="list-style-type: none"> Start der Lektionen zur Masterthese
Woche 22 - 26	<ul style="list-style-type: none"> Festhalten der Beobachtungen Führen des Forschungstagebuchs Bearbeitung der Literatur zur Tätigkeitstheorie und zur Taxonomie nach Bloom
Woche 27	<ul style="list-style-type: none"> Durchführung der Lektionen abschliessen
Woche 28	<ul style="list-style-type: none"> Sichtung aller erfassten Daten
Woche 29 - 34	<ul style="list-style-type: none"> Individuelle Auseinandersetzung mit den erfassten Daten Darstellung des aktuellen Lernstands der SuS in der ICF- Domäne <i>Lernen und Wissensanwendung</i> anhand der erfassten Daten
Woche 35	<ul style="list-style-type: none"> Vertiefung quantitative Forschung
Woche 36 - 43	<ul style="list-style-type: none"> Auswertung der erfassten Daten
Woche 44 - 45	<ul style="list-style-type: none"> Darstellen der Ergebnisse
Woche 46	<ul style="list-style-type: none"> Beantwortung der Fragestellungen Fazit
Woche 47	<ul style="list-style-type: none"> Korrektur
Woche 49	<ul style="list-style-type: none"> Abgabe der Masterthese

11.3 Vertiefte Ausführungen zu den Kategorien der *Taxonomie der Lernziele im kognitiven Bereich* von B.S. Bloom (1973)

Unterkategorien des Wissens	
Wissen von konkreten Einzelheiten	Das Wiedererinnern von bestimmten und isolierbaren Einzelheiten steht in dieser Kategorie im Zentrum. Das Wiedererinnern richtet sich an den Kern der Informationen aus einem Gebiet, somit an Symbole mit konkreter Bedeutung, welche dazu dienen, dieses zu verstehen und zu organisieren. Die Informationen befinden sich auf einem niedrigen Abstraktionsniveau und auf Grund der ungeheuren Menge der Informationen muss meist eine Auswahl getroffen werden. Die Informationen, die in diese Kategorie fallen, können isoliert auftreten und für sich selber einen Wert und eine Bedeutung haben, was eine Unterscheidung von den komplexeren Kategorien ermöglicht (Bloom, 1973, S. 72). Auf der Basis dieser Informationen baut sich das Wissen der komplexeren und abstrakteren Form auf (Bloom, 1973, S. 217).
a. Terminologisches Wissen	Hierzu gehört das Wissen von den Bedeutungen spezieller verbaler oder nicht verbaler Symbole, wozu das Wissen über Symbole, die für eine einzige gemeinsame Bedeutung oder umgekehrt, das Wissen von einer Bedeutung für den festgelegten Einsatz eines Symbolen genutzt werden. Beim terminologischen Wissen handelt es sich um die grundlegendste Art von Wissen eines Fachgebietes. Jeder Bereich weist eine Vielzahl an verbalen und nonverbalen Symbolen auf, dessen Bedeutung erfasst werden muss, um ein Fachgebiet und dessen Zusammenhänge zu verstehen und Überlegungen darüber anstellen zu können. Besonders in dieser Kategorie ist darauf zu achten, wie viele Symbole für den Lernenden nützlich sind und wie viele er lernen und verinnerlichen kann (Bloom, 1973, S. 72).
b. Wissen einzelner Fakten	Als einzelne Fakten werden Daten, Ereignisse, Personen, Orte etc. angesehen. Sowohl genaue und spezielle Informationen wie auch ungefähre Angaben, welche als einzelne Elemente isoliert werden können, fallen in diese Kategorie des Wissens, jedoch nicht solche Angaben, die in einem grösseren Zusammenhang stehen. Auch in diese Kategorie des Wissens ist es notwendig eine Auswahl der Informationen zu treffen, die für einen Lernenden relevant sind (Bloom, 1973, S. 74).

Wissen der Wege und Mittel, mit konkreten Einzelheiten zu arbeiten	Diese Kategorie des Wissens beschäftigt sich mit den Formen der Organisation, des Studierens, Beurteilens und Kritisierens von Ideen und Phänomenen. Dazu zählen neben den Forschungsmethoden auch das Bilden von Sequenzen innerhalb eines Fachgebietes sowie die Struktur eines Fachgebietes. Das Niveau dieser Kategorie ist dabei etwas abstrakter als bei den Einzelheiten und bezieht sich auf die Prozesse nicht auf die Produkte. Die Methoden, welche dieser Kategorie zugeordnet werden, stellen das verbindende Glied dar, somit die Wege, die nötig sind, um spezifische Tatsachen zu finden oder mit ihnen umzugehen, sowie die Kriterien um Einzelheiten bewerten und beurteilen zu können. Dabei handelt es sich nur um das Wissen von diesen Methoden und nicht um den Einsatz der Wege und Mittel, somit mehr um eine passive Haltung (Bloom, 1973, S. 76).
a. Wissen von Konventionen	Darunter fallen die Stile und Praktiken, welche in einem Fachgebiet ihren Einsatz finden und den Erscheinungen des Gebietes angepasst sind. Das Wissen der wichtigen Wege der Behandlung und Präsentation von Ideen und Erscheinungen fällt in diese Kategorie. Dazu zählen neben Symbolen auch Regeln und Praktiken, die sich meist aus der Praxis oder aus Definitionen ergeben und nicht das Resultat von Forschungen darstellen (Bloom, 1973, S. 77). Diese Konventionen dienen der Kommunikation und der Übereinstimmung und werden daher auch beibehalten, obwohl sie wahrscheinlich auf einer willkürlichen und zufälligen Grundlage beruhen (Bloom, 1973, S. 218).
b. Wissen von Trends und zeitlichen Abfolgen	Das Wissen von Prozessen, Richtungen und Bewegungen der Erscheinungen im Ablauf der Zeit werden unter diesem Titel klassifiziert. Trends, die sich über eine Zeitfolge zeigen und ein Zusammenhang zwischen deren Ereignissen hergestellt werden kann, sowie Prozesse, welche eine kausale Beziehung beinhalten zählen dazu, wenn diese auf einen besonderen Trend oder eine Reihenfolge hinweisen. Diese Folgen sind dynamische Aktionen, Prozesse und Bewegungen und daher schwer darzustellen. Für das Lernen dieser Folgen ist das Wissen von Einzelheiten eine Voraussetzung (Bloom, 1973, S. 78).
c. Wissen von Klassifikationen und Kategorien	Auch diese Kategorie beschäftigt sich nur mit dem Wissen von Klassen, Mengen, Abteilungen und Vereinbarungen, die für ein vorgegebenes Fachgebiete, einen Zweck, ein Argument oder ein Problem als grundlegend oder nützlich gelten und nicht mit dem Anwenden und dem übertragen auf neue Probleme einhergehen. Für Themen und Probleme in einem Fachgebiet werden Kategorien entwickelt, welche der Strukturierung und systematischen Darstellung von Phänomenen dienen. Für die jeweiligen Fachpersonen sind diese Kategorien grundlegend, auch wenn sie für Aussenstehende willkürlich scheinen (Bloom, 1973, S. 79).

d. Wissen von Kriterien	Das Wissen, mit welchem ein Überprüfen und Beurteilen von Kriterien, durch Tatbestände, Prinzipien, Meinungen und Betragen möglich ist, wird dieser Kategorie zugeordnet und gilt als Systematisierung zum Nutzen eines Fachgebietes. Die Kriterien wirken komplex und abstrakt und benötigen oftmals eine konkrete Situation um dem Lernenden deren Bedeutung zu vermitteln (Bloom, 1973, S. 80).
e. Wissen von Methoden	An Lernende wird oft die Erwartung gestellt, dass sie über Methoden und Techniken sowie über die Art und Weise wie diese eingesetzt werden können, Bescheid wissen. Dieses Wissen von Methoden des Forschens, der Techniken und Verfahren, die in einem besonderen Fachgebiet angewendet werden, um besondere Probleme und Erscheinungen zu erforschen werden in dieser Kategorie festgehalten. Das Wissen über diese Methoden, welches zur historischen oder enzyklopädischen Art zählt, steht dabei im Zentrum und nicht deren Einsatz. Dieses Wissen gilt jedoch als wichtige Voraussetzung (Bloom, 1973, S. 81).

Wissen von Verallgemeinerungen und Abstraktionen eines Fachgebietes	Darunter fällt das Wissen um grössere Strukturen, Theorien und Verallgemeinerungen, die in einem Fachgebiet zum Einsatz kommen und sich auf der höchsten Ebene der Abstraktion und Komplexität befinden, somit das Wissen der wichtigsten Schemata, Ideen und Muster, durch die Erscheinungen und Ideen organisiert sind. Eine grosse Anzahl von Fakten und Ereignissen wird zusammengefügt und beschreibt die Prozesse und Beziehungen zwischen Einzelheiten. Durch das Wissen von Einzelheiten gelingt es einen grossen Teil des Stoffs zu verknüpfen und zu organisieren, um den Einblick in das Fachgebiet zu erhalten und zu vergrössern (Bloom, 1973, S. 82).
a. Wissen von Prinzipien und Verallgemeinerungen	Das Wissen besonderer Abstraktionen, die Beobachtungen von Erscheinungen zusammenfassen, sind bedeutend beim Erklären, Beschreiben und Vorhersagen oder beim Bestimmen der geeignetsten und wichtigsten geplanten Handlungen oder Anordnungen. Das Kennen des Prinzips oder der Verallgemeinerung, somit das Wiedererkennen und die Reproduktion der korrekten Formulierung sind dabei zentral (Bloom, 1973, S. 82). Die Prinzipien der Verallgemeinerung werden als einzelne Aspekte behandelt und müssen nicht miteinander in Beziehung stehen (Bloom, 1973, S. 83).
b. Wissen von Theorien und Strukturen	Bei diesen Lernzielen handelt es sich um die abstraktesten Formulierungen, welche dazu genutzt werden können, um Beziehungen und die interne Organisation eines grossen Bereichs von Fakten zu zeigen. Dabei handelt es sich um Wissen über die Gesamtheit von Prinzipien und Verallgemeinerungen, zusammen mit ihren gegenseitigen Beziehungen, die eine komplexe Erscheinung, ein Problem oder ein Fachgebiet klar, abgerundet und systematisch darstellen. Im Unterschied zur vorhergehenden Klasse liegt hier der Schwerpunkt auf der Gesamtheit der Prinzipien oder der Verallgemeinerungen, die miteinander in Beziehung stehen und eine Theorie oder Struktur bilden (Bloom, 1973, S. 83).

Unterkategorien des Verstehens	
Übersetzen	<p>Die Ziele, welche in dieser Kategorie klassifiziert werden, stellen eine Übergangsposition zwischen dem Wissen und den folgenden Klassen und Unterklassen dar. Sowohl das Wissen über wichtige Informationen wie auch die Zuordnung der Bedeutung zu einer Situation sind Voraussetzungen für das Übersetzen. Die Verwendung von konkreter Alltagssprache für eine abstrakte Idee, um für weiterführende Überlegungen zu einem Problem nützlich zu sein, wird als Übersetzen bezeichnet. Auch das Zusammenfassen von Informationen oder die Umwandlung von Informationen in abstrakte Begriffe zur Unterstützung des Denkens gilt in der Taxonomie als Übersetzen (Bloom, 1973, S. 100). Die Übersetzung findet in eine andere Sprache, in andere Begriffe oder in eine andere Art der Information statt und dabei werden die einzelnen Teile der Information isoliert und nicht im bedeutungsgebenden Kontext erfasst (Bloom, 1973, S. 98). Die Nachricht wird beim Übersetzen frei wiedergegeben. Genauigkeit ist dabei zentral, da die ursprüngliche Bedeutung der Information, bei einer sich verändernden Form, erhalten bleiben muss (Bloom, 1973, S. 220).</p>
Interpretieren	<p>Dabei handelt es sich um ein Erklären und Zusammenfassen. Das Interpretieren umfasst ein Wiederordnen, somit eine neue Ansicht des Materials (Bloom, 1973, S. 220). Für eine Interpretation ist das Übersetzen der verschiedenen Hauptteile eine Voraussetzung, um anschliessend eine Beziehung zwischen den einzelnen Bestandteilen herstellen zu können, diese neu zu ordnen oder sie gedanklich so zu verändern, dass der gesamte Inhalt vorhanden bleibt und ein Herstellen eines Zusammenhangs mit eigenen Erfahrungen stattfinden kann (Bloom, 1973, S. 100). Diese Form der Interpretation schliesst das Nachdenken über die relative Bedeutung einer Idee, ihre Beziehung und ihre Bedeutung für Verallgemeinerungen der ursprünglichen Idee mit ein (Bloom, 1973, S. 99). Ebenso bedeutend beim Interpretieren ist das Erkennen und Unterscheiden von wesentlichen und unwesentlichen Informationen. Dieser Aspekt liegt nahe an der Analyse und weist Gemeinsamkeiten mit der Evaluation auf. Das Hauptziel des Interpretierens richtet sich an das Identifizieren und Begreifen der zentralen Aussage einer Information und das Verstehen der Zusammenhänge. Die Interpretation hat Grenzen, welche vom Lernenden erkannt werden müssen (Bloom, 1973, S. 101).</p>

Extrapolieren	<p>Trends und Tendenzen müssen über die gegebenen Informationen und Daten hinaus verfolgt werden um Folgen oder Wirkungen zu erkennen, welche mit den Bedingungen in der ursprünglichen Beschreibung übereinstimmen, um ein Dokument zu übersetzen oder zu interpretieren, was den Kern genauen Extrapolierens darstellt (Bloom, 1973, S. 102). Das Extrapolieren schliesst das Schätzen und Voraussagen sowie Schlussfolgerungen mit ein (Bloom, 1973, S. 99). Über die Grenzen muss sich der Lernende bewusst sein, da Extrapolation nur eine Folgerung darstellt, die einen gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit aufweist, jedoch keine Sicherheit gibt. Im Vergleich zum Anwenden ist das Denken beim Extrapolieren weniger abstrakt (Bloom, 1973, S. 102).</p>
----------------------	--

Unterkategorien der Analyse	
Analyse von Elementen	<p>Eine Nachricht besteht aus einer Vielzahl von einzelnen Elementen, welche zum Teil leicht erkannt und klassifiziert werden können, jedoch auch teilweise nicht direkt und klar bezeichnet werden. Um die Bedeutung der Nachricht zu erfassen und um die Nachricht vollkommen verstehen oder bewerten zu können, ist das Erfassen dieser Elemente von grosser Bedeutung. Eine Analyse der Elemente ermöglicht es stillschweigende Annahmen aus einer Folge von Aussagen zu erkennen. Auf diesem Niveau der Analyse soll der Lernende das Material in seine wichtigsten Teile zerlegen, um deren Elemente identifizieren oder klassifizieren zu können (Bloom, 1973, S. 157).</p>
Analyse von Beziehungen	<p>Die Analyse von Beziehungen baut auf dem identifizieren der verschiedenen Elemente einer Nachricht auf und besteht aus dem Bestimmen einiger Hauptbeziehungen zwischen den Elementen und dem Bestimmen von Beziehungen zwischen verschiedenen Elementen der Nachricht. Dabei richtet sich die Analyse an verschiedene Formen der Beziehungen (Bloom, 1973, S. 158), dient jedoch immer dem Ziel, die Beziehung zwischen den Elementen zu klären, um ihre Abhängigkeit und ihr Zusammenwirken aufzuzeigen (Bloom, 1973, S. 157).</p>
Analyse von ordnenden Prinzipien	<p>Diese Kategorie stellt eine noch komplexere Form der Analyse dar, da der Urheber einer Nachricht nur selten die ordnenden Prinzipien direkt aufzeigt und sich derer oftmals gar nicht bewusst ist. Die Analyse der organisatorischen Qualitäten einer Nachricht helfen diese zu Verstehen und zu bewerten. Oftmals ist die Analyse der ordnenden Prinzipien notwendig, um eine Beurteilung vornehmen zu können (Bloom, 1973, S. 159). In dieser Kategorie wird die Erkenntnis der Anordnung und der Struktur, welche die Information als Ganzes verbindet, verlangt (Bloom, 1973, S. 157). Die Analyse richtet sich an die explizite sowie an die implizite Struktur (Bloom, 1973, S. 222).</p>

Unterkategorien der Synthese	
Herstellen einer einzigartigen Nachricht	<p>Dabei handelt es sich um das Entwickeln einer Nachricht, bei der versucht wird anderen eine Idee, Gefühle sowie Erfahrungen mitzuteilen (Bloom, 1973, S. 222). Das Hauptaugenmerk liegt auf der Information. Das Einzigartige an der Synthese ist durch die grosse Variationsbreite gegeben und nicht von den Erfordernissen der Aufgabe vorherbestimmt (Bloom, 1973, S. 181). Das Ergebnis einer Synthese kann dann als einzigartig betrachtet werden, wenn es nicht eine vorgeschlagene Anzahl von Handlungen oder genau auszuführender Anweisungen enthält und wenn keine Beziehung zu einer theoretischen Struktur besteht, somit nicht im vorhandenen Wissen enthalten ist (Bloom, 1973, S. 175).</p>
Entwerfen eines Plans für bestimmte Handlungen	<p>Lernziele dieser Unterkategorie richten sich an das Erstellen eines Plans von Handlungen. Das Zusammenstellen des Plans stellt die Synthese dar. Erfordernisse für den Plan sind vorgegeben oder werden vom Lernenden ausgearbeitet und dienen gleichzeitig als definiertes Kriterium zur Bewertung. Trotz dieser festgelegten Kriterien bietet die Aufgabe Spielraum für eigene Wege, die dem Lernenden persönlich entsprechen. In der Absicht, die mit dem Plan verfolgt wird, steckt auch ein Wert, der vom Lernenden vertreten wird (Bloom, 1973, S. 182).</p> <p>Die Information besteht aus mehr als einer Idee, sondern es wird versucht eine Reihe von Handlungen vorzuschlagen. Die Ergebnisse dieser Unterkategorie sind unvollständig, sie stellen nur eine Idee dar, bis sie in eine Handlung umgesetzt werden (Bloom, 1973, S. 176).</p>
Ableiten einer Folge abstrakter Beziehungen	<p>In diese Unterkategorie fallen Lernziele, welche das Erzeugen und Ableiten einer Vielzahl abstrakter Beziehungen beinhalten (Bloom, 1973, S.183). Die Beziehungen sind nicht explizit vorhanden, sondern müssen entdeckt oder abgeleitet werden. Diese abstrakten Beziehungen werden versucht aus einer detaillierten Analyse abzuleiten (Bloom, 1973, S. 176). Zwei verschiedenen Arten von Aufgaben sind in diesem Bereich vorhanden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konkrete Daten und Erscheinungen dienen als Ausgangslage und werden klassifiziert oder erklärt. 2. Grundlegende mathematische Sätze oder symbolische Darstellungen stellen die Basis zur Ableitung weiterer mathematischer Sätze oder Beziehungen dar. <p>Im ersten Aufgabenfeld werden Phänomene unter Berücksichtigung der existierenden Beziehungen klassifiziert oder die Form der Erklärung beobachteter Erscheinungen, durch das Aufstellen einer Hypothese, wird dargestellt (Bloom, 1973, S. 183).</p> <p>Bei dem zweiten Aufgabenfeld findet die Arbeit innerhalb eines theoretischen Rahmens statt und erfordert vom Lernenden, von symbolischen Darstellungen zu vernünftigen Schlüssen zu kommen, die den strengen objektiven Kriterien im Hintergrund standhalten müssen (Bloom, 1973, S. 184).</p>

Unterkategorien Evaluation	
Urteilen auf Grund innerer Evidenz	<p>Es findet ein Bewerten der Richtigkeit einer Nachricht nach klaren Kriterien wie logische Richtigkeit, Übereinstimmung oder anderer interner Kriterien statt (Bloom, 1973, S. 223). Die interne Bewertung folgt, nachdem eine Arbeit verstanden und gegebenenfalls analysiert wurde und richtet sich nach verschiedenen internen Kriterien. Dabei steht die Überprüfung der Richtigkeit im Vordergrund. Ebenfalls durch interne Normen kann beurteilt werden, ob keine wichtigen Fehler in der Darstellung vorhanden sind (Bloom, 1973, S. 202).</p>
Urteilen auf Grund äußerer Kriterien	<p>Die Bewertung von Material findet in Bezug auf ausgewählte oder erinnerte Kriterien statt. Die Klassifikation des Materials ist dabei entscheidend um passende Kriterien zu erhalten, die eine Beurteilung oder einen Vergleich ermöglichen. Dabei kann eine Arbeit auch verschiedenen Kategorien zugeordnet werden (Bloom, 1973, S. 203). Die externen Kriterien werden meist von einem Modell, somit von einem anderen Element dieser Kategorie abgeleitet (Bloom, 1973, S. 204).</p> <p>Auch in diese Unterkategorie fällt die Bewertung einer Arbeit bezogen auf deren Ziele und deren Wirksamkeit. Eine Arbeit beinhaltet verschiedene Mittel-Zweck Beziehungen, nach denen sie bewertet werden kann (ebd.).</p>

11.4 Deskription von ICF-Items

Spezifisches Lernziel Unspezifische Lernziel

	Items der dritten Ebene/ Beobachtungsschwerpunkt	Items der vierten Ebene	Deskriptoren	
Bewusste sinnliche Wahrnehmung (d110-d129)	d110 Zuschauen		<ul style="list-style-type: none"> • Wendet den Blick gezielt zu etwas hin • Hält den Blick bei der Tätigkeit • Verfolgt die Tätigkeit mit dem Blick 	
	d115 Zuhören		<ul style="list-style-type: none"> • Nimmt die akustische Reizquelle wahr • Wendet die Aufmerksamkeit zum akustischen Reiz • Hält die Aufmerksamkeit • Beschäftigt sich nicht mit anderen Dingen • Beantwortet Verständnisfragen zu den genannten Inhalten 	
	d120 Andere bewusste sinnliche Wahrnehmung	Orales explorieren		<ul style="list-style-type: none"> • Nimmt Gegenstände in den Mund • Verweilt beim oralen Explorieren
		Berühren		<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt Reaktionen bei Berührungen • Greift nach Gegenständen. • Erkennt Eigenschaften von Gegenstand über Berührungen • Identifiziert Gegenstand über Berührungen
Riechen			<ul style="list-style-type: none"> • Führt den Gegenstand zur Nase oder die Nase zum Gegenstand • Zeigt Reaktion auf Gerüche • Zeigt sichtbares Einatmen durch die Nase • Identifiziert Duftmerkmale 	

			<ul style="list-style-type: none"> • Stellt Assoziationen mit Gegenständen her
		Schmecken	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt Reaktion auf Esswaren im Mund • Identifiziert Geschmack • Identifiziert Geschmacksmerkmale • Stellt Assoziationen mit Esswaren her
		Bewusste sinnliche Wahrnehmung, anders oder nicht näher bezeichnet	

Elementares Lernen (d130-d159)	d130 Nachmachen, nachahmen	Handlungen nachmachen, nachahmen	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmt Bewegungen unmittelbar nach • Ahmt Bewegungsfolgen nach • Ahmt Gebärden (ohne Bedeutungsinhalt) nach • Ahmt Körperpositionen nach
		Sprache/Inhalt nachmachen, nachahmen	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmt Sprache unmittelbar nach • Spielt Handlung der Geschichte verzögert nach • Erzählt die Geschichte verzögert nach • Ahmt Gebärden (mit Bedeutungsinhalt) nach
	d131 Lernen durch Handlung mit Gegenständen	Lernen durch einfache Handlung mit einem Einzelgegenstand	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzt Gegenstände nach deren Gebrauchswert
		Lernen durch Handlung, die zwei oder mehr Objekte in Beziehung setzen	<ul style="list-style-type: none"> • Setzt Gegenstände miteinander in Beziehung
		Lernen durch Handlung, die zwei oder mehr Objekte in Beziehung setzen, mit Berücksichtigung spezifischer Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Setzt zwei Gegenstände in Beziehung und verfolgt den Gebrauchswert
		Lernen durch Symbolspiel	
		Lernen durch So-tun-als-ob-Spiel	
Lernen durch Handlung, anders bezeichnet			

		Lernen durch Handlung, nicht näher bezeichnet	
	d132 Informationen erwerben		<ul style="list-style-type: none"> • Stellt verbale Fragen • Stellt W-Fragen
	d133 Sprache erwerben	Einzelne Wörter oder bedeutungsvolle Symbole erwerben	<ul style="list-style-type: none"> • Benennt Gegenstände • Benennt Gegenstände mit Gebärden
		Wörter zu Sätzen kombinieren	<ul style="list-style-type: none"> • Bettet Wörter in einen Satz ein
		Syntax erwerben	<ul style="list-style-type: none"> • Spricht in korrekt aufgebauten Sätzen • Passt Sätze grammatikalisch der Zeitform an • Bettet Mehrzahl in einen Satz ein
		Sprache erwerben, anders bezeichnet	
		Sprache erwerben, nicht näher bezeichnet	
	<i>d134 Zusätzliche Sprache erwerben</i>		
	d135 Üben		<ul style="list-style-type: none"> • Spricht sich wiederholende Textstellen mit • Wiederholt die Abfolge der Wochentage mehrfach als Bestandteil des Lernens • Ordnet die Tagesfarben in der korrekten Reihenfolge wiederholt als Bestandteil des Lernens • Übt eine Textstelle ein
	<i>d137 Konzepte aneignen</i>	Grundlegende Konzepte aneignen	
		Komplexe Konzepte aneignen	
		Konzepte aneignen, anders bezeichnet	
		Konzepte aneignen, nicht näher bezeichnet	

	d140 Lesen lernen	Fertigkeiten erwerben, um Symbole zu erkennen, einschliesslich Ziffern, Bildsymbole, Zeichen, Buchstaben des Alphabets und Wörter	<ul style="list-style-type: none"> • Entnimmt Piktogrammen die Bedeutung • Erkennt Buchstaben, die in seinem Namen vorkommen • Erkennt einzelne Buchstaben
		Fertigkeiten erwerben, um geschriebene Wörter auszusprechen	<ul style="list-style-type: none"> • Erkennt ein Wort • Verbindet Buchstaben zu Wort
		Fertigkeiten erwerben, um geschriebene Wörter und Sätze zu verstehen	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt Antwort auf Verständnisfragen • Führt Handlungen bezogen auf das Wort oder den Satz aus
		Lesen lernen, anders bezeichnet	
		Lesen lernen nicht näher bezeichnet	
	d145 Schreiben lernen	Fertigkeiten erwerben, um Schreibgeräte zu benutzen	<ul style="list-style-type: none"> • Hält das Schreibgerät korrekt • Wendet ausreichend Druck an • Führt das Schreibgerät gezielt
		Fertigkeiten erwerben, um Symbole, Zeichen und Buchstaben zu schreiben	<ul style="list-style-type: none"> • Kritzelt • Drückt Situationen grafisch aus • Zeichnet Grundbewegungsformen (Kreis, Strich waagrecht/senkrecht/diagonal-Wellen) • Schreibt einen Laut als Buchstabe
		Fertigkeiten erwerben, um Wörter und Sätze zu schreiben	<ul style="list-style-type: none"> • Wandelt einzelne Laute in Buchstaben um • Schreibt einzelne Buchstaben • Zeigt das Wortende/Satzende graphisch auf (Abstand/Punkt)
		Schreiben lernen, anders bezeichnet	
		Schreiben lernen, nicht näher bezeichnet	
	d150 Rechnen lernen	Fertigkeiten erwerben, um Ziffern, arithmetische Zeichen und Symbole zu erkennen	<ul style="list-style-type: none"> • Benennt Ziffern mit dem Zahlwort

		<p>Fertigkeiten erwerben, um zu zählen und der Grösse nach zu ordnen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ordnet Stück-für-Stück zu • Ordnet 1:1 zu • Ordnet der Grösse nach • Erfasst Mengen (Kardinal) • Zählt bis 10 • Zählt bis 20 • Benennt Vorgänger und Nachfolger • Zählt rückwärts von 10 • Zählt rückwärts von 20 • Kennt die Bedeutung der Begriffe „mehr“, „weniger“, „grösser“, „kleiner“.
		<p>Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ordnet Gegenstände nach deren Gebrauchs-wert • Erfasst Merkmale von Gegenständen (Klassifikation nach einem Aspekt) • Führt multiple Klassifikation aus • Bildet Kategorien • Reiht Gegenstände auf • Stellt Paarvergleiche an • Bildet auf/ absteigende Reihen • Führt Reihen fort (Gesetzmässigkeit erkennen) • Zerlegt Zahlen • Identifiziert Mengen unabhängig ihrer räumlichen Anordnung • Kennt die Bedeutung der Begriffe „plus“ und „minus“.
		<p>Rechnen lernen, anders bezeichnet</p>	
		<p>Rechnen lernen, nicht näher bezeichnet</p>	

	<i>d155 Sich Fertigkeiten aneignen</i>	Sich elementare Fertigkeiten aneignen	
		Ich komplexe Fertigkeiten aneignen	
		Sich Fertigkeiten aneignen, anders bezeichnet	
		Sich Fertigkeiten aneignen, nicht näher bezeichnet	
	<i>d159 Elementares Lernen, anders oder nicht näher bezeichnet</i>		

Wissensanwendung (d160-d179)	<i>d160 Aufmerksamkeit fokussieren</i>	Aufmerksamkeit auf menschliche Berührungen, Gesicht und Stimme fokussieren	<ul style="list-style-type: none"> • Nimmt Berührungen/ Empfindungen auf seinem Körper wahr • Zeigt Reaktionen auf diese Berührungen • Nimmt Veränderungen/ Bewegungen in seinem Greiffeld wahr • Zeigt Reaktionen auf diese Veränderungen • Reagiert auf direkte Ansprache
		Aufmerksamkeit auf Veränderungen in der Umgebung fokussieren	<ul style="list-style-type: none"> • Nimmt Veränderungen/ Bewegungen in der Umgebung wahr • Zeigt Reaktionen auf diese Veränderungen • Fühlt sich bei einer allgemeinen Ansprache auch angesprochen
		Aufmerksamkeit fokussieren, anders bezeichnet	
		Aufmerksamkeit fokussieren, nicht näher bezeichnet	
	<i>d161 Aufmerksamkeit lenken</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Hält die Aufmerksamkeit bei der Tätigkeit/ Gegenstand • Führt eine Tätigkeit zu ende

	d163 Denken	So-tun-als-ob	<ul style="list-style-type: none"> • Stellt sich Personen, Orte, Dinge oder Ereignisse vor • Beschäftigt sich mit den vorgestellten Personen, Orte, Dinge oder Ereignissen
		Vermutungen anstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Stellt Vermutungen an • Ergänzt unvollständige Tatsachen • Löst Rätsel
		Hypothesen bilden	<ul style="list-style-type: none"> • Bildet Hypothesen • Begründet Behauptungen
		Denken, anders bezeichnet	
		Denken, nicht näher bezeichnet	
	<i>d166 Lesen</i>	Allgemeine Fertigkeiten und Strategien für den Prozess des Lesens nutzen	
		Geschriebene Sprache verstehen	
		Lesen, anders bezeichnet	
		Lesen, nicht näher bezeichnet	
	<i>d170 Schreiben</i>	Allgemeine Fertigkeiten und Strategien des Schreibprozesses nutzen	
		Grammatikalische Regeln in geschriebenen Texten nutzen	
		Allgemeine Fertigkeiten und Strategien beim Verfassen geschriebener Texte nutzen	
		Schreiben, anders bezeichnet	
		Schreiben, nicht näher bezeichnet	
	<i>d172 Rechnen</i>	Einfache Fertigkeiten und Strategien des Rechenprozesses nutzen	

	Komplexe Fertigkeiten und Strategien des Rechenprozesses nutzen	
	Rechnen, anders bezeichnet	
	Rechnen, nicht näher bezeichnet	
d175 Probleme lösen	Einfache Probleme lösen	<ul style="list-style-type: none"> • Erkennt Probleme • Findet Lösungen • Setzt Lösungen um
	Komplexe Probleme lösen	<ul style="list-style-type: none"> • Erkennt Problem • Gliedert Problem auf • Findet Lösungen • Reiht Lösungsschritte aneinander
	Probleme lösen, anders bezeichnet	
	Probleme lösen, nicht näher bezeichnet	
d177 Entscheidungen treffen		<ul style="list-style-type: none"> • Entscheidet sich für einen Gegenstand • Akzeptiert die Entscheidung • Entscheidet sich für eine Aufgabe • Führt die Aufgabe aus • Schätzt Auswirkungen ab (lehnt Auswahl ab)
<i>d179 Wissen anwenden, anders oder nicht näher bezeichnet</i>		
<i>d198 Lernen und Wissen anwenden, anders bezeichnet</i>		
<i>d199 Lernen und Wissen anwenden, nicht näher bezeichnet</i>		

11.5 Planungen der einzelnen Lektionen im HZA und im Kindergarten Tobelacker

Planung Lektion 1: Früchte identifizieren

Lektion:	HZA
Datum:	Mai 2014
Teilnehmer:	Gesamte Klasse
Beobachtungsschwerpunkte:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>d120 Andere bewusste sinnliche Wahrnehmung</i> • <i>d133 Sprache erwerben</i>
Lektionsinhalt:	Einstieg in die Geschichte. Früchte sinnlich wahrnehmen.

Lektion:	Kindergarten Tobelacker
Datum:	Mai 2014
Teilnehmer:	Gesamte Klasse (Beob.: CL, FD, RL, RM, SV)
Beobachtungsschwerpunkte:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>d120 Andere bewusste sinnliche Wahrnehmung</i> • <i>d133 Sprache erwerben</i>
Lektionsinhalt:	Einstieg in die Geschichte. Früchte sinnlich wahrnehmen.

Zeit:	Beob.	Angebot:	Material
9.00		Begrüßung der SuS	Stundenplan
9.10		Geschichte "Die kleine Raupe Nimmersatt" wird erzählt bis sie beginnt zu essen	Kamishibai
9.20	b.) e.)	Früchte im Korb tasten. Früchte werden benannt und mit Gebärden unterstützt.	Korb, Früchte
9.35	a.) c.) d.)	Früchte riechen/ schmecken	Früchte auf Tellern, Zahnstocher, Augenbinden
9.45		Abschluss, Zusammenfassung der sinnlichen Wahrnehmungen	

Zeit:	Beob.	Angebot:	Material
8.45		Begrüßung der SuS vorstellen des Tagesplans, des Kalenders.	Kalender, Tagesplan
8.50		Geschichte "Die kleine Raupe Nimmersatt" wird erzählt bis sie beginnt zu essen.	Kamishibai
9.00	b.) e.)	Früchte im Korb tasten. Früchte werden benannt und mit Gebärden unterstützt.	Korb, Früchte
9.15	a.) c.) d.)	Früchte riechen/ schmecken in Partnerarbeit. Früchte werden benannt.	Früchte auf Tellern, Zahnstocher, Augenbinden
9.30	e.)	Abschluss, Zusammenfassung der sinnlichen Wahrnehmungen.	

Lektion 2: Geschichten Repetition

Lektion:	HZA
Datum:	Mai 2014
Teilnehmer:	Gesamte Klasse ohne CI und KG
Beobachtungsschwerpunkte:	<ul style="list-style-type: none"> d132 Informationen erwerben d133 Sprache erwerben
Lektionsinhalt:	Fragen, Sätze sprechen über den gehörten Teil der Geschichte. Klassifikation/ Seriation mit Früchten

Lektion:	Kindergarten Tobelacker
Datum:	Mai 2014
Teilnehmer:	Gesamte Klasse (Beob.: CL, FD, RL, RM, SV)
Beobachtungsschwerpunkte:	<ul style="list-style-type: none"> d132 Informationen erwerben d133 Sprache erwerben
Lektionsinhalt:	Fragen, Sätze sprechen über den gehörten Teil der Geschichte. Klassifikation/ Seriation mit Früchten.

Zeit:	Beob.	Angebot:	Material
13.30		Begrüssung der SuS	Stundenplan
13.35	a.) b.)	Die SuS erzählen mit Hilfe des Bilderbuchs die bisher gehörte Geschichte nach. Mithilfe von Piktokarten werden einzelne Sätze gebildet	Kamischibai, Piktokarten
13.55	a.)	Fragen stellen/ W-Fragen stellen LP stellt den SuS fragen zum Bilderbuch (WO, WER, WAS, WIE, WARUM). Ein Kind stellt Fragen zur Geschichte. Das Bilderbuch darf benutzt werden um Fragen zu finden.	Bilderbuch Piktokarten
14.10	c.) d.)	Gebärden zu den Früchten werden gemacht. Einzahl/ Mehrzahl der Früchte wird benannt mit Gegenständen und Piktos, anschliessend findet eine Einbettung der Pluralbildung in Sätze statt.	Gebärden Früchte Piktos der Früchte

Zeit:	Beob.	Angebot:	Material
8.45		Begrüssung der SuS vorstellen des Tagesplans, des Kalenders.	Kalender, Tagesplan
8.50	a.) b.)	Die SuS erzählen mit Hilfe des Buchs die bisher gehörte Geschichte nach. Mit Hilfe von Piktokarten werden einzelne Sätze gebildet.	Kamischibai-Piktokarten
9.00	a.)	Fragen stellen/ W-Fragen stellen: LP stellt den SuS Fragen zum Bilderbuch Wer die Frage weiss, darf auf den Stuhl stehen. Das Kind, das eine Frage stellen will darf auf den Lehrerstuhl sitzen. Das Bilderbuch darf benutzt werden um Fragen zu finden.	Bilderbuch Piktokarten
9.15	c.) d.)	Gebärden zu den Früchten werden gemacht. Einzahl/ Mehrzahl der Früchte wird benannt mit Gegenständen und Piktos, anschliessend findet eine Einbettung der Pluralbildung in Sätze statt.	Gebärden Früchte Piktos der Früchte
9.30	d.)	Gemeinsam ein Früchte und Gemüsebuffet herrichten und anschliessend beim gemeinsamen Znüni essen.	Messer, Brettchen, Schäler

Planung Lektion 3: Wochentage

Lektion:	HZA
Datum:	Mai 2014
Teilnehmer:	Gesamte Klasse
Beobachtungsschwerpunkte:	<ul style="list-style-type: none"> • d135 Üben • d150 Rechnen lernen • d140 lesen lernen
Lektionsinhalt	2. Teil der Geschichte wird vorgelesen, Reihenfolge der Wochentage wird bearbeitet

Lektion:	Kindergarten Tobelacker
Datum:	Mai 2014
Teilnehmer:	Gesamte Klasse (Beob.: CL, FD, RL, RM, SV)
Beobachtungsschwerpunkte:	<ul style="list-style-type: none"> • d135 Üben • d150 Rechnen lernen • d140 lesen lernen
Lektionsinhalt:	Zweiter Teil der Geschichte wird vorgelesen, Reihenfolge der Wochentage wird bearbeitet.

Zeit:	Beob.	Angebot:	Material
9.00		Begrüßung der SuS	Kalender, Tagesplan
9.05	a1.)	2. Teil der Geschichte wird vorgelesen bis zu der Stelle, wo sie Bauchschmerzen hat. Repetition des Satzes „Aber satt...“ wird von den SuS gestaltet.	Kamishibai, Big Mac
9.15	a2.) b.)	Wochentage und deren Reihenfolge werden gemeinsam besprochen und gelegt. Reihenfolge wird gesprochen. Wochentagglied wird gesungen	Farbige & weisse Wochentagkarten
9.30	c.)	Jedes Kind sucht einen Buchstaben aus seinem Namen in den Wochentagen.	Wochentagkarten
9.35	b.)	Die SuS kleben die Wochentage in der richtigen Reihenfolge auf ein Blatt und dürfen es anschliessend anmalen.	Wochentagkarten, AB, Leim

Zeit:	Beob.	Angebot:	Material
8.45		Begrüßung der SuS vorstellen des Tagesplans, des Kalenders.	Kalender, Tagesplan
8.50	a1.)	Zweiter Teil der Geschichte wird vorgelesen bis zu der Stelle, wo die Raupe Bauchschmerzen hat. Repetition des Satzes „Aber satt...“ wird von den SuS gestaltet.	Kamishibai, Go Talk
9.00	a2.) b.)	Wochentage und deren Reihenfolge werden gemeinsam besprochen und gelegt. Reihenfolge wird gesprochen. Wochentagglied wird gesungen.	Farbige & weisse Wochentagkarten
9.15	c.)	Jedes Kind sucht einen Buchstaben aus seinem Namen in den Wochentagen .	Wochentagkarten
9.20	b.)	Die SuS kleben die Wochentage in der richtigen Reihenfolge auf ein Blatt und dürfen es anschliessend anmalen.	Wochentagkarten, AB, Leim

Planung der Lektion 4: Rhythmik mit Seidentüchern

Lektion:	HZA
Datum:	Mai 2014
Teilnehmer:	Gesamte Klasse
Beobachtungsschwerpunkte:	<ul style="list-style-type: none"> • d130 Nachmachen, nachahmen • d163 Denken
Lektionsinhalt	Die Reise von der Raupe zum Schmetterling wird in Bewegungen umgesetzt

Lektion:	Kindergarten Tobelacker
Datum:	Mai 2014
Teilnehmer:	½ Klasse (Beob.: CL, FD, RL, RM, SV)
Beobachtungsschwerpunkte:	<ul style="list-style-type: none"> • d130 Nachmachen, nachahmen • d163 Denken
Lektionsinhalt:	Die Reise von der Raupe zum Schmetterling wird in Bewegungen umgesetzt.

Zeit:	Beob.	Angebot:	Material
9.00		Begrüßung der SuS	Stundenplan
9.10	a1.)	Jeder SuS bekommt zwei Seidentüchern und darf sich damit zur Musik im Raum bewegen. Hört die Musik auf, müssen alle SuS stehen bleiben.	10 Seidentücher, CD Player
9.15	a2.)	SuS kommen im Kreis zusammen. Ein Kind darf in der Mitte eine Körperposition vormachen, die anderen SuS müssen diese Position nachahmen.	10 Seidentücher
9.20	b.)	Alle SuS bewegen sich im Raum. Dabei darf ein Kind die Bewegung vorgeben und die anderen ahmen die Bewegung nach.	
9.20		Geschichte von der Raupe zum Schmetterling wird erzählt und die SuS müssen die Geschichte nachspielen.	Piktokarten zu den einzelnen Aufgaben

Zeit	Beob.	Angebot:	Material
8.45		Begrüßung der SuS vorstellen des Tagesplans, des Kalenders.	Kalender, Tagesplan
8.55		Die SuS legen sich auf die vorbereiteten Kissen. Eine Fantasie-reise wird erzählt.	Kissen, CD Player
9.00	a1.)	Jeder SuS bekommt zwei Seidentüchern und darf sich damit zur Musik im Raum bewegen. Hört die Musik auf, müssen alle SuS stehen bleiben.	20 Seidentücher, CD Player
9.05	a2.)	SuS kommen im Kreis zusammen. Ein Kind darf in der Mitte eine Körperposition vormachen, die anderen SuS müssen diese Position nachahmen.	20 Seidentücher
9.10	b.)	Alle SuS bewegen sich im Raum. Dabei darf ein Kind die Bewegung vorgeben und die anderen ahmen die Bewegung nach.	

Planung der Lektion 5: Was wird aus der Raupe

Lektion:	HZA
Datum:	Mai 2014
Teilnehmer:	FS, MZ, NJ
Beobachtungsschwerpunkte:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>d163 Denken</i> • <i>d150 Rechnen lernen</i> • <i>d145 Schreiben lernen</i>
Lektionsinhalt	Die SuS stellen Vermutungen an, was aus der Raupe wird und halten diese fest. Der letzte Teil der Geschichte wird vorgelesen.

Lektion:	Kindergarten Tobelacker
Datum:	Mai 2014
Teilnehmer:	Gesamte Klasse (Beob.: CL, FD, RL, RM, SV)
Beobachtungsschwerpunkte:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>d163 Denken</i> • <i>d150 Rechnen lernen</i> • <i>d145 Schreiben lernen</i>
Lektionsinhalt:	Die SuS stellen Vermutungen an, was aus der Raupe wird und halten diese fest. Der letzte Teil der Geschichte wird vorgelesen.

Zeit:	Beob.	Angebot:	Material
9.00		Begrüßung der SuS	Stundenplan
9.05	b.)	Geschichte wird weiter gelesen. Hypothesen werden aufgestellt, weshalb die Raupe Bauchweh hat und was man dagegen tun könnte.	
9.15	c.)	Entwicklung der Raupe wird als Bildergeschichte gelegt.	Fotos/ Piktos der Entwicklung der Raupe
9.25	b.) d.)	SuS kleben die Bildergeschichte auf ein eigenes AB und zeichnen, was ihrer Vermutung nach am Ende passiert.	Schere, Leim, AB, Farbstifte
9.40		Letztes Blatt der Geschichte wird gezeigt und mit den Hypothesen der SuS verglichen.	Kamishibai

Zeit	Beob.	Angebot:	Material
8.45		Begrüßung der SuS vorstellen des Tagesplans, des Kalenders.	Kalender, Tagesplan
8.50	b.)	Geschichte wird weiter gelesen. Hypothesen werden aufgestellt, weshalb die Raupe Bauchweh hat und was man dagegen tun könnte.	
9.00	c.)	Entwicklung der Raupe wird als Bildergeschichte gelegt. Schlagwörter zu den jeweiligen Bildern werdend dazu gelegt.	Fotos/ Piktos der Entwicklung der Raupe, Wortbilder
9.10	b.) d.)	SuS kleben die Bildergeschichte auf ein eigenes AB und zeichnen, was ihrer Vermutung nach am Ende passiert.	Schere, Leim, AB, Farbstifte
9.20		Letztes Blatt der Geschichte wird gezeigt und mit den Hypothesen der SuS verglichen.	Kamishibai

Planung der Lektion 6: Schmetterling zeichnen

Lektion:	HZA
Datum:	Mai 2014
Teilnehmer:	FS, KG, MZ, NJ
Beobachtungsschwerpunkte:	<ul style="list-style-type: none"> • d145 Schreiben lernen • d150 Rechnen lernen
Lektionsinhalt	Die SuS gestalten eine Raupe und einen Schmetterling.

Lektion:	Kindergarten Tobelacker
Datum:	Mai 2014
Teilnehmer:	Gesamte Klasse (Beob.: CL, FD, RL, RM, SV)
Beobachtungsschwerpunkte:	<ul style="list-style-type: none"> • d145 Schreiben lernen • d150 Rechnen lernen
Lektionsinhalt:	Die SuS gestalten eine Raupe und einen Schmetterling.

Zeit:	Beob.	Angebot:	Material
9.00		Begrüßung der SuS	Stundenplan
9.10		Lied: Sommervogel blieb mol still...	CD; Liedtext
9.15	b.) c.)	Raupe mit unterschiedlichen farbigen Kreisen legen, Stück-für Stück, Seriationen fortführen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden	Farbige Kreise
9.30	a.)	Die SuS erhalten ein AB mit einem Schmetterling mit einem Flügel. Sie müssen den zweiten Flügel des Schmetterlings genau gleich zeichnen.	AB, Bleistift

Zeit	Beob.	Angebot:	Material
8.45		Begrüßung der SuS vorstellen des Tagesplans, des Kalenders.	Kalender, Tagesplan
8.50		Lied: Sommervogel blieb mol still...	CD; Liedtext
8.55	b.) c.)	Eine Raupe mit bunten Kreisen wird gelegt, Reihe wird durch Seriation fortgeführt. Eine Zweite Raupe entsteht durch Stück-für Stück Zuordnung, fortführen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Anzahl der benötigten Kreise wird bestimmt.	farbige Kreise
9.10		Alle SuS werden in Schmetterlinge verzaubert und dürfen zum Lied durchs Zimmer fliegen.	CD, Zauberstab
9.15	a.)	Die SuS erhalten ein AB mit einem Schmetterling mit einem Flügel. Sie müssen den zweiten Flügel des Schmetterlings genau gleich zeichnen.	AB, Bleistift

Planung der Lektion 7: Fruchtspiesse

Lektion:	HZA
Datum:	Juni 2014
Teilnehmer:	Gesamte Klasse
Beobachtungsschwerpunkte:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>d177 Entscheidungen treffen</i> • <i>d161 Aufmerksamkeit lenken</i> • <i>d150 Rechnen lernen</i>
Lektionsinhalt:	Fruchtspiesse herstellen

Lektion:	Kindergarten Tobelacker
Datum:	Juni 2014
Teilnehmer:	Gesamte Klasse (Beob.: CL, FD, RL, RM, SV)
Beobachtungsschwerpunkte:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>d177 Entscheidungen treffen</i> • <i>d161 Aufmerksamkeit lenken</i> • <i>d150 Rechnen lernen</i>
Lektionsinhalt:	Fruchtspiesse herstellen

Zeit:	Beob.	Angebot:	Material
13.30		Begrüßung der SuS.	Stundenplan
13.35	b.)	Früchte und deren Verarbeitung wird vorgestellt. Apfel Schneiden, Kiwi schälen/ schneiden, Banane schälen/ schneiden, Erdbeeren Bütschgi abschneiden, Trauben abpflücken, Birne schneiden	Früchte, Piktos mit Utensilien
13.45	a.)	SuS entscheiden sich für die Verarbeitung einer Frucht. Früchte werden verarbeitet.	Schäler, Bretter, Messer, Teller
14.00	b.) c.)	SuS dürfen Fruchtspiesse nach Piktovorgabe/ Beispiel aufstecken. Arbeit findet in zwei Gruppen statt.	Spiesse, Piktos mit Früchten
14.15		Übergang zum gemeinsamen Zvieri	

Zeit	Beob.	Angebot:	Material
8.45		Begrüßung der SuS vorstellen des Tagesplans, des Kalenders.	Kalender, Tagesplan
8.50	b.)	Früchte und deren Verarbeitung werden vorgestellt: Apfel Schneiden, Kiwi schälen/ schneiden, Banane schälen/ schneiden, Erdbeeren Bütschgi abschneiden, Trauben abpflücken, Birne schneiden.	Früchte, Piktos mit Utensilien
9.00	a.)	SuS entscheiden sich für die Verarbeitung einer Frucht. Früchte werden verarbeitet.	Schäler, Bretter, Messer, Teller
9.15	b.) c.)	SuS dürfen Piktogramme in die gewünschte Reihenfolge legen, so wie sie ihre Spiesse haben möchten. Fruchtspiesse nach Piktovorgabe/ Beispiel aufstecken. Arbeit findet in Dreiergruppen statt.	Spiesse, Piktos mit Früchten
9.25		Übergang zum gemeinsamen Znüni.	

Planung der Lektion 8: Zählen/ Ziffern

Lektion:	HZA
Datum:	Juni 2014
Teilnehmer:	KG, FS, MZ, NJ
Beobachtungsschwerpunkte:	<ul style="list-style-type: none"> d150 Rechnen lernen
Lektionsinhalt:	Zahlenreihe wird handelnd geübt. Farbmuster werden nachgelegt und Menge bestimmt

Lektion:	Kindergarten Tobelacker
Datum:	Juni 2014
Teilnehmer:	Gesamte Klasse (Beob.: CL, FD, RL, RM, SV)
Beobachtungsschwerpunkte:	<ul style="list-style-type: none"> d150 Rechnen lernen
Lektionsinhalt:	Zahlwortreihe wird handelnd geübt. Farbmuster werden nachgelegt und deren Menge bestimmt.

Zeit:	Beob.	Angebot:	Material
9.00		Begrüssung der SuS	Stundenplan
9.10	a1.)	Raupe aus farbigen Kreisen wird gelegt. Es wird eine zweite Raupe aus den gleich farbigen Kreis nachgelegt. Die Kreise werden gezählt und die Kardinalzahl bestimmt incl. Ziffer.	Farbige Papierkreise, Ziffertafeln
9.20	a3.) a4.)	Zahlen hüpfen in 10/20 Kreisen. Zahlenreihe wird vorwärts und rückwärts gehüpft werden. Kinder dürfen sich auf einen Kreis stellen. Der Vorgänger und Nachfolger des Standortes wird benannt.	Farbige Kreise
9.35	a2.)	Verschiedene Anzahlen werden unter zwei Tüchern versteckt. SuS müssen beim Aufdecken identifizieren, wo es mehr, weniger und gleichviel hat.	Tücher, Perlen

Zeit	Beob.	Angebot:	Material
8.45		Begrüssung der SuS vorstellen des Tagesplans, des Kalenders.	Kalender, Tagesplan
8.50	a1.) a2.)	Raupe aus farbigen Kreisen wird gelegt. Es wird eine zweite Raupe aus den gleichen farbigen Kreis nachgelegt. Die Kreise werden gezählt und die Kardinalzahl wird bestimmt incl. Ziffer.	Farbige Papierkreise, Ziffertafeln
9.00	a4.) a5.)	Zahlen hüpfen in 10/20 Kreisen. Zahlenreihe wird vorwärts und rückwärts gehüpft. Kinder dürfen sich auf einen Kreis stellen. Der Vorgänger und Nachfolger des Standortes wird benannt.	farbige Kreise
9.15	a3.)	Verschiedene Anzahlen werden unter zwei Tüchern versteckt. SuS müssen beim Aufdecken identifizieren, wo es mehr, weniger und gleichviel hat.	Tücher, Perlen
9.30		Überleitung zum Znüni	

Planung der Lektion 9: Klassifikation

Lektion:	HZA
Datum:	Juni 2014
Teilnehmer:	FS, MZ, NJ
Beobachtungsschwerpunkte:	<ul style="list-style-type: none"> d150 Rechnen lernen
Lektionsinhalt	Blätter werden geordnet und beim Dosenwerfen wieder in Unordnung gebracht.

Lektion:	Kindergarten Tobelacker
Datum:	Mai 2014
Teilnehmer:	Gesamte Klasse (Beob.: CL, FD, RL, RM, SV)
Beobachtungsschwerpunkte:	<ul style="list-style-type: none"> d150 Rechnen lernen
Lektionsinhalt:	Blätter werden geordnet und beim Dosenwerfen wieder in Unordnung gebracht.

Zeit:	Beob.	Angebot:	Material
9.00		Begrüssung der SuS	Stundenplan
9.05	a.)	Kinder erhalten jeweils zwei Blätter (verschiedene Farben und Grössen. Sie müssen benennen, welches das Grössere ist.	6 farbige Blätter
9.10	b1.)	Erstens: Grössenreihe aus allen Blättern legen Zweitens: Gruppe: Blätter ordnen	6 farbige Blätter
9.25	b2.)	Jedes Kind erhält wieder ein Blatt. Das Blatt muss in die Matrix Grösse/Farbe der Reihe nach eingeordnet werden.	Matrix auf Papier
9.35	b3.)	Dosen werfen: Die SuS dürfen zum Abschluss Dosen werfen. Alle Dosen werden gezählt. Die abgeschossenen werden ermittelt und die stehen gebliebenen ebenfalls. Ergebnis wird mit Zifferntafeln angezeigt.	Dosen, Ball, Zifferntafeln

Zeit	Beob.	Angebot:	Material
8.45		Begrüssung der SuS vorstellen des Tagesplans, des Kalenders.	Kalender, Tagesplan
8.50	a.)	Kinder erhalten jeweils zwei Blätter (verschiedene Farben und Grössen). Sie müssen es mit dem Nachbar vergleichen und benennen, welches das Grössere ist.	40 farbige Blätter
8.55	b1.)	Zwei Gruppen werden aufgeteilt. 3. Gruppe: Grössenreihe aus allen Blättern legen 4. Gruppe: Blätter ordnen nach Farbe	40 farbige Blätter
9.10	b2.)	Jedes Kind erhält wieder ein Blatt. Das Blatt muss in die Matrix Grösse/Farbe der Reihe nach eingeordnet werden.	Matrix auf Papier
9.20	b3.)	Dosen werfen: Die SuS dürfen zum Abschluss Dosen werfen. Alle Dosen werden gezählt. Die abgeschossenen werden ermittelt und die stehen gebliebenen ebenfalls. Ergebnis wird mit Zifferntafeln angezeigt.	Dosen, Ball, Zifferntafeln

Planung der Lektion 10: Geschichtenbuch gestalten

Lektion:	HZA
Datum:	Juni 2014
Teilnehmer:	KG, FS, MZ, NJ
Beobachtungsschwerpunkte:	<ul style="list-style-type: none"> • d145 Schreiben lernen • d140 Lesen lernen
Lektionsinhalt:	Die SuS gestalten eine Seite aus dem Bilderbuch

Lektion:	Kindergarten Tobelacker
Datum:	Mai 2014
Teilnehmer:	Gesamte Klasse (Beob.: CL, FD, RL, RM, SV)
Beobachtungsschwerpunkte:	<ul style="list-style-type: none"> • d145 Schreiben lernen • d140 Lesen lernen
Lektionsinhalt:	In Kleingruppen gestalten die SuS immer eine Seite aus dem Bilderbuch.

Zeit:	Beob.	Angebot:	Material
13.30		Begrüssung im Kreis	
13.35	a.) b1.) b2.)	Die SuS bekommen eine Seite des Buches, die sie selbst gestalten dürfen. Sie malen mit Farbstiften ein passendes Bild. Passende Wörter und Piktogramme dürfen sie auf das Bild kleben.	Kopien des Buchs Piktos zum Text, Schlagwörter
14.00	c.)	Die SuS stellen im Kreis ihre Geschichte vor und dürfen diese Erzählen. Gegenstände, Piktos und Schlagwörter stehen den SuS als Hilfestellung zur Verfügung.	Gegenstände

Zeit	Beob.	Angebot:	Material
8.45		Begrüssung der SuS vorstellen des Tagesplans, des Kalenders.	Kalender, Tagesplan
8.50	a.) b1.) b2.)	Die SuS bekommen eine Seite des Buches, die sie selbst gestalten dürfen. Sie malen mit Farbstiften ein passendes Bild. Passende Wörter und Piktogramme dürfen sie auf das Bild kleben.	Kopien des Buchs Piktos zum Text, Schlagwörter
9.10	c.)	Die SuS stellen im Kreis ihre Geschichte vor und dürfen diese Erzählen. Gegenstände, Piktos und Schlagwörter stehen den SuS als Hilfestellung zur Verfügung.	Gegenstände
9.25		Gemeinsames Znüni	

11.6 Forschungstagebücher der Umsetzung am HZA

Lektion 1: Früchte identifizieren	
<p>Beobachtungsschwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>d120 Andere bewusste sinnliche Wahrnehmung</i> • <i>d133 Sprache erwerben</i> 	
Beschreibung der Lektion	<p>Die SuS konnten ihre Aufmerksamkeit auf die Geschichte richten. KG ging während des Geschichtenerzählens mehrere Male weg aus dem Kreis und störte anschließend die Mitschüler/innen. Da es nicht möglich war sie wieder zur Geschichte hinzuführen, verliess sie mit der Klassenassistentin das Schulzimmer. FS teilte zu Beginn mit, dass sie die Geschichte gut kenne. NJ war aufmerksam dabei. Auch MZ kannte die Geschichte bereits. CI verfolgt die Geschichte mit ihren Augen und blieb während der ganzen Zeit dabei.</p> <p>CI zeigte Reaktionen bei Berührungen, sie griff nach den Früchten und führte sie zu ihrem Mund, sie konnte sie allerdings nicht über Berühren mit Piktogrammen identifizieren. KG griff beim Schmecken nach den Früchten und führte sie zu ihrem Mund, Sie konnte die Früchte Apfel, Orange und Erdbeere anhand des Geschmacks identifizieren, sie benannte die Frucht. KG konnte alle Früchte benennen ausser die Pflaume. Sie verweigerte beim ertasten der Früchte sowie bei der Zuordnung der Früchte.</p> <p>FS konnte den Apfel und die Birne tastend erkennen, die anderen Früchte erkannte sie nicht. Sie konnte Merkmale der Früchte tastend noch nicht identifizieren. FS führte die Früchte zur Nase und roch daran. Sie konnte die Erdbeeren durch Riechen identifizieren und identifizierte den Geschmack der Früchte Apfel, Erdbeere und Orange. FS konnte alle Früchte ausser der Pflaume benennen, sie nannte sie Zwetschge. Sie kannte die Gebärde für Apfel.</p> <p>MZ konnte die Früchte über Berühren mit Piktos identifizieren. Er konnte die Eigenschaften der Früchte über Tasten noch nicht identifizieren. MZ führte die Früchte zur Nase. Er erkannte durch Riechen die Erdbeeren, die anderen Früchte jedoch nicht. Er konnte alle Früchte ausser der Pflaume benennen.</p> <p>NJ liess sich nicht auf die Aufgabe Tasten ein, da er die Augenbinde nicht tragen/ die Augen nicht schliessen wollte. Da er nicht sehen durfte, was er anfassen soll, verweigerte er. Dasselbe beim Schmecken. Er konnte alle Früchte ausser der Pflaume benennen. Das Identifizieren von Gerüchen gelang ihm noch nicht.</p>
Interpretation	<p>Für NJ ist es eine Herausforderung unbekannte Dinge mit offenen Augen anzufassen. Mit verbundenen Augen sich auf etwas Unbekanntes einzulassen verunsichert ihn sehr und überfordert ihn, daher die Verweigerung. Für KG war die Geschichte möglicherweise zu abstrakt, sie schweifte ab und störte den Unterricht.</p> <p>Das Identifizieren von Eigenschaften der Früchte durch Tasten oder durch Schmecken stellte für die ganze Gruppe eine grosse Herausforderung dar. Das Identifizieren der Früchte durch Riechen gelang MZ und FS am besten bei der Erdbeere, vielleicht lag es daran, dass diese Frucht sehr reif war, und daher am intensivsten gerochen hat. Obwohl das Benennen der Früchte unter 3. konkret-operativ steht, gelang es allen ausser CI alle Früchte ausser der Pflaume zu benennen. Dies lag möglicherweise daran, dass die SuS im Alltag häufig mit den Früchten in Kontakt kommen und diese ihnen auch schon lange bekannt sind.</p>
Notizen in Bezug auf die Beobachtbarkeit	<p>Partnerarbeit gelang bei FS und MZ. Bei CI und KG wäre es hilfreich, die Beobachtungspunkte Schmecken, Riechen und Berühren in der Einzelsituation zu beobachten, um genauere Aussagen zu erhalten. Die Beobachtbarkeit in der Einzelsituation und in der Zweiersituation ist besser möglich. Merkmale und Eigenschaften zu identifizieren braucht Zeit und gelingt in der kleinen Gruppe besser. Der Beobachtungspunkt <i>c.) Riechen</i> war am schwierigsten zu beobachten. In dieser Lektion gab es Beobachtungspunkte (berühren, riechen), die bei KG und NJ nicht beobachtbar waren, da sie sich verweigerten. Beim Beobachtungspunkt <i>e.)</i> gelang es auch in der Einzelsituation nicht KG zu beobachten, da sie sich verweigerte. Bei einer Verweigerung lassen sich keine Aussagen darüber machen, ob das Kind den Punkt erfüllt oder nicht. Ausserdem lenkt der Beobachter seine Aufmerksamkeit auf das Kind und die Situation, wodurch die Beobachtbarkeit der restlichen SuS beeinträchtigt wird.</p>

Lektion: 2. Geschichten Repetition	
<p>Beobachtungsschwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>d132 Informationen erwerben</i> • <i>d133 Sprache erwerben</i> 	
Beschreibung der Lektion	<p>An dieser Lektion nahmen MZ, FS und NJ teil. Grund dafür waren die stark verbalen und abstrakten Inhalte der Lektion. Alle drei SuS waren motiviert anhand des Kamishibais die bisher gehörte Geschichte nachzuerzählen. MZ nutzte den Text auf der Rückseite des Kamishibais, um die Geschichte den anderen zu erzählen. Er las die Sätze zu jedem Bild ab und erzählte so, die gesamte Geschichte, gut verständlich. Auch das Wechseln des Blattes im Kamishibai bereitete ihm keine Schwierigkeiten (vorne- hinten). FS nutzte die Piktogramme auf der Rückseite des Kamishibais und versuchte anhand der Piktogramme einen passenden Satz zur Geschichte zu bilden. Dabei orientierte sie sich an den einzelnen Piktogrammen und es gelang ihr noch nicht diese in einen Satz einzubetten und in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Sie nutzte die Piktos als Schlagwörter und schmückte die Erzählung noch mit Informationen aus ihrer Erinnerung. Beim Kamishibai muss man die Bilder jeweils wechseln. Sobald FS das gerade erzählte Bild sah, gelang es ihr viel besser die Geschichte zu erzählen. Für FS war es schwierig, die Bilder zu wechseln. Es bereitete ihr Schwierigkeiten sich zu orientieren, wo hinten-vorne ist und in welcher Reihenfolge die Bilder gewechselt werden müssen. NJ orientierte sich noch nicht an den Piktogrammen oder an den Sätzen auf der Rückseite. Er brauchte das Bild, welches zuvorderst im Kamishibai war, um die Geschichte zu erzählen. Er erzählte dabei die Geschichte aus seiner Erinnerung nach und schmückte sie mit eigenen Ideen aus. Die SuS folgten den Erzählungen ihrer Mitschüler/innen sehr aufmerksam. MZ, NJ und FS gelang es gut, Fragen zu beantworten, die Bildung einer Frage hingegen war für alle schwierig. Sie formulierten jeweils Sätze. Für MZ war es möglich mit Hilfe von Zettel, auf denen Fragewörter standen, einen Satz zu bilden, allerdings benötigte er dazu die Hilfe der LP. FS formulierte mit Hilfe der LP eine Frage, die Frage stand dann jedoch nicht in Bezug zum Bilderbuch. NJ konnte nicht dazu bewegen werden, eine Frage zu formulieren.</p> <p>Die Mehrzahlbildung war für die SuS sehr schwierig. So sagten sie z.B. 1 Öpfel- 2 Öpfel, 1 Orange- 2 Orange, 1 Erdbeeri-2 Erdbeeri und sie konnten den Unterschied zwischen den beiden Formen nicht feststellen. Auch Beispiele wie 1 Blatt- 2 Blätter, 1 Ei- 2 Eier trugen nicht zum besseren Verständnis bei.</p>
Interpretation	<p>Bildung einer Frage: Schwierig für die SuS war sicherlich, dass ihnen einerseits nicht bekannt war, was eine Frage ausmacht und andererseits der Unterschied zwischen Frage und Satz noch nicht verstanden wurde.</p> <p>Die Schwierigkeit bei der Mehrzahlbildung lag möglicherweise darin, dass die Unterrichtssprache Schweizerdeutsch war und die SuS diese Begriffe vor allem auf Schweizerdeutsch kannten. Das Schweizerdeutsche kennt allerdings bei diesen Begriffen keinen Unterschied. Es war somit sehr schwierig sowohl die Mehrzahl zu erklären im Schweizerdeutsch, als auch für die SuS zu erkennen, worin der Unterschied zwischen Einzahl und Mehrzahl liegt.</p> <p>FS gelang es viel besser die Geschichte zu erzählen, sobald sie das Bild sehen konnte. Eine möglicher Erklärung ist, dass sie sich Informationen vor allem noch aus unmittelbar ikonischen Darstellung (nur begrenzt Piktos/ Wörter) erwirbt.</p>
Notizen in Bezug auf die Beobachtbarkeit	<p>In dieser Lektion gelang es gut die Beobachtungspunkte festzuhalten, was möglicherweise an der Grösse der Gruppe lag, als auch daran, dass Sprache als Produkt gut beobachtbar ist. Die Geschichte bildete einen guten Rahmen um zu beobachten.</p>

Lektion 3: Wochentage	
<p>Beobachtungsschwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>d135 Üben</i> • <i>d150 Rechnen lernen</i> • <i>d140 lesen lernen</i> 	
Beschreibung der Lektion	<p>An dieser Lektion nahmen FS, MZ, NJ und KG teil. CI war nur beim ersten Teil dabei (Zuhören der Geschichte). Die SuS waren aufmerksam beim Zuhören des 2. Teils der Geschichte dabei, sie verfolgten die Geschichte mit ihren Augen und nahmen aktiv daran teil. Die SuS gestalteten die Textstelle im Buch „Aber satt war sie noch immer nicht“. MZ, FS und NJ sprachen an der korrekten Stelle „aber satt war sie noch immer nicht“. Da KG nur begrenzt über Lautsprache verfügt, wurde ihr das UK-Gerät Big Mac zur Verfügung gestellt. Sie kannte das Gerät bereits. Es gelang ihr nicht, die Aufmerksamkeit auf die Geschichte zu lenken, sie begann die Mitschüler/innen zu stören und verweigerte die Arbeit mit dem Big Mac. CI gelang es den Big Mac zu drücken. Es gelang ihr jedoch nicht auf ein Signal hin oder im richtigen Moment zu drücken. Das Zuordnen der Tagesfarben gelang MZ, FS und NJ. KG konnte nicht beobachtet werden, weil sie sich nicht auf die Aufgabe einliess. Die Wiederholung der Tagesfarben in der korrekten Reihenfolge gelang nur MZ, ihm gelang es zudem die Wochentage den Tagesfarben zuzuordnen und die Tage in der richtigen Reihenfolge aufzuzählen. FS konnte die Farbe „violett“ dem Wochentag „Montag“ korrekt zuordnen. Die restlichen Farben konnte sie nicht zuordnen. FS gelang es jedoch die Wochentage in der korrekten Reihenfolge aufzuzählen, wenn die Gebärde zum Wochentag gemacht wurde. Alle drei SuS konnten durch visuelles Vergleichen Buchstaben erkennen, die in ihrem Namen vorkommen. MZ und FS gelang es, alle Buchstaben, die in ihren Namen vorkommen zu benennen. NJ konnte den Buchstaben I benennen. Sowohl MZ als auch FS konnten einzelne Buchstaben, welche nicht in ihrem Namen vorkommen, erkennen, sowohl visuell als auch auditiv. NJ hingegen konnte den Buchstaben A und I visuell erkennen, auditiv gelang es ihm nicht. Weitere Buchstaben zu erkennen gelang ihm nicht.</p>
Interpretation	<p>Das Mitsprechen des Satzes „aber satt war sie noch immer nicht“, gelang den drei SuS auf Anhieb und ohne Aufforderung. Der Big Mac wurde in dieser Zusammensetzung für CI verwendet, da das Gerät eine Möglichkeit darstellt, ohne Lautsprache zu kommunizieren.</p> <p>Es gelang weder NJ noch FS die Tagesfarben wiederholt korrekt zu ordnen. Das Zuordnen der Farbe jedoch war überhaupt kein Problem. Die Wochentagsfarben stellten für NJ und FS noch keine stabile Ordnung dar. FS gelang es <i>violett</i> und <i>Montag</i> einander zuzuordnen, vielleicht weil dies der Wochenanfang ist und dies der Beginn der Reihe darstellt? Spannend war, dass sie die Wochentage in der korrekten Reihenfolge aufzählte, wenn die LP die Gebärden zu den Wochentagen machte. Sie orientierte sich nur an den Gebärden und konnte die Gebärde einzeln dem jeweiligen Wochentag zuordnen. Die Reihe (also somit die Reihenbildung) gab die LP mit den Gebärden vor, FS ordnete somit das Wort (z.B. Dienstag) der Gebärde zu.</p> <p>Das Erkennen von Buchstaben im Namen gelang den SuS besser als einzelne Buchstaben zu benennen. Dies lässt sich auf die Vorerfahrung zurückführen, schon seit vielen Jahren kamen sie mit dem Wortbild ihres Namens in Kontakt. Das visuelle Erkennen gelang somit besser als das auditive Erkennen.</p>
Notizen in Bezug auf die Beobachtbarkeit	<p>Bei einer Verweigerung lassen sich keine Aussagen darüber machen, ob das Kind den Punkt erfüllt oder nicht.</p>

Lektion 4: Rhytmik mit Seidentüchern

Beobachtungsschwerpunkte:

- d130 Nachmachen, nachahmen
- d163 Denken

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung der Lektion</p>	<p>Jeder SuS bekam zwei Seidentücher und bewegte sich damit zur Musik im Raum. CI und KG bewegten sich freudig im Zimmer, sie gingen umher und suchten den Kontakt zu den anderen SuS, bei Musikstopp blieben sie noch nicht stehen. Den anderen SuS gelang es bei Musikstopp stehen zu bleiben. Anschliessend wurde ein Kreis gebildet. Jedes Kind machte einzeln in der Mitte eine Körperposition vor, die anderen SuS ahmten diese Position nach. Dies gelang allen bis auf CI, KG führte die korrekte Bewegung zeitlich verzögert aus. Alle SuS bewegten sich anschliessend im Raum. Ein Kind gab die Bewegung vor und die anderen ahmten die Bewegung nach. FS, MZ und NJ ahmten die Körperpositionen unmittelbar, KG ahmte leicht verzögert nach. Im Kreis ging das Nachahmen bei MZ und NJ gut. Als sie sich im Raum verteilen sollten, mussten MZ und NJ mehrmals darauf hingewiesen werden, dass sie bei Musikstopp das Kind anschauen sollen, welches vorzeigt. MZ bewegte sich im grossen Raum nahe an den Wänden. FS gelang das Nachahmen ohne Schwierigkeiten. KG, FS und NJ hatten eigene neue Ideen, als sie Bewegungen vorzeigen musste. MZ imitierte die Bewegungen von seinen Vorgängern. Die Bewegungen von CI wurden von der Klasse aufgenommen, es fand von ihrer Seite noch kein bewusstes Vorzeigen statt.</p> <p>Die Geschichte von der Raupe zum Schmetterling wurde erzählt und die SuS spielten die Geschichte nach. Diese Sequenz wurde nur mit FS, MZ und NJ durchgeführt, da es von der Entwicklung her für CI nicht umsetzbar war und KG verweigerte. MZ war sehr motiviert die Geschichte nachzuspielen. Er spielte die Geschichte von Anfang bis Ende nach und begleitete verbal seine Handlungen. Wenn er aufgefordert wurde eine einzelne Sequenz zu spielen, fing er wieder von vorne an und spielte nochmals die ganze Geschichte. FS spielte auch die ganze Geschichte sinngemäss vor, ihr gelang es auch einzelne Sequenzen einzeln darzustellen. NJ zeigte kein Interesse und keine Versuch, die Geschichte nachzuspielen, trotz wiederholter Aufforderung.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Interpretation</p>	<p>MZ zeigte Schwierigkeiten eigene Körperbewegungen vorzuzeigen. Es könnte damit zu tun haben, dass ihm die Vorstellung davon fehlt. Weiter lässt er sich rasch verunsichern und ist schnell überfordert mit neuen Situationen. In solchen Momenten greift er dann auf ihm bereits Bekanntes zurück, was in dieser Situation die bereits vorgezeigten Bewegungen seiner Mitschüler/innen waren. MZ und NJ konnten die Bewegungen im Kreis besser nachahmen als in der Sequenz, in welcher sich die SuS im Raum verteilen konnten. Die Aufmerksamkeit ging mit der Grösse im Raum verloren. So suchte MZ die Nähe der Wände, die Begrenzung konnte ihm möglicherweise eine bessere Orientierung sowie Sicherheit vermitteln.</p> <p>MZ gelang es einerseits gut die Geschichte komplett nachzuspielen, andererseits war es ihm unmöglich nur eine Sequenz daraus zu spielen, er musste stets vorne beginnen und die Geschichte zu Ende führen. Die Geschichte stellte für ihn eine Reihenfolge dar, welche eingehalten werden musste.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Notizen in Bezug auf die Beobachtbarkeit</p>	<p>Das genaue Beobachten im grossen Raum mit Bewegungen war herausfordernd, da Bewegungen nichts Bleibendes sind. Da es sich um eine Momentaufnahme handelte, war das Beobachten schwierig. In dieser Lektion gab es einige Deskriptoren im Beobachtungsschwerpunkt Nachahmen/Nachmachen, welche aus Zeitgründen nicht beobachtet werden konnten:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ahmt Bewegungsfolgen aus der Erinnerung nach -Ahmt Körperpositionen aus der Erinnerung nach -Kann Sich die Handlung aus Erzählungen ableiten und umsetzen

Lektion 5: Was wird aus der Raupe?	
<p>Beobachtungsschwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>d163 Denken</i> • <i>d150 Rechnen Lernen</i> • <i>d145 Schreiben lernen</i> 	
Beschreibung der Lektion	<p>In dieser Lektion waren KG, FS, MZ und NJ anwesend. Die Inhalte der Lektion waren zu abstrakt für CI. Die Geschichte wurde weiter erzählt. Hypothesen wurden aufgestellt, warum die Raupe Bauchweh hat und was man dagegen tun könnte. Die SuS äusserten die Vermutung, dass die Raupe Bauchweh hat, weil sie zu viel gegessen hatte. KG gelang es nicht aktiv an dieser Sequenz teilzunehmen. Sie störte während des Geschichtenerzählens ihre Mitschüler/innen. Anschliessend wurde die Entwicklung der Raupe als Bildergeschichte gelegt. Daran nahmen MZ, FS und NJ teil. Dies konnten die SuS sehr gut lösen. Dann klebten die SuS die Bildergeschichte auf ein eigenes Blatt und zeichneten, was ihrer Vermutung nach am Ende passiert. MZ und NJ zeichneten einen gut erkennbaren Schmetterling. KG führte den Auftrag zu einem späteren Zeitpunkt aus, sie kritzelte. FS zeichnete auch einen Schmetterling. Die Stifführung und die Kraftdosierung machten ihr Schwierigkeiten. Sie erklärte verbal, dass es sich um einen Schmetterling handle. Sie gaben bei der Begründung an, dass aus der Raupe ein Schmetterling wird. KG führte den Auftrag mit der Bildergeschichte zu einem anderen Zeitpunkt von der LP begleitet aus. Sie drehte sich schon zu Beginn weg von der Arbeit und zerknüllte bald darauf die Bilder von der Bildergeschichte und liess sich nicht auf eine Weiterarbeit ein. Die Bildung der Geschichte war nicht möglich.</p>
Interpretation	<p>Die Verweigerung von KG könnte auf die stark sprachlichen Inhalte zurückzuführen sein. Allerdings liess sie sich auch nicht auf die Aufgabe mit der Bildergeschichte ein. Dies könnte allerdings mit der Reihenbildung zu tun haben, welche Voraussetzung ist für diese Aufgabe und KG noch nicht auf der Entwicklungsstufe ist. Da sie sich sehr häufig einer Aufgabe entzieht, ist es nur erschwert möglich eine Aussage darüber zu gewinnen, ob sie die Aufgabe erfüllen kann oder nicht. Die SuS FS, MZ und NJ äusserten die Vermutung, dass die Raupe Bauchweh hat, weil sie zu viel gegessen habe. Entweder konnten sie dies logisch ableiten, oder aber sie erinnerten sich an die Geschichte, da sie sie schon vorher gekannt haben. Alle konnten eine logische Reihe zur Bildergeschichte aufbauen und auch korrekt begründen. Es war allen drei klar, dass aus der Raupe ein Schmetterling wird. Alle zeichneten den Schmetterling. Bei FS kam hinzu, dass die grafomotorischen Fähigkeiten das Ergebnis und die Ausführung erschwerten. FS hatte eine exakte Vorstellung von dem, was sie zeichnen wollte (figurativer Aspekt) und äusserte die Idee verbal (Schmetterling). Sie verwendete bei der Stifführung zu viel Druck und verkrampte sich stark. Die gezielte Stifführung und die Umsetzung ihrer Zeichnung wurden dadurch erschwert (kinästhetischer Aspekt), so dass die Zeichnung für Aussenstehende nur schwer erkennbar war.</p>
Notizen in Bezug auf die Beobachtbarkeit	<p>Es erleichtert die Beobachtung, wenn am Ende ein Produkt vorhanden ist (Zeichnung, Bildergeschichte). Folgender Deskriptor konnte aus zeitlichen Gründen nicht beobachtet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kann Rätsel lösen <p>Folgender Beobachtungspunkt war für mich anspruchsvoll zu beobachten:</p> <p>Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen. Dazu gehörten <i>Gegenstände aufreihen, Paarvergleiche anstellen, Reihen bilden aus der Vorstellung, logische Reihen aufbauen</i>. Für ein exaktes Beobachten ist viel Zeit und Kapazität notwendig um genau hinschauen zu können, ob es sich nun um einen Paarvergleich oder um Reihenbildung aus der Vorstellung handelte. Möglicherweise gelingt einem dies mit mehr Erfahrung je länger je besser.</p> <p>Auch in dieser Lektion konnten nur wenige Aussagen über KG gewonnen werden, da sie verweigerte.</p>

Lektion 6: Schmetterling zeichnen	
<p>Beobachtungsschwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>d145 Schreiben lernen</i> • <i>d150 Rechnen lernen</i> 	
Beschreibung der Lektion	<p>An dieser Lektion nahmen alle ausser CI teil. Der Einstieg wurde mit dem Lied „Summervogel blieb mol still...“ gestaltet. Die Gruppe wurde geteilt. Geplant war, dass NJ und KG sowie FS und MZ in der Gruppe waren. Die Aufgabe bestand darin, eine Raupe mit unterschiedlichen farbigen Kreisen zu legen und Stück-für-Stück Zuordnungen vorzunehmen. FS und NJ gingen dabei durch Paarvergleich vor. MZ erkannte die Gesetzmässigkeit und führte die Reihe weiter. FS gelang es die einzelnen Kreise der Raupe zu zählen, dabei nahm sie den Finger zur Hilfe und berührte die Kreise bei der 1:1 Zuordnung. NJ zählte mit derselben Strategie. MZ gelang es die Anzahl zu bestimmen ohne den Finger zur Hilfe zu nehmen. KG nahm die Kreise und warf sie auf den Boden. Es wurde wiederholt versucht sie an die Aufgabe heranzuführen, doch es gelang nicht, dass sie sich auf die Aufgabe einliess. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde die Aufgabe in der Einzelsituation wiederholt. Auch hier machte sie nicht aktiv mit. KG verweigerte die Arbeit und liess sich auch auf die weiteren Angebote nicht mehr ein.</p> <p>Die SuS erhielten ein Arbeitsblatt mit einem Schmetterling, sie mussten den zweiten Flügel des Schmetterlings genau gleich zeichnen. Dies gelang NJ gut, er zeichnete exakt den zweiten Flügel und die Spiegelung gelang ihm gut. Auch bei MZ war der Schmetterling gut erkennbar. FS zeichnete dort, wo der Flügel sein soll, sie äusserte auch, dass sie einen Flügel zeichne. Der Flügel war allerdings für einen Aussenstehenden nur schwer erkennbar.</p>
Interpretation	<p>FS erkannte, dass sie beim Legen der Raupe einerseits eine Reihe bilden, andererseits auf die Farben achten soll. Sie erkannte jedoch noch nicht, dass es sich um eine Gesetzmässigkeit bei der Reihenbildung handelte. Sie ging im Paarvergleich vor. So machte es auch NJ.</p> <p>KG verweigerte die Arbeit beim Raupe-legen: War die Aufgabe zu abstrakt? War sie überfordert? Wusste sie nicht, was zu tun war?</p> <p>Schmetterling zeichnen: Alle drei SuS erkannten, dass das Ziel der Aufgabe war, den zweiten Flügel des Schmetterlings zu zeichnen. FS wusste, dass sie den zweiten Flügel zeichnen und den Flügel umgekehrt (Spiegelung) zeichnen soll. Dies äusserte sie verbal. Der gezeichnete Flügel des Schmetterlings war am Ende für einen Aussenstehenden nicht als solchen erkennbar. Hier zeigte sich nochmals, dass der figurative Aspekt grösser war als der kinästhetische Aspekt. Sie hatte ein genaues Bild von dem was sie zeichnen sollte, motorisch gelang es ihr jedoch nur annähernd dies umzusetzen.</p> <p>MZ konnte alle Buchstaben korrekt schreiben. NJ konnte die Buchstaben schreiben, wenn er sie kopieren konnte, für ihn haben Buchstaben noch keinen symbolischen Charakter. FS wusste, dass die Buchstaben einen symbolischen Charakter haben, konnte allerdings nur einen Teil der Buchstaben korrekt schreiben, es geschah häufig, dass sie den Buchstaben umgekehrt oder nicht korrekt schrieb. Alle drei SuS konnten ihren Namen korrekt schreiben.</p>
Notizen in Bezug auf die Beobachtbarkeit	<p>Beobachtungspunkt: <i>Kann 2 Merkmale von Gegenständen erfassen.</i> Hier wäre wichtig ob das Erfassen gleichzeitig geschieht oder nacheinander. Bei Aufgaben in denen Seriationen oder Klassifikationen vorkommen, ist es wiederum am besten, wenn das Beobachten in der Einzel- oder Zweiersituation stattfindet, um genaue Beobachtungen machen zu können.</p> <p>Auch in dieser Lektion wurde deutlich, wenn ein Kind verweigert, ist es nicht möglich zu beobachten, ob es den Beobachtungspunkt erfüllt oder nicht.</p> <p>Folgender Beobachtungspunkt ist gut zu beobachten: <i>Fertigkeiten erwerben, um Symbole, Zeichen und Buchstaben zu schreiben</i>, da es sich um gut sichtbare und nicht flüchtige Ergebnisse handelt.</p>

Lektion 7: Fruchtspiesse	
<p>Beobachtungsschwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • d177 Entscheidungen treffen • d161 Aufmerksamkeit lenken • d150 Rechnen lernen 	
Beschreibung der Lektion	<p>In dieser Lektion nahmen alle SuS teil. CI war im Sinne der Partizipation dabei und setzte sich handelnd mit den Früchten auseinander. Die Früchte und deren Verarbeitung wurden vorgestellt: Apfel Schneiden, Banane schälen/ schneiden, Erdbeeren schneiden, Trauben abpflücken, Die SuS entschieden sich für die Verarbeitung einer Frucht und verarbeiteten im Anschluss diese. Die Entscheidung für eine Frucht führte zu keinen Konflikten. Die Durchführung gelang bei FS, MZ und NJ selbständig. KG brauchte enge Begleitung um die Aufmerksamkeit bei der Frucht und der Tätigkeit zu halten. Sie versuchte immer wieder von den Fruchtstücken zu essen. Es gelang CI, FS, MZ und NJ die Aufmerksamkeit beim Gegenstand, also bei der Frucht, und bei der Tätigkeit zu halten. Alle SuS führten ihre Tätigkeit zu Ende und arbeiteten zielorientiert.</p> <p>Auch das Aufspießen gelang ihnen ohne Hilfe. FS passierten einige Flüchtigkeitsfehler beim Aufspießen. FS und NJ orientierten sich bei jeder Frucht und spießten Stück-für-Stück auf. MZ erkannte die Reihenfolge und äusserte diese auch. KG spießte mit Begleitung die Früchte anhand einer gegenständlichen Vorlage auf. Anschliessend wurde gemeinsam das Z`vieri gegessen.</p>
Interpretation	<p>KG verweigerte bei dieser Lektion nicht, ich vermute, weil Essen zubereitet wurde und sie dadurch sehr motiviert war. Sie versuchte immer wieder von den Früchten zu essen. Ich vermute, dass das Wahrnehmen durch die Sinne, also Schmecken und Riechen, bei ihr noch sehr wichtig sind. Auch das orale Explorieren. Die selbständige Durchführung bei FS, MZ und NJ lässt sich möglicherweise darauf zurückführen, dass ihnen sowohl die Früchte als auch die Kochutensilien und die Zubereitungsschritte bekannt waren und sie auf Vorerfahrungen zurückgreifen konnten.</p>
Notizen in Bezug auf die Beobachtbarkeit	<p>Die Beobachtung fällt schwer in einer Gruppe von 5, in welcher alle eine andere Tätigkeit ausführen und 2 davon eine enge Begleitung brauchen. Daher auch die grosse Anzahl der nicht beobachteten Punkte.</p> <p>Dieser Beobachtungspunkt konnte aus organisatorischen und zeitlichen Gründen nicht beobachtet werden: <i>Kann zwei Gegenstände in Beziehung setzen und den Gebrauchswert verfolgen.</i></p> <p>Der Beobachtungspunkt <i>Kann Stück-für-Stück Zuordnung mit Piktogrammen</i> konnte nicht beobachtet werden, weil das Aufspießen entweder am konkreten Gegenstand oder durch Merkmale von Gegenständen erfassen oder durch fortführen einer Seriation gelang.</p> <p>Der Beobachtungspunkt <i>Kann sich für eine Aufgabe entscheiden (Darstellung Pikto)</i> konnte nicht beobachtet werden, weil sich alle an der Frucht und am Kochutensil orientierten.</p>

Lektion 8: Zahlen/ Ziffern	
<p>Beobachtungsschwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>d150 Rechnen lernen</i> 	
Beschreibung der Lektion	<p>An dieser Lektion nahmen FS, MZ und NJ teil. Es wurde eine Raupe aus farbigen Kreisen gelegt und die SuS legten eine zweite Raupe mit den gleichen farbigen Kreisen nach. Sie kannten diese Aufgabe bereits und konnten sie gut lösen. Sie zählten die Kreise und bestimmten die Kardinalzahl und die Ziffer im Zahlenraum 20. Die Kardinalzahl zu bestimmen gelang allen SuS gut. Die Ziffern zu benennen im Zahlenraum 20 gelang MZ. NJ konnte die Ziffern im Zahlenraum 1- 10 und FS im Zahlenraum 1-7 benennen. Anschliessend wurden Reifen verteilt und die SuS hüpfen in 10/20er-Kreisen. Die Zahlenreihe wurde vorwärts und rückwärts gehüpft. Die Kinder konnten sich einzeln in einen Reifen stellen und der Vorgänger und Nachfolger wurde benannt. FS gelang es mit Hilfe der Reifen die Vorgänger und Nachfolge im Zahlenraum 10 zu erfassen. Auch MZ und NJ gelang es auf Anhieb Vorgänger und Nachfolger zu sagen.</p> <p>Sowohl der Ordinal- als auch der Kardinalaspekt gelang allen. Dann wurden unter zwei Tüchern verschiedene Anzahlen versteckt, die SuS identifizierten, wo es mehr, weniger und gleichviel hatte. Dies gelang ihnen bei mehr und weniger sofort und ohne Schwierigkeiten. Bei Gleichviel mussten sie jeweils nachzählen, ausser bei 1,2,3. Anschliessend wurde gemeinsam das Znüni gegessen.</p>
Interpretation	<p>Mehr oder weniger konnten sie auf einen Blick visuell unterscheiden. Wenn es gleichviele waren oder wenn die Menge knapp unterschiedlich war, zählten sie nach. 1,2 und 3 sind Mengen, die man ohne Zählen gut abschätzen kann. Die Aufgabe mit der Mengenbestimmung unter dem Tuch wurde in der Gruppe durchgeführt. Es ist somit möglich, dass nur ein Schüler/in die Antwort wusste und die anderen ahmten nach. Da alle Aufgaben in dieser Lektion gemeinsam durchgeführt wurden, wurde noch einmal deutlich, dass MZ im Rechnen Vieles schon gelingt, welches NJ und FS noch Mühe macht. Alle Aufgaben gelangen MZ auf Anhieb. Er äusserte auch, dass es einfach sei. Trotzdem benötigte insbesondere NJ einige Zeit um die Aufgaben lösen zu können. Es war schwierig den Ausgleich zwischen Einzeltätigkeit und Gruppentätigkeit zu bestimmen, ohne dass sich ein SuS unter Druck gesetzt fühlte, der andere jedoch sich äusserte es sei zu einfach.</p>
Notizen in Bezug auf die Beobachtbarkeit	<p>Beim Beobachtungspunkt <i>Fertigkeiten erwerben, um zu zählen und der Grösse nach zu ordnen</i> kam wiederum die Schwierigkeit auf, dass das Beobachten in der Gruppe erschwert ist, weil das Beobachten viel Zeit und exaktes Hinschauen erfordert. Wenn in der Einzelsituation beobachtet wird, wird es möglich genauere Beobachtungen festhalten zu können, allerdings dauert es länger. Wenn man es in der Gruppe durchführt ist wiederum das Problem des Nachahmens und, dass der Beobachter sich nicht fokussieren kann.</p> <p>Die Ausdifferenzierung beim Zählen und Rückwärtszählen macht Sinn, wie aus den Auswertungen ersichtlich wird. So gelang es FS, MZ und NJ im Zahlenraum 10 vorwärts und rückwärts zu zählen. Im Zahlenraum 20 jedoch gelang dies ausschliesslich MZ.</p> <p>Folgender Beobachtungspunkt konnten aus zeitlichen Gründen nicht beobachtet werden: <i>Ordnet Ziffern die Begriffe mehr und weniger zu.</i></p> <p>Die grossen individuellen Unterschiede waren in dieser Lektion deutlich spürbar, MZ war viel schneller im Erfassen und Umsetzen der Aufgabe als NJ und FS. Es ist anspruchsvoll dies zu koordinieren und gleichzeitig die Beobachtungen festhalten zu können.</p>

Lektion 9: Klassifikation	
Beobachtungsschwerpunkte:	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>d150 Rechnen lernen</i> 	
Beschreibung der Lektion	<p>An dieser Lektion nahmen FS, MZ und NJ teil. Die SuS erhielten jeweils zwei Blätter in verschiedenen Farben und Grössen. Sie mussten benennen, welches das Grössere ist. Dies stellte kein Problem dar. Alle konnten dies benennen.</p> <p>Den SuS gelang es besser nach Farbe zu klassifizieren als nach Form.</p> <p>Anschliessend legten sie eine Reihe der Grösse nach mit dem Blättern. Dabei gingen FS und NJ im Paarvergleich vor, MZ konnte die Reihe sofort legen. Die SuS mussten anschliessend die Blätter nach Form und Farbe in eine Matrix einfügen. Dies stellte eine grosse Herausforderung dar. Sie beachteten zuerst die Form und dann die Farbe. Das Zusammenbringen von Form und Farbe und das korrekte Eintragen in die Matrix gelang nur MZ.</p> <p>Dosenwerfen: das Abzählen der stehengebliebenen und getroffenen Dosen gelang allen SuS, wenn sie die Mengen einzeln abzählten. Wenn sie gefragt wurden, wie viele Dosen es im Gesamten waren, konnten sie die Antwort sagen, sie konnten auch die Stehengebliebenen zählen, konnten aber nicht sagen, wie viele dann abgeschossen wurden (Teil-Ganzes). Gegenstände aufteilen und gegenständliche Mengen zu zerlegen gelang allen drei SuS. Mengen zu zerlegen konnte nur MZ und Ziffern zerlegen gelang auch nur ihm. Die korrekten Ziffern zu schreiben gelang bei diesen Mengen allen. FS hatte noch Schwierigkeiten mit der Raum-Lage. Die Zahlen standen manchmal umgekehrt.</p>
Interpretation	<p>Dass Klassifizieren nach Farbe gelang besser als nach Form, vielleicht weil die Farbe deutlich zu erkennen ist und man nicht genau vergleichen muss? Bei der Reihenbildung wurde deutlich, dass FS, NJ und MZ sich auf unterschiedlichen kognitiven Niveaus befinden. Bei der Grössenreihung gingen FS und NJ mit Paarvergleich vor. Sie verglichen die einzelnen Blätter miteinander und ordneten sie so in die Reihe ein. MZ hingegen konnte auf Anhieb erkennen, wie die Blätter gelegt werden müssen, damit es eine Grössenreihe gibt.</p> <p>Ein multiples Erfassen von Merkmalen gelang nur MZ. FS und NJ konnten die beiden Merkmale Form und Farbe zwar einzeln gut klassifizieren, es machte ihnen jedoch Mühe dies in einer Tabelle zusammenzubringen.</p> <p>In diesem Mengnbereich gelang es allen SuS die Ziffern korrekt zur Menge zu bilden. Bei allen ist die Erkenntnis da, dass die Zahl als Gegenstandsvertreter für eine Menge steht.</p>
Notizen in Bezug auf die Beobachtbarkeit	<p>Eine Ausdifferenzierung des Deskriptors <i>Kann Kategorien bilden</i> ist sinnvoll.</p> <p>Die Anzahl der Beobachtungspunkte in dieser Lektion war sehr dicht und die einzelnen Punkte brauchten viel Zeit um sie beobachten zu können.</p>

Lektion 10: Geschichtenbuch gestalten	
Beobachtungsschwerpunkte: <ul style="list-style-type: none"> • <i>d145 Schreiben lernen</i> • <i>d140 Lesen lernen</i> 	
Beschreibung der Lektion	<p>An dieser Lektion nahmen alle SuS ausser CI teil. Die SuS bekamen eine Seite des Bilderbuches, welche sie selbst gestalten konnten. FS orientierte sich dabei stark an Piktogrammen, welche sie zur Verfügung hatte, wobei sie die Piktos einfach aufklebte, in keiner logischen Reihenfolge. MZ wählte Wörter aus, welche in der Geschichte vorkamen und schrieb sie auf. NJ zeichnete das Bild detailgetreu ab. KG kritzelte begleitet während einer Minute, anschliessend fing sie an zu stören und umherzuwandern. NJ, MZ und FS stellten ihre Zeichnung den anderen vor und erzählten ihre Geschichte. KG nahm daran nicht mehr teil. Die Rekonstruktion des Satzes mit den Piktos fiel FS schwer. Sie konnte einigen Piktogrammen die Bedeutung entnehmen, anderen nicht (z.B. gross, Nacht, satt, usw.). Ausserdem nutzte sie jedes Pikto einzeln und es gelang ihr noch nicht diese in Sätzen zu verwenden. NJ orientierte sich nur an der gegebenen Kopie. Er zeichnete zudem zur Geschichte einen seiner Fantasieroboter. Er war mehr interessiert eine eigene Geschichte dazu zu erfinden und zu erzählen als das wiederzugeben, was in der „Raupe Nimmersatt“ geschah. Auch MZ machte das Erzählen grosse Mühe. Er erzählte mehr oder weniger einfach das, was er auf dem Bild sah, er nutzte dabei vor allem einzelne Wörter, das Sätze bilden machte Mühe und gelang ihm nur selten. Wenn er gefragt wurde, was davor in der Geschichte passiert sei oder was anschliessend passieren wird, konnte er keine Antwort geben.</p>
Interpretation	<p>Es fiel auf, dass sich NJ und MZ stark an dem gegebenen Bild visuell orientierten. Bei FS wurde wiederholt deutlich, dass sie eine Vorstellung davon hatte, was sie machen/ zeichnen möchte, allerdings das Resultat für Aussenstehende schwierig zu erkennen war (kinästhetisch/ figurativ). FS war beim Erzählen irritiert von den Piktos. Sie erkannte sie und wollte sie nutzen, konnte sie jedoch noch nicht in Sätze einbetten und sie griff dann auf ihre Erinnerung an die Geschichte zurück. NJ zeichnete exakt das vorgegebene Bild ab. Hier kamen seine visuelle Stärke und seine Stärke im detailgetreuen, exakten Wiedergeben von visuellen Inhalten zum Vorschein. Allerdings gelang es ihm nicht einen Bogen zur Geschichte und zum Geschichtenerzählen zu machen, er war vollkommen mit seiner Fantasiefigur beschäftigt. MZ hatte Mühe eine Sequenz aus der Geschichte isoliert zu erzählen. Für ihn ist die Geschichte, wie früher schon einmal im Forschungstagebuch festgehalten, eine Reihenfolge, welche eingehalten werden muss. Es gelingt ihm noch nicht, Ausschnitte aus der Geschichte einzeln zu erzählen.</p>
Notizen in Bezug auf die Beobachtbarkeit	<p>Der Beobachtungspunkt <i>Fertigkeiten erwerben, um Schreibgeräte zu benützen</i> ist gut beobachtbar.</p> <p>Beim Beobachtungspunkt <i>Kann Piktogrammen die Bedeutung entnehmen</i> ist es sinnvoll, wenn unterschieden wird ob dies in Bezug zu einem vorgegebenen Inhalt gelingt oder in einer Alltagssituation. Alltägliche Piktogramme, wie die des Stundenplans sind ritualisiert und die SuS können diese gut zuordnen. Auch einige Piktogramme die zur Geschichte gehören, konnten die SuS benennen (z.B. Raupe), andere waren schwierig (Beim Pikto <i>Nacht</i> sagte FS <i>Sterne</i>, bei <i>satt</i> konnte sie die Bedeutung nicht entnehmen).</p>

11.7 Forschungstagebücher der Umsetzung im Kindergarten Tobelacker

Lektion 1: Früchte identifizieren	
<p>Beobachtungsschwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>d120 Andere bewusste sinnliche Wahrnehmung</i> • <i>d133 Sprache erwerben</i> 	
Beschreibung der Lektion	<p>Die SuS konnten ihre Aufmerksamkeit auf die Geschichte richten und diese auch mit den Augen verfolgen. Bei FD waren schon Vorerfahrungen zur Geschichte vorhanden. Er wollte den anderen SuS immer vom Inhalt und der Weiterführung der Geschichte erzählen. Auf das Tasten unter dem Tuch liessen sich alle SuS ein. Bei der Auswahl der Möglichkeiten, die Früchte den Piktos oder den Fotos zuzuordnen, griffen alle SuS auf das Foto zurück.</p> <p>CL konnte seine Frucht (Pflaume) nicht benennen, sie aber dem Foto zuordnen. Andere Früchte wie z.B. Apfel, Birne, Erdbeere, Orange konnte er benennen.</p> <p>RL fiel es schwer, eine Frucht ohne sie zu sehen zu identifizieren. Er suchte sehr lange im Korb und erwähnte immer, dass er noch keine Frucht gefunden hat, obwohl er bereits mehrere ertastet hatte.</p> <p>RL fiel es schwer, den visuellen Kanal auszublenden. Er versuchte immer unter dem Tuch hindurch zu blicken, wenn ihm die Frucht unter die Nase gehalten wurde. Dies war erkennbar an der Kopfhaltung. RM und SV konnten verschiedene Geschmäcker wahrnehmen und als unangenehm einordnen. So wollte RM die Erdbeere nicht herunterschlucken, weil sie ihm nicht schmeckte. RL und CL konnten die Früchte nach dem Schmecken nicht benennen, jedoch das Foto zeigen. SV nannte nach dem Riechen der Erdbeere bereits den passenden Begriff. FD wich der Situation aus und es fiel ihm schwer, sich dem Kind zuzuwenden. SV konnte sich ebenfalls nur schwer auf seinen Partner einstellen und sich in die Situation hineinversetzen. Er gab seinem Partner alle Früchte schnell nacheinander in den Mund und liess ihm so keine Zeit, den Geschmack heraus zu finden. Die Pflaume konnte kein Kind über den Geschmack identifizieren.</p>
Interpretation	<p>Das Benennen der Früchte ist abhängig von der Vorerfahrung. CL kannte alle Früchte ausser der Pflaume, da er diese auch immer wieder zum Znüni dabei hat. Die Pflaume war ihm fremd und er konnte daher auch den Begriff dafür nicht nennen. Da RM die Begriffe der Früchte nicht konnte, war es schwierig zu beobachten, ob er durch das Riechen, die Früchte identifizieren könnte.</p> <p>Für FD stellte die Partnersituation in Kombination mit den verbundenen Augen eine Überforderung dar und löste grosse Unsicherheiten aus. Es gelang ihm nicht, sich auf den Inhalt der Aufgabe zu konzentrieren. Die Frucht schien ihm beim Riechen zu nahe an der Nase und er wich immer zurück. Auch beim Schmecken versuchte er die Kontrolle über die Situation zu behalten, indem er seinem Partner Anweisungen gab. SV konnte sich nicht in die Perspektive des Kindes hineinversetzen und auch keine Vorstellung aufbauen, welche Anpassung es seinerseits benötigt, um die Aufgabenstellung bewältigen zu können. Für ihn bestand das Ziel darin, dem Kind alle Früchte in den Mund zu geben.</p> <p>Die Pflaume und deren Geschmack war den SuS fremd und sie konnten sie nicht benennen. Dafür wurde durch das lange explorieren im Mund deutlich, dass sie die Aufgabe verstanden hatten, und mit dem Geschmack und der Frucht oral explorierten.</p>
Notizen in Bezug auf die Beobachtbarkeit	<p>Partneraufgaben sind eine gute Form, um Beobachtungen zu machen und auch festhalten zu können, da die SuS selbstständig sind und keine Anleitung und Unterstützung in der Handlung benötigen. Eine klarere Struktur wäre zusätzlich hilfreich z.B. Zeitangaben, Wer beginnt... so wäre es besser möglich gewesen, die Beobachtungen zu erfassen. So begannen alle zu beobachtenden SuS zu essen und beim Wechsel konnte kein Kind mehr bezogen auf das Riechen und Schmecken beobachtet werden.</p> <p>Das Riechen war schwer zu beobachten und auf Interpretationen angewiesen. Dafür benötigt es die Beobachtung eines längeren Zeitabschnitts und es ist nicht sofort zuordenbar. Auch das Festlegen und anzeigen der Reihenfolge der Früchte, wäre eine Hilfe für die Beobachtung gewesen. So wäre besser zu beobachten gewesen, welche Früchte die SuS benennen und erkennen können und welche nicht.</p>

Lektion 2: Geschichten Repetition	
<p>Beobachtungsschwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>d132 Informationen erwerben</i> • <i>d133 Sprache erwerben</i> 	
Beschreibung der Lektion	<p>Die Lektion hatte vor allem sprachliche Inhalte. Das Verbinden von Piktogrammen und Fotos gelang allen SuS sehr gut. Auch konnte die Bedeutung aus den Piktos gelesen werden. Vereinzelt schweiften die SuS schnell vom Inhalt und dem Ablauf der Lektion ab und wendeten auch den Blick ab. Dies vor allem RM und RL. Den Bezug zur bereits gehörten Geschichte konnten die SuS nur mit Hilfe der Bilder und der Erzählungen der anderen Kinder herstellen.</p> <p>FD konnte in diesem Bereich seine Stärken zeigen und konnte auch über die Inhalte der Geschichte reflektieren.</p> <p>Das Stellen der Fragen fiel den SuS schwer. Sie konnten nur Schlagworte nennen, welche sie durch die Gegenstände, Fotos oder Piktos aufgriffen.</p> <p>Den SuS gelang es adäquat auf die gestellten Fragen zu antworten. Einzig RM konnte die Fragen nicht beantworten. Für ihn stand das auf den Stuhl stehen im Zentrum. Die Pluralbildung und dessen Festhalten waren sehr schwer, da die Lektion in Schweizerdeutsch gehalten wurde und die Einzahl und Mehrzahl mehrheitlich gleich ausgesprochen wird. Bei FD wurde der Unterschied gut deutlich, da er Hochdeutsch spricht. Bei der anschließenden Früchte-Znüni Situation konnten die Kinder die Früchte, die sie wollten in einen Satz einbetten. Teilweise gelang sogar die Pluralbildung.</p>
Interpretation	<p>Die Lektion war sehr sprachlich ausgerichtet und es waren Vorkenntnisse und Fertigkeiten als Ausgangslage notwendig.</p> <p>Der Bezug zu der gehörten Geschichte konnten nicht alle SuS herstellen. Diese Vernetzungs- und Gedächtnisleistung ist eine Voraussetzung um über die Geschichte sprechen zu können. Mit dem Zeigen der Kamishibaibilder wurde die Vorstellung der SuS wieder aufgebaut und sie konnten sich an einzelne Inhalte erinnern und sie mit den aktuellen Piktos/ Fotos in Bezug setzen. Die Zünisituation und damit verbunden das Einbetten eines Wortes in einen Satz gelang, da die Situation für die Kinder keinen Unterrichtscharakter hatte und die Bedeutung für sie ersichtlich war. Zudem stellte die Situation den Alltag dar, indem sie die notwendige Fähigkeit automatisiert abrufen können.</p> <p>Die Fremdsprachigkeit der SuS kommt bei diesem Beobachtungspunkt erschwerend dazu, da Deutsch für sie nicht die Erstsprache ist. Weiterhin könnte ein erschwerender Faktor sein, dass Begriffsbedeutungen wie Satz, Frage etc. nicht klar sind.</p> <p>Bei der Beantwortung der Fragen stellte sich RM immer auch auf den Stuhl, ebenso RL obwohl sie die Antwort nicht immer wussten. Für RM war es scheinbar wichtig die Bewegung auszuführen, die auch die anderen ausführten. Er verstand die Bedeutung dahinter nicht. Für RL stand vielmehr das dazugehören und der Wetteifer im Vordergrund, da es in anderen Situationen für ihn auch wichtig ist mit den anderen mitzuhalten.</p>
Notizen in Bezug auf die Beobachtbarkeit	<p>Sprachliche Inhalte wurden in der Lektion meist einzeln von den SuS abgeholt und ermöglichen somit ein gutes Erfassen und Festhalten. Das Herstellen von Zusammenhängen muss visuell hergestellt werden, damit die SuS auch ein Aufgabenverständnis entwickeln können, ansonsten ist es nicht klar, ob das Aufgabenverständnis nicht vorhanden ist oder ob die Fertigkeit nicht vorhanden ist.</p> <p>Bei der Sprache als beobachtbare Fertigkeit ist das Festhalten der Beobachtungen erleichtert, da ein linearer Aufbau stattfindet.</p> <p>Der Lernstand kann in diesem Bereich ermittelt werden, für das Ableiten der Fördermassnahme ergeben sich im Bereich der Sprache jedoch keine klaren Hinweise, da die Ursache der fehlenden Kompetenzen mit diesen Deskriptoren nicht ermittelt werden kann.</p> <p>Schon beim Deskribieren der ICF-Items wurde deutlich, dass der Inhalt der Lektion für die Lernniveaus 1a und 1b schwer aufzunehmen sein werden, da kaum Deskriptoren für diese Lernniveaus vorhanden waren.</p> <p>Eine zusätzliche Einheit mit Deskriptoren zum Sprachverständnis als vorgängige Einheit wäre als Ausgangslage evtl. hilfreich und würde weitere Hinweise auf die Lernausgangslage der SuS geben. Allgemein scheint es jedoch, dass ohne Visualisierung, das Aufgabenverständnis und der Inhalt nicht erarbeitet werden können.</p>

Lektion 3: Wochentage

Beobachtungsschwerpunkte:

- *d135 Üben*
- *d150 Rechnen lernen*
- *d140 Lesen lernen*

Beschreibung der Lektion	<p>Die SuS haben sich auf die Geschichte gefreut und haben gejubelt, als sie das Kamishibai gesehen haben. Einzig FD zeigte keine Freude und betonte, dass er die Geschichte schon kennt. Er wollte erzählen, was alles noch passiert.</p> <p>Der Big Mac und auch der Go talk 20 die zum Einsatz kamen stellten für die SuS einen grossen Motivationsfaktor dar. Der Einsatz des Geräts benötigte eine klare Struktur, die beim ersten Einsatz nicht gegeben war und so liefen alle in die Mitte und wollten den Knopf drücken. Nach dem Hinweis, dass nur ein Kind drücken kann und ich dieses aufrufe, wenn es sich meldet, gelang die Benutzung des Geräts sehr gut.</p> <p>Mit dem Go Talk 20 hatten die SuS die Möglichkeit, ganze Sätze zusammen zu stellen. Sie drückten jedoch immer nur einzelne Schlagwörter.</p> <p>Das Ordnen der Tagesfarben und der Wochentage hatte einen logischen Aufbau und die SuS konnten den Tagesplan als Hilfe nutzen. Die Wochentagreihe konnte keines der Kinder aufsagen, durch die Orientierung mit den Tagesfarben gelang es jedoch, die richtige Reihenfolge der Wortbilder zu legen.</p> <p>Das Lied der Wochentage brachte eine Auflockerung, da die Inhalte sehr kognitiv ausgerichtet waren.</p> <p>Das Arbeitsblatt bearbeiteten die SuS selbständig und die angebotenen Hilfsmittel konnten sie individuell einsetzen. Einige SuS versuchten die Wochentage ohne Hilfe in die richtige Reihenfolge zu legen, anderen orientierten sich an den Wortbildern und verglichen diese, wieder anderen orientierten sich an den Farben und ordneten dies durch Stück-für-Stück einander zu. SV fiel es schwer Differenzen der einzelnen Farben wahrzunehmen. Er ordnete den orangen Wochentag, rot zu.</p> <p>Das Erkennen der Buchstaben gelang den SuS in Bezug auf ihren Namen. Sie konnten den gezeigten Buchstaben erkennen und ihn in ihrem eigenen Namen auch zeigen. Nur durch das Nennen des Buchstabens gelang es den SuS der Forschungsgruppe nicht, sie ihrem Namen zuzuordnen.</p>
Interpretation	<p>Durch den unstrukturierten Einsatz der Kommunikationsgeräte wurde die Konzentration von der Geschichte weggelenkt und das Ziel der SuS bestand darin, als erster den Knopf zu drücken. Dabei achteten sie nicht auf den Inhalt der Geschichte als Signal sondern auf die anderen Kinder. Durch die Regel „Aufstrecken“ konnte ich die Aufmerksamkeit auf den Inhalt der Geschichte lenken, da sie auch wissen mussten, welchen Knopf sie drücken mussten.</p> <p>Durch die Bearbeitung und den logischen Aufbau der Tagesfarben und der Wochentage wurde den SuS der Zusammenhang der Tagesfarben mit den Wochentagen und deren Bezeichnungen nochmals deutlich. Auch die feste Reihenfolge und die stabile Ordnung wurden durch die Wiederholungen und die Zuordnungen deutlich.</p> <p>Das Lied der Wochentage vermittelte eine direkte Bedeutung der Lerninhalte, da sie die Reihenfolge der Wochentage als Liedtext nutzen konnten.</p> <p>Durch die verschiedenen Varianten des Arbeitsblatts wurden verschiedenen Lernniveaus angesprochen und die Kinder konnten selbst entscheiden, welchen Schwierigkeitsgrad sie wählten und wie viel Hilfe sie in Anspruch nehmen möchten. Diese Partizipation stellte für sie ein Anreiz dar, die schwierige Variante zu wählen, da sie die Sicherheit hatten, immer auf Hilfe zurückgreifen zu können. Beim Aufkleben der Wochentage wurde deutlich, dass einigen SuS die Buchstaben und deren Anordnung noch sehr fremd sind. Es fiel ihnen schwer, die Wochentage richtig herum aufzukleben.</p> <p>Die Symbolbedeutung der Buchstaben ist bei den SuS noch nicht gefestigt. Sie benötigen noch den Vergleich durch die visuelle Zuordnung. So können sie bekannte Buchstaben aus ihrem Namen wiedererkennen. Da im DaZ Unterricht zurzeit der Schwerpunkt auch auf den Buchstaben und dessen Erkennen und Hören liegt, waren die SuS für die Thematik sensibilisiert und auch der Inhalt der Aufgabe war für sie leicht verständlich. Das Anknüpfen an bereits behandelte Inhalte des vorhergehenden Unterrichts war hilfreich und unterstützte das Üben und die Verinnerlichung.</p>

Notizen in Bezug auf die Beobachtbarkeit	<p>Das „Aufstrecken“ ermöglichte mir auch das Erfassen, ob die SuS den Inhalt und den Einsatz des Geräts verstanden haben, indem sichtbar wurde, wann sich die einzelnen Kinder melden und ob eine Orientierung an den Bildern oder an den anderen SuS stattfand.</p> <p>Einzeltätigkeiten innerhalb der Gruppe sind gut beobachtbar, haben allerdings den Nachteil, dass nur ein kleiner Teil der Gruppe aktiv ist. Eine gute Mischung zwischen Gruppenaktivitäten, bei denen alle aktiv sind und kurzen Einzelsequenzen, die intensiv für die Erfassung der Beobachtungen genutzt werden können, ist daher ratsam. Die Arbeit an einem Arbeitsplatz oder eine Aktivität mit einem Ergebnis ist unterstützend für die Beobachtung, da die Beobachtung nicht flüchtig ist, sondern sich im Ergebnis auch zeigt und ablesen lässt. Ratsam ist dabei, die Ergebnisse nochmals gemeinsam zu betrachten und sich vom Kind die Bedeutung und die Zusammenhänge erklären zu lassen. So können auch Rückschlüsse über die Art des Denkens des Kindes gezogen werden. Auch die Beobachtung des Erstellungsprozesses gibt dabei wichtige Aufschlüsse über das Lernen des Kindes.</p> <p>Bei der Deskription ist es wichtig noch auf klarere Formulierungen zu achten. Erkennen z.B. kann nicht beobachtet werden. Eine weiterführende Beobachtung in Bezug auf die Komplexität nach der Taxonomie von Bloom kann hier weiterhelfen.</p> <p>Durch die Vielzahl der Beobachtungspunkte ist die Versuchung gross auch das implizierte Wissen in die Beobachtungssequenzen einfließen zu lassen.</p> <p>Die beiden Ebenen in Bezug auf die SHP und in Bezug auf die Schülerinnen und Schüler und deren Lernstand verfolgen dabei verschiedene Zielsetzungen und für eine aussagekräftige Antwort ist es von grosser Bedeutung immer beide Ebenen im Bewusstsein zu haben.</p>
---	--

Lektion 4: Rhythmik mit Seidentüchern	
<p>Beobachtungsschwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>d130 Nachmachen, nachahmen</i> • <i>d163 Denken</i> 	
Beschreibung der Lektion	<p>Bei der Meditationsgeschichte gelang es den SuS zu Beginn still zu liegen. Die Augen konnte nur FD schliessen. Im Verlauf der Geschichte wurden RL und RM unruhig und setzten sich immer wieder auf, wovon sich CL anstecken liessen. SV und FD konnten den Anweisungen in der Geschichte still folgen. Das heraushören von einzelnen Elementen in der Geschichte gelang FD, SV und CL.</p> <p>Das Nachahmen der Bewegungen im Kreis gelang gut. RM bewegte sich immer sobald andere Kinder sich bewegten, er konnte die Bewegungen jedoch nicht übernehmen. Das Vorzeigen einer eigenen Bewegung gelang ihm jedoch sehr gut, was FD, CL und SV schwer fiel. Bei den Bewegungen durch den Raum konnte RM die Bewegungen ebenfalls nicht nachmachen. Er bewegte sich mit den anderen Kindern durch den Raum und versuchte diese immer zu berühren. Die andern SuS konnten die Bewegungen nachahmen, das Tempo konnte RL jedoch nicht anpassen. Auch CL fiel es schwer, sich auf seine eigene Person zu konzentrieren und nicht das Verhalten von RM nachzuahmen.</p> <p>Das <i>Körperpositionen nachahmen</i> gelang den SuS teilweise. Einige Aspekte konnten sie nachstellen andere waren für sie schwer zu erfassen. So zum Beispiel gelang es RL nicht, die korrekte Körperseite zu übernehmen. Er stellte alle Positionen auf einer Körperseite nach. RM ahmte dabei nur die Raumlagenach und griff die Details nicht auf. SV beteiligte sich nicht an dieser Aufgabe. FD und CL konnten die Körperposition nachstellen, benötigte dafür jedoch Zeit.</p> <p>Das Nachspielen der Geschichte gelang den SuS gut, vor allem wenn sie im Rahmen der Geschichte bewegte Elemente nachspielen sollten. Elemente wie Essen und Schlafen fiel ihnen schwerer.</p>

Interpretation	<p>Das Nachahmen der Bewegungen scheint RM schwer zu fallen, da er noch sehr auf seine eigene Person konzentriert ist. Sobald er sich beginnt zu bewegen, kann er nicht mehr auf die anderen achten und das <i>sich bewegen</i> steht im Vordergrund. Dies erleichtert ihm jedoch das Vorzeigen. Bei FD, CL und SV könnte es an der Vorstellung von Bewegungen fehlen welches das Vorzeigen erschwert. Sie setzen sich bereits kognitiv mit der Aufgabenstellung auseinander, was eine impulsive Bewegung erschwert, eine Zielvorstellung der Bewegung ist jedoch noch nicht vorhanden. Das Vorzeigen von Bewegungen ist komplexer als das Nachahmen. Auch bei den Bewegungen durch den Raum wurde deutlich, dass RM noch sehr auf seine Handlungen und Bewegungen konzentriert ist und eine Auseinandersetzung mit den anderen Kindern nur über den direkten Körperkontakt stattfindet. Er nimmt zuerst Kontakt auf und es findet noch keine Abstimmung aufeinander statt, wie dies in den Kontaktmodi nach Schuhmacher dargestellt wird. RL steigerte das Tempo bei den Bewegungen durch den Raum ständig. Er wollte immer zuvorderst laufen. Es fand ein Vergleichen mit den anderen statt und er wollte der Erste sein. Die Ausführung der korrekten Bewegungen war als Ziel für ihn zweitrangig.</p> <p>Beim Nachstellen der Körperposition wurde deutlich, dass bei RL die Überkreuzung der Mittellinie noch nicht gelingt. Er führte alle Körperpositionen nur auf der einen Körperseite aus. Bei RM wurden Schwierigkeiten im Körperschema deutlich. Er konnte den Körper nicht mit allen Details wahrnehmen, sondern Griff nur die Raumlage des Körpers auf. Für SV war in dieser Aufgabe das Ziel nicht ersichtlich, was ihm das Handeln erschwerte. FD und CL gingen beim Nachstellen der Körperposition im Paarvergleich vor. Sie verglichen jeden Körperteil und passten ihre Position daran an.</p> <p>Beim <i>so-tun-als-ob</i> gelang den SuS das Spielen des Schmetterlings und der anderen Tiere. Sie hatten davon eine Vorstellung, auch wie sich diese Tiere bewegen. Bei SV und RM wurde deutlich, dass sie ihre Bewegungen denen der anderen Kinder anpassten. RM konnte diese jedoch nur kurz übernehmen. Beim Nachspielen des Essens und des Schlafens wurde eine grössere Vorstellung benötigt, was FD gelang.</p>
Notizen in Bezug auf die Beobachtbarkeit	<p>Die kleinere Gruppe (1/2 Klasse) erleichterte die Beobachtung und die Übersicht sehr.</p> <p>Eine Geschichte eignet sich sehr gut um Bewegungen und auch allgemein zu beobachten. Die Geschichte kann angepasst werden, nicht beobachtete Elemente können nochmals eingebaut werden und die Geschichte kann zeitlich angepasst werden.</p> <p>Bewegungen sind allgemein schwer zu beobachten, da sie flüchtig sind, vor allem das Nachahmen von Bewegungen und Bewegungsfolgen ist schwierig. Daher eignet sich für Lektionen mit einem Bewegungsschwerpunkt eine Videoaufnahme zur Beobachtung.</p> <p>Einzelne Deskriptoren waren schwer zu beobachten oder einzuschätzen, da sie die Vorstellung der Kinder betrafen. Dabei gelingt es lediglich Hypothesen aus deren Handlungen abzuleiten, jedoch kann keine eindeutige Zuordnung gemacht werden.</p> <p>In einer späteren Situation mit RM und RL habe ich nochmals einzelne Elemente der Lektion aufgegriffen und konnte differenzierter beobachten. Es gelang genauere Beobachtungen zu erhalten, das Lernen war jedoch verändert, da das Nachahmen von den anderen SuS wegfiel und die SuS so nicht die bekannten Strategien anwenden konnten.</p>

Lektion 5: Was wird aus der Raupe	
<p>Beobachtungsschwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>d163 Denken</i> • <i>d150 Rechnen Lernen</i> • <i>d145 Schreiben lernen</i> 	
Beschreibung der Lektion	<p>In dieser Lektion fehlte RM, da er krank war. Nach der Wiederholung mit Hilfe des Bilderbuchs, was die Raupe alles gefressen hatte, stellten die Kinder verschiedene Vermutungen an, was passieren könnte. Die SuS konnten verschiedene Vermutungen äussern, die alle in Bezug zur Situation standen. FD kannte die Geschichte schon und erwähnte, dass die Raupe Bauchschmerzen hat und ein Blatt frisst. FD konnte seine Vermutung auch begründen. Beim Erstellen der Reihenfolge der Entwicklung des Schmetterlings gelang die gemeinsame Erarbeitung. Die SuS konnten jeweils die nächste Bildkarte in der Reihe finden und auch die Fotokarte zuordnen. Auch die Zuordnung des Schlagwortes gelang über die Erkennung des Anlauts.</p> <p>Bei der selbstständigen Tätigkeit wurden alle SuS aktiv, wählten jedoch unterschiedliche Vorgehensweisen und hatten unterschiedliche Denkstrategien, was zu unterschiedlichen Ergebnissen führte. Die gemeinsam erarbeitete Vorlage im Kreis nutzten die SuS nicht als Hilfe um sich zu orientieren.</p> <p>CL und FD konnten die logische Reihe fortführen und fehlende Elemente ergänzen. Ebenfalls gelang ihnen die zeichnerische Darstellung des Schmetterlings. CL zeichnete einen klar erkennbaren Schmetterling, FD gab zu seiner Zeichnung noch eine Erklärung ab, da sie nicht ganz eindeutig zu erkennen war. Die Stifthalterung, Stiffführung und der Druckaufbau bereitete SV, RL und FD grosse Mühe.</p> <p>Beim Lösen des Rätsels durften die SuS auf den Stuhl stehen, sobald sie die Antwort wussten. Alle standen auf die Stühle, die Antwort kannten sie jedoch nicht zuverlässig.</p>
Interpretation	<p>Das Fehlen von RM hatte Auswirkungen auf die gesamte Gruppe und somit auch auf die Lektion. Vor allem CL wirkte weniger abgelenkt und konnte sich verbessert auf die Inhalte konzentrieren. Zudem konnten die Inhalte schneller erklärt werden und die Umsetzung folgte unmittelbar.</p> <p>Beim Anstellen von Vermutungen konnten sich die SuS in die Raupe hinein versetzen, da es eine Alltagssituation darstellt, die alle Kinder schon einmal erlebt haben oder in dessen Zusammenhang sie Aussagen von Erwachsenen gehört haben. Bei FD wurde deutlich, dass er die Vermutung nur auf die Geschichte bezog und keine Vernetzung zu sich selbst herstellte.</p> <p>Bei der selbstständigen Tätigkeit fand eine Reihenbildung in verschiedenen Ausprägungen statt. SV und RL gingen nach der Stück-für-Stück Zuordnung vor. Jedes leere Feld musste mit einem Bild beklebt werden. Was auch zur Erkenntnis führte, dass noch ein Bild fehlt. CL ging durch Paarvergleiche vor. Er ordnete jeweils einem Foto das passende Pikto zu und klebte es auf. FD konnte eine logische Reihe aufbauen, jedoch die beiden Repräsentationsformen nicht voneinander trennen und als eigenständige Reihe klassifizieren. So klebte er das Foto des Ei's, das Pikto des Ei's, das Foto der Raupe, das Pikto der Raupe...nacheinander in eine Reihe.</p> <p>Die Tätigkeit und das Aufkleben der Bilder im Kreis war für die SuS eine eigenständige Tätigkeit und sie konnten den Bezug zu ihrer Aufgabe und dem Arbeitsblatt nicht herstellen.</p> <p>SV gelang es nicht die Reihe und das folgende Bild zu ergänzen. Er zeichnete eine Raupe, ein bekanntes Element, da er keine Vorstellung aufbauen konnte, wie die Reihe weiter geht. RL hatte ebenfalls Mühe sich eine Vorstellung aufzubauen, wie die Reihe fortgeführt werden muss. Sie konnten sich dabei auch nicht an den anderen Kindern orientieren und ihre Zeichnungen übernehmen, da sie den Symbolgehalt von Zeichnungen noch nicht erkennen. Erschwerend kam hinzu, dass die motorischen und graphomotorischen Fähigkeiten das Ergebnis und die Ausführung erschweren, wie dies bei FD deutlich wurde. Er konnte die Reihe fortsetzen, sich eine Vorstellung aufbauen, diese jedoch nicht zeichnerisch umsetzen.</p> <p>Beim auf den Stuhl stehen, somit beim Lösen des Rätsels, stand für RL und SV die Bewegung und die Handlung im Vordergrund. Sie Ahmten das Handeln der anderen SuS nach und setzen es nicht in Bezug zum Rätsel. SV konnte keine Antwort geben und verband das Aufstehen auch nicht mit dem Anzeigen der Lösung. CL wusste die Antwort jeweils liess sich jedoch von den anderen SuS verunsichern, die ihm die Antwort zuflüstern wollten.</p>

Notizen in Bezug auf die Beobachtbarkeit	<p>Auch hier ist eine genaue Ausdifferenzierung der Deskriptoren notwendig. Das Hypothesenbildern war sichtbar, jedoch in einer zeichnerischen Darstellung.</p> <p>Eine Zweiteilung des Arbeitsauftrages in entweder Pikto oder Fotoablauf, hätte den SuS die Aufgabe erleichtert. So gelang es jedoch Einsicht in das Denken der SuS zu erhalten. Wichtig empfand ich dabei, dass keine Korrektur vorgenommen wurde, sondern die andere Darstellung als die Repräsentation ihrer Überlegungen angesehen wurde.</p> <p>Die Deskriptoren waren kurz gefasst und hatten auf die Lernniveaus bezogen einen logischen Aufbau, was die Beobachtung erleichtert. Die Videoaufnahme ergänzte die Beobachtungen in der konkreten Situation und ermöglichte einen genaueren Blick sowie ein Erfassen der Dynamik, die zwischen den SuS entsteht. Durch das Fehlen von RM wurde deutlich, dass gewissen Beobachtungen nicht immer den wirklichen Lernstand eines Schülers aufzeigen, sondern immer systemisch betrachtet werden müssen. Ein Wechsel der Sozialform und des Settings ist für das Erfassen von Kompetenzen daher von zentraler Bedeutung.</p>
---	---

Lektion 6: Schmetterling zeichnen

Beobachtungsschwerpunkte:	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>d145 Schreiben lernen</i> • <i>d150 Rechnen Lernen</i> 	
Beschreibung der Lektion	<p>Beim Helfen der Zuordnung der Farbkreise waren die SuS aktiv und sie konnten die Farben alle passend zuordnen. Bei den verschiedenen Helligkeiten von blau gelang CL die korrekte Zuordnung, er wurde jedoch verunsichert, durch die Zurufe der anderen SuS. Durch einen direkten Paarvergleich konnte er sich absichern und den anderen SuS aufzeigen, dass er alle hellblauen Kreise gefunden hatte und die anderen blauen Kreise eine andere Helligkeit besaßen. Beim Herstellen einer zweiten Raupe durch Stück-für-Stück Zuordnung ging RL der Reihe nach vor. SV konnte die Reihe nicht einhalten, führte die Stück-für-Stück Zuordnung jedoch korrekt aus. CL konnte die Stück-für-Stück Zuordnung nicht korrekt ausführen. Die Eins-zu-eins Zuordnung konnte RM bis 10 ausführen. Er ging dabei durch abtasten mit den Augen vor. Durch ein Zwischenrufen von RL liess er sich verunsichern und musste das Zählen wiederholen. CL konnte durch Eins-zu-Eins Zuordnung eine Menge bis 13 bestimmen. Danach unterlief ihm bei der Zahlwortreihe ein Fehler. FD gelang es nicht die einzelnen Kreise der Raupe zu zählen. Er versuchte es auch nicht. RL konnte beide Anzahlen bestimmen und zueinander in eine Relation setzen.</p> <p>Das Nachlegen des Schmetterlings mit vorgegebenen farbigen Formen gelang gut. Die SuS konnten jedoch nicht zwei Merkmale eines Gegenstandes gleichzeitig erfassen. CL gingen durch Paarvergleich vor indem er erst die richtige Farbe und dann die richtige Form suchte. Die Spiegelung auf den Flügeln des Schmetterlings konnten die SuS nicht herstellen.</p> <p>CL konnte die Spiegelung beim selbstgemalten Schmetterling durch Farben herstellen. Vorgegebene Formen konnte er auch übernehmen und korrekt umsetzen. Für RM und SV stand das Kritzeln im Vordergrund und die Spiegelung wurde nicht beachtet. FD wollte die Formen spiegeln, es gelang ihm jedoch nur mit viel Anstrengung. RL fuhr die Formen korrekt nach konnte sie jedoch nicht spiegeln.</p> <p>Ihren Namen konnten alle SuS aufs Blatt schreiben. CL konnte als einziger die Buchstaben während des Schreibens mitlautieren. FD bezeichnet die Buchstaben als Zahlen.</p>

Interpretation	<p>Bei der Stück-für-Stück Zuordnung wurde deutlich, dass SV die lineare Struktur und deren Einhaltung schwer fällt. Es gelingt ihm nicht die Struktur einer Reihe herzustellen, was sich auch beim Ausführen von Handlungen zeigt. Es ist kein klarer Anfang und kein klares Ende in seinen Denkstrukturen vorhanden und dadurch findet er keinen Einstieg in eine Aktivität oder Handlung. CL konnte die räumliche Anordnung nicht herstellen und so nicht erkennen, welche Farbe als nächstes an der Reihe ist. Er wusste jedoch, dass es um das Herstellen einer Reihe ging und führte diese fort, jedoch mit der falschen Farbe.</p> <p>RM ist auf der Zählstufe beim Zählen von Objekten. Dabei hat er die ordinale Bedeutung jedoch noch nicht das Zählen zur Anzahlbestimmung erreicht. Das Zählen hat für ihn noch keine kardinale Bedeutung, was deutlich wurde, da er zu unterschiedlichen Ergebnissen bei verschiedenen Versuchen kam. CLs Zahlenreihe bis 13 ist stabil und richtig. Danach ist die Zahlenreihe variabel. Er hat die kardinale Bedeutung und nutzt das Zählen zur Anzahlbestimmung, da er einen Mengenvergleich zwischen den Anzahlen der beiden Raupen herstellen konnte. FD wusste, dass er diese Menge an Kreisen nicht durch Eins-zu-Eins Zuordnung ermitteln kann, da er die stabile Ordnung der Zahlwortreihe nur bis 6 herstellen kann. Auf meine Frage ob er die Kreise abzählen kann, antwortete er daher, dass er das nicht kann. FD verfügt über ein realistisches Selbstbild seiner Kompetenzen. Um Fehler zu vermeiden umgeht er daher das Übungsfeld. Für RL sind Zahlwörter Symbole für die dahinterstehenden Mengen. Er hat das Abstraktionsprinzip, dass man Ziffern und Zahlwörter zählen kann, erlangt.</p> <p>Es gelang den SuS nicht, beide Aspekte der farbigen Formen zu benennen, da sie sich auf die Handlung konzentrierten und diese im Vordergrund stand. Zudem war das Benennen der Farbe und der Form nicht relevant für das Handeln.</p> <p>Beim Malen des Schmetterlings gingen die SuS nach ihren Möglichkeiten vor und griffen so automatisch verschiedenen Komplexitätsstufen auf. Für RM und SV war das Ziel der Aufgabe, die Form des Schmetterlings auszufüllen und sie erfüllten dies im Rahmen ihrer zeichnerischen Möglichkeiten durch Kritzeln. FD erkannte die Formen und konnte auch das System der Spiegelung aufgreifen, die Umsetzung der Formen gelang ihm jedoch motorisch nicht. Auch hier versuchte er das Nichtgelingen zu verstecken, indem er über den wackeligen Kreis darüber kritzelte und so die Konturen nicht mehr sichtbar waren. CL konnte die Aufgabe umsetzen, indem er nur mit Farben arbeitete und nicht mit Formen. Die Farben konnte er auch spiegeln. Formen konnte er aus der Erinnerung nicht abrufen und daher nicht zeichnen. Als ich ihm eine Form vorgab, konnte er diese übernehmen und in seine Zeichnung integrieren.</p> <p>Beim Schreiben der Buchstaben hat RL noch keine Symbolbedeutung erlangt. Er schreibt den Anlaut seines Namens nun korrekt, als Mittellaut zeichnet er ihn immer noch als Kreis mit zwei Strichen.</p> <p>Auch beim Namen schreiben zeigt sich, dass SV keine Seriation besitzt. Er ordnet die drei Buchstaben zwar korrekt an, sie haben jedoch keine korrekte Raumlage, was als Basis der Reihenbildung gilt. FD hat Zahlen und Buchstaben noch nicht als Symbolträger erfasst.</p>
Notizen in Bezug auf die Beobachtbarkeit	<p>Die Lektion war zu lange und dadurch ging die Aufmerksamkeit der SuS verloren und die Beobachtungen wurden verfälscht. Das Zeichnen des eigenen Schmetterlings hätte als Ergänzendes Angebot im Freispiel oder als Morgenaufgabe eingebettet werden können und so als Vorbereitung oder Nachbereitung für die Lektion genutzt werden können. Kleinere Gruppen oder weniger zu beobachtende Aspekte sind für den Ablauf der Lektion hilfreich. Um gut beobachten zu können, müssen immer wieder Einzeltätigkeiten in der Gruppe ausgeführt werden, was zu Wartezeiten für die anderen führt. Zudem fällt es schwer alle Kinder an die Reihe zu nehmen, da man ja die Fertigkeiten der zu beobachtenden Schüler sehen möchte.</p> <p>Für die Beobachtungen ist ebenso wichtig, dass das Setting festgehalten wird, da in einer Gruppe aus 20 Kindergartenkinder von den Stärken des anderen profitiert werden kann, was hilfreich ist für das Lernen, jedoch sich durch die Nachahmung nicht direkte Rückschlüsse auf die Kompetenzen ziehen lassen.</p>

Lektion 7: Fruchtspieße	
<p>Beobachtungsschwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>d177 Entscheidungen treffen</i> • <i>d161 Aufmerksamkeit lenken</i> • <i>d150 Rechnen lernen</i> 	
Beschreibung der Lektion	<p>Die SuS waren interessiert an den Früchten und auch an den Küchenutensilien. Sie konnten die Früchte benennen und ihnen auch die zur Verarbeitung notwendigen Utensilien zuordnen. Das Benennen der Utensilien gelang nicht allen SuS, sie konnten jedoch zeigen, welche Utensilien bei der Verarbeitung benötigt werden. Das Vorzeigen der Verarbeitung verfolgten die SuS und es gelang ihnen eine Vorstellung davon aufzubauen und die einzelnen Handlungsschritte im Anschluss wieder auszuführen.</p> <p>Die gemeinsame Auswahl einer Frucht und deren Verarbeitung wurden als Gruppenaufgabe zu dritt durchgeführt. Das Treffen einer Gruppenentscheidung fiel den SuS schwer. Auch das Aufteilen der Arbeiten gelang ihnen nur mit Unterstützung. Bei der Verarbeitung konnten die SuS Erfahrungen zu den Eigenschaften der verschiedenen Früchte sammeln und verinnerlichen.</p> <p>Das Aufspießen der einzelnen Früchte gelang CL sehr gut. Er konnte die Seriation der Piktogramme übernehmen und auch fortführen. Den anderen SuS gelang dies nicht. Auch die Handhabung fiel SV, FD und RM schwer. Eine gezielte Hand-Hand Koordination war als Voraussetzung notwendig. Ihnen rutschten die Früchte immer wieder vom Spiess, weil sie ihn drehten. Auch das Erfassen der Reihenfolge und die Gesetzmässigkeit konnten sie nicht übernehmen.</p>
Interpretation	<p>Die Früchte und die Verbindung für eine Verarbeitung zum Znüni waren für die SuS bedeutsam. Sie konnten die Handlung mit einem eigenen Interesse und einem Sinn in Bezug setzen. Dadurch waren sie aktiv am Geschehen beteiligt und konnten sich auch an der Herleitung beteiligen. Es wurde für sie ein Handlungsinteresse geweckt. Gewisse Arbeitsschritte konnten die SuS benennen jedoch fand noch eine Generalisierung 1 statt. So erwähnte SV, dass es zum Schälen der Banane einen Schäler benötigt, weil dieser zum Schälen der Kiwi auch verwendet wird. Durch das Vorzeigen der Handlungsschritte wurde eine Vorstellung aufgebaut, auf die die SuS in der konkreten Handlung wieder zurückgreifen konnten.</p> <p>Eine Perspektivenübernahme und das Aufbauen der Vorstellung, dass anderen Personen über andere Bedürfnisse verfügen, gelang den SuS noch nicht. Ihre eigenen Bedürfnisse stehen noch im Vordergrund, wie dies bei der Frucht Auswahl deutlich wurde. Dabei fehlen den SuS Strategien, wie man auf eine Lösung kommt und wie man einen Kompromiss erarbeitet. Es fand eine Beharrung auf dem eigenen Standpunkt statt.</p> <p>Bei der Verarbeitung wurden vor allem Eigenschaften zur Konsistenz der Früchte gesammelt. Banane und Kiwi sind weich und man darf nicht fest drücken, Beim Apfel und der Birne benötigt es hingegen einen grossen Krafteinsatz um diese zu teilen.</p> <p>Beim Aufreihen konnte SV, RM, RL und FD keine Beziehung zwischen den Piktogrammen und den Früchten herstellen. Auch konnten sie ihre Bewegungen nicht anpassen und so rutschten die Früchte immer wieder vom Spiess. Auch konnten sie den Zusammenhang der Piktogramme und der Reihenfolge der Früchte nicht herstellen. Es fand eine einfache Reihenbildung statt. Die organisatorischen Anforderungen der Aufgabenstellung waren so hoch, dass die SuS ihre Aufmerksamkeit nicht auf die Inhalte richten konnten.</p> <p>CL gelang die Ausführung, da die Aufgabe für ihn bedeutsam war.</p>
Notizen in Bezug auf die Beobachtbarkeit	<p>Selbstständige Aufgaben bieten eine gute Beobachtungsplattform. Die 20 Kinder haben jedoch ein unterschiedliches Arbeitstempo. Um allen SuS ausreichend Zeit zu geben um ihre Aufgaben zu bewältigen, ist es hilfreich, wenn eine Zusatzaufgabe vorhanden ist. Auch kann es unterstützen sein, wenn Strukturierungshilfen angeboten werden um die Konzentration auf die Tätigkeit zu richten.</p> <p>Die Aufgabestellung ermöglichte es auch die Herangehensweisen und die Umsetzungsmöglichkeiten der SuS zu beobachten. Es konnte über die Denkstrategien der SuS Interpretationen festgehalten werden. Diese gelingt es jedoch nicht in einem Beobachtungsbogen festzuhalten. Dafür sind Notizen in einem Forschungstagebuch hilfreich. Ebenso muss ausserhalb des Beobachtungsbogens festgehalten werden unter welchen Bedingungen und mit welchen Unterstützungsmassnahmen die Aufgabe wie gelöst werden kann.</p>

Lektion 8: Zahlen/ Ziffern	
Beobachtungsschwerpunkte: <ul style="list-style-type: none"> • <i>d150 Rechnen lernen</i> 	
Beschreibung der Lektion	<p>Die Raupe und das Zuordnen der farbigen Kreise war bekannt und alle SuS konnten sich daran beteiligen. Die SuS wendeten teilweise unterschiedliche Strategien an. So ordneten CL und RM die passende Farbe nicht der Reihe nach zu, sondern wählten eine Farbe und suchten den passenden Ort aus, an den sie gelegt werden muss. Die Ziffern konnten die SuS in unterschiedlichen Grössenbereichen Zuordnen. Bei Ziffern über den Zehner hinaus gelang dies nicht mehr. Die Aufgabenstellungen zum Ordinalaspekt konnten die SuS umsetzen. Diejenigen zum Kardinalaspekt gelang den SuS nicht umzusetzen. Besonders RL fiel dies bezogen auf das Aufstellen von Schülern schwer. Das Vorwärts- und Rückwärtszählen gelang gut und auch die Eins-zu-Eins Zuordnung konnten die SuS mehrheitlich ausführen. FD konnte die Aufgabe nicht ausführen.</p> <p>Bei der Mengenerfassung konnten die SuS ungeordnete Mengen bis 10 bestimmen und ihnen die Ziffern zuordnen. Es gelang eine Zuschreibung der Begriffe mehr/weniger sowohl bezogen auf die Mengen wie auf die Ziffern. Einzig SV gelang dies nicht.</p>
Interpretation	<p>Bekanntere Situationen geben Sicherheit und erweitern das Explorationsverhalten. Somit gelang es den SuS durch die Wiederholung der Aufgabe sicherer an die Aufgabe heranzugehen und somit ihre Fähigkeiten abzurufen. Bei der Zuordnung der Ziffern wurde deutlich, dass Ziffern noch nicht als symbolische Vertreter gesehen werden. Dies stellt noch ein Übungsfeld dar.</p> <p>Bei den Aufgabenstellungen zum Kardinal- und Ordinalaspekt wurde bei RL deutlich, dass ihm das Mathematisieren schwer fällt. Er konnte die Kinder nicht in eine Menge umwandeln und eine Anzahl bestimmen. Beim Vorwärts- und Rückwärtszählen wurde deutlich, dass die Zahlwortreihe bei den SuS als nicht-aufbrechbare Wortkette ohne Bezug zu Objekten vorhanden ist. Dies auch beim Rückwärtszählen.</p> <p>SV hat evtl. die Begriffsbedeutung von mehr und weniger noch nicht ausreichend in Alltagssituationen sammeln und abspeichern können. Daher kann er die Worte nicht korrekt den Mengen zuordnen.</p>
Notizen in Bezug auf die Beobachtung	<p>Im Bereich der Zahlen ist es wichtig eine Unterteilung des Mengenbereichs zu machen.. Es ist nicht möglich eine Erfassung ohne das Nennen eines Mengenbereichs zu ermöglichen. Ein Deskriptor könnte sich auch auf die Zählstufen beziehen oder die verschiedenen Zahlaspektprinzipien.</p> <p>Eine Weiterführung des Beobachtungsbogens in anderen Situationen ist gut möglich und dient auch der Erfassung des Mengenbereichs.</p> <p>Der Bereich der Ziffern und des Zählens eignet sich sehr gut zur pädagogischen Diagnostik auch bei grösseren Gruppen, da in kurzen Sequenzen viele klare Aussagen gewonnen werden können und es so auch möglich ist, dass sich alle SuS aktiv beteiligen. Es entstehen keine langen Wartezeiten.</p>

Lektion 9: Klassifikation	
<p>Beobachtungsschwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>d150 Rechnen lernen</i> 	
Beschreibung der Lektion	<p>Bei den beiden Blättern, die die SuS im Kreis erhalten haben, konnten alle das grössere und das kleinere Blatt benennen. Der Einbezug des Sitznachbarn und der stattfindende Vergleich mit vier Blättern fiel ihnen dagegen schon schwerer. Das Aufgabenverständnis beim Ordnen fiel einigen SuS schwer. FD gelang es nicht in Handlung zu kommen und sein Kommentar war, dass die anderen ihm nicht sagen würden, was er zu tun hat. Die Klassifikation nach Farbe konnten die SuS einfacher herstellen als die Klassifikation nach Form. Absprachen waren wenige vorhanden.</p> <p>Eine Reihe konnte aus den sechs verschiedenen grossen Blättern gelegt werden. Dabei gingen die Schüler auf unterschiedliche Weise vor. Bei RM fand ein aneinanderreihen ohne Bezug zum Gegenstand statt. RL konnte eine aufsteigende Grössenreihe ohne direkte Paarvergleiche aufbauen.</p> <p>Die Matrix war für die SuS eine neue Form. Die SuS übernahmen mehrheitlich meine Strategie im Umgang mit der Matrix. Dabei gingen sie zuerst von der Form aus und suchten dann die passende Farbe. Das Zusammenbringen der beiden Achsen erfolgte meist noch über eine Handlung, das mit dem Finger abfahren.</p> <p>Gegenständliche Mengen konnten die meisten SuS aufteilen, das Übertragen auf die ikonische Ebene gelang nicht mehr allen SuS. CL konnte sich die Mengen gut merken und auch die einzelnen Mengen als Teil des Ganzen betrachten. SV gelang dies nicht. Er sah alle Mengen als eigene Menge ohne Bezug zueinander. Beim Zählen der Mengen bildete CL eine Ordnung (Aneinanderreihen) und konnte die Reihe auch bei der Pyramidenform einhalten. SV gelang dies nicht, was zu Fehlern beim Zählen führte. Das Darstellen der Ziffern gelang keinem der SuS. RL konnte die Ziffern zwar abzeichnen jedoch konnte er die Raumlage bei den Ziffern nicht einhalten. Sie standen auf dem Kopf.</p>
Interpretation	<p>Einige SuS, darunter SV und RM sind noch sehr auf die eigenen Person und das eigenen Erleben festgelegt. Sie können das Gegenüber noch nicht wahrnehmen und daher auch nicht in ihre Überlegungen miteinbeziehen. Es muss zuerst eine Wahrnehmung des Gegenübers stattfinden, bevor eine gemeinsame Tätigkeit und eine Abstimmung der Handlung, die aufeinander bezogen ist, stattfinden kann (Schuhmacher: Beziehungsqualität). FD gelang es bei der Gruppenarbeit nicht, aktiv zu werden, da er sich zum einen nicht angesprochen fühlte mit dem Gruppenauftrag und er auf Anweisungen von SuS wartete. Mit klaren Anweisungen vermeidet er es Fehler zu machen und wendet Vermeidungsstrategie an, da er so einem Scheitern aus dem Weg geht. Sein internes Arbeitsmodell richtet sich auf Selbstschutz aus.</p> <p>Die Klassifikation nach Farben gelang den SuS besser als nach Grösse, da das Merkmal offensichtlich war und keine Paarvergleiche notwendig waren. Bei der Klassifikation nach Grösse fanden Paarvergleiche statt und so bildeten die Kinder Paare, die über die gleiche Grösse verfügten. Ein neuerliches Vergleichen der einzelnen Paare fand nicht mehr statt.</p> <p>Bei der Reihenbildung wurde deutlich, dass die SuS auf unterschiedlichen kognitiven Niveaus stehen.</p> <p>Ein multiples Erfassen von Merkmalen gelingt noch nicht. Die Merkmale müssen im Paarvergleich erarbeitet werden. Dabei gelang es nicht allen SuS eine Strategie zum Umgang mit der Matrix zu übernehmen oder zu entwickeln. Es gelang RM und SV nicht das bereits festgelegte Merkmal im Gedächtnis zu behalten und dieses durch das zweite Merkmal zu ergänzen. Die Ziffern stehen für die SuS noch nicht für Gegenstandsvertreter für die Mächtigkeit einer Menge. Die Einzelmengen konnten von CL in Bezug zur gesamten Menge gesetzt werden, da er schon eine Einsicht in das Teil-Ganze Konzept erlangt hat. Auch ist bei ihm die Zahl als abstrakter Begriff schon vorhanden.</p>
Notizen in Bezug auf die Beobachtbarkeit	<p>Auch bei dieser Aufgabenstellung wird deutlich, dass eine weitere Differenzierung der Deskriptoren notwendig ist. Die Klassifikation von Farbe und die Klassifikation von Grösse weisen unterschiedliche Anforderungen auf und erfordern daher auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Ebenso wird deutlich, dass eine <i>Pädagogische Diagnostik</i> eine Kombination aus quantitativer und qualitativer Diagnostik darstellen muss. Das Verhalten kann erfasst werden durch quantitative Diagnostik, die Herangehensweise und somit auch die Art, wie das Kind denkt und sein Lernstil können nur qualitativ festgehalten werden.</p> <p>Vereinbarkeit von quantitativer Diagnostik und einer kompetenzorientierten Perspektive beim Blick auf das Kind und das Lernen sind miteinander zu vereinen.</p> <p>Bei den Beobachtungspunkten fehlt der Aspekt des Aneinanderreihens. Dieser muss noch integriert werden als Beobachtungsaspekt.</p>

Lektion 10: Geschichtenbuch gestalten	
<p>Beobachtungsschwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>d145 Schreiben lernen</i> • <i>d140 Lesen lernen</i> 	
Beschreibung der Lektion	<p>An der Repetition der Geschichte nahmen die SuS aktiv teil und sie konnten auch Antworten oder einzelne Passagen der Geschichte wiedergeben. Besonders die sich wiederholenden Textpassagen hatten die SuS verinnerlicht und FD konnte dieses Wort wörtlich wiederholen. Das Einteilen der Gruppen und die Erklärung der Aufgabenstellung waren für die Gruppen verständlich. Alle SuS konnten ihren Arbeitsplatz mit den notwendigen Materialien einrichten. Die detaillierte Umsetzung, das Zeichnen des jeweiligen Bildes wurde von einigen SuS dabei nicht direkt erfasst oder es fiel ihnen schwer die Aufgabe umzusetzen. Die zu beobachtenden SuS hatten alle, Gegenstände zeichnerisch umzusetzen, die keine Rekonstruktion und keinen Aufbau einer zeitlichen Abfolge beinhalteten. Das Geschichtenblatt des Kamishibais diente ihnen dabei als Unterstützung. Der Einstieg in die Handlung und die Umsetzung fiel den SuS dabei schwer.</p> <p>Die Rekonstruktion des Satzes mit den Piktos fiel den SuS schwer. Sie klebten alle Piktos auf, konnten jedoch nur mit Mühe eine Reihenfolge herstellen.</p> <p>Das Erzählen fiel den SuS ebenfalls schwer, besonders das laute und deutliche Sprechen und ganze Sätze zu bilden. Sie erzählten die Geschichte in Schlagwörtern.</p>
Interpretation	<p>Eine aktive Beteiligung fand statt, da die SuS einen Bezug zu der Geschichte aufbauen konnten, den Inhalt kannten und eine Vorstellung vom Verlauf vorhanden war. Die Einteilung der Gruppen wurde durch Fotos auf der ikonischen Ebene unterstützt, was eine Verständlichkeit für alle SuS ermöglichte. Die Aufgabenstellung war so strukturiert, dass sie sich aus der Situation und dem Material ergab.</p> <p>Die Umsetzung und der Einstieg in die Handlung, somit das Zeichnen, fiel den SuS schwer, da sie evtl. das Bild der Frucht nicht in Bezug zu ihrer Aufgabe setzen konnten. Sie konnten kein Lernen am Modell anwenden, da alle Gruppen/ Kinder ein anderes Bild zeichnen mussten. Es musste ein Bezug zwischen Bild und Handlung hergestellt werden um sich die Aufgabe zu erschliessen. Weiterhin wurde deutlich, dass der figurative und der kinästhetische Aspekt eine Diskrepanz aufweisen. Eine Vorstellung der Frucht ist vorhanden (figurativ) eine kinästhetische Umsetzung gelingt nicht. Dies zeigt sich auch, dass ausser CL alle anderen 4 SuS runde Formen zeichnerisch nicht umsetzen konnten. Auch die Farbwahl fiel SV, RM und RL schwer.</p> <p>Die SuS erkannten die Bedeutung der Piktogramme und konnten diese auch lesen. Sie befinden sich jedoch noch nicht auf der Satzebene und nutzen die Piktos daher als Schlagwörter. Die einzelne Betrachtung der Piktogramme war daher möglich ein einbetten in den Satz gelang jedoch nicht. Es fand eine Stück-für-Stück Zuordnung statt. Jedes Pikto stand für die SuS für einen Satz und nicht für ein Wort als Teil eines Satzes. Das Verständnis über die Satzstruktur ist noch nicht vorhanden. Die SuS wissen nicht, dass sich ein Satz aus verschiedenen Wörtern zusammensetzt, somit ist das Teil-Ganze Prinzip noch nicht ausgebaut. Auch wird dadurch deutlich, dass ein Wort noch nicht als multipel betrachtet wird.</p> <p>Die fehlende Perspektivenübernahme machte es den SuS schwer, ihr Bild der Geschichte zu erzählen, da sie nicht über das Verständnis verfügen, dass die anderen SuS nicht das gleiche Wissen besitzen wie sie, da sie ein anderes Bild zeichnen mussten. Zudem haben die SuS wenig Übung beim vor der Gruppe sprechen.</p>
Notizen in Bezug auf die Beobachtbarkeit	<p>Im Umgang mit der Beobachtungstabelle wurde für mich deutlich, dass nicht der Anspruch verfolgt werden soll, alle Beobachtungspunkte zu beobachten. Eine Schwerpunktauswahl ist hilfreich für ein gezieltes Beobachten und stellt auch eine Entlastung dar. Ebenso versucht die Tabelle alle Lernniveaus abzudecken, welche nicht immer alle im Rahmen einer Lektion angesprochen werden können. Daher besteht auch die Möglichkeit im Vorfeld einige Beobachtungspunkte auszuklammern. Bei Kindergartenkindern ist dies z.B. beim Beobachtungspunkt „Kann einzelne Wörter lesen“ der Fall. Hilfreich war für mich eine Splittung der Lektionsinhalte. Das Erzählen der Geschichte fand in einem anderen Zeitfenster statt. Somit war die Konzentrationsspanne der SuS nicht überschritten und auch meine eigene Konzentration konnte ich verbessert lenken. Kurze Beobachtungseinheiten im Rahmen einer Lektion unterstützen die Erfassung und das Festhalten der Beobachtungen. Auch sich wiederholende Beobachtungspunkte in unterschiedlichen Situationen geben wichtige Informationen und sind hilfreich für das Erfassen des Lernstandes und das Festhalten der Bedingungen unter denen das Wissen aktiviert werden kann.</p> <p>Arbeitssequenzen, in denen die SuS selbständig arbeiten und die Lehrperson keine Instruktionen oder Vermittlungsfunktion übernimmt sind optimal um Beobachtungen machen zu können. Ebenfalls sind Situationen hilfreich, die nicht flüchtig sind, sondern eine Beobachtungsdauer ermöglichen.</p>

11.8 Ausgefüllte Beobachtungsbögen des HZA

Beobachtungsschwerpunkt Lektion 1: Lernen und Wissensanwendung		1a. Sensomotorisch (Stadium I & II, Reflexe & 1. Zirkulärreaktion) basal-perzeptiv					1b. Sensomotorisch (Stadium III -VI, 2. & 3. Zirkulärreaktion) konkret-gegenständlich					2a. Präoperativ unmittelbar anschaulich konkret-gegenständlich (Symbolik)					2b. Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend) konkret-vorstellend (Anschauung)					3. Konkret-operativ begrifflich-abstrakt				
		C	F	K	M	N	C	F	K	M	N	C	F	K	M	N	C	F	K	M	N	C	F	K	M	N
Planung: Inhalte bezogen auf die Lernniveaus	a.) Orales explorieren	Verweilt beim oralen Explorieren					Nimmt Gegenstände in den Mund																			
		+ 0 + 0 0					+ 0 + 0 0																			
	b.) Berühren	Zeigt Reaktionen bei Berührungen					Greift nach Gegenständen					Identifiziert Gegenstand über Berührung. Benennt mit entsprechendem Piktogramm					Identifiziert Gegenstand über Berührungen					Identifiziert Eigenschaften von Gegenstand über Berührungen				
		+ + + + +					+ + + + 0					- + - + 0					- + 0 + 0					- - 0 - 0				
	c.) Riechen	Zeigt sichtbares Einatmen durch die Nase					Führt den Gegenstand zur Nase oder die Nase zum Gegenstand					Stellt Assoziationen mit Gegenständen her und verbindet sie mit Piktogrammen					Identifiziert Geruch und benennt die Frucht					Identifiziert Duftmerkmale				
	+ + + + +					- + + + +					- + 0 + -					- + 0 + -					- + 0 + -					
d.) Schmecken	Zeigt Reaktion auf Esswaren im Mund										Identifiziert Geschmack und verbindet mit Piktogrammen					Identifiziert Geschmack und benennt die Frucht					Identifiziert Geschmacksmerkmale					
	+ + + + +										- + - + 0					- + - + 0					- + - + 0					
e.) Einzelne Wörter oder bedeutungsvolle Symbole erwerben						Ordnet bekannte Früchte einander zu (mindestens eine: Apfel, Birne, Orange, Pflaume, Erdbeere)					Verbindet bekannte Früchte mit Fotos (mindestens eine: Apfel, Birne, Orange, Pflaume, Erdbeere)					Verbindet bekannte Früchte mit Piktogrammen (mindestens eine: Apfel, Birne, Orange, Pflaume, Erdbeere)					Benennt (Wort oder Gebärde) bekannte Früchte (mindestens eine: Apfel, Birne, Orange, Pflaume, Erdbeere)					
						- + 0 + +					- + 0 + +					- + 0 + +					- + + + +					

Beobachtungsschwerpunkt Lektion 2: Lernen und Wissensanwendung • d132 Informationen erwerben • d133 Sprache erwerben																										
	Beobachtungspunkt/ Deskriptor	1a. Sensomotorisch (Stadium I & II, Reflexe & 1.Zirkulärreaktion) basal-perzeptiv	1b. Sensomotorisch (Stadium III -VI, 2. & 3..Zirkulärreaktion) konkret-gegenständlich					2a. Präoperativ unmittelbar anschaulich konkret-gegenständlich (Symbolik)					2b. Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend) konkret-vorstellend (Anschauung)					3. Konkret-operativ begrifflich-abstrakt								
			C	F	K	M	N	C	F	K	M	N	C	F	K	M	N	C	F	K	M	N				
Planung: Inhalte bezogen auf die Lernniveaus	a.) Informationen erwerben																									
							-			-	0		-			-	0		-			-	0			
	b.) Wörter zu Sätzen kombinieren		Bildet zu einem gezeigten Gegenstand ein passendes Wort																							
					0		0	0		+			+	+		-			0	0		+			+	+
	c.) Syntax erwerben		Unterscheidet zwischen einem und vielen Gegenständen																							
					+			+	0		-			-	0		-			-	0		-			-
	d.) Einzelne Wörter oder bedeutungsvolle Symbole erwerben																									
																			+			+	+			

Beobachtungsschwerpunkt Lektion 3: Lernen und Wissensanwendung																	
<ul style="list-style-type: none"> d135 Üben d150 Rechnen lernen d140 lesen lernen 																	
	Beobachtungspunkt/ Deskriptor	1a.	1b.	2a.	2b.	3.											
		Sensomotorisch (Stadium I & II, Reflexe & 1. Zirkulärreaktion) basal-perzeptiv	Sensomotorisch (Stadium III -VI, 2. & 3. Zirkulärreaktion) konkret-gegenständlich	Präoperativ unmittelbar anschaulich konkret-gegenständlich (Symbolik)	Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend) konkret-vorstellend (Anschauung)	Konkret-operativ begrifflich-abstrakt											
Name			C F K M N	C F K M N	C K F M N	C F K M N											
Planung: Inhalte bezogen auf die Lernniveaus	a 1.) Kann eine Textstelle einüben		Drückt auf den Big Mac	Drückt den Big Mac auf ein Signal hin	Bedient den Big Mac im richtigen Moment	Spricht, sich wiederholende Textstellen, mit											
			+ 0 0 0 0	- 0 0 0 0	- 0 0 0 0	- + 0 + +											
	a 2.)					Wiederholt die Abfolge der Wochentage mehrfach											
							0 0 0 0										
	b.) Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen		Ordnet Tagesfarben einander zu	Ordnet wiederholt die Tagesfarben in der korrekten Reihenfolge	Ordnet die Tagesfarben den Wochentagen zu	Zählt die Wochentage in der korrekten Reihenfolge auf											
			+ 0 + +	- 0 + -	- 0 + -	- 0 + -											
	c.) Fertigkeiten erwerben, um Symbole zu erkennen, einschliesslich Ziffern, Bildsymbole, Zeichen, Buchstaben des Alphabets und Wörter			Erkennt Buchstaben, die in seinem Namen vorkommen durch visuelles Vergleichen (Formerfassung)	Erkennt Buchstaben die in seinem Namen vorkommen und benennt sie	Erkennt einzelne Buchstaben und benennt sie											
				+ - + +	+ - + +	+ - + +	+ - + +										

Beobachtungsschwerpunkt Lektion 4: Lernen und Wissensanwendung • d130 Nachmachen, nachahmen • d163 Denken						
	Beobachtungspunkt/ Deskriptor	1a. Sensomotorisch (Stadium I & II, Reflexe & 1. Zirkulärreaktion) basal-perzeptiv	1b. Sensomotorisch (Stadium III -VI, 2. & 3. Zirkulärreaktion) konkret-gegenständlich	2a. Präoperativ unmittelbar anschaulich konkret-gegenständlich (Symbolik)	2b. Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend) konkret-vorstellend (Anschauung)	3. Konkret-operativ begrifflich-abstrakt
	Name		C F K M N	C F K M N	C F K M N	C F K M N
Planung: Inhalte bezogen auf die Lerninhalte	a 1.) Handlungen nachmachen, nachahmen		Bewegt sich zur Musik	Ahmt Bewegungen unmittelbar nach	Ahmt Bewegungsfolgen nach	Ahmt Bewegungsfolgen aus der Erinnerung nach
			+ + + + +	- + + + +	- + - + +	0 0 0 0 0
	a2.)			Ahmt Körperpositionen unmittelbar nach		Ahmt Körperpositionen aus der Erinnerung nach
				- + + + +		0 0 0 0 0
	b.) So-tun-als-ob		Bewegt sich während andere SuS sich auch bewegen	Übernimmt die Bewegungen der anderen SuS	Stellt sich Personen, Orte, Dinge oder Ereignisse aus der Geschichte vor und beschäftigt sich damit	Leitet sich die Handlung aus Erzählungen ab und setzt sie um
			+ + + + +	- + + + +	- + 0 + 0	0 0 0 0 0

Beobachtungsschwerpunkt Lektion 5: Lernen und Wissensanwendung														
<ul style="list-style-type: none"> d 163 Denken d 150 Rechnen lernen d 145 Schreiben lernen 														
Name	Beobachtungspunkt/ Deskriptor	1a. Sensomotorisch (Stadium I & II, Re- flexe & 1. Zirkulärre- aktion) basal-perzeptiv	1b. Sensomotorisch (Stadium III -VI, 2. & 3. Zirkulärreaktion) konkret-gegenständlich	2a. Präoperativ unmittelbar anschaulich konkret-gegenständ- lich (Symbolik)	2b. Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend) konkret-vorstellend (Anschauung)	3. Konkret-operativ begrifflich-abstrakt								
	C	F	K	M	N	C	F	K	M	N	C	F	K	M
Planung: Inhalte bezogen auf die Lernniveaus	a.) Vermutungen anstel- len			Stellt Vermutungen an	Ergänzt unvollständige Tatsachen	Löst Rätsel								
				+ 0 + +	+ 0 + +	0 0 0 0								
	b.) Hypothesen anstel- len				Bildet Hypothesen	Begründet Behauptun- gen								
					+ 0 + +	+ 0 + +								
	c.) Fertigkeiten erwer- ben, um grundle- gende Rechenope- rationen auszufüh- ren		Reiht Gegenstände auf	Stellt Paarvergleiche an	Bildet Reihen aus der Vor- stellung	Baut logische Reihen auf								
			+ 0 0 0	+ 0 0 +	+ 0 + 0	- 0 + -								
	d.) Fertigkeiten erwer- ben, um Schreibge- räte zu benutzen		Hält das Schreibgerät kor- rekt	Wendet ausreichend Druck an	Führt das Schreibgerät gezielt	Stellt etwas zeichne- risch symbolisch dar								
			+ 0 + +	- 0 + +	- 0 + +	+ 0 + +								
				Zuviel Druck [] [] [] [] []										
				Zuwenig Druck [] [] [] [] []										

Beobachtungsschwerpunkt Lektion 6: Lernen und Wissensanwendung <ul style="list-style-type: none"> d145 Schreiben lernen d150 Rechnen lernen 						
	Beobachtungspunkt/ Deskriptor	1a. Sensomotorisch (Stadium I & II, Reflexe & 1. Zirkulärreaktion) basal-perzeptiv	1b. Sensomotorisch (Stadium III -VI, 2. & 3. Zirkulärreaktion) konkret-gegenständlich	2a. Präoperativ unmittelbar anschaulich konkret-gegenständlich (Symbolik)	2b. Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend) konkret-vorstellend (Anschauung)	3. Konkret-operativ begrifflich-abstrakt
	Name		C F K M N	C F K M N	C F K M N	C F K M N
Planung: Inhalte bezogen auf die Lernniveaus	a.) Fertigkeiten erwerben, um Symbole, Zeichen und Buchstaben zu schreiben		Kritzelt	Zeichnet Grundbewegungsformen nach	Zeichnet Grundbewegungsformen	Schreibt einzelne Buchstaben
			0 + 0 0	+ 0 + +	+ 0 + +	+ 0 + +
	b.) Fertigkeiten erwerben, um zu zählen und der Grösse nach zu ordnen		Reiht Gegenstände auf	Ordnet Stück-für-Stück zu	Ordnet 1:1 zu	Erfasst Mengen (Kardinal)
			+ 0 0 0	+ 0 + +	+ 0 + +	+ 0 + +
	c.) Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen		Ordnet gleiche Farben einander zu	Stellt Paarvergleiche an	Erfasst zwei Merkmale von Gegenständen	Führt Reihen fort (Gesetzmässigkeit erkennen)
			+ 0 + +	0 0 0 +	+ 0 + +	- 0 + -

Beobachtungsschwerpunkt Lektion 7: Lernen und Wissensanwendung <ul style="list-style-type: none"> d177 Entscheidungen treffen d161 Aufmerksamkeit lenken d150 Rechnen lernen 						
	Beobachtungspunkt/ Deskriptor	1a.	1b.	2a.	2b.	3.
		Sensomotorisch (Stadium I & II, Reflexe & 1. Zirkulärreaktion) basal-perzeptiv	Sensomotorisch (Stadium III -VI, 2. & 3. Zirkulärreaktion) konkret-gegenständlich	Präoperativ unmittelbar anschaulich konkret-gegenständlich (Symbolik)	Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend) konkret-vorstellend (Anschauung)	Konkret-operativ begrifflich-abstrakt
Name			C F K M N	C F K M N	C F K M N	C F K M N
Planung: Inhalte bezogen auf die Lernniveaus	a.) Entscheidung treffen		Entscheidet sich für einen Gegenstand	Entscheidet sich mit Hilfe einer bildlichen Darstellung für eine Aufgabe	Akzeptiert die Entscheidung	Schätzt Auswirkungen ab (lehnt Auswahl ab)
			+ + + + +	0 0 0 0 0	+ + + + +	0 0 0 0 0
	b.) Aufmerksamkeit lenken		Hält die Aufmerksamkeit beim Gegenstand	Hält die Aufmerksamkeit bei der Tätigkeit	Führt eine Tätigkeit zu Ende	Verfolgt die Zielsetzung bei der Tätigkeit
			+ + - + +	+ + - + +	0 + - + +	0 + - + +
	c.) Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen		Ordnet Stück-für-Stück zu mit Gegenständen	Ordnet Stück-für-Stück zu mit bildlichen Darstellungen	Erfasst Merkmale von Gegenständen	Führt Seriationsreihen fort
			0 0 + 0 0	0 0 0 0 0	0 + 0 + +	0 0 0 + 0
	d.) Lernen durch Handlung, die zwei oder mehr Objekte in Beziehung setzen, mit Berücksichtigung spezifischer Merkmale				Setzt zwei Gegenstände in Beziehung und verfolgt den Gebrauchswert	
					0 0 0 0 0	

Beobachtungsschwerpunkt Lektion 8: Lernen und Wissensanwendung														
• d150 Rechnen lernen														
Name	Beobachtungspunkt/ Deskriptor	1a. Sensomotorisch (Stadium I & II, Reflexe & 1. Zirkulärreaktion) basal-perzeptiv	1b. Sensomotorisch (Stadium III -VI, 2. & 3. Zirkulärreaktion) konkret-gegenständlich	2a. Präoperativ unmittelbar anschaulich konkret-gegenständlich (Symbolik)	2b. Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend) konkret-vorstellend (Anschauung)	3. Konkret-operativ begrifflich-abstrakt								
	C	F	K	M	N	C	F	K	M	N	C	F	K	M
Planung: Inhalte bezogen auf die Lernniveaus	a1.) Fertigkeiten erwerben, um zu zählen und der Grösse nach zu ordnen.		Ordnet Stück-für-Stück zu.	Ordnet 1:1 zu.	Erfasst Mengen (Kardinal).		Benennt Ziffern mit dem Zahlwort.							
			+ + +	+ + +	+ + +	+ + +								
	a2.)		Unterscheidet zwischen einem und vielen Gegenständen.	Ordnet geordneten Mengen die Begriffe mehr und weniger zu.	Ordnet ungeordneten Mengen die Begriffe mehr und weniger zu.		Ordnet Ziffern die Begriffe mehr und weniger zu.							
			+ + +	+ + +	- + -	0 0 0								
	a3.)				Zählt bis 10.	Zählt bis 20.	Zählt von 10 rückwärts.	Zählt von 20 rückwärts.						
					C F K M N C F K M N	C F K M N C F K M N	C F K M N C F K M N	C F K M N C F K M N						
					+ + + + + + +	+ + + + + + +	+ + - - + -	+ + - - + -						
	a4.)						Benennt Vorgänger / Nachfolger.							
							+ + +							

Beobachtungsschwerpunkt Lektion 9: Lernen und Wissensanwendung															
• d150 Rechnen lernen															
	Beobachtungspunkt/ Deskriptor	1a. Sensomotorisch (Stadium I & II, Reflexe & 1. Zirkulärreaktion) basal-perzeptiv	1b. Sensomotorisch (Stadium III -VI, 2. & 3. Zirkulärreaktion) konkret-gegenständlich	2a. Präoperativ unmittelbar anschaulich konkret-gegenständlich (Symbolik)	2b. Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend) konkret-vorstellend (Anschauung)	3. Konkret-operativ begrifflich-abstrakt									
		Name	C	F	K	M	N	C	F	K	M	N	C	F	K
Planung: Inhalte bezogen auf die Lernniveaus	a.) Fertigkeiten erwerben, um zu zählen und der Grösse nach zu ordnen		Erkennt aus zwei Gegenständen den Grösseren	Ordnet durch Versuch/Irrtum der Grösse nach	Ordnet durch Paarvergleiche der Grösse nach	Ordnet der Grösse nach									
				+ 0 + +	0 0 0 0	+ 0 0 +	- 0 + -								
	b1.) Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen b2.)				Ordnet Gegenstände nach deren Gebrauch-PSWert	Erfasst Merkmale von Gegenständen (Klassifikation nach einem Aspekt)	Führt multiple Klassifikation aus								
					0 0 0 0	+ 0 + +	- 0 + -								
							Bildet Kategorien nach	Farbe		Form					
	b3.)							C F K M N	C F K M N	C F K M N	C F K M N				
								+ 0 + +	+ 0 + +	+ 0 + +	+ 0 + +				
				Trennt zwei Gegenstände	Zerlegt gegenständliche Mengen	Zerlegt Mengen	Zerlegt Ziffern								
				+ 0 + +	+ 0 + +	- 0 + -	- 0 - -								

Beobachtungsschwerpunkt Lektion 10: Lernen und Wissensanwendung • d145 Schreiben lernen • d140 Lesen lernen														
Name	Beobachtungspunkt/ Deskriptor	1a. Sensomotorisch (Stadium I & II, Reflexe & 1.Zirkulär-reaktion) basal-perzeptiv	1b. Sensomotorisch (Stadium III -VI, 2. & 3..Zirkulärreaktion) konkret-gegenständ- lich	2a. Präoperativ unmittelbar anschaulich konkret-gegenständlich (Symbolik)	2b. Präoperativ mittelbar anschaulich (vor- stellend) konkret-vorstellend (Anschauung)	3. Konkret-operativ begrifflich-abstrakt								
	C	F	K	M	N	C	F	K	M	N	C	F	K	M
Planung: Inhalte bezogen auf die Lernniveaus	a.) Fertigkeiten erwerben, um Schreibgeräte zu be- nützen		Hält das Schreibgerät korrekt	Wendet ausreichend Druck an	Führt das Schreibgerät gezielt									
			- + 0 + +	- - 0 + + Zuviel Druck Zuwenig Druck	- + 0 + +									
	b.) Kann Situationen gra- fisch ausdrücken		Kritzelt	Zeichnet Grundbewe- gungsformen (Kreis, Strich waagrecht/ senkrecht/diagonal-Wel- len)	Reiht Formen adaptiv an- einander	Zeichnet Figuren aus der Vorstellung								
			+ 0 0 0 0	- + 0 + +	- + 0 + +	- - 0 + +								
c.) Fertigkeiten erwerben, um Symbole, Zeichen und Buchstaben zu schreiben			Schreibt seinen Namen ab	Schreibt seinen Namen ab	Schreibt einen Laut als Buchstabe									
			- + - + +	- + 0 + +	- + 0 + -									
d.) Fertigkeiten erwerben, um Symbole zu er-ken- nen, ein-schliesslich Zif- fern, Bildsymbole, Zei- chen, Buchstaben des Alphabets und Wörter		Entnimmt Gegenstän- den die Bedeutung	Gibt eigenen Zeichnun- gen eine Bedeutung	Entnimmt Piktogrammen die Bedeutung	Liest einzelne Wörter									
		0 + 0 + +	- + 0 + +	- + 0 0 0 Bezug zur Geschichte: - + 0 0 0	- + 0 + -									

11.9 Ausgefüllte Beobachtungsbögen Kindergarten Tobelacker

Beobachtungsschwerpunkt Lektion 1: Lernen und Wissensanwendung																										
<ul style="list-style-type: none"> d120 Andere bewusste sinnliche Wahrnehmung d133 Sprache erwerben 																										
	Beobach- tungs-punkt/ Deskriptor	1a. Sensomotorisch (Stadium I & II, Reflexe & 1.Zirkulärreaktion) basal-perzeptiv					1b. Sensomotorisch (Stadium III -VI, 2. & 3.Zirkulärreaktion) konkret-gegenständlich					2a. Präoperativ unmittelbar anschaulich konkret-gegenständlich (Symbolik)					2b. Präoperativ mittelbar anschaulich konkret-vorstellend (Anschauung)					3. Konkret-operativ begrifflich-abstrakt				
		CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV
Planung: Inhalte bezogen auf die Lernniveaus	a.) Orales explo- rieren	Verweilt beim oralen Ex- plorieren					Nimmt Gegenstände in den Mund																			
		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+															
	b.) Berühren	Zeigt Reaktionen bei Be- rührungen					Greift nach Gegenstän- den					Identifiziert Gegenstände über Berührung. Benennt mit entsprechendem Piko- togramm					Identifiziert Gegenstand über Berührungen					Identifiziert Eigenschaften von Gegenstand über Be- rührungen				
		0	0	0	0	0	+	+	+	+	+	+	0	0	+	+	+	-	+	-	-	0	0	0	0	0
	c.) Riechen	Zeigt sichtbares Einatmen durch die Nase.					Führt Gegenstände zur Nase oder Nase zum Ge- genstand					Stellt Assoziationen mit Gegenständen her und verbindet sie mit Piko- grammen					Identifiziert Geruch und benennt die Frucht					Identifizieren Duftmerk- male				
		+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	0	0	0	0	0	+	0	+	0	0	+	0	0	0	+
	d.) Schmecken	Zeigt Reaktion auf Esswa- ren im Mund										Identifizieren Geschmack und verbindet ihn mit Piko- togrammen					Identifiziert Geschmack und benennt die Frucht					Identifiziert Geschmacks- merkmale				
		+	+	+	+	+						+	0	0	+	0	+	0	+	0	0	0	0	0	0	0
	e.) Einzelne Wör- ter oder be- deutungs-volle Symbole er- werben						Ordnet bekannte Früchte einander zu (mind. eine: Apfel, Birne, Orange, Pflaume, Erdbeere)					Verbindet bekannte Früchte mit Fotos (mind. eine: Apfel, Birne, Orange, Pflaume, Erd- beere)					Verbindet bekannte Früchte mit Piko-gram- men (mind. eine: Apfel, Birne, Orange, Pflaume, Erdbeere)					Benennt (Wort oder Ge- bärde) bekannte Früchte (mind. eine: Apfel, Birne, Orange, Pflaume, Erd- beere)				
							0	0	0	0	0	+	+	+	+	+	+	0	0	+	+	0	0	+	-	+

Beobachtungsschwerpunkt Lektion 2: Lernen und Wissensanwendung																												
<ul style="list-style-type: none"> d132 Informationen erwerben d133 Sprache erwerben 																												
	Beobachtungspunkt/ Deskriptor	1a.	1b.					2a.					2b.					3.										
		Sensomotorisch (Stadium I & II, Reflexe & 1.Zirkulärreaktion) basal-perzeptiv	Sensomotorisch (Stadium III -VI, 2. & 3.Zirkulärreaktion) konkret-gegenständlich					Präoperativ unmittelbar anschaulich konkret-gegenständlich (Symbolik)					Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend) konkret-vorstellend (Anschauung)					Konkret-operativ begrifflich-abstrakt										
	Name		CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV						
Planung: Inhalte bezogen auf die Lernniveaus	a.) d132 Informationen erwerben												Stellt mit Hilfe des Bilderbuchs verbale Fragen	Stellt verbale Fragen in Bezug auf den vorgegebenen Inhalt	Stellt W-Fragen in Bezug auf den vorgegebenen Inhalt													
													0	0	0	0	0	+	+	-	-	-	+	+	0	0	0	
	b.) Wörter zu Sätzen kombinieren		Bildet zu einem gezeigten Gegenstand ein passendes Wort					Bildet in einer konkreten Situation einen passenden Satz	Bildet zu einem gezeigten Piktogramm des Gegenstandes einen passenden Satz	Bildet einen Satz zur Geschichte																		
			+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	+	0	0	0	
	c.) Syntax erwerben		Unterscheidet zwischen einem und vielen Gegenständen					Bildet anhand von zwei gezeigten gleichen Piktogrammen die Mehrzahl	Bettet anhand von zwei gezeigten gleichen Piktogrammen die Mehrzahl in einen Satz ein	Bettet die Mehrzahl in einen Satz ein																		
			+	+	+	+	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	+	0	0	0	
	d.) Einzelne Wörter oder bedeutungs-volle Symbole erwerben																						Benennt (Wort oder Gebärde) bekannte Früchte (mind. eine: Apfel, Birne, Orange, Pflaume, Erdbeere)					
																							+	+	-	-	+	

Beobachtungsschwerpunkt Lektion 3: Lernen und Wissensanwendung																														
<ul style="list-style-type: none"> d135 Üben d150 Rechnen lernen d140 lesen lernen 																														
	Beobachtungspunkt/ Deskriptor	1a. Sensomotorisch (Stadium I & II, Reflexe & 1.Zirkulärreaktion) basal-perzeptiv					1b. Sensomotorisch (Stadium III -VI, 2. & 3.Zirkulärreaktion) konkret-gegenständlich					2a. Präoperativ unmittelbar anschaulich konkret-gegenständlich (Symbolik)					2b. Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend) konkret-vorstellend (Anschauung)					3. Konkret-operativ begrifflich-abstrakt								
		CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV									
Planung: Inhalte bezogen auf die Lernniveaus	a1.) Eine Textstelle einüben						Drückt auf den Big Mac/Go Talk drücken						Drückt den Big Mac /Go Talk auf ein Signal hin						Bedient den Go Talk im richtigen Moment						Spricht, sich wiederholende Textstellen mit					
							+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+	-	+	-	0	0	0	+	0	0				
	a2.)																					Wiederholt die Abfolge der Wochentage mehrfach								
																						0	0	+	0	0				
	b.) Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen						Ordnet die Tagesfarben einander zu						Ordnet die Tagesfarben in der korrekten Reihenfolge wiederholt						Ordnet die Tagesfarben den Wochentagen zu						Zählt die Wochentage in der korrekten Reihenfolge auf					
							+	+	+	+	+	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	c.) Fertigkeiten erwerben, um Symbole zu erkennen, einschliesslich Ziffern, Bildsymbole, Zeichen, Buchstaben des Alphabets und Wörter											Erkennt Buchstaben, die in seinem Namen vorkommen durch visuelles vergleichen (Formerfassung)						Erkennt Buchstaben, die in seinem Namen vorkommen und benennt sie						Erkennt einzelne Buchstaben und benennt sie						
												+	+	+	+	+	0	+	+	0	0	+	-	-	+	0				

Beobachtungsschwerpunkt Lektion 4: Lernen und Wissensanwendung																						
<ul style="list-style-type: none"> d130 Nachmachen, nachahmen d163 Denken 																						
	Beobachtungspunkt/ Deskriptor	1a. Sensomotorisch (Stadium I & II, Reflexe & 1.Zirkulärreaktion) basal-perzeptiv	1b. Sensomotorisch (Stadium III -VI, 2. & 3.Zirkulärreaktion) konkret-gegenständlich					2a. Präoperativ unmittelbar anschaulich konkret-gegenständlich (Symbolik)					2b. Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend) konkret-vorstellend (Anschauung)					3. Konkret-operativ begrifflich-abstrakt				
			CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV
Planung: Inhalte bezogen auf die Lerninhalte	Name																					
	a1.) Handlungen nachmachen, nachahmen		Bewegt sich zur Musik					Ahmt Bewegungen unmittelbar nach					Ahmt Bewegungsfolgen nach					Ahmt Bewegungsfolgen aus der Erinnerung nach				
	a2.) -							Ahmt Körperpositionen unmittelbar nach										Ahmt Körperpositionen aus der Erinnerung nach				
b.) So-tun-als-ob		Bewegt sich während andere SuS sich auch bewegen					Übernimmt die Bewegungen der anderen SuS					Stellt sich Personen, Orte, Dinge oder Ereignisse aus der Geschichte vor und beschäftigt sich damit					Leitet sich die Handlung aus Erzählungen ab und setzen sie um					

Beobachtungsschwerpunkt Lektion 5: Lernen und Wissensanwendung																				
<ul style="list-style-type: none"> d163 Denken d150 Rechnen lernen d145 Schreiben lernen 																				
	Beobachtungspunkt/ Deskriptor	1a. Sensomotorisch (Stadium I & II, Reflexe & 1.Zirkulärreaktion) basal-perzeptiv	1b. Sensomotorisch (Stadium III -VI, 2. & 3.Zirkulärreaktion) konkret-gegenständlich	2a. Präoperativ unmittelbar anschaulich konkret-gegenständlich (Symbolik)	2b. Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend) konkret-vorstellend (Anschauung)	3. Konkret-operativ begrifflich-abstrakt														
	Name		CL FD RL RM SV	CL FD RL RM SV	CL FD RL RM SV	CL FD RL RM SV	CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV				
Planung: Inhalte bezogen auf die Lernniveaus	a.) Vermutungen anstellen			Stellt Vermutungen an	Ergänzt unvollständige Tatsachen	Löst Rätsel														
				-	+	+					0	+	+	-		-				
	b.) Hypothesen anstellen				Bildet Hypothesen	Begründet Behauptungen														
								+	+	-		-	0	+	0		0			
	c.) Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen		Reiht Gegenstände auf	Stellt Paarvergleiche an	Bildet Reihen aus der Vorstellung	Baut logische Reihen auf														
					+	+	+		+		+		0	0	0		0			
	d.) Fertigkeiten erwerben, um Schreibgeräte zu benutzen		Hält das Schreibgerät korrekt	Wendet ausreichend Druck an	Führt das Schreibgerät gezielt	Stellt etwas zeichnerisch symbolisch dar														
					+	-	-		-			+	-	-		0	+	-	-	
				Zu viel Druck					+											
				Zu wenig Druck																
								+		+	+									

Beobachtungsschwerpunkt Lektion 6: Lernen und Wissensanwendung																										
<ul style="list-style-type: none"> d145 Schreiben lernen d150 Rechnen lernen 																										
	Beobachtungspunkt/ Deskriptor	1a. Sensomotorisch (Stadium I & II, Reflexe & 1.Zirkulärreaktion) basal-perzeptiv					1b. Sensomotorisch (Stadium III -VI, 2. & 3.Zirkulärreaktion) konkret-gegenständlich					2a. Präoperativ unmittelbar anschaulich konkret-gegenständlich (Symbolik)					2b. Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend) konkret-vorstellend (Anschauung)					3. Konkret-operativ begrifflich-abstrakt				
		CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV					
Planung: Inhalte bezogen auf die Lernniveaus	Name																									
	a.) Fertigkeiten erwerben, um Symbole, Zeichen und Buchstaben zu schreiben						Kritzelt					Zeichnet Grundformen der Schrift (Strich horizontal, vertikal, diagonal, Kreis) nach					Zeichnet Grundformen der Schrift (Strich horizontal, vertikal, diagonal, Kreis)					Schreibt einzelne Buchstaben				
							0 0 + + +					+ 0 + 0 -					+ - + 0 0					+ - + - -				
	b.) Fertigkeiten erwerben, um zu zählen und der Grösse nach zu ordnen						Reiht Gegenstände auf					Ordnet Stück-für-Stück zu					Ordnet 1:1 zu					Erfasst Mengen (Kardinal)				
							+ + 0 0 0					+ + + 0 +					+ - + + +					0 0 + 0 0				
	c.) Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen						Ordnet gleiche Farben einander zu					Stellt Paarvergleiche an					Erfasst zwei Merkmale von Gegenständen					Führt Reihen fort (Gesetzmässigkeit erkennen)				
							+ + + + +					+ + 0 0 0					- - - - -					- - - - -				

Beobachtungsschwerpunkt Lektion 7: Lernen und Wissensanwendung																					
<ul style="list-style-type: none"> d177 Entscheidungen treffen d161 Aufmerksamkeit lenken d150 Rechnen lernen 																					
	Beobachtungspunkt/ Deskriptor	1a. Sensomotorisch (Stadium I & II, Reflexe & 1.Zirkulärreaktion) basal-perzeptiv	1b. Sensomotorisch (Stadium III -VI, 2. & 3.Zirkulärreaktion) konkret-gegenständlich	2a. Präoperativ unmittelbar anschaulich konkret-gegenständlich (Symbolik)	2b. Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend) konkret-vorstellend (Anschauung)	3. Konkret-operativ begrifflich-abstrakt															
	Name						CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV
Planung: Inhalte bezogen auf die Lernniveaus	a.) Entscheidung treffen		Entscheidet sich für einen Gegenstand	Entscheidet sich für eine Aufgabe mit Hilfe einer bildlichen Darstellung	Akzeptiert die Entscheidung	Schätzt Auswirkungen ab (Lehnt Auswahl ab)															
			+ - + + +	+ - + + +	+ 0 - 0 0	0 0 0 0 0															
	b.) Aufmerksamkeit lenken		Hält die Aufmerksamkeit beim Gegenstand	Hält die Aufmerksamkeit bei der Tätigkeit	Führt eine Tätigkeit zu Ende	Verfolgt die Zielsetzung bei der Tätigkeit															
			+ + + - -	+ 0 - - -	+ + - - -	+ 0 - - -															
	c.) Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen		Ordnet Stück-für-Stück zu mit Gegenständen	Ordnet Stück-für-Stück zu mit bildlichen Darstellungen	Erfasst Merkmale von Gegenständen	Führt Seriationsreihen fort															
			+ + + + +	0 0 - 0 0	0 0 0 0 0	+ - - - -															

Beobachtungsschwerpunkt Lektion 9: Lernen und Wissensanwendung																									
• d150 Rechnen lernen																									
	Beobachtungspunkt/ Deskriptor	1a. Sensomotorisch (Stadium I & II, Reflexe & 1.Zirkulärreaktion) basal-perzeptiv	1b. Sensomotorisch (Stadium III -VI, 2. & 3.Zirkulärreaktion) konkret-gegenständlich					2a. Präoperativ unmittelbar anschaulich konkret-gegenständlich (Symbolik)					2b. Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend) konkret-vorstellend (Anschauung)					3. Konkret-operativ begrifflich-abstrakt							
			CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV			
	Name																								
Planung: Inhalte bezogen auf die Lernniveaus	a.) Fertigkeiten erwerben, um zu zählen und der Grösse nach zu ordnen		Erkennt aus zwei Gegenständen den Grösseren	Ordnet durch Versuch/Irrtum der Grösse nach	Ordnet durch Paarvergleiche der Grösse nach	Ordnet der Grösse nach																			
			+ + + + +	0 0 0 + +	+ + + - +	0 0 0 - 0																			
	b1.) Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen		Ordnet Gegenstände nach deren Gebrauchswert	Erfasst Merkmale von Gegenständen (Klassifikation nach einem Aspekt)	Führt multiple Klassifikation aus																				
			0 0 0 0 0	+ + + + +	- - - - -																				
	b2.)		Bildet Kategorien																						
			Farbe	Form																					
b3.)		Trennt zwei Gegenstände	Zerlegt gegenständliche Mengen	Zerlegt Mengen	Zerlegt Ziffern																				
		0 0 0 0 0	+ + + + -	+ - + - -	- - + - -																				

Beobachtungsschwerpunkt Lektion 10: Lernen und Wissensanwendung																										
<ul style="list-style-type: none"> d145 Schreiben lernen d140 Lesen lernen 																										
	Beobachtungspunkt/ Deskriptor	1a. Sensomotorisch (Stadium I & II, Reflexe & 1. Zirkulärreaktion) basal-perzeptiv					1b. Sensomotorisch (Stadium III -VI, 2. & 3. Zirkulärreaktion) konkret-gegenständlich					2a. Präoperativ unmittelbar anschaulich konkret-gegenständlich (Symbolik)					2b. Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend) konkret-vorstellend (Anschauung)					3. Konkret-operativ begrifflich-abstrakt				
		CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV	CL	FD	RL	RM	SV					
Planung: Inhalte bezogen auf die Lernniveaus	a.) Fertigkeiten erwerben, um Schreibgeräte zu benutzen		Hält das Schreibgerät korrekt					Wendet ausreichend Druck an					Führt das Schreibgerät gezielt													
			+ - - - -					+ - - - - Zu viel Druck + Zu wenig Druck + + +					+ - - - -													
	b1.) Fertigkeiten erwerben, um Symbole, Zeichen und Buchstaben zu schreiben		Kritzeln					Zeichnet Grundformen der Schrift (Strich horizontal, vertikal, diagonal, Kreis)					Reiht Formen adaptiv aneinander					Zeichnet Figuren aus der Vorstellung								
			+ + + + +					+ - - - -					+ + + 0 0					+ - - - -								
	b2.)							Schreibt seinen Namen ab					Schreibt seinen Namen					Schreibt einen Laut als Buchstabe								
								+ + + + +					+ - + + +					0 0 0 0 0								
	c.) Fertigkeiten erwerben, um Symbole zu erkennen, einschliesslich Ziffern, Bildsymbole, Zeichen, Buchstaben des Alphabets und Wörter		Entnimmt Gegenständen die Bedeutung					Gibt eigenen Zeichnungen eine Bedeutung					entnimmt Piktogrammen die Bedeutung					Liest einzelne Wörter								
			0 0 0 0 0					+ + + + +					+ + + + + In Bezug zur Geschichte: + + 0 - -					- - - - -								

11.10 Vorlage Ereignisstichprobe der unspezifischen Beobachtungspunkte

<ul style="list-style-type: none"> <i>d110 Zuschauen</i> <i>d115 Zuhören</i> <i>d132 Informationen erwerben</i> <i>d160 Aufmerksamkeit fokussieren</i> <i>d161 Aufmerksamkeit lenken</i> 						
	Beobachtungspunkt/ Deskriptor	Name	Name	Name	Name	Name
Beobachtung : übergreifende Lernziele	Wendet den Blick gezielt zu etwas hin					
	Hält den Blick bei der Tätigkeit					
	Verfolgt die Tätigkeit mit dem Blick					
	Nimmt die akustische Reizquelle wahr					
	Wendet die Aufmerksamkeit zum akustischen Reiz					
	Beschäftigt sich nicht mit anderen Dingen					
	Beantwortet Verständnisfragen zu den genannten Inhalten					
	Stellt verbale Fragen					
	Stellt W-Fragen					
	Nimmt Berührungen/ Empfindungen auf seinem Körper wahr					
	Zeigt Reaktionen auf diese Berührungen					
	Nimmt Veränderungen/ Bewegungen in seinem Greiffeld wahr					
	Zeigt Reaktionen auf diese Veränderungen					
	Reagiert auf direkte Ansprache					
	Nimmt Veränderungen/ Bewegungen in der Umgebung wahr					
	Zeigt Reaktionen auf diese Veränderungen					
	Fühlt sich bei einer allgemeinen Ansprache auch angesprochen					
Hält die Aufmerksamkeit bei der Tätigkeit/ Gegenstand						
Führt eine Tätigkeit zu Ende						

11.11 Tabelle Beobachtungs- und Beurteilungsfehler

(Jäger, 2009, S. 23)

Beobachtungs- & Beurteilungsfehler	Erklärung
Untersch. Interpretation des Vorgangs	Was vordergründig als offensichtlich erscheint (z.B. Gewalt im Pausenhofgeschehen) wird von unterschiedlichen Personen unterschiedlich interpretiert.
Untersch. Interpretation formal-syntaktischer Merkmale	Wenn eine Person sich mit der Aussage rechtfertigt „Ich habe nicht gesagt, dass ich mich nicht unhöflich verhalten habe!“ bleibt unklar, ob sie damit meint, sie sei unhöflich gewesen. Es fällt demnach auf Grund der doppelten Verneinung schwer, die tatsächliche Aussage zu erkennen.
Gedächtnisproblem	Dieses Phänomen entspricht den Gedächtnisproblemen, wie sie aus dem Alltag bekannt sind: Phänomene sind nicht mehr präsent, man hat Probleme, sich an bestimmte Sachverhalte zu erinnern. Diese Tatsache des Gedächtnisverlusts lässt sich zum Teil durch Stress oder das Alter erklären.
Erinnerungsfehler oder Erinnerungsverzerrung	Wenn man sich nicht mehr korrekt an Gegebenheiten erinnern kann, den zeitlichen Ablauf von Ereignisfolgen durcheinander bringt oder Begebenheiten im Nachhinein eine grössere oder kleinere Bedeutung als ursprünglich beimisst, so liegt diese Art von Fehlern vor.
Mangelnde Sorgfalt	Handelt ein Beamter so, dass seine Entscheidungen zum Nachteil von bestimmten Personen führen und kann ihm nachgewiesen werden, dass er das Gesetz nicht korrekt angewendet hat, so liegt eine Verletzung der Sorgfaltspflicht vor. Solche Fehler erfolgen im Kleinen, wenn SuS die Aufgabe haben, einen Text abzuschreiben, diese aber dabei Fehler produzieren.
Unaufmerksamkeit	Lehrkräfte kennen das genauso wie Schülerinnen und Schüler aus deren Sicht: Ein Text soll abgeschrieben werden. Das Resultat ist manchmal nicht berauschend, weil durch mangelnde Aufmerksamkeit Texte zustande kommen, die in dieser Art nicht vorlagen.
Defizite der Beobachtung und Selbsterkenntnis	In diesem Kapitel steht die Frage im Vordergrund „Was weiss ich über mich, und zwar hinsichtlich der eigenen Befähigung zum Beobachten und Beurteilen?“ Dabei ist klar geworden, dass es durchaus zu Fehlern in der Beobachtung kommen kann, wenn man allgemeine Defizite in der Fähigkeit zum Beobachten hat (der Beobachter ist einfach nicht dazu in der Lage, bestimmte Sachverhalte wahrzunehmen) und auch nicht erkennt, dass diese Defizite existieren.
Tendenz zur konsistenten Darstellung	Von einer konsistenten Darstellung spricht man dann, wenn eine Darstellung durchgängig in die gleiche Richtung erfolgt. Übertragen auf die Beobachtung bedeutet dies, dass ein Beobachter bereits bei der Beobachtung

	die zu beobachtenden Merkmale konsistent wahrnimmt, obwohl sie in Wirklichkeit nicht konsistent sind oder bei der Beurteilung ein „rundes Urteil“ abgibt, obwohl auch Sachverhalte zu nennen wären, die deutlich machen, dass Abweichungen von dieser gedachten Konsistenz vorliegen.
Logischer Fehler: implizite Persönlichkeitstheorie	Jeder beobachtet die Welt aus seiner eigenen Position. Jeder hat auch mehr oder minder seine eigene Theorie über die Persönlichkeit anderer Personen. Diese Theorie ist eher implizit. Zu dieser Theorie kann gehören, dass Personen der Ansicht sind, dass gutmütige Menschen auch eine allgemeine und hohe soziale Kompetenz besitzen. Aus dieser Theorie heraus entstehen dann entsprechend „gefärbte“ Beobachtungen und Urteile, welche die Logik der impliziten Theorie enthalten. Man spricht auch von einem logical-error-effect.
Haloeffekt	Wenn eine einzelne Eigenschaft einer Person alle anderen Eigenschaften überstrahlt, dann spricht man vom Halo-Effekt. Der Begriff ist mit Hofeffekt identisch und leitet sich aus dem Griechischen ab (Hålos = Lichthof, engl. Halo-effect). Dieser Effekt bezieht sich auf die Wahrnehmung, wie die Beurteilung gleichermassen.
Ankereffekt	Wir alle kennen die Aussagen, welche Optimisten äussern: „Das Glas ist halb voll“. Dem gegenüber wird die Aussage von Pessimisten gehandelt „Das Glas ist halb leer“. Beide Aussagen gehen von einer jeweils unterschiedlichen Verankerung der Aussagen aus; diese Verankerungen entsprechen einer Justierung.
Auffassung von Beobachter und beobachteter Person sind unterschiedlich	Die in der Überschrift benannte Situation entspricht Bedingungen, die nahezu alle Erzieher kennen. Beobachter und Beobachteter haben bezüglich des gleichen Verhalts eine andere Auffassung und kommen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen.
Absichtliche Verfälschung: Lügen, Dissimulation, Simulation	Das Lügen bezieht sich auf Situationen, in denen Sachverhalte behauptet werden, die entweder so nicht stattgefunden haben oder deren Existenz nicht bewiesen werden kann. Das Herunterspielen oder Bagatellisieren des von einem Beobachteten gezeigten Verhaltens bezeichnet man als Dissimulation. Simulation dagegen entspricht dem Vortäuschen von nicht vorhandenen Merkmalen.
Tendenz zur sozial erwünschten Antwort (social desirability)	Fragt man Menschen, ob sie gelegentlich lügen, so antwortet eine grössere Anzahl der Personen im Sinne der sozialen Norm: Sie verneinen dies. Man lügt nämlich nicht! Eine Beobachtung, die auf einer solchen Verhaltensweise beruht, unterliegt einer Verfälschung im Sinne der sozialen Erwünschtheit (social desirability effect).
Tendenz zur unkritischen Zustimmung	Man versteht darunter die stillschweigende und widerspruchslose Hinnahme eines Verhaltens durch einen Beobachter, ohne dieses Verhalten

	kritisch zu hinterfragen. Das Verhalten wird vom Beobachter als wahr akzeptiert. Die Beobachtung wird entsprechend in ein Urteil übernommen (Ja-Sagen).
Tendenz zur unkritischen Ablehnung	Damit ist die Ablehnung dessen gemeint, was ein Beobachter wahrnimmt. Ein Beobachter negiert demnach, was er gesehen hat. Dementsprechend geht diese Beobachtung auch nicht in ein Urteil ein (Nein-Sagen).
Tendenz zu extremen Beobachtungen und Beurteilungen	Extreme Beobachtungen und Beurteilungen sind solche, bei denen Beobachter und Urteiler Personen in solche Kategorien wie „gut“ oder „schlecht“, „bestanden“ oder „nicht bestanden“ einteilen. Eine weitere Differenzierung findet nicht statt. Man spricht hier auch von Schwarz-Weiss-Denken bzw. Entweder-Oder-Reaktion.
Tendenz zu undifferenzierten Beobachtungen und Beurteilungen	Wenn es nicht gelingt, die Personen, welche es zu beobachten und zu beurteilen gilt, entlang eines Merkmalspektrums hinsichtlich eines oder mehrerer Merkmale zu unterscheiden, dann liegen durchaus solche Fehler der undifferenzierten Beobachtung bzw. Beurteilung vor.
Tendenz zur Mitte, Ambivalenz	Personen, die bereits bei der Beobachtung und dann später bei der Beurteilung das Nebeneinander von gegensätzlichen Merkmalen zulassen, handeln ambivalent, wenn sich real eine Entscheidung <i>zwischen Etwas</i> herbeiführen liesse. Ihr Handeln entspricht dann einer Tendenz der Mitte, weil sie sich nicht für oder gegen Etwas entscheiden können.
Positions- und serialer Effekt	Ist das Resultat einer Beobachtung oder Beurteilung davon abhängig, an welcher Position der Beobachtungen insgesamt, diese bei einer Person oder bei mehreren Personen gemacht werden, dann handelt es sich um einen Positions- oder serialen Effekt. Ein spezieller Teileffekt in diesem Kontext ist der <i>primacy effect</i> . Dabei lässt sich ein Beobachter oder Beurteiler insbesondere vom ersten Eindruck leiten. Wird dagegen eine Beobachtung oder eine Bewertung sehr stark oder ausschliesslich vom letzten Eindruck beeinflusst, spricht man vom <i>recency effect</i> .
Ähnlichkeits- oder Kontrasteffekt	Werden eigene Persönlichkeitsmerkmale bei Beobachtungen und Beurteilungen dazu herangezogen, Einschätzungen von anderen Personen vorzunehmen, so erfolgen diese manchmal nach dem Prinzip der Ähnlichkeit oder des Unterschieds (Kontrast): Die Person ist mir ähnlich oder diese unterscheidet sich von mir hinsichtlich bestimmter Merkmale.
Rosenthal- oder Pygmalioneffekt	Beobachter und Beurteiler, die von Beobachteten in ihrer Funktion erkannt werden können, senden durchaus an die beobachteten Personen subtile Signale, wenn sie ein bestimmtes Ereignis für wünschenswert halten. Dadurch wird bei den beobachteten Personen ein Verhalten provoziert, das als erwünscht gilt.

11.12 Auswertungsraster zu den Aneignungsmöglichkeiten der SuS

Legende:

I ⇒ höchstes erfasstes Niveau im jeweiligen Item der 4. Ebene

V ⇒ Niveau konnte nicht erfasst werden

X ⇒ der tiefste formulierte Deskriptor des Items der 4. Ebene wurde nicht erfüllt

<i>d120 Andere bewusste sinnliche Wahrnehmung</i>																														
	CI					FS					KG					MZ					NJ									
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3					
Orales explorieren		I					V					I					V					V								
Berühren		I							I			I							I		V	V	V	V	V					
Riechen	I									I		I	V	V	V					I		I								
Schmecken	I									I	I									I	I		V	V	V					
<i>d130 Nachmachen, nachahmen</i>																														
	CI					FS					KG					MZ					NJ									
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3					
Handlungen nachmachen, nachahmen		I							I	V			I					I	I	V			I	V	V					
																		I		V			I	V	V					
<i>d132 Informationen erwerben</i>																														
	CI					FS					KG					MZ					NJ									
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3					
Informationen erwerben			-	-	-								X					-	-	-			X					V	V	V

<i>d133 Sprache erwerben</i>																									
	CI					FS					KG					MZ					NJ				
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3
Einzelne Wörter oder bedeutungsvolle Symbole erwerben		X																							
Wörter zu Sätzen kombinieren	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-										
Syntax erwerben	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-						V	V	V	V	V
<i>d135 Üben</i>																									
	CI					FS					KG					MZ					NJ				
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3
Textstelle einüben												V	V	V	V										
<i>d140 Lesen lernen</i>																									
	CI					FS					KG					MZ					NJ				
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3
Fertigkeiten erwerben, um Symbole zu erkennen, einschliesslich Ziffern, Bildsymbole, Zeichen, Buchstaben des Alphabets und Wörter		V	X									V	V	V	V										

<i>d145 Schreiben lernen</i>																									
	CI					FS					KG					MZ					NJ				
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3
Fertigkeiten erwerben, um Schreibgeräte zu benützen		X										V	V	V	V										
Fertigkeiten erwerben, um Symbole, Zeichen und Buchstaben zu schreiben													V	V	V										
<i>d150 Rechnen lernen</i>																									
	CI					FS					KG					MZ					NJ				
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3
Fertigkeiten erwerben, um zu zählen und der Grösse nach zu ordnen		-	-	-	-							-	-	-	-										
Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen		-	-	-	-							-	-	-	-					IIIIII				V	V

<i>d161 Aufmerksamkeit lenken</i>																									
	CI					FS					KG					MZ					NJ				
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3
Aufmerksamkeit lenken			I	V	V					I		X								I					I
<i>d163 Denken</i>																									
	CI					FS					KG					MZ					NJ				
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3
So-tun-als-ob		I							I	V			I	V	V				I	V			I	V	V
Vermutungen anstellen			-	-	-				I	V			V	V	V				I	V				I	V
Hypothesen bilden				-	-					I				V	V					I					I
<i>d177 Entscheidungen treffen</i>																									
	CI					FS					KG					MZ					NJ				
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3
Entscheidungen treffen				I	V				I	V				I	V				I	V				I	V

<i>d120 Andere bewusste sinnliche Wahrnehmung</i>																														
	CL					FD					RL					RM					SV									
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3					
Orales explorieren		I					I					I					I					I					I			
Berühren				I	V		I	V						I	V			I					I					I		
Riechen					I		I	V	V	V				I	V		I	V	V	V										I
Schmecken				I	V	I		I	V	V				I	V			I	V	V	I		V	V	V	I		V	V	V
<i>d130 Nachmachen, nachahmen</i>																														
	CL					FD					RL					RM					SV									
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3					
Handlungen nachmachen, nachahmen			I	I	V			I	I	V				I	V		I											I		
					V					V					V															
<i>d132 Informationen erwerben</i>																														
	CL					FD					RL					RM					SV									
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3					
Informationen erwerben					I					I			V					V					V					V		

<i>d133 Sprache erwerben</i>																														
	CL					FD					RL					RM					SV									
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3					
Einzelne Wörter oder bedeutungsvolle Symbole erwerben				I	V			I		V					I				I					I						I
Wörter zu Sätzen kombinieren			I		V					I		I					X										I			
Syntax erwerben		I	V	V	V					I		I	V	V	V		I	V	V	V							X			
<i>d135 Üben</i>																														
	CL					FD					RL					RM					SV									
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3					
Textstelle einüben				I	V		I								I			I										I	V	V
<i>d140 Lesen lernen</i>																														
	CL					FD					RL					RM					SV									
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3					
Fertigkeiten erwerben, um Symbole zu erkennen.				I	I				III					II					I	I			I	I						V

<i>d145 Schreiben lernen</i>																														
	CL					FD					RL					RM					SV									
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3					
Fertigkeiten erwerben, um Schreibgeräte zu benützen				I	I		XX					XX					X					XX								
Fertigkeiten erwerben, um Symbole, Zeichen und Buchstaben zu schreiben			I	II				I	I					X					I	V			I	V						
						V	V							I	V				I	V										
<i>d150 Rechnen lernen</i>																														
	CL					FD					RL					RM					SV									
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3					
Fertigkeiten erwerben, um grundlegende Rechenoperationen auszuführen			I	V	V			I	V	V		I	V	V	V		I	V	V			I	V	V			I	V	V	
		I	V				I	V				I	V				I	V				I	V				I	V		
				I	I				I					I					I					I					I	
						I		I						I					I					I					I	
								I																			V	X		

<i>d161 Aufmerksamkeit lenken</i>																									
	CL					FD					RL					RM					SV				
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3
Aufmerksamkeit lenken					I				I	V		I					X					X			
<i>d163 Denken</i>																									
	CL					FD					RL					RM					SV				
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3
So-tun-als-ob				I	V					I				I	V		I						I		
Vermutungen anstellen					I					I			I					-	-	-			V		
Hypothesen bilden				I	V					I				X					-	-				X	
<i>d177 Entscheidungen treffen</i>																									
	CL					FD					RL					RM					SV				
	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3	1a	1b	2a	2b	3
Entscheidung treffen				I	V		X						I					I	V	V			I	V	V